

ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA

Organo Cartografico dello Stato (legge n° 68 del 2.2.1960)

NOTE ILLUSTRATIVE

della

CARTA GEOLOGICA D'ITALIA

foglio 075

COMO

A cura di

A.M. Michetti⁽¹⁾, **F. Livio**⁽¹⁾, **F.A. Pasquarè**⁽¹⁾, **L. Vezzoli**⁽¹⁾, **A. Bini**⁽²⁾, **D. Bernoulli**⁽³⁾, **D. Sciunnach**⁽⁴⁾

Con contributi di:

C. Ambrosi⁽⁵⁾, **A. Berlusconi**⁽¹⁾, **L. Bonadeo**⁽¹⁾, **F. Brunamonte**⁽¹⁾, **D. Fanetti**⁽¹⁾, **F. Ferrario**⁽¹⁾, **S. Motella**⁽¹⁾, **G. Sileo**⁽¹⁾, **P. Tognini**⁽¹⁾, **F. Tomasi**⁽⁶⁾.

(1) Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia, Università degli Studi dell'Insubria

(2) Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Milano

(3) Geologisches Institut der Universität, Basel, Svizzera.

(4) Regione Lombardia

(5) SUPSI, Canobbio, Ticino, Switzerland

(6) Consulente CNR-IDPA, Milano

ENTI REALIZZATORI:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

SERVIZIO GEOLOGICO SVIZZERO

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Direttore del Servizio Geologico d'Italia – ISPRA: C. Campobasso

Responsabile del Progetto CARG per il Servizio Geologico d'Italia - ISPRA:

F. Galluzzo

Revisione scientifica:

E. Chiarini, L. Martarelli., R.M. Pichezzi

Aree sommerse: S. D'Angelo, A. Fiorentino.

Revisione informatizzata dei dati geologici:

L. Battaglini, R. Carta; R.M. Pichezzi (ASC)

Coordinamento editoriale e allestimento cartografico:

D. Tacchia, S. Falcetti

Gestione tecnico-amministrativa del Progetto CARG:

M.T. Lettieri (Servizio Geologico d'Italia – ISPRA)

PER SERVIZIO GEOLOGICO SVIZZERO:

Dirigente della struttura competente:

C. Beer

PER UNIVERSITÀ DELL'INSUBRIA

Informatizzazione dei dati geologici:

Coordinamento e direzione lavori: F. Livio, M. Oriani

Informatizzazione: F. Ferrario, F. Livio, A. Berlusconi, G. Sileo

Banca dati predisposta utilizzando applicativi sviluppati da Regione Lombardia - D.G. Territorio e Urbanistica e Lombardia Informatica S.p.A. e con il supporto degli stessi Enti (D. Sarli, L. Plumbo, E. Tiengo, M. Credali, F. Torri, S. Racchetti, F. Mandozzi).

Si ringraziano i membri del precedente Comitato Geologico per il loro contributo scientifico.

I	- INTRODUZIONE	7
1	- CRITERI DI INDAGINE E DI RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA	
1.1	- UNITÀ LITOSTRATIGRAFICHE PRE-PLIOCENICHE	11
1.2	- UNITÀ A LIMITI INCONFORMI (USBU) ED INFORMALI.....	12
1.3	- UNITÀ E MORFOLOGIE SOMMERSE	13
II	-LETTERATURA E CARTOGRAFIA GEOLOGICA PRECEDENTE.....	17
1	- CONOSCENZE RIGUARDANTI IL SUBSTRATO.....	17
2	- CONOSCENZE RIGUARDANTI IL QUATERNARIO	20
III	- INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO	25
1	- GEOLOGIA DEL SUBSTRATO.....	25
2	- DEPOSITI NEOGENICO-QUATERNARI.....	27
3	- GEOMORFOLOGIA	30
3.1	- EVOLUZIONE MORFOLOGICA, PALEOGEOGRAFICA E PALEOCLIMATICA DEL TERRITORIO.....	31
3.2	- L'ORIGINE DEL LAGO DI COMO	35
3.3	- IL GHIACCIAIO DELL'ADDA	38
IV	- STRATIGRAFIA.....	45
1	-SUCCESSIONE SEDIMENTARIA DELLE ALPI MERIDIONALI	45
1.1	- CALCARE DI ESINO (ESI)	45
1.2	- CALCARE DI PERLEDO-VARENNA (CPV)	47
1.3	- CALCARE ROSSO (KLR)	48
1.4	- CALCARE METALLIFERO BERGAMASCO (CMB).....	48
1.5	- FORMAZIONE DI BRENO (BRE)	49
1.6	- ARENARIA DI VAL SABBIA (SAB).....	50
1.7	- FORMAZIONE DI GORNO (GOR).....	50
1.8	- FORMAZIONE DI S. GIOVANNI BIANCO (SGB).....	52
1.9	- DOLOMIA PRINCIPALE (DPR).....	53
1.10	- ARGILLITE DI RIVA DI SOLTO (ARS)	54
1.11	- CALCARE DI ZU (ZUU)	56

1.12	- FORMAZIONE DELL'ALBENZA (ALZ)	58
1.13	- CALCARE DI SEDRINA (SED).....	60
1.14	- GRUPPO DEL MEDOLO (MD)	62
1.14.1	- <i>Calcarea di Moltrasio</i> (MOT).....	63
1.14.2	- <i>Calcarea di Domaro</i> (DOM).....	69
1.15	- CALCARE DI MORBIO (KMO)	71
1.16	- FORMAZIONE DI SOGNO (SOG)	72
1.17	- ROSSO AMMONITICO LOMBARDO (RAL).....	73
1.18	- GRUPPO DEL SELCIFERO LOMBARDO (SM)	77
1.18.1	- <i>Radiolariti del Selcifero Lombardo</i> (RSL).....	78
1.18.2	- <i>Rosso ad Aptici</i> (RAP).....	81
1.19	- MAIOLICA (MAI)	83
1.20	- MARNIA DI BRUNTINO (BRU)	84
1.21	- SASS DE LA LUNA (SDL).....	85
1.22	- FORMAZIONE DI SORISOLE (FSE)	87
1.23	- FLYSCH DI PONTIDA (PTD).....	88
1.24	- FLYSCH DEL VARESOTTO (FVS).....	88
1.25	- ARENARIA DI SARNICO (SAR).....	90
1.26	- FLYSCH DI COLDRERIO (FLD).....	91
1.27	- FORMAZIONE DI CHIASSO (CHO)	92
1.28	- GRUPPO DELLA GONFOLITE LOMBARDA (GF).....	95
1.28.1	- <i>Formazione di Como</i> (FCM).....	97
1.28.2	- <i>Peliti di Prestino</i> (RSI)	99
1.28.3	- <i>Arenarie della Val Grande</i> (VGD)	100
1.29	- CONGLOMERATO DI PONTEGANA (CPO).....	101
2	- DEPOSITI PLIOCENICI - QUATERNARI	102
2.1	- ARGILLE DI CASTEL DI SOTTO (AKS).....	102
2.2	- UNITÀ DEL BACINO DELL'ADDA	103
2.2.1	- <i>Supersistema di Besnate indistinto</i> (BE).....	104
2.2.2	- <i>Supersistema dei Laghi-Sistema di Cantù</i> (LCN)	106
2.2.2.1	- <i>Subsistema di Fino Mornasco</i> (LCN₁).....	109
2.2.2.2	- <i>Subsistema di Cucciago</i> (LCN₂).....	110
2.2.2.3	- <i>Subsistema della Cà Morta</i> (LCN₃).....	111
2.3	- UNITÀ NON DISTINTE IN BASE AL BACINO DI APPARTENENZA	113
2.3.1	- <i>Gruppo di Valle dei Tetti</i> (TE).....	113

2.3.2	- Gruppo del Culmine (CU).....	116
2.3.3	- Supersintema della Colma del Piano (CM)	117
2.3.3.1	- Conglomerati di Sella del Ceppo (CMC).....	119
2.3.4	- Sintema del Po (POI).....	120
2.3.4.1	- Sedimento pelagico di fondo (POI _{e2a})	122
2.3.4.2	- Sedimento pelagico-torbiditico (POI _{e2b}).....	122
2.3.4.3	- Sedimento torbiditico (POI _{e2c}).....	123
2.3.4.4	- Sedimento ad alto contenuto organico (POI _{e2d}).....	123
2.3.4.5	- Sedimento rimobilizzato (POI _{e2e})	123
V	-RILEVAMENTO DELLA PORZIONE LACUSTRE SOMMERSA	125
1	- UNITA' MORFOLOGICHE	131
VI	-TETTONICA.....	133
1	- TETTONICA DISTENSIVA MESOZOICA	133
2	- TETTONICA ALPINA –DESCRIZIONE DELLE UNITÀ STRUTTURALI.....	136
2.1	- UNITÀ STRUTTURALI ALLOCTONE ANISICO – CARNICHE.....	136
2.2	- UNITÀ STRUTTURALI DEL M. GENEROSO – ALTA BRIANZA ...	137
2.3	- UNITÀ STRUTTURALI DEL CUNEO CLASTICO TERZIARIO	138
3	- TETTONICA ALPINA – DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI STRUTTURE TETTONICHE.....	138
VII	-PALEOSISMICITÀ E PERICOLOSITÀ SISMICA	147
1	- PAESAGGIO SISMICO DEL SUDALPINO LOMBARDO	147
2	- EVIDENZE DI TETTONICA ATTIVA E PALEOSISMICITA'	149
VIII	-ASPETTI AMBIENTALI E APPLICATIVI.....	151
1	- IDROGEOLOGIA.....	151
1.1	- I FENOMENI CARSICI	154
2	- FENOMENI DI SUBSIDENZA NELL'AREA URBANA DI COMO	163
3	- ATTIVITÀ ESTRATTIVE.....	167

IX	- ELEMENTI DI INTERESSE GEOLOGICO – PAESAGGISTICO.....	171
	ABSTRACT.....	175
	ENGLISH LEGEND	178
	BIBLIOGRAFIA.....	188

I – INTRODUZIONE

Il foglio 075 “Como” della Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000 è stato realizzato nell’ambito del Progetto CARG tramite convenzione tra Servizio Geologico d’Italia (ISPRA) e Università degli Studi dell’Insubria. Grazie inoltre ad un accordo intervenuto tra il Servizio Geologico d’Italia, Università degli Studi dell’Insubria e Servizio Geologico Svizzero, il foglio “Como” si configura come Foglio Internazionale, all’interno del quale sono confluiti i dati geologici forniti dal Servizio Geologico Svizzero (foglio geologico “Lugano” e “Mendrisio”).

L’area ricadente nel Foglio (Fig. 1), pari a 580 km², interessa *in toto* o in parte il territorio di 83 Comuni, la cui popolazione residente ammonta a oltre 260000 abitanti, corrispondente a circa il 3% della popolazione dell’intera Regione Lombardia. Circa 102 km² ricadono in territorio elvetico, interessando 21 Comuni, la cui popolazione ammonta a oltre 33000 abitanti, corrispondente a circa il 10% della popolazione del Canton Ticino.

Dal punto di vista amministrativo, in Italia l’area si pone a cavallo delle Province di Como e Lecco e vede il proprio territorio ricadere nell’ambito delle seguenti Comunità Montane:

Comunità Montana delle Valli del Lario e del Ceresio

Comunità Montana del Lario Intelvese

Comunità Montana del Triangolo Lariano

Si segnalano inoltre i seguenti Enti Parco e Aree Protette, ricadenti all’interno dell’area del Foglio, in maniera anche solo parziale:

Parchi Regionali

Parco Spina Verde di Como

Parco della Valle del Lambro

Parchi Locali di Interesse Sovracomunale

Parco del Lago del Segrino

Riserve Naturali Regionali

Riserva del Lago di Montorfano

Riva orientale del Lago di Alserio

Riserva del Sasso Malascarpa

Riserva Naturale Regionale della Valle Bova

Nel Canton Ticino, l'area si pone a cavallo fra i Distretti di Mendrisio e Lugano. Si segnala il seguente Ente Parco ricadente all'interno dell'area del Foglio, in maniera anche solo parziale:

Parchi Locali di Interesse Sovracomunale

Parco delle Gole della Breggia

Il Foglio confina a N col foglio 054 "Menaggio", ad E col foglio 076 "Lecco", a S con il foglio 096 "Seregno" e ad O con il foglio 074 "Varese". Il settore occidentale del Foglio comprende una porzione di territorio appartenente alla Confederazione Elvetica, delimitata da un confine con un andamento N-S tra l'abitato di Lanzo d'Intelvi ed il Monte Generoso, spostandosi poi in direzione NO-SE fino ai Monti di Carate, per poi tornare ad essere circa N-S fino alla piana di Chiasso. Da qui il confine procede con andamento E-O sui rilievi della Spina Verde, a NO della città di Como. Dal punto di vista della cartografia geologica svizzera, il territorio analizzato include parte del foglio "Lugano" e parte del foglio "Mendrisio" in scala 1:25.000.

La fisiografia del Foglio si articola in una predominante porzione collinare e montuosa, quest'ultima solo in minima parte situata al di sopra dei 1500 m di altitudine s.l.m., mentre la gran parte del territorio ricade in un ambito collinare o pedemontano. Le aree di pianura sono confinate al settore comprendente l'area urbana di Como, e al settore meridionale del Foglio corrispondente alla piana compresa tra i laghi di Alserio e Pusiano; in territorio elvetico si sviluppa invece gran parte della piana costruita dal Torrente Breggia, fra Chiasso e Cernobbio. Una significativa porzione del territorio ricadente nel Foglio (circa 15%) è occupata dal bacino del Lago di Como. In particolare, il ramo occidentale è interamente rappresentato nel Foglio, mentre quello orientale vi ricade solo in parte (

Fig. 2).

Fig. 1 - Inquadramento geografico del foglio 075 “Como”, con le relative sezioni della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) della Regione Lombardia in scala 1:10.000.

Nel 2004 l’Istituto Idrografico della Marina Militare (I.I.M.), in collaborazione con la Regione Lombardia, ha rilevato la batimetria completa di tutto il bacino del Lago di Como. I dati ottenuti da tale rilievo batimetrico sono stati resi quindi disponibili ai ricercatori dell’Università degli Studi dell’Insubria nel maggio 2007.

L’accessibilità di tali dati, previo il necessario trattamento di elaborazione, ha consentito il rilevamento del bacino sommerso del Lario per la porzione inerente il foglio “Como”.

Fig. 2 - Carta del foglio 075 “Como”.

1- CRITERI DI INDAGINE E DI RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA

I criteri del rilevamento hanno seguito le linee guida nazionali (Quaderni del Servizio Geologico Nazionale, Serie III, Vol. 1; PASQUARÈ *et alii*, 1992). Le indicazioni cronostratigrafiche sono quelle riportate in COHEN *et alii* (2013) riferibili alla scala in uso al momento.

Il rilevamento è stato eseguito alla scala 1:10.000 sulla Carta Tecnica Regionale della Regione Lombardia separando le aree di effettivo affioramento dei corpi cartografati dalle aree dove la loro presenza è solo interpretata. Durante la trasposizione alla scala 1:50.000 in cui il Foglio viene pubblicato, si sono dovute necessariamente eseguire semplificazioni e accorpamenti; eventuali dettagli non rappresentati sono tuttavia conservati nella base informatizzata e

potranno essere pubblicati nelle Sezioni 1:10.000 a cura della Regione Lombardia.

Il rilevamento è stato eseguito, per quanto concerne il substrato, da FRANZ LIVIO, ANDREA BERLUSCONI, FEDERICO PASQUARÈ, FRANCESCA FERRARIO, GIANCANIO SILEO (Dipartimento di Scienza e Alta tecnologia - Università degli Studi dell'Insubria), DARIO SCIUNNACH, (Regione Lombardia), VALDO LONGO† e DANIEL BERNOULLI (Università di Basilea).

La cartografia dei depositi superficiali per il settore italiano è stata curata da ALFREDO BINI (Dipartimento di Scienze della Terra - Università di Milano), e da PAOLA TOGNINI (consulente dell'Università degli Studi dell'Insubria), con contributi di FERUCCIO TOMASI (consulente CNR IDPA di Milano) per il settore al limite con il foglio "Seregno" e di STEFANO TURRI (consulente della Provincia di Lecco - Settore Viabilità e Protezione Civile) per il settore compreso nella Provincia di Lecco; da CHRISTIAN AMBROSI (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana - SUPSI) per il settore in territorio elvetico. Ci si è inoltre avvalsi di Tesi di Laurea Specialistica e di Dottorato aventi per oggetto il rilevamento geologico di settori ricadenti all'interno dell'area del Foglio: (BINI, 1980; LÜDIN, 1983; DIEBOLD, 1984; LICHTENSTEIGER, 1986; ALBERTI, 1987; PREVIATI, 1987; SALA, 1989; FUGAZZA, 1991; GENTILINI, 1992; PERRECA, 1992; SACCHI, 1992; QUAGLIA, 1993; NICOLINI, 1994; PELLIZZARI, 1994; POMICINO, 1994; BUSSI, 1995; KOVACS, 1995; ROBECCHI, 1995; TARRICONE, 1995; LEZZIERO, 1996, TOGNINI, 1999a): tali documenti non risultano ad oggi pubblicati e sono pertanto stati richiesti presso le rispettive Sedi Universitarie.

I rilevamenti originali d'autore sono stati digitalizzati mediante il sistema CARGGIS, un applicativo dedicato, realizzato dalla Regione Lombardia in collaborazione con Lombardia Informatica S.p.A., negli ambienti ArcGIS® e Access®, messi in comunicazione tra loro mediante maschere di Visual Basic®.

1.1 - UNITÀ LITOSTRATIGRAFICHE PRE-PLIOCENICHE

Le unità litologiche del substrato rilevate sono state descritte e cartografate in base alla loro appartenenza ad una Formazione (Unità Litostratigrafica), cioè *“un corpo roccioso distinguibile da quelli adiacenti sulla base delle caratteristiche litologiche. Una formazione risulta definita unicamente dalla sua litologia (composizione, tessitura, strutture, colore) e dalla sua posizione stratigrafica; può essere costituita da un qualsiasi tipo di roccia (sedimentaria, ignea, metamorfica o, in alcuni casi, associazioni di due o più tipi di roccia) e può includere anche discontinuità deposizionali, a meno che non coincidano con significativi cambiamenti litologici.”* (GERMANI & ANGIOLINI, 2003).

In alcuni casi sono state riconosciute e cartografate alcune suddivisioni informali (litozone) all'interno delle formazioni stesse.

Durante la trasposizione alla scala 1:50.000 in cui il Foglio viene pubblicato, si sono dovute eseguire semplificazioni e accorpamenti. E' stata effettuata la revisione delle sezioni stratigrafiche classiche della successione sedimentaria ricadente nel Foglio e sono state eseguite nuove analisi biostratigrafiche su campionature sparse, con funzione di controllo per un corretto rilevamento e con analisi di dettaglio su alcune sezioni stratigrafiche per la definizione delle associazioni e del loro valore cronostatigrafico.

1.2 - UNITÀ A LIMITI INCONFORMI (USBU) ED INFORMALI

Pur rimanendo valide la suddivisione e la descrizione delle caratteristiche litologiche e dei rapporti stratigrafici dei depositi riconosciuti nel corso dei rilevamenti, è stata necessaria una revisione completa delle unità, secondo i moderni principi stratigrafici recentemente adottati nella cartografia del Quaternario (PASQUARÈ *et alii*, 1992).

A tal fine i depositi continentali quaternari sono stati:

- distinti e caratterizzati dal punto di vista sedimentologico, stratigrafico, petrografico e dell'intensità e profondità dell'alterazione;
- gerarchizzati in supersintemi/sintemi/subsintemi, gruppi/formazioni e unità informali, a seconda dei caratteri di volta in volta osservati e delle problematiche affrontate;
- suddivisi sulla base dei bacini di appartenenza ("unità bacinali"), laddove questa distinzione è possibile e significativa per la ricostruzione della storia geologica. La parte italiana del Foglio ricade interamente nel bacino dell'Adda, e a questo appartengono le unità suddivise per bacino di appartenenza, mentre le unità che presentano caratteri ubiquitari e simili in tutte le aree del Foglio e in altri fogli sono state raggruppate sotto la dicitura: "Unità non distinte in base al bacino di appartenenza".

L'utilizzo di questo approccio ha consentito un'adeguata classificazione dei corpi geologici, la ricostruzione della cronologia (seppur relativa), dell'evoluzione e della paleogeografia dei depositi, sganciandosi dai limiti che l'impostazione litostratigrafica mostra nel rilevamento dei depositi quaternari.

Nella cartografia dei depositi continentali quaternari sono state adottate sia unità litostratigrafiche sia unità a limiti inconformi (USBUSU), come prescritto in PASQUARÈ *et alii* (1992, e successive circolari integrative). Le USBUSU sono state usate tutte le volte che i corpi geologici presentavano superfici limite ben definite, riconoscibili e tracciabili, con caratteristiche interne insignificanti ai fini della definizione dell'unità. Dato l'alto numero di superfici di erosione

presenti nei depositi del Quaternario continentale, è necessario che la superficie limite del corpo corrisponda al limite di un ciclo sedimentario e abbia delle caratteristiche tali da distinguerla da tutte le altre: per esempio la presenza di un suolo intero o troncato, ossia di un determinato tipo di alterazione, che sia però oggettivamente identificabile sul terreno (profondità del fronte di decarbonatazione, percentuale di clasti alterati a seconda della petrografia, colore della matrice, copertura di *loess*, contenuto in argilla della matrice, orizzonti calcici, *etc.*). Si ritiene opportuno precisare, tuttavia, che le UBSU non corrispondono in pieno alle caratteristiche delle unità del Quaternario continentale. Infatti le discontinuità che delimitano superiormente e inferiormente tali unità:

- non corrispondono necessariamente ad *unconformity*;
- non sono quasi mai entrambe identificabili, ma sono più frequentemente solo tracciabili per interpolazione;
- solo raramente hanno estensione regionale, come invece è previsto “preferibilmente” per le UBSU.

Si sottolinea che i corpi geologici così cartografati rispondono comunque alle stesse caratteristiche di quelli indicati come “allunità” nella cartografia geologica alla scala 1:10.000 realizzata dalla Regione Lombardia, fatto salvo per le differenze connesse alla diversa scala di rappresentazione.

Le unità litostratigrafiche sono state usate quando non sono identificabili superfici limite caratteristiche, ma i corpi geologici sono riconoscibili per le caratteristiche interne, quali ad esempio la cementazione, la completa alterazione o la composizione petrografica dei clasti.

Nel testo, facendo riferimento alla tipologia delle unità sopra citate, si useranno alcuni termini di cui è opportuno spiegare il significato:

- indistinto/a: unità (di qualsiasi rango) non suddivisa in sottounità rispetto al tempo o ai rapporti stratigrafici (es. supersintema non suddiviso in sintemi);
- indifferenziato/a: unità (di qualsiasi rango) non suddivisa al suo interno sulla base delle facies in essa presenti.

1.3 - UNITÀ E MORFOLOGIE SOMMERSE

Il rilievo e la rappresentazione del bacino sommerso utilizzano una base dati costituita da uno studio effettuato nel periodo 2001-2004 dall'Università degli Studi dell'Insubria e nel 2004 dall'I.I.M. Il *database* dell'Università degli Studi dell'Insubria comprende il rilievo morfobatimetrico di dettaglio di alcune aree chiave del bacino, il rilievo sismico ad alta definizione nei rami di Como e Lecco, 19 carote di sedimenti nel ramo di Como (FANETTI, 2004 *cum bibl.*; FANETTI & VEZOLI 2007, FANETTI *et alii*, 2008). Queste ricerche sono state

svolte in collaborazione e con il contributo scientifico e finanziario di numerosi enti nazionali ed internazionali: Istituto per la Montagna-IMONT; Agenzia per la Protezione Ambientale e i Servizi Tecnici-APAT, oggi ISPRA; Regione Lombardia DG Territorio e Urbanistica; Amministrazione Provinciale di Como Ass. Caccia e Pesca; Comunità Montana Alto Lario Occidentale; Camera di Commercio di Como; Univercomo; Fondazione CARIPLO; Geological Institute, Swiss Federal Institute of Technology ETH Zürich (CH); EAWAG Dübendorf (CH).

Il rilievo batimetrico dell'I.I.M., eseguito con la collaborazione della Regione Lombardia, ha coperto l'intero bacino lacustre e di seguito ne vengono descritte le caratteristiche.

Le aree lacustri rappresentate coprono l'intera porzione del bacino Lariano incluso nel Foglio Como, ossia i due rami meridionali e la porzione a monte della biforcazione degli stessi. I dati batimetrici rilevati dall'I.I.M. nel 2004 sono pervenuti allo stato grezzo di acquisizione e pertanto si è ritenuto opportuno innanzitutto procedere ad una pulizia dei dati stessi. La campagna di acquisizione dell'I.I.M. ha riscontrato problemi di acquisizione dovuti alla mancanza del segnale GPS in aree specifiche del Lario, con particolare estensione nel ramo lecchese dello stesso. Tale carenza di georeferenziazione ha costretto l'utilizzo di due differenti tipologie di strumenti, un *singlebeam* ed un *multibeam*. Nelle aree prive di copertura satellitare è stato necessario utilizzare un'acquisizione *singlebeam* correlandola con una campagna di georeferenziazione effettuata con stazione di posizionamento a terra. Con il *Multibeam Kongsber-Simrad EM 2000 (200KHz)* si è investigato circa il 75% di tutto il lago, mentre per un restante 25% è stato utilizzato il sistema *Singlebeam Atlas Krupp DESO 20 (33/210 KHz)*. La differenza tra i due strumenti utilizzati sta nel metodo di acquisizione: il sistema *singlebeam* acquisisce i dati batimetrici in modo puntuale, mentre il *multibeam* si avvale di un fascio di onde che investigano un'area maggiore di fondale in modo simultaneo.

Avendo quindi due tipologie di dati nettamente differenti, in termini qualitativi la base dati è necessariamente maggiore in precisione nel ramo comasco rispetto a quello lecchese. Oltre a ciò va evidenziata la presenza di forti disturbi nei dati dovuta sia agli strumenti che al rumore di fondo della barca utilizzata (MBN 1095). Puntuali e sporadiche fonti di disturbo sono poi distribuite in modo casuale lungo l'intero rilievo geofisico.

La complessità dei dati richiede pertanto un *processing* sofisticato e laborioso da effettuare con *software* e *workstation* atte allo scopo. La mancanza di tali attrezzature è stata ovviata dai ricercatori dell'Insubria utilizzando in modo integrato i *software* Surfer® 8.0 e ArcMap® 8.2. Ove necessario si è effettuata una pulizia *ad hoc* dei dati mediante il comando *editing* di ArcMap® 8.2,

interpolando le isobate in modo coerente sia con le morfologie subaeree o sublacuali prossime, sia in base all'esperienza cognitiva del bacino basata sugli anni di studi pregressi. In particolare le sponde del transetto tra Argegno e Laglio nel ramo comasco, presentano una qualità del dato a tratti molto discutibile con interpolazioni falsate a dare tipici poligoni concentrici. Tali poligoni sono stati tagliati e le isobate rettificata sapendo che le sponde lacuali riflettono l'andamento morfologico dei ripidi pendii sovrastanti, morfologia peraltro evidenziata anche dall'analisi sismica. La porzione a N della punta di Bellagio è un'altra zona con evidenti errori di interpolazione dei dati. Per ovviare a tale criticità si è confrontato il dato dell'I.I.M. con la campagna di acquisizione dati ad altissimo dettaglio effettuata dall'Università degli Studi dell'Insubria nel 2001 mediante un *Multibeam Echo Sounder Kongsberg Simrad EM-3000*. Tale metodologia di trattamento dei dati è stata applicata anche nella porzione meridionale del ramo occidentale ove era presente un'altra area precedentemente investigata con elevato dettaglio. Per quanto concerne le aree investigate con strumentazione *singlebeam* la qualità del dato è, già all'origine, inferiore rispetto alle restanti aree investigate e pertanto l'intervento di *processing* è stato abbastanza limitato agli *spike* di maggiore impatto.

Dall'interpretazione dei dati batimetrici è stata elaborata una carta batimetrica completa del bacino lariano per la parte inerente il foglio "Como" con isobate ogni 10 metri a scala 1:10.000 su base C.T.R..

Nell'ottobre-novembre 2002 e nel settembre 2003 sono stati svolti i rilievi sismici del fondo lacustre dei rami di Como e Lecco e il carotaggio dei sedimenti lacustri del ramo di Como. Il rilievo sismico a riflessione ad alta risoluzione ha utilizzato una strumentazione a canale singolo con un *pinger* (emettitore di segnali acustici) da 3,5 kHz, montata su un apposito catamarano, agganciato a un natante. Nei rami di Como e di Lecco sono state registrate una linea sismica longitudinale e numerose linee sismiche trasversali, per un totale di circa 170 km di rilievi ad alta risoluzione. Il rilievo geofisico ha permesso una penetrazione massima nei sedimenti di 45-50 metri e una risoluzione spaziale decimetrica. Questi profili sismici forniscono indicazioni sulla struttura e composizione dei sedimenti che costituiscono il fondo lacustre. I dati sismici a disposizione hanno consentito una caratterizzazione dei sedimenti presenti nel lago, che a seconda della loro granulometria, struttura e litologia danno una differente risposta acustica. Essendo tale risposta ben evidente nei profili sismici, i sedimenti sono stati suddivisi, nella presente cartografia, in base alla facies acustica. Sulla base dei dati sismici sono stati scelti i punti di maggior interesse per la campionatura diretta dei sedimenti lacustri. Sono state eseguite 19 carote nei sedimenti del fondo lacustre. Le carote, lunghe da 1 a 1,65 m, sono state prelevate con un carotiere a gravità montato su un battello e hanno

consentito di raccogliere sedimenti anche nelle aree profonde più di - 400 m tra Argegno e Torriggia. Sui sedimenti prelevati con le carote sono state svolte analisi petrofisiche, sedimentologiche, mineralogiche, cronologiche, chimiche, paleobotaniche e ambientali che forniscono dati inediti e importanti sull'evoluzione recente del bacino lacustre. Tutte le carote estratte, prima di essere aperte, sono state sottoposte ad analisi petrofisica non invasiva per determinare la velocità e l'ampiezza delle onde sismiche P, la densità dei sedimenti e la loro suscettività magnetica. Dopo l'apertura, le carote sono state fotografate ad alto dettaglio, descritte dal punto di vista litostratigrafico e sedimentologico. Sono state eseguite analisi granulometriche di livelli di sedimenti significativi e analisi di Carbonio Organico Totale (TOC) su due carote. Tre carote sono state campionate per le analisi geocronologiche con il metodo ^{137}Cs , svolte presso l'EAWAG di Dübendorf (CH), e con il metodo ^{14}C , svolte presso la BETA ANALYTIC di Miami, USA. Le datazioni radiometriche ottenute danno informazioni sul tasso di sedimentazione lacustre e consentono di ricostruire la storia sedimentaria degli ultimi 200-300 anni del ramo di Como. Per il ramo di Lecco le ricostruzioni cronostratigrafiche sono basate su dati di letteratura (CHIAUDANI & PREMAZZI, 1993).

Il rilevamento delle unità è stato sostanzialmente impostato utilizzando i criteri di rilevamento CARG per le aree sommerse (SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA, 2009) ed introducendo in legenda delle unità basate sulle facies sismiche, distinte secondo la risposta puramente acustica dei depositi lacustri e del substrato. La classificazione di tipo sedimentologico è definita sulla risposta acustica dei sedimenti, coadiuvata dalle informazioni ottenute dai sondaggi effettuati. Una distinzione su base cronostratigrafica non è stata fino ad ora possibile in quanto l'attribuzione delle età necessita di un quadro completo per tutto il bacino sommerso, compresa la porzione settentrionale, ad oggi esclusa dall'area di studio. L'unica distinzione in termini cronostratigrafici può essere effettuata a livello dei corpi sedimentari torbiditici rinvenuti e mappati nel bacino profondo del ramo di Como. Di questi due depositi, data la loro posizione stratigrafica e le analisi effettuate sui sedimenti (FANETTI *et alii*, 2008), è noto il secolo di deposizione e pertanto questa preziosa informazione è indicata anche nella legenda e nella relativa rappresentazione in carta.

Durante il rilevamento l'attività si è concentrata sui seguenti aspetti:

- riconoscere le morfologie sommerse (conoidi alluvionali, depositi deltizi, cono di detrito, scarpate, nicchie di frana);
- definire, in base alle informazioni sismiche, le unità acustiche predominanti e mapparle nelle aree coperte da dati batimentrici;
- attuare un confronto critico e partecipare con le unità cartografate in ambito emerso, soprattutto riguardo ai depositi quaternari.

II - LETTERATURA E CARTOGRAFIA GEOLOGICA PRECEDENTE

1- CONOSCENZE RIGUARDANTI IL SUBSTRATO (*D. Bernoulli, F. Livio, D. Sciunnach & F. Pasquarè*)

Il territorio oggetto del presente rilevamento è sito in un settore delle Alpi Meridionali nel quale sono stati effettuati numerosi ed approfonditi studi di natura stratigrafica, paleogeografica, paleontologica, sedimentologica e geologico – strutturale, già a partire dalla fine dell'800.

Tra i primi contributi significativi vanno segnalate le carte geologiche di SPREAFICO *et alii* (1873), illustrate in TARAMELLI (1880), CURIONI, (1876), TARAMELLI (1890), CORTI (1892b) e di TARAMELLI (1903), nonché i profili di SCHMIDT (1894) e la carta di RASSMUSS (1912), in scala 1:25.000, comprendente buona parte del Foglio. La prima cartografia ufficiale dell'area si deve all'allestimento del foglio geologico "Como" in scala 1:100.000 (SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA, 1934) il quale però risulta carente ed obsoleto, soprattutto dal punto di vista dell'interpretazione strutturale. Non vengono infatti ad esempio considerati (*e.g.* REDINI, 1934) i notevoli accavallamenti tettonici delle Grigne, pur essendo già stati riconosciuti e descritti dagli Autori precedenti (*e.g.* TRÜMPY, 1930). Nel settore svizzero i rilevamenti di FRAUENFELDER (1916), BERNOULLI (1964) e LONGO (1968) hanno contribuito ad una migliore conoscenza della stratigrafia e della tettonica dell'area del Monte Generoso e della Gonfolite Lombarda. Tra i lavori più significativi sullo studio stratigrafico delle successioni triassiche vanno annoverate le revisioni di CASATI (1964) e

GNACCOLINI (1964, 1965), e l'ottima sintesi ad opera di ASSERETO & CASATI (1965), nonché i lavori di PASQUARÈ & ROSSI (1969, 1974), DE ZANCHE & FARABEGOLI (1983), FARABEGOLI & DE ZANCHE (1984), GAETANI *et alii* (1987, 1992), SCIUNNACH *et alii* (1996). Ulteriori approfondimenti e studi stratigrafici dettagliati relativi all'intervallo del Triassico superiore sono quelli di JADOU (1986), BERTOTTI (1991), JADOU *et alii* (1994), GALLI *et alii* (2007) e JADOU & GALLI (2008). Questi lavori si riferiscono principalmente all'area Brembana o all'area a N della linea Menaggio–Lugano ma sono relativamente validi anche per l'area del Foglio.

Per quanto riguarda la stratigrafia della successione giurassica, sono da segnalare i contributi di PASQUARÈ (1965), GAETANI (1975), GAETANI & POLIANI (1978), WINTERER & BOSELLINI (1981), BAUMGARTNER (1987), GAETANI & ERBA (1990), BARBERIS *et alii* (1990), BAUMGARTNER *et alii* (1995), MATTIOLI & ERBA (1999). In particolare, i lavori di BERNOULLI (1964), GAETANI (1975) e WIEDENMAYER (1980) costituiscono i riferimenti principali per quanto riguarda la stratigrafia del Gruppo del Medolo.

Di particolare interesse, per quanto attiene l'analisi sedimentologica e la relativa interpretazione dell'evoluzione deposizionale e paleogeografica di queste unità, sono i lavori di JADOU & ROSSI (1982) e GAETANI *et alii* (1987, 1998).

Per quanto riguarda la serie cretacea i principali riferimenti sono costituiti dai lavori di BICHSEL & HÄRING (1981) e soprattutto GELATI *et alii* (1982), cui va ascritta la classificazione stratigrafica successivamente approfondita e rivista in BERSEZIO (1989) e FORNACIARI (1989) e sintetizzata in BERSEZIO & FORNACIARI (1987) e BERSEZIO *et alii* (1990, 1993).

Infine, per la stratigrafia del Gruppo della Gonfolite Lombarda si citano GUNZENHAUSER (1985), NAPOLITANO (1985), GELATI *et alii* (1988), BERNOULLI *et alii* (1989, 1993), CARRAPA & DI GIULIO (2001), SCIUNNACH & TREMOLADA (2004), TREMOLADA *et alii* (2010).

Il quadro geologico-strutturale dell'area è stato descritto negli studi di quegli Autori che, a partire dagli anni '80, hanno investigato l'evoluzione tettonica del Sudalpino lombardo. Gli studi degli Autori, a partire dai primi decenni del secolo scorso, si concentrarono nell'area del Lario orientale, in particolare del settore delle Grigne, ove la presenza di evidenti dislocazioni tettoniche regionali attirò l'interesse di questi studiosi. Il primo autore ad occuparsi della caratterizzazione strutturale dell'area fu PHILIPPI (1895, 1897) che nel settore delle Grigne mise in luce la natura tettonica del contatto tra il calcare di Esino e la successione carnica, in particolare tra il gruppo della Grigna Meridionale ed il Monte Coltignone. Fu inoltre il primo ad evidenziare strutture tettoniche parallele all'andamento degli strati, così da giustificare le sovrapposizioni nella serie sebbene i concetti di scollamento e sostituzione della copertura non fossero

ancora stati formulati. Più di trent'anni più tardi TRÜMPY (1930) fornì nuovi contributi alla tettonica regionale, pur confermando il lavoro di PHILIPPI. Riferendosi alla medesima sezione, inserì un nuovo scollamento alla base del Monte Coltignone, così da giungere a considerare anch'esso una scaglia tettonica. Nel dopoguerra, particolare importanza fu rivestita dallo studio di DE SITTER & DE SITTER KOOMANS (1949) nel quale si leggeva la struttura delle Grigne attraverso la chiave interpretativa della tettonica gravitativa. Secondo questi Autori, le Alpi Lombarde avrebbero subito un sollevamento crescente procedendo da S verso N, cosicché le varie unità strutturali sarebbero state dislocate da faglie sub-verticali, assumendo una tipica conformazione "a gradinata". I sovrascorrimenti visibili nelle Grigne rappresenterebbero pertanto lo scivolamento della copertura sedimentaria da un "gradino" superiore ad uno inferiore. GIANOTTI (1968) formulò invece per la prima volta l'ipotesi di importanti raccorciamenti crostali per giustificare le sovrapposizioni geometriche della serie, difficilmente spiegabili in altro modo.

Grossi contributi alle conoscenze furono dati anche dalla Carta Tettonica in scala 1:200.000 (CASTELLARIN, 1981) che, sebbene avesse introdotto pochi nuovi modelli ed interpretazioni strutturali, fornì una messa a punto delle conoscenze delle diverse unità strutturali, in particolare riferendosi alla loro geometria, genesi e stratigrafia.

LAUBSCHER (1985) portò nuove interpretazioni dei modelli di sovrascorrimento, descrivendoli di tipo *ramp-flat system*. Questo portò alla creazione di un modello cinematico che fornì l'evidenza di un notevole raccorciamento per il settore sudalpino lombardo, quantificabile nell'ordine di circa 60 km.

Tra i lavori più recenti che hanno maggiore attinenza con l'area rilevata, si citano GAETANI & GIANOTTI (1981), GIANOTTI & PEROTTI (1987), JADOUL & GAETANI (1987), BERNOULLI *et alii* (1989), FORCELLA & JADOUL (1990) e SCHÖNBORN (1992) che rappresentano le fonti più aggiornate sull'assetto tettonico dell'area del Foglio. I lavori di WIEDENMAYER (1963) e BERNOULLI (1964) prima e, anni dopo, quelli di WINTERER & BOSELLINI (1981), BERNOULLI *et alii* (1990), BERTOTTI *et alii* (1993) si rivolsero invece alla ricostruzione stratigrafica e paleogeografica durante le fasi di tettonica distensiva sinsedimentaria mesozoica.

Recenti pubblicazioni (CHUNGA *et alii*, 2007; SILEO *et alii*, 2007; FANETTI *et alii*, 2008) hanno infine approfondito lo studio delle evidenze geologiche di tettonica quaternaria nell'area del Foglio. La neotettonica e paleosismicità nel settore del Foglio e dintorni erano già stati oggetto di una serie di studi sviluppati a partire dal Progetto Finalizzato Geodinamica del CNR (*e.g.*, OROMBELLI, 1976; CASTALDINI & PANIZZA, 1991), e poi approfonditi negli anni '80 e '90 (*e.g.*, BINI *et alii*, 1997; ZANCHI *et alii*, 1997). In linea con questi lavori

pioneristici, gli studi condotti nell'ultimo decennio hanno infatti definitivamente chiarito come, lungo l'area pedemontana dei rilievi lariani, si localizzano importanti strutture tettoniche compressive di età quaternaria, deformazioni sinsedimentarie sismicamente indotte (e.g., CHUNGA *et alii*, 2007), dislocazione di forme e depositi recenti (e.g., SILEO *et alii*, 2007; CHUNGA *et alii*, 2007), megatorbiditi sub-lacuali a probabile *triggering* sismico (e.g., FANETTI *et alii*, 2008) con caratteristiche strutturali e geomorfologiche del tutto analoghe a quelle delle faglie ritenute responsabili dei forti terremoti del Sudalpino lombardo (i.e., Struttura di Soncino, BURRATO *et alii*, 2003; Strutture Bresciane, LIVIO *et alii*, 2009a, 2009b; MICHETTI *et alii*, 2010).

La conoscenza fisica e geologica di base del bacino lacustre del Lago di Como è stata finora limitata a rilievi batimetrici con ecoscandaglio effettuati alla fine dell'800 (carta a isobate presente nelle tavolette scala 1:25.000 dell'IGM) e negli anni '60 (carta a punti quotati della Soc. Vassena) e ad alcuni profili sismici eseguiti negli anni '70 (FINCKH 1978; FINCKH *et alii* 1984). Scarsissimi dati sui sedimenti sublacustri sono riportati in BUGINI *et alii* (1981) e in CHIAUDANI & PREMAZZI (1993).

2 - CONOSCENZE RIGUARDANTI IL QUATERNARIO (A. Bini, F. Tomasi & P. Tognini)

Fin dalla metà dell'800, diversi Autori hanno studiato le forme e la natura dei depositi superficiali nell'area del Foglio e dei fogli limitrofi: a questo proposito, è opportuno distinguere i lavori riguardanti il settore prealpino e pedemontano, scarsi e di carattere spesso generale, e quelli riguardanti il settore di anfiteatro e di pianura, molto più specifici e abbondanti.

Per quanto riguarda il settore pedemontano e prealpino, pur trovando cenni alla geomorfologia e ai depositi superficiali anche in Autori precedenti, i lavori più significativi e dettagliati per la geologia del Quaternario sono sicuramente quelli di NANGERONI, alcuni dedicati specificatamente ad aree comprese nel Foglio (1969a, 1969b, 1970a), altri a carattere più generale (1940, 1954, 1969a, 1969b, 1970a, 1970b, 1971, 1972, 1974), altri ancora dedicati all'origine dei laghi prealpini (1956a, 1956b, 1980). Per quanto riguarda la natura e l'origine dei depositi, egli distingue (1954) *“tre formazioni quaternarie sovrapposte, di cui la inferiore lacustre-morenica, la intermedia conglomeratica alluvionale o fluvioglaciale e la superiore nettamente morenica”*. Ritiene inoltre che: *“il morenico di superficie si presenti ovunque sotto tre aspetti morfologici (...): a) morenico sparso scheletrico, nelle zone più elevate raggiunte dalle lingue glaciali. b) morenico a tipica forma di cordoni che normalmente sbarrano un alto pianoro a forma semicircolare determinandone una conca, nella quale si sono*

spesso depositate argille, a testimonianza d'un lago di sbarramento morenico di lunga durata, ora scomparso. c) morenico a forma di terrazzi lungo le valli o lungo i terrazzi che scendono al lago". NANGERONI utilizza il modello di PENCK & BRÜCKNER (1909) attribuendo il "morenico sparso", più elevato, alla glaciazione Mindel (II); quello sottostante, prevalentemente a cordoni, alla glaciazione Riss (III); e quello ancora più sottostante, prevalentemente a terrazzi, al Würm (IV), mentre le sottostanti argille glaciolacustri sono attribuite al Günz. I lavori di NANGERONI hanno influenzato molto tutti i lavori e le interpretazioni successive, tanto che occorre attendere i lavori di BINI (1980, 1983, 1987, 1993, 1997a, 1997b) per un'interpretazione più moderna di quest'area, alla luce dei nuovi concetti di rilevamento del Quaternario.

Per quanto riguarda il territorio Brianzolo parzialmente compreso nel Foglio e immediatamente a Sud di esso, questo è stato al centro dell'interesse scientifico di molti ricercatori, sia italiani sia stranieri, sin dall'inizio del XIX secolo. Anche se il Foglio è solo in parte interessato da questi lavori, dati l'interesse storico e l'importanza fondamentale che questi rivestono nell'evoluzione delle conoscenze e delle teorie che riguardano il Quaternario, si ritiene opportuno riportare quanto già espresso nelle Note Illustrative dell'adiacente foglio "Seregno", al fine di una migliore comprensione delle problematiche che hanno riguardato il rilevamento dei depositi quaternari e la ricostruzione dell'evoluzione del territorio.

E' difficile riassumere l'ingente produzione scientifica, caratterizzata in una prima fase dalla discussione sulle cause delle glaciazioni, sull'origine dei laghi prealpini e sulla dinamica dei ghiacciai, poi da dispute nate da osservazioni locali, e quindi da lavori di analisi puntuale, che non produssero teorie generali.

A partire dal 1888, grazie alla nuova cartografia IGM, si cominciano ad analizzare in dettaglio le morfologie del territorio: vengono così riconosciute le tracce di varie glaciazioni, ma la disputa sulla validità della teoria glaciale si esaurirà solo all'inizio del '900.

BREISLACK (1822) è il primo a citare il grande numero di massi erratici ("trovanti") disseminati per la Brianza, attribuendone il trasporto a correnti d'acqua. Anche COLLEGNO (1844, 1845, 1847) ritiene che i massi erratici siano stati trasportati da forti correnti d'acqua, originate dall'improvvisa fusione di ghiacci e neve che nel Pliocene ricoprivano le Alpi. A partire dalla metà dell'800, questa teoria viene confutata da MARTINS & GASTALDI (1850), VILLA & VILLA (1844) e OMBONI (1860). Il 1861 segna definitivamente la fine della disputa sulla teoria glaciale, con il lavoro di DE MORTILLET (1861), che ritiene che il ghiacciaio dell'Adda formasse un vasto semicerchio esteso da Mendrisio a Lecco fino a N del Parco di Monza, distinguendo alluvioni antiche (posteriori e conseguenza del sollevamento delle Alpi), depositi glaciali e alluvioni recenti.

All'origine dei laghi prealpini si interessano DESOR (1860), LOMBARDINI (1861), RAMSAY (1862), BALL (1863), STOPPANI (1866-67), SACCO (1885) e GASTALDI (1863, 1865, 1866).

Nel 1874 il ritrovamento di conchiglie marine in un "terreno erratico" presso Fino (SPREAFICO, 1874) porta STOPPANI a formulare la teoria del "Mare Glaciale": questa teoria sostiene la contemporaneità tra il mare pliocenico e i ghiacciai, che dovevano avere le loro fronti in mare. Le critiche alla teoria di STOPPANI furono immediate e già nel 1875 GASTALDI la confuta chiedendosi come una fauna di mare caldo avrebbe potuto vivere in prossimità della foce di torrenti glaciali.

La controversia tra oppositori e sostenitori della teoria di STOPPANI occupa la scena scientifica fin quasi alla fine del secolo, quando SACCO (1893), in uno studio sull'Anfiteatro di Como, affronta, per la prima volta in maniera sistematica, la descrizione di varie unità: Villafranchiano e Quaternario diviso in Sahariano, che comprende il *Diluvium* e il Morenico, e Terraziano.

Il rilevamento della Carta Geologica d'Italia costringe ad applicare suddivisioni generali estendibili ad ambiti territoriali diversi. È in quest'ottica che STELLA (1895) compie un primo tentativo di suddividere tutti i terreni quaternari della Valle del Po, riconoscendo l'*Alluvium* (Quaternario recente), che comprende il *Diluvium* recente, il Morenico e i conglomerati diluviali recenti, e il *Diluvium* (Quaternario antico) che comprende il *Diluvium* antico e i conglomerati diluviali antichi. Anche TARAMELLI (1871, 1903) compie una simile sintesi sposando i concetti di STELLA. In pratica SACCO, STELLA e TARAMELLI riconoscono da due a tre glaciazioni diverse separate da interglaciali ma non giungono ad inquadrarle in un modello organico come faranno invece gli Autori stranieri, in particolare PENCK e BRÜCKNER.

Il lavoro "*Die Alpen im Eiszeitalter*" (1909) di PENCK e BRÜCKNER segna un'importantissima svolta nell'approccio allo studio dei depositi glaciali: il merito dei due Autori è quello di aver formulato una teoria di correlazione delle glaciazioni valida in tutto l'arco alpino, permettendo di riconoscere e datare le forme e soprattutto di correlarle con quelle di altre zone. Lo schema adottato si è rivelato tanto pratico e semplice che è stato universalmente accettato e utilizzato fin quasi ai giorni nostri. Vengono quindi riconosciute quattro glaciazioni, dalla più recente alla più antica: Würm, Riss, Mindel e Gunz separate da tre interglaciali.

I primi lavori degli autori italiani sono rivolti ad adattare i vecchi studi allo schema di PENCK e BRÜCKNER (VANNI, 1933; SACCO, 1936) e solo verso la fine degli anni '30 iniziano ad essere pubblicate ricerche originali sul Quaternario lombardo e comasco. Anche NANGERONI (1940) riconosce i depositi delle quattro glaciazioni classiche e dei rispettivi interglaciali, anche nelle aree

pedemontane e prealpine del Foglio (1969a, 1969b, 1970a), e i suoi concetti influenzeranno tutti gli Autori successivi.

In anni più recenti, il territorio del Foglio è stato marginalmente oggetto di studio da parte di RIVA (1949, 1953, 1957) con la Carta geologica degli anfiteatri morenici a Sud del Lario e le pianure diluviali tra Adda e Olona. Con RIVA il quadro stratigrafico, che ricalca il modello di NANGERONI, sembra completo, tuttavia una decina di anni dopo inizia a farsi strada una visione diversa dello studio del Quaternario, che porterà, negli anni '80, ad un nuovo cambiamento nello studio dei depositi glaciali prealpini e pedemontani. Nel 1968 UGOLINI & OROMBELLI analizzano i depositi tra Adda e Olona da un punto di vista pedologico. Nel 1987 BINI affronta il problema del rilevamento del Quaternario abbandonando il modello delle quattro glaciazioni di PENCK e BRÜCKNER: viene effettuato per la prima volta un rilevamento di dettaglio suddividendo i corpi sedimentari in "complessi glaciali", seguendo il modello americano dei "drifts". I complessi glaciali sono riconosciuti per le caratteristiche dei profili di alterazione, presenza di *loess*, cementazione e morfologia. Le espansioni glaciali riconosciute non sono più le 4 del modello classico ma aumentano fino a 13; ai complessi glaciali vengono sostituite le alloformazioni e risulta sempre più evidente l'impossibilità di correlare direttamente depositi appartenenti ad anfiteatri differenti. Ha così inizio una revisione completa delle forme e dei depositi quaternari dell'intero bacino del Lario e della Brianza.

III - INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

1- GEOLOGIA DEL SUBSTRATO (*D. Bernoulli, F. Livio, D. Sciunnach & F. Pasquarè*)

L'area occupata dal foglio 075 "Como" va necessariamente inquadrata nel contesto ben più ampio dell'edificio alpino, e in particolare del dominio paleogeografico, strutturale e ambientale delle Alpi Meridionali. Vista l'estesa bibliografia sull'argomento, l'inquadramento strutturale e geodinamico della catena alpina descritto di seguito è principalmente basato su alcune tra le pubblicazioni di sintesi più recenti (COWARD *et alii*, 1989; BIGI *et alii*, 1990; ROURE *et alii*, 1990, 1996; CASTELLARIN *et alii*, 1992; BERTOTTI *et alii*, 1993; PFIFFNER *et alii*, 1997; SCHMID *et alii*, 2004).

Le Alpi rappresentano un orogene che può essere suddiviso in due catene, di differente dimensione, evoluzione e significato geologico: a) una catena settentrionale, di età principalmente cretacico – neogenica, costituita da unità derivanti dalla deformazione della crosta continentale e del mantello relativo alla litosfera europea (Dominio Elvetico) e adriatica (Dominio Austroalpino), cui sono intercalate unità derivanti dalla deformazione di crosta oceanica, tutte sovrascorse genericamente verso N, vale a dire verso l'avampese europeo; b) una catena meridionale (Alpi Meridionali), radicata a minore profondità e a vergenza meridionale, di età principalmente neogenica nella sua parte esterna. Queste due catene sono separate dal Lineamento Insubrico: un sistema di faglie di importanza regionale che attraversa le Alpi in senso E-O e, procedendo da O verso E, prende i nomi di *Linea del Canavese*, *Linea del Tonale*, *Giudicarie Settentrionali*, *Linea della Pusteria*, *Linea del Gailtal*. A N si trovano i terreni

appartenenti al Dominio Pennidico ed Elvetico (principalmente affioranti nelle Alpi Occidentali) e a quello Australpino (principalmente affioranti nelle Alpi Orientali) mentre a S si trova il Dominio Sudalpino.

Più specificamente, dal punto di vista strutturale l'area del Foglio è situata in prossimità del fronte esterno della catena Sudalpina occidentale S-vergente e della relativa Avanfossa (CASTELLARIN & CANTELLI, 2000; Fig. 3), nel settore maggiormente attivo dal punto di vista tettonico e sismico (SILEO *et alii*, 2007; MICHETTI *et alii*, 2010).

Dal punto di vista paleotettonico, invece, le Alpi Meridionali, alla cui terminazione meridionale si colloca l'area occupata dal foglio "Como", costituiscono un classico esempio di margine passivo continentale coinvolto successivamente in una deformazione orogenica (BERTOTTI *et alii*, 1993). Fino all'Oligocene, infatti, questo Dominio, appartenente alla Placca Adriatica, costituiva un settore di retrocatena, debolmente deformato. A partire dal Neogene la catena Sudalpina si sviluppò propagandosi verso S grazie alla riattivazione, in inversione tettonica, di strutture estensionali di età mesozoica (CASTELLARIN *et alii*, 1992).

Di seguito si illustrano brevemente i principali litotipi costituenti le Alpi Meridionali, inquadrati in una chiave evolutiva – paleogeografica.

Il basamento cristallino include diverse tipologie di rocce metamorfiche appartenenti al Dominio Australpino, le quali costituiscono le litologie più antiche affioranti nelle Alpi Meridionali. Una fase di esumazione ed intensa erosione, datata tra il Westfaliano ed il Permiano inferiore, si conclude con la deposizione, in discordanza al di sopra del basamento, di una serie clastica e vulcanica (Formazione di Collio e Conglomerato di Ponteranica). Successivamente un nuovo ciclo sedimentario, del Permiano Superiore, registra la deposizione di facies continentali (Verrucano Lombardo) passanti verso E a depositi di mare poco profondo. A partire dal Triassico l'intero Sudalpino fu caratterizzato, nel corso di tre grandi cicli trasgressivi-regressivi, da condizioni di mare poco profondo.

La dominanza di un ambiente di piattaforma carbonatica (Servino, calcare di Esino – dolomia di S. Salvatore, Dolomia Principale) era localmente caratterizzata dalla presenza di bacini di intrapiattaforma (formazione di Perledo–Varenna, Buchenstein, Wengen, Calcare di Zorzino, Argilliti di Riva di Solto) e interessata da attività vulcanica in età ladinica. Un'intensa fase di *rifting* interessò questo dominio a partire dal Norico fino al Giurassico medio, portando all'apertura dell'Oceano Ligure – Piemontese, e registrata dalla deposizione *syn-rift* di una spessa serie pelagica di profondità via via maggiore (formazione dell'Albenza, Calcare di Sedrina, Gruppo del Medolo, rosso ammonitico lombardo, Gruppo del Selcifero Lombardo, Maiolica) (WINTERER & BOSELLINI,

1981; BERNOULLI *et alii*, 1990; BERTOTTI *et alii*, 1993). La serie cretaceo medio–paleogenica fino all’Eocene superiore è costituita da depositi emipelagici e torbiditici s.l., terrigeni dal Turaniano al Campaniano inferiore, carbonatici dal Campaniano superiore all’Eocene superiore. Questi sono preservati in maniera discontinua lungo il fronte Sudalpino, dato che la successione fu intensamente deformata ed erosa in seguito alla fase deformativa compressiva Nealpina. I fenomeni di collisione dell’orogenesi portano infine all’individuazione di nuovi bacini sedimentari riempiti dai prodotti dello smantellamento delle Catene emerse (Gruppo della Gonfolite Lombarda).

Fig. 3 - I principali lineamenti e Domini Strutturali della catena alpina. Il rettangolo individua l’area del Foglio.

2- DEPOSITI NEOGENICO-QUATERNARI (A. Bini, F. Tomasi, P. Tognini & A.M. Michetti)

Il foglio “Como” è localizzato nelle Prealpi lombarde, a cavallo della fascia pedemontana che fa da raccordo alle colline della Brianza.

Per quanto riguarda i depositi continentali quaternari, questi sono principalmente legati ai diversi episodi glaciali che hanno visto, a più riprese nel corso del Pleistocene, la discesa del grande ghiacciaio dell’Adda lungo la valle ora occupata dal Lago di Como. Si riconoscono, quindi, depositi glaciali e periglaciali, diffusamente distribuiti su tutto il territorio del Foglio. Lungo i

versanti vallivi, nella parte centro-settentrionale del Foglio, il ghiacciaio, ad ogni avanzata glaciale, raggiungeva sempre più o meno la stessa quota, per cui le testimonianze geologiche delle glaciazioni più antiche sono in genere poco o nulla conservate, in quanto mascherate, coperte, erose o rimaneggiate dalle glaciazioni più recenti: nelle aree vallive è quindi possibile riconoscere i depositi legati all'ultimo episodio glaciale (Episodio Cantù), raccolti nel sintema di Cantù, mentre i depositi di episodi più antichi, discontinui, mal conservati e non correlabili tra loro, vengono raggruppati nel supersintema della Colma del Piano. La discontinuità e la frammentarietà dei depositi più antichi rendono difficile stabilire con certezza la quota raggiunta dal *Maximum Extension Glacier* (MEG), mentre ben visibile e correlabile attraverso la morfologia è la quota dello LGM (*Last Glacial Maximum*).

Nelle aree prealpine e pedemontane i depositi glaciali e periglaciali sono attualmente soggetti a erosione e rimaneggiamento, legati prevalentemente alla dinamica dei versanti: questi, infatti, specie nella parte più settentrionale del Foglio, risultano spesso molto acclivi e interessati da fenomeni gravitativi di varia natura. Con l'eccezione dei depositi sommersi e delle piane alluvionali di Como e Chiasso, anche i depositi recenti, posteriori all'ultimo episodio glaciale, (sintema del Po) sono quindi in gran parte legati alla dinamica dei versanti.

Un discorso a parte meritano depositi di varia età e natura, prevalentemente in facies di conoide, accomunati dall'elevato grado di cementazione, raggruppati nei gruppi della Valle dei Tetti e del Culmine, che, lungo la sponda occidentale del Lario, sembrano costituire, per così dire, il "nucleo" di conoidi più recenti, compresi i grandi conoidi sommersi riconosciuti dalla ricostruzione batimetrica. L'origine, il significato, l'originaria estensione di questi corpi e i rapporti stratigrafici di questi con le altre unità quaternarie sono tuttora poco chiari e necessitano di ulteriori approfondimenti.

Nella parte più meridionale del Foglio si osserva, invece, un drastico cambiamento sia nella fisiografia, che nelle forme e caratteristiche dei depositi quaternari: qui, infatti, il grande ghiacciaio abduano, al suo sbocco verso la pianura, si divideva in più lobi, costruendo, ad ogni episodio di avanzata e di ritiro, vasti anfiteatri caratterizzati da cerchie semicircolari di morene, che si aprivano poi, verso S, in vaste piane fluvio-glaciali. Il Foglio comprende solo, e in minima parte, la parte più settentrionale dell'anfiteatro del ghiacciaio dell'Adda, motivo per cui, per la comprensione dell'evoluzione dei lobi nei quali si divideva il ghiacciaio al suo arrivo in pianura occorre prendere in esame anche il contiguo foglio "Seregno", poichè la sola osservazione della parte che ricade nel Foglio non permette di avere una visione d'insieme. Ad ogni episodio di avanzata, l'estensione dei lobi era infatti differente per cui verso S, nel foglio "Seregno", si osservano sovrapposizioni di forme e depositi di glaciazioni di

diversa età ed estensione, mentre nella parte meridionale del Foglio anche nella zona di anfiteatro la situazione è ancora simile a quella delle valli, con i depositi più antichi ancora scarsamente e difficilmente distinguibili e correlabili tra loro: soltanto lungo il contatto con il foglio “Seregno” è possibile riconoscere diverse unità all’interno del supersintema della Colma (che, tuttavia, non hanno quasi mai estensione tale da poter essere cartografate alla scala 1:50.000) e, in una piccola area al margine sudoccidentale, anche depositi ascrivibili al supersintema di Besnate.

Di particolare interesse è l’analisi del controllo che la struttura e l’assetto tettonico hanno avuto sulle morfologie e sulla fisiografia. L’influenza dell’assetto strutturale del substrato sui caratteri geomorfologici del territorio si manifesta particolarmente nella parte più meridionale del Foglio perchè più prossima al margine prealpino, sede di attività tettonica più recente, ma è comunque evidente in tutto il resto del Foglio: i depositi quaternari, infatti, pur essendo presenti diffusamente su tutto il territorio, ammantano la topografia del substrato roccioso con spessori che non sono mai particolarmente importanti e tali da mascherare l’andamento delle morfologie sottostanti.

Le strutture a pieghe che coinvolgono le unità cretache hanno creato una successione di colline allungate NO-SE, la cui disposizione ha condizionato l’andamento dei lobi terminali dei ghiacciai pedemontani: ne deriva che gli archi morenici spesso ricoprono le strutture geologiche riprendendone l’andamento, e per questo motivo sovente risultano avere un’evidenza morfologica molto più importante di quanto non sia in realtà. Questa particolarità è visibile anche nel Foglio, tuttavia, per apprezzarla a pieno e avere una visione d’insieme del fenomeno, è necessario prendere in esame anche i contigui fogli “Seregno”, “Lecco” e “Vimercate”.

Marginalmente presente nel settore più meridionale del Foglio è anche una depressione strutturale allungata NE-SO, che si estende nel sottosuolo della fascia pedemontana fino all’altezza di Montorfano: sull’asse di tale depressione si trovano attualmente i laghi di Alserio (nel foglio “Seregno”), Pusiano e Annone (compresi nel Foglio solo per il loro margine più settentrionale). Nel foglio “Seregno” sono stati osservati, lungo questa depressione, numerosi indizi di attività neotettonica (OROMBELLI, 1976), parzialmente osservabili anche nel Foglio, in alcuni tratti della valle del Cosia (OROMBELLI, 1976; ZANCHI *et alii*, 1997).

Il settore sudoccidentale del Foglio, dove affiora il Gruppo della Gonfolite Lombarda, è invece caratterizzato dalla presenza di colline arrotondate, la cui morfologia è il risultato di un’alterazione pedogenetica iniziata nel Miocene e proseguita fino al Pliocene. Nelle zone più prossime agli anfiteatri, il passaggio dei ghiacciai ha asportato quasi completamente le alteriti: verso S, infatti, queste

sono visibili solo in aree esterne al Foglio, nei contigui fogli “Busto Arsizio” e “Varese” (CORSELLI *et alii*, 1985), mentre risultano ancora conservate, se pure in modo discontinuo, nell’area pedemontana, in particolare lungo le pendici del M. Bisbino, al confine elvetico (TOGNINI, 1999a), e parzialmente sul versante S di M. Boletto e M. Bolettone.

Queste colline formano un arco di circonferenza con versante nordorientale molto ripido: questa disposizione è l’espressione morfologica del retroscorrimento di M. Olimpino che ha interessato il Gruppo della Gonfolite Lombarda. L’arco delimita in parte, verso O, il prolungamento della depressione strutturale citata in precedenza. Le colline sono tra loro separate da un sistema di paleovalli formatesi in tempi diversi, quando l’Adda percorreva la valle ora occupata dal ramo di Como del Lario, altra evidenza, questa, di attività tettonica recente e del condizionamento che questa ha operato sulla fisiografia.

3 - GEOMORFOLOGIA (A. Bini, F. Tomasi, & P. Tognini)

Il paesaggio del Foglio è dominato dalla presenza del Lago di Como, o Lario, uno dei più importanti bacini lacustri d’Europa. Il Lario possiede delle caratteristiche geologiche e fisiografiche peculiari che lo privilegiano rispetto agli altri laghi alpini. Esso è, infatti, il più profondo lago di tipo alpino del continente: il fondo lacustre raggiunge i 425 m di profondità presso Argegno e per ampi tratti è situato a quote inferiori al livello attuale del mare; inoltre è il terzo più grande lago italiano, con un’estensione di circa 145 km² e un volume di circa 23 km³. Il suo bacino imbrifero ha un’estensione di circa 4500 km² e comprende due delle principali valli alpine, la Valtellina e la Valchiavenna.

Il Lago di Como è caratterizzato da un elevato sviluppo longitudinale in direzione N-S che attraversa la catena montuosa delle Alpi dal suo asse principale alla Pianura Padana. Dal punto di vista geomorfologico, il bacino lacustre è una valle profondamente incassata tra i versanti montuosi circostanti, ed è suddivisibile in tre bacini distinti: l’Alto Lario o bacino settentrionale, il ramo di Lecco o bacino orientale e il ramo di Como o bacino occidentale. Gli immissari principali del Lago di Como sono il Fiume Adda (Valtellina) e il Fiume Mera (Valchiavenna), l’emissario è il Fiume Adda che esce dal ramo di Lecco. Il ramo settentrionale del lago (Alto Lario) ha una direzione N-S, è lungo 23 km e largo pochi km, la sua profondità massima è di 250 m tra Dervio e Bellagio; la morfologia del fondo è notevolmente influenzata dall’accumulo di sedimenti in corrispondenza dei delta degli immissari, primo fra tutti il Fiume Adda, ma anche dei torrenti Livo, Liro, Albano e Senagra sul versante occidentale, Marrone, Pioverna e Esino su quello orientale. Il ramo di Lecco è il meno profondo e con una batimetria regolare che gradatamente risale dai 250 m

di profondità presso Bellagio, verso la città di Lecco. Il ramo di Como è il bacino più profondo, più articolato e stretto. In esso si possono distinguere tre sottobacini. Una soglia sublacustre di sedimenti, che si eleva a una profondità di soli 140 m, tra Menaggio e Bellagio, lo separa dal resto del lago. A S di questa, si estende per circa 12 km il bacino di Argegno, profondo più di 400 m, fino a Laglio. Da qui il fondo si eleva bruscamente con un gradino morfologico fino alla profondità di circa 200 m, da cui il fondo gradatamente risale fino alla città di Como. Gli immissari del ramo di Como sono il Fiume Cosia, il Fiume Breggia (Val di Muggio) e il Fiume Telo (Valle Intelvi), decisamente subordinati agli altri tributari che scendono direttamente nel lago dalle sponde molto acclivi. Anche a causa del progressivo sollevamento del fronte della Spina Verde, legato all'attività quaternaria del retroscorrimento di Monte Olimpino, il drenaggio del Lago verso S attraverso la soglia di Camerlata è stato sbarrato, e oggi il ramo di Como non ha un emissario. Questa particolarità idrografica ne condiziona idrologia e sedimentazione (e.g., CASTELLETTI & OROMBELLI, 1986; COMERCI *et alii*, 2007).

3.1 - EVOLUZIONE MORFOLOGICA, PALEOGEOGRAFICA E PALEOCLIMATICA DEL TERRITORIO (A. Bini, F. Tomasi & P. Tognini)

Il territorio del Foglio mostra alcuni caratteri morfologici peculiari, oltre alla già citata predominanza di forme e depositi legati al ghiacciaio dell'Adda:

- una profonda valle, attualmente occupata dal Lago di Como, ad andamento sinuoso, fortemente allungata, che presenta la tipica biforcazione nei due rami di Como e di Lecco, a delineare il cosiddetto "Triangolo Lariano" (Fig. 4). La valle non è di origine glaciale, come sostenuto in passato da vari Autori, ma di origine fluviale (cfr. Par. 3.2), e la biforcazione dei due rami è dovuta ad una variazione del percorso dell'Adda, probabilmente in concomitanza di movimenti tettonici: il ramo di Como è più antico di quello di Lecco e questo ha importanti conseguenze sulla circolazione idrica sotterranea, di natura prevalentemente carsica;

- importanti fenomeni di carsismo profondo, favoriti da estese e potenti coperture sedimentarie costituite da alcune delle formazioni più carsificabili della Lombardia (calcere di Moltrasio e calcare di Esino): nel territorio del Foglio si trovano alcune delle grotte più lunghe e più profonde della Lombardia e d'Italia (Fig. 5). Questo condiziona la circolazione idrica sotterranea e rende complicata la definizione dei bacini idrogeologici. Tutti i più importanti sistemi carsici mostrano tracce di una genesi molto lontana nel tempo e di un'evoluzione lunga e complessa, fortemente condizionata dall'assetto strutturale e dalla storia paleogeografica e paleoclimatica (BINI & TOGNINI, 2001).

Fig. 4 - Il Lago di Como e il Triangolo Lariano visti dalla Grigna Meridionale (foto di MAURO INGLESE).

Fig. 5 - Il grande salone di *Armageddon*, uno dei maggiori vuoti carsici in Lombardia (Ingresso Fornitori, sistema del Pian del Tivano – Valle del Nosè) (foto di MAURO INGLESE).

Poichè il territorio del Foglio appare fortemente condizionato, nel suo assetto morfologico e fisiografico attuale, dall'evoluzione tettonica e strutturale, paleogeografica e paleoclimatica, appare opportuno riassumere brevemente le tappe più salienti (Fig. 6):

1 – la deposizione della Gonfolite Lombarda in un sistema di *canyon* sottomarini testimonia che il rilievo era a quell'epoca già articolato, con importanti solchi vallivi poco a N dell'area comasca e lungo la Linea Insubrica. Fenomeni erosivi all'interno della formazione indicano concomitanti fasi di acme deformativo che a più riprese determinano sollevamenti tettonici (GELATI *et alii*, 1991): in particolare, vi fu una fase di rapido sollevamento ed erosione nel tardo Oligocene – Miocene inferiore a N della Linea Insubrica (BERNOULLI *et alii*, 1989). Tra il Miocene inferiore e medio si verifica un forte sollevamento tettonico, con progressiva migrazione verso S del fronte di deformazione e conseguente emersione di aree sempre più meridionali. A seguito dell'emersione, l'area comasca viene immediatamente interessata da processi di alterazione pedogenetica e carsificazione precoce: gran parte del territorio del Foglio è quasi sicuramente già emersa nel Miocene medio, se non già a partire dal Miocene inferiore.

Nel corso della fase deformativa neoalpina, il territorio comasco subisce inoltre una migrazione verso S di almeno 10 km (SCHÖNBORN, 1992): è assai probabile che si tratti di uno spostamento a corpo rigido, con limitate deformazioni interne, che non vengono a modificare in modo significativo la topografia e il reticolato idrografico delle aree eventualmente già emerse.

Il sollevamento tettonico determina un forte incremento dell'energia del rilievo, e sul reticolo idrografico ereditato e già modellato si intensifica l'erosione fluviale, con approfondimento dei solchi vallivi e dei *canyon* che alimentavano la Gonfolite Lombarda (BINI, 1994; FELBER, 1993; FELBER *et alii*, 1991, 1994; BINI, 1997b).

Durante il Miocene, in tutto il territorio lombardo centro-occidentale le condizioni climatiche sono di tipo tropicale, calde e umide, e favoriscono una fitta copertura di foresta pluviale che ammantava un rilievo assai articolato. Si formano in queste condizioni grandi spessori di suoli lateritici, che nell'area comasca hanno interessato sia la Gonfolite che il Calcere di Moltrasio (CORSELLI *et alii*, 1985; UGGERI, 1992; BINI, 1994; FELBER *et alii*, 1991, 1994, BINI, 1997b; TOGNINI, 1999a; VIVIANI, 1997; ZUCCOLI, 1997). Per la maggior parte, questi suoli sono stati asportati dall'erosione: nel Foglio, sono ancora conservati, se pure non in modo continuo, lungo le pendici del M. Bisbino (TOGNINI, 1999a) e dei M. Boletto e Bolettone, ma elementi clastici nei depositi successivi ne testimoniano la presenza e il rimaneggiamento ovunque;

2 – con il disseccamento del Mediterraneo nel Messiniano, si determina un drastico e generalizzato abbassamento del livello di base dell'erosione, che provoca una forte incisione delle valli mioceniche. In tutto il territorio prealpino, il rilievo in questo periodo era articolato e complesso, con valli profondamente incise e versanti ripidi: uno degli effetti di questo assetto morfologico fu

l'instabilità dei versanti vallivi, con l'innesco di fenomeni di deformazione gravitativa profonda (*Sackungen*) (FORCELLA, 1984; 1987; FORCELLA *et alii*, 1987; ONIDA, 1997; TOGNINI, 1999a).

L'abbassamento del livello di base dell'erosione determina anche un forte approfondimento dei fenomeni carsici, che avevano avuto inizio già a partire dalle prime fasi di emersione;

3 – i *canyon* messiniani vengono riempiti da sedimenti (conglomerato di Pontegana, visibile in affioramento solo in territorio elvetico, LONGO, 1968) derivanti dall'evoluzione dei circostanti rilievi, in cui si ritrovano resti dei suoli che coprivano la regione. Non è ancora chiaro l'ambiente di deposizione dei conglomerati di Pontegana (probabilmente subaereo fluviale), ma l'enorme volume dei sedimenti mobilizzati testimonia sicuramente un'intensa fase erosiva (FELBER, 1993), mentre perdurano condizioni di clima caldo-umido;

4 – dopo una fase di erosione dei conglomerati tardo-messiniani, il ristabilirsi della connessione con l'Oceano Atlantico determina un'ingressione marina nel corso dello Zancleano, causando la deposizione, sul fondo dei *canyon* messiniani, di notevoli spessori di argille marine (Argille di Castel di Sotto). Ai depositi marini argillosi si sovrappongono depositi di materiali più grossolani, provenienti dai versanti e dalle scarpate antistanti la linea di costa. La composizione delle argille indica che sui versanti da cui proveniva il materiale doveva essere presente un suolo tropicale piuttosto evoluto (FELBER, 1993). L'aspetto del territorio in esame doveva essere quello di un paesaggio a *ria* molto articolato (BINI, 1994). A meno della presenza del mare, nell'insieme, quindi, il rilievo doveva già essere simile all'attuale;

5 – nel corso del Piacenziano continua la deformazione tardoalpina, con una nuova fase compressiva, sempre a direzione circa N-S, che provoca la riattivazione in profondità di sovrascorrimenti ciechi neoalpini lungo il margine della catena, mentre in superficie provoca deformazioni di accomodamento, sollevamenti differenziali e accentuazione delle grandi pieghe alpine. Contemporaneamente, si verifica un sollevamento tettonico, per lo più differenziale, che, nell'area in esame va da 300 – 400 m a 700 m nella Piana di Chiasso (FELBER, 1993); ciò ha l'effetto di provocare una nuova incisione dei depositi che riempiono le valli preesistenti e una contemporanea destabilizzazione dei versanti, per cui perdurano fenomeni di deformazione gravitativa profonda.

6 – nello Zancleano – Piacenziano il clima era probabilmente subtropicale, mentre a partire dal Gelasiano ha inizio il deterioramento climatico che porterà alle prime avanzate glaciali, con impoverimento della copertura vegetale e importanti conseguenze sull'erosione superficiale e sulla conservazione dei suoli miocenici. La regressione marina e le prime glaciazioni determinano una

sedimentazione discontinua, caratterizzata dalla deposizione, all'interno dei *canyon*, di conglomerati, in facies di *debris flow*, fluviale e glaciale (per esempio, i “conglomerati di Mendrisio”, Gelasiano – Pleistocene medio, in FELBER, 1993);

7 – negli ultimi 2,6 Ma sono stati individuati, per gli anfiteatri del Verbano e dell'Adda, non meno di 13 episodi di avanzata glaciale, intercalati da periodi interglaciali a clima significativamente più caldo (BINI, 1987; DA ROLD, 1990; ZUCCOLI, 1997; BINI *et alii*, 2001).

Periodi freddi implicano assenza o forte impoverimento della vegetazione, con deposizione di depositi glacialigenici alle quote raggiunte dai ghiacciai, formazione di detriti di versante e mobilizzazione di alteriti e/o depositi glaciali più antichi alle quote superiori, mentre periodi caldi significano ritorno della vegetazione e pedogenesi dei depositi preesistenti.

Le due glaciazioni più antiche risalgono al Gelasiano, orientativamente in corrispondenza degli *stage* isotopici 96 - 100 (BINI, 1987; UGGERI *et alii*, 1995, 1997); la più recente, che prende il nome di Glaciazione Cantù negli anfiteatri morenici del Lago Maggiore e del Lago di Como, corrisponde allo *stage* isotopico 2 (BINI, 1987; DA ROLD, 1990; FELBER, 1993; BINI *et alii*, 1995; ZUCCOLI, 2000; BINI & ZUCCOLI, 2004a, 2004b) e tutte le altre sono probabilmente di età Pleistocene medio - superiore.

L'ultima massima avanzata glaciale si colloca intorno ai 21.000 anni BP, mentre la ricomparsa della foresta è stata confermata da analisi polliniche già a circa 18.000 BP nel territorio comasco (COMERCI *et alii*, 2004b).

3.2 – L'ORIGINE DEL LAGO DI COMO (A. Bini)

Sembra opportuno richiamare brevemente l'attenzione sugli sviluppi delle teorie che hanno caratterizzato, negli ultimi decenni, le ipotesi sulla formazione dei grandi laghi prealpini, e, quindi, anche del Lago di Como.

I grandi laghi del versante meridionale delle Alpi (Lago Maggiore, Lago di Lugano, Lago di Como, Lago d'Iseo e Lago di Garda) hanno in comune caratteristiche geologiche e geomorfologiche che li rendono peculiari: tutti sono lunghi e stretti, profondamente incassati fra i monti circostanti, hanno asse diretto in prevalenza N-S e sono molto profondi (sono infatti delle criptodepressioni).

Poiché le valli occupate dai laghi sono state glacializzate durante il Pleistocene e conservano una morfologia glaciale più o meno marcata, e poiché sono orlate verso S da anfiteatri morenici, i laghi che ora esse contengono sono stati per lungo tempo considerati di origine glaciale. Dati più recenti (FINCKH, 1978; FINCKH *et alii*, 1984; BINI *et alii*, 1978; CITA *et alii*, 1990a; CITA & CORSELLI,

1990; CORSELLI *et alii*, 1985; RIZZINI & DONDI, 1978; BINI, 1994) indicano invece che le valli sono dei *canyon* fluviali rimodellati dai ghiacciai.

FINCKH (1978) ha dimostrato, mediante geofisica estesa a tutti i laghi prealpini, che il substrato roccioso nei laghi è molto più profondo del fondo attuale dei laghi stessi: nel Lago di Como, profondo 425 m (225 m sotto il livello del mare), il substrato si trova tra 756 m e 886 m sotto il livello del mare. Nel profilo sismico più meridionale non è stato evidenziato il substrato roccioso: il continuo approfondimento verso S del substrato è incompatibile con una morfologia a fiordo, e dimostra che le valli non sono state scavate dai ghiacciai, ma da un fiume.

La profondità del substrato non può altresì essere spiegata con un abbassamento tettonico, poichè le Alpi si stanno ancora sollevando, come è stato dimostrato da rilievi altimetrici ripetuti nel tempo (ARCA & BERETTA, 1985), e il Pliocene marino nella zona di Chiasso è stato sollevato sino a quasi 400 m di quota (BINI, 1997b). L'erosione delle valli ora occupate dai laghi (BINI *et alii*, 1978) e delle altre vallate prealpine (RIZZINI & DONDI, 1978) è stata messa in relazione con il disseccamento del Mediterraneo avvenuto nel Messiniano, che ha provocato un forte abbassamento del livello di base dell'erosione in tutti i fiumi circummediterranei.

Prove in favore di quanto affermato, oltre all'analogia con gli altri fiumi del Mediterraneo (Nilo, Rodano *etc.*), sono:

- la presenza a Malnate (Varese) (CORSELLI *et alii*, 1985), lungo la Valle dell'Olona, di un *canyon* scavato in Gonfolite, dove si osserva il substrato roccioso, alterato da pedogenesi ed eroso, ricoperto da depositi marini pliocenici trasgressivi e da depositi glaciali del Calabriano – Pleistocene medio,

- la presenza a Morbio (Svizzera), nei pressi di Chiasso, di un *canyon* sepolto del torrente Breggia, diretto dalla valle della Breggia al Lago di Como, riempito da sedimenti marini pliocenici;

- la presenza di numerose valli sepolte, messe in luce da profili sismici e gravimetrici. Profili sismici sono stati eseguiti, per esempio, a Novazzano, Seseglio, Chiasso, Pizzamiglio e Cantone nel Mendrisiotto (Svizzera) (FELBER, 1993; FELBER *et alii*, 1991, 1994; FELBER & BINI, 1997); l'analisi di sondaggi ha permesso di investigare la natura dei depositi all'interno delle paleovalli sepolte (*e.g.*, RUTISHAUER, 1986); due profili gravimetrici (non pubblicati) eseguiti a Grandate (Como) e a Malnate (Varese) hanno messo in luce valli sepolte relative all'Adda, quando passava per Como, e al torrente Bevera.

All'interno delle valli glacializzate durante il Quaternario, come quelle ora occupate dai laghi prealpini, sono assenti le argille marine plioceniche per erosione da parte dei ghiacciai: prova di ciò è che fossili marini pliocenici si rinvencono talora all'interno di depositi glaciali (STOPPANI, 1874).

Fig. 6 - La formazione e l'evoluzione del Lago di Como e dei suoi sistemi endocarsici (vedi cap. 3.1 per le spiegazioni) (disegno di PAOLA TOGNINI).

I depositi pliocenici sono ben conservati in Svizzera nel territorio di Chiasso, in quanto quest'area era posta a lato dei flussi principali dei ghiacciai del Lago di Como e del Lago di Lugano e, perciò, caratterizzata da una debole erosione glaciale.

La conclusione alla quale inevitabilmente portano queste osservazioni è che i laghi prealpini sono stati scavati da antichi fiumi prima dell'azione erosiva dei ghiacciai, la quale si è esplicata essenzialmente sui depositi di fondo piuttosto che sui fianchi della valle.

Una delle maggiori obiezioni mosse al modello dell'origine messiniana delle incisioni vallive ora occupate dai laghi è che il profilo di fondo delle valli affluenti non si raccorda con il fondo del *canyon*, ma con il lago attuale. In realtà, nelle valli affluenti del Lago di Como il profilo di fondo si raccorderebbe, o quanto meno poteva essere raccordato, al fondo del *canyon*. Infatti tutte le valli tra Como e Menaggio sono profonde forre riempite di conglomerati (detriti di versante, conoidi alluvionali, *fandelta*) e successivamente riescavate (ALBERTI, 1987; CITA *et alii*, 1990a). Le valli attualmente visibili sono perciò antichi *canyon* che proseguono anche al di sotto del livello del lago. Sono state infatti osservate morfologie sommerse di origine subaerea, come forre e piccoli *canyon* profondamente incisi (per esempio, in località Brienno, dove un *canyon* con marmitte di erosione è stato seguito fino a circa 60 m di profondità), guglie, pinnacoli ed altre forme legate a rilasci gravitativi di versante, nicchie e cavità di origine carsica lungo le pareti sommerse (TOGNINI, *comunicazione personale*).

Questo schema evolutivo è ben diverso da quello proposto dagli autori precedenti (NANGERONI, 1956a) che prevedeva uno scavo progressivo della valle ad opera dei ghiacciai a partire da un'ipotetica paleosuperficie oligocenica coincidente con le sommità attuali. In quest'ottica la valle avrebbe assunto l'attuale configurazione solo durante il Würm. L'attuale livello del lago, coincidente con l'attuale livello di base, sarebbe postwürmiano e non sarebbe mai stato presente un livello di base più basso.

3.3 - IL GHIACCIAIO DELL'ADDA (A. Bini, F. Tomasi & P. Tognini)

Come già riferito, nell'intero territorio del foglio "Como" è evidente l'impronta lasciata dalle glaciazioni quaternarie, sia in termini di depositi che di forme. Il Foglio comprende il settore centro-meridionale del Lario e gli adiacenti territori montani, e la fascia pedemontana, che si apre verso la parte più settentrionale dell'Anfiteatro morenico del Lario, edificato durante le glaciazioni quaternarie dal grande ghiacciaio dell'Adda.

Ad ogni glaciazione il ghiacciaio aveva estensione differente, anche se, nelle linee generali, il suo andamento era sempre il medesimo: nelle aree di anfiteatro è così possibile individuare e caratterizzare diversi episodi di avanzata glaciale, mentre lo stesso non può essere fatto per i versanti vallivi montani, dove il limite dello LGM (*Last Glacial Maximum*) e del MEG (*Maximum Extention*)

Glacier) sono molto simili, e quindi non permettono di riconoscere con sicurezza episodi diversi, nè di correlare tra loro i diversi depositi, come invece può essere fatto in anfiteatro.

In considerazione di ciò e per il maggior numero di dati a disposizione si farà riferimento all'ultima glaciazione.

Vi è una netta differenza tra i territori settentrionali e centrali del Foglio, dove il grande ghiacciaio dell'Adda scendeva con alcune diffluenze, ma sostanzialmente sempre con il medesimo percorso nel corso dei diversi episodi di avanzata, e le zone più meridionali, che rappresentano il punto dove il ghiacciaio, uscendo dalla stretta valliva, poteva espandersi sulla pianura, formando un complesso ed articolato anfiteatro che prende inizio proprio al limite meridionale del Foglio (Fig. 7).

Fig. 7 - L'anfiteatro lariano tra il lobo di Lecco e il lobo della Brianza visto dalla Grigna Settentrionale (sullo sfondo il lago di Annone) (foto di MAURO INGLESE)

Lungo i versanti della valle del Lago di Como e delle valli minori è stato così possibile ricostruire l'andamento dello LGM, che su tutto il territorio è caratterizzato dalla presenza di cordoni morenici e relativi depositi di contatto glaciale, sui quali si sovrappongono depositi di versante di ambiente periglaciale. Tra i due, sovente sono osservabili resti, più o meno continui, di depositi più antichi appartenenti al supersintema della Colma del Piano.

Durante l'ultima glaciazione non esisteva sulle Alpi un'unica calotta glaciale ma grandi ghiacciai vallivi (BINI *et alii*, 2010); uno di questi era il ghiacciaio dell'Adda proveniente dall'alta Valtellina e formato dalla coalescenza di più

ghiacciai: il ghiacciaio del Bernina proveniente dalla Valle di Poschiavo, il ghiacciaio dell'Oglio proveniente dall'Aprica, il ghiacciaio Bregaglia proveniente dalla Val Bregaglia ed Engadina e il ghiacciaio della Val San Giacomo (Fig. 8).

Fig. 8 - LGM-Ghiacciaio dell'Adda (disegno A. BINI)

Questo grande ghiacciaio occupava la valle del Lago di Como e nella zona di centro lago si divideva in più lingue; una lingua percorreva la Valsassina, una lingua percorreva la Val Menaggio verso il Lago di Lugano, dove entrava in coalescenza con il ghiacciaio del Ticino, una lingua percorreva il ramo di Como del lago e una il ramo di Lecco (Fig. 9).

Queste ultime due lingue formavano, in area pedemontana, un grande anfiteatro che durante alcune glaciazioni antiche (Glaciazione Bozzente) era unico, mentre durante le glaciazioni più recenti era diviso a formare quattro lobi, denominati da O verso E Lobo del Faloppio, Lobo di Como, Lobo della Brianza e Lobo di Lecco (Fig. 10).

Il Foglio comprende marginalmente una piccola porzione del Lobo di Faloppio e la parte più settentrionale dei lobi di Como e della Brianza, mentre il Lobo di Lecco è compreso negli adiacenti fogli "Lecco" e "Vimercate". Nel Foglio è però possibile riconoscere soltanto l'inizio delle morene terminali dei lobi dell'anfiteatro.

Fig. 9 - LGM-Ghiacciaio dell'Adda (da BINI & PELLEGRINI, 1998)

Lobo di Faloppio

Il lobo di Faloppio, che rientra nel Foglio solo per una piccolissima porzione a O, è stato costruito da una diffidenza del ghiacciaio che, ostacolato dalla presenza di rilievi collinari verso S, si dirigeva verso O attraverso la piana di Chiasso.

Lobo di Como

Il Lobo di Como è caratterizzato, nella sua parte più meridionale (foglio "Seregno"), da morene ad andamento semicircolare, separate le une dalle altre da piane fluvio-glaciali ad identica disposizione. Entrambe le forme prendono inizio nel Foglio, ma per comprenderne la geometria è necessario prendere in esame anche il foglio "Seregno".

La presenza di dorsali in roccia nel settore nordorientale del Lobo di Como ha fatto sì che il ghiacciaio si dividesse in due sublobi, di Montorfano e di Albese. I

sublobi sono caratterizzati da una serie di depressioni poste tra una morena e l'altra, formatesi durante le fasi di ritiro dell'ultima glaciazione; queste depressioni erano tutte occupate da laghi ora completamente interrati ad esclusione del Lago di Montorfano (non visibili nel Foglio).

Fig. 10 -LGM-Ghiacciaio dell'Adda, dettaglio (disegno A. BINI)

Lobo della Brianza

Il Lobo della Brianza è stato formato dalla lingua glaciale proveniente dal ramo di Lecco che trasfluiva in territorio brianzese attraverso la sella di Valmadrera (220 m s.l.m.), da Pianranico (970 m s.l.m.), dal Ghisallo (800 m s.l.m.), dai Piani di Crezzo (800 m s.l.m.) e dalla Valbrona (500 m s.l.m.) scendendo lungo la valle del Lambro. Le differenze di quota delle trasfluenze facevano sì che il ghiacciaio che scendeva dalla valle del Lambro fosse di dimensioni minori rispetto a quello che scendeva dalla Valmadrera. Il Lambro, che ha origine nel Triangolo Lariano presso Pianranico, forma tra gli abitati di Erba e Merone un ampio delta-conoide; questo si è formato al ritiro del ghiacciaio quando i laghi di Alserio e Pusiano erano uniti, molto più vasti e profondi di ora. Il Lambro attualmente si apre la strada tra vari cordoni morenici, piane lacustri e dossi in substrato, attraversando tutto il Lobo della Brianza.

Settore tra il Lobo di Como e il Lobo della Brianza

I lobi di Como e della Brianza, durante le glaciazioni più antiche erano uniti, mentre durante le glaciazioni più recenti i due lobi erano separati individuando un'area allungata N-S di ampiezza limitata posta al centro del margine meridionale del Foglio. Questo settore è occupato da resti di morene antiche e dai depositi fluviali e fluvioglaciali del Cosia che durante le glaciazioni non si dirigeva verso Como, come attualmente, ma verso S (foglio "Seregno").

IV - STRATIGRAFIA

1-SUCCESSIONE SEDIMENTARIA DELLE ALPI MERIDIONALI (A.M. Michetti, D. Bernoulli, F. Livio, D. Sciunnach & A. Berlusconi)

1.1 - CALCARE DI ESINO (**ESI**)

Denominazione. Il nome fu introdotto da STOPPANI (1857) e da HAUER (1858). Si segnalano in letteratura proposte di suddivisioni locali in litozone (JADOUL *et alii*, 1992a, 2000).

Area di affioramento. Il calcare di Esino affiora lungo la sponda orientale del Lario Lecchese, lungo il limite orientale del foglio “Como”. Sia a livello di estensione che di volume, questa formazione rappresenta la maggior parte del substrato roccioso del Gruppo delle Grigne.

Litologia. Si tratta di calcari da grigio a nocciola, sovente dolomitizzati, caratterizzati da stratificazione di aspetto massiccio o indistinta.

Nell’area-tipo, ed in particolare nell’adiacente foglio “Lecco”, si distinguono due edifici sovrapposti (*e.g.*, GAETANI *et alii*, 1998; LANDRA *et alii*, 2000) che sono peraltro riconoscibili unicamente nella Scaglia tettonica della Grigna Settentrionale.

L’edificio inferiore è composto da calcari chiari massicci o privi di stratificazione (*bindstone e packstone-wackestone* ad alghe cianobatteri e microproblematici come *Tubiphytes*). Verso N e verso l’alto, esso tende a passare a calcari in grossi banchi, con cicli metrici peritidali contenenti rare

alghe *Dasycladaceae* e gasteropodi. L'edificio inferiore termina verso l'alto con un orizzonte pedogenizzato giallo-rossastro.

Il secondo edificio costituisce la porzione sommitale della Grigna Settentrionale, per poi estendersi verso N: la dolomitizzazione interessa diffusamente la parte inferiore di questo edificio, mentre la parte superiore stratificata è solitamente calcarea.

Spessore. Lo spessore si attesta mediamente sugli 800 m.

Rapporti stratigrafici. Inferiormente il calcare di Esino passa al Calcare di Prezzo e alla Formazione di Buchenstein, mai visibili nell'area del Foglio. Il calcare di Esino è inoltre interdigitato e progradato al di sopra della formazione bacinale del calcare di Perledo-Varenna, attraverso l'estensione entro il bacino di lingue di piattaforma. È ricoperto dal Calcare Metallifero Bergamasco. Il passaggio, netto, è caratterizzato dalla comparsa di calcari dolomitici o dolomie in strati ondulati con interstrati argillitici scuri.

Contenuto paleontologico. Nel calcare di Esino sono osservabili resti di gasteropodi e bivalvi, tra cui *Daonella tommasii* (SCHATZ, 2005), che possono formare locali lenti di accumulo entro i canali di marea della piattaforma.

Significativi i microproblematici come *Tubiphytes* sp., *Tolypamma gregaria* e più rari Foraminiferi. Degno di nota il giacimento del "Sass di Lümach" (il toponimo attesta l'abbondanza di fossili), localizzato circa 1 km a E del limite orientale del Foglio, dal quale provengono le collezioni di STOPPANI e quelle studiate da ROSSI RONCHETTI (1959, 1960).

Età. È compresa all'interno del Triassico medio. La base è definita dall'età delle formazioni a letto. Si può ragionevolmente ritenere che il calcare di Esino inizi nell'Anisico superiore in corrispondenza del contatto con il Banco a Brachiopodi del Calcare di Prezzo. Spostandosi verso le aree a maggior sviluppo delle formazioni bacinali il limite basale si innalza e si colloca probabilmente entro il Ladinico. Anisico Superiore – Ladinico.

Interpretazione paleoambientale. Il calcare di Esino rappresenta un significativo esempio di piattaforma carbonatica per la quale è possibile ricostruire un transetto minimo della larghezza di circa 7 km, attraverso la scaglia della Grigna Settentrionale. La piattaforma era sostanzialmente edificata dall'elevata produttività di comunità di cianobatteri e microproblematici come *Tubiphytes*.

Il passaggio verso il bacino del calcare di Perledo-Varenna è caratterizzato da margini poco acclivi. Ciò testimonia l'esistenza di un bacino poco profondo, nel quale la mancanza di ossigenazione al fondo era probabilmente causata da una limitata circolazione delle acque.

1.2 - CALCARE DI PERLEDO-VARENNA (CPV)

Denominazione. STOPPANI (1857) descrisse questa successione utilizzando separatamente i termini “Calcari di Varenna” e “Scisti di Perledo”. Si deve a PASQUARÈ & ROSSI (1969) l’introduzione del termine attualmente in uso.

Area di affioramento. Il calcare di Perledo-Varenna affiora lungo la sponda orientale del Lario Lecchese, lungo il limite orientale del foglio “Como”. In particolare, i principali affioramenti sono situati tra Varenna e Mandello del Lario e presso Fiumelatte.

Litologia. Sono state riconosciute tre litologie principali, non distinte cartograficamente. GAETANI *et alii* (1992) distinguono 12 litofacies, e a questo lavoro si rimanda per un’analisi esaustiva.

- facies tipica (Calcare di Varenna *Auct.*): calcareniti e calcari micritici (*wackestone*, più raramente *packstone*) di colore scuro, sovente con gradazioni normali, in strati spessi 15-20 centimetri e laminiti sottili marnose.

- facies transizionali al calcare di Esino: si tratta di breccie carbonatiche a elementi angolari da centimetrici a decimetrici, rappresentati da litotipi di piattaforma (calcari oolitici, stromatolitici, *etc.*). Sono frequenti gli *slumping* a scala metrica e decametrica. Il contatto con il calcare di Esino è sia eteropico per interdigitazione, sia per progradazione della piattaforma sulle facies di bacino. Nei pressi del Cimitero di Varenna vi sono rare intercalazioni di tufiti, note da tempo in letteratura (PASQUARÈ & ROSSI, 1969).

- facies marnose (“Scisti di Perledo” *Auct.*): a S dell’abitato di Lierna, esse sono chiaramente osservabili in una fascia ad andamento NO-SE; sono rappresentate da marne in strati decimetrici ritmicamente alternate a strati calcarei del tutto simili a quelli in facies tipica.

Spessore. Superiore ai 250 m nell’area del Foglio.

Rapporti stratigrafici. Il limite inferiore dell’Unità non è mai visibile all’interno dell’area del Foglio. Il limite superiore dell’unità è con:

- il Calcare di Esino: si tratta di un limite piuttosto netto, rappresentato dalla sovrapposizione di calciruditi e calcareniti più chiare e più grossolanamente stratificate;

- le Unità del Carnico medio (Formazione di Gorno e Arenarie della Val Sabbia) in forte eteropia laterale tra loro nell’area immediatamente sotto la Scaglia tettonica della Grigna Settentrionale e a monte dell’abitato di Lierna.

Contenuto paleontologico. Nell’area rilevata non sono segnalati rinvenimenti fossiliferi. Nell’adiacente foglio “Lecco” si segnalano numerosi ritrovamenti di vertebrati (*e.g.*, PEYER, 1989 *cum biblio*).

Età. La posizione stratigrafica permette di ascrivere il calcare di Perledo-Varenna al Ladinico. L’associazione dei conodonti *Gondolella constricta*, G.

trammeri e *G. cf. longa*, oltre al ritrovamento di *Metapolygnathus hungaricus* sembra escludere che la base dell'unità si spinga fino all'Illirico superiore pp. - Ladinico (F°76 "Lecco" - SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA, *in stampa*).

Interpretazione paleoambientale. La deposizione del Calcare di Perledo-Varenna è avvenuta in un bacino di intrapiattaforma caratterizzato da scarsa circolazione delle acque e condizioni di disossia al fondo.

1.3 - CALCARE ROSSO (**KLR**)

Denominazione. Introdotto informalmente da ASSERETO *et alii* (1977).

Area di affioramento. È presente in un unico affioramento, sul confine con il limitrofo Foglio "Lecco", immediatamente a monte dell'abitato di Mandello di Lario.

Litologia. È localmente caratterizzato da breccie mineralizzate al tetto del Calcare di Esino. Caratterizzanti sono i livelli di emersione evidenziati da strutture a *tepee*.

Spessore. Al massimo 40 m presso Mandello del Lario.

Rapporti stratigrafici. Il Calcare Rosso passa superiormente, nell'area del foglio, al Calcare Metallifero Bergamasco.

Età. Il Calcare Rosso, in base agli scarsi fossili rinvenuti (MUTTI, 1992) e per la sua posizione stratigrafica, viene riferito al Ladinico sommitale.

Interpretazione paleoambientale. La deposizione dell'unità è avvenuta in ambiente di piattaforma carbonatica peritidale e testimonia un'importante fase di emersione della piattaforma carbonatica ladinica.

1.4 - CALCARE METALLIFERO BERGAMASCO (**CMB**)

Denominazione. Il nome si deve a ASSERETO & CASATI (1965). Scheda formalizzata di DELFRATI & JADOU (2000).

Area di affioramento. L'unità è stata rilevata solo in un piccolo settore, posto immediatamente ad E dell'abitato di Mandello del Lario.

Litologia. Calcari micritici scuri in strati planari ben distinti, di spessore decimetrico, spesso con strutture stromatolitiche. Alcuni livelli presentano bioturbazioni sulle superfici di strato; meno frequenti ma assai peculiari sono noduli di selce nera, interstrati centimetrici di tufiti ocracee e *lag* bioclastici a *Dasycladaceae* frammisti a veli stromatolitici.

Spessore. Lo spessore dell'unità si attesta in genere tra i 20 e i 40 m.

Rapporti stratigrafici. Le superfici limite sono meglio esposte nel limitrofo foglio "Lecco" (SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA, *in stampa*), di cui si riportano le considerazioni in merito, con particolare riferimento al settore limitrofo al

foglio “Como”. In Grigna Settentrionale il **CMB** poggia direttamente sul calcare di Esino. Il contatto tra i carbonati massivi con cavità e cementi e gli strati regolari del **CMB** è netto. Il limite superiore, invariabilmente con la Formazione di Gorno, è netto e caratterizzato dalla comparsa di argilliti nere e calcari subtidali frequentemente bioclastici.

Contenuto paleontologico. Alghe *Dasycladaceae*, bivalvi, gasteropodi, echinodermi e celenterati (*Hydrosclera plumosa*); tra i foraminiferi *Trocholina* sp. e *Clypeina besici*.

Età. L’unità viene attribuita al Carnico inferiore.

Interpretazione paleoambientale. Il Calcare Metallifero Bergamasco indica un ambiente deposizionale prevalentemente subtidale e raramente intertidale, in una laguna a circolazione ristretta. Gli eventi piroclastici sono riconducibili ad un’attività vulcanica avente origine a distanze presumibilmente ragguardevoli.

1.5 - FORMAZIONE DI BRENO (**BRE**)

Denominazione. L’unità è stata definita in Val Camonica (ASSERETO & CASATI, 1965) e formalizzata dagli stessi Autori nel 1968. Scheda formalizzata in DELFRATI *et alii* (2002).

Area di affioramento. L’unità è stata rilevata solo all’interno della Scaglia Coltignone, a monte dell’abitato di Lierna.

Litologia. Si tratta di calcari generalmente grigi/grigio nocciola, chiari all’alterazione, in bancate e strati di aspetto massiccio. L’unità è caratterizzata dalla presenza di livelli stromatolitici a *fenestrae*, breccie loferitiche e oncoliti, indicanti ripetute emersioni e fenomeni di dissoluzione.

Spessore. Generalmente non supera le poche decine di metri (25-30 metri).

Rapporti stratigrafici. La formazione, seguendo uno schema già osservato in bergamasca (*e.g.*, JADOUL & GNACCOLINI, 1992) apre e chiude la serie carnica, in eteropia alle unità della formazione di Gorno e delle arenarie della Val Sabbia. Il limite inferiore è dato, nell’area immediatamente orientale del Foglio, dal passaggio al Calcare Metallifero Bergamasco.

Nel settore a monte dell’abitato di Lierna l’unità è superiormente in contatto tettonico con il Calcare di Esino, alla base della Scaglia della Grigna Settentrionale. Altrove è coperto stratigraficamente dalla Formazione di San Giovanni Bianco.

Contenuto paleontologico. *Dasycladaceae* (*Clypeina besici*) e Foraminiferi (*Trocholina procera*, *Involutina* sp., *Glomospira* sp., *Nodosariidae*).

Età. Carnico.

Interpretazione paleoambientale. Contesto di piattaforma carbonatica peritidale, con frequenti emersioni.

1.6 - ARENARIA DI VAL SABBIA (**SAB**)

Denominazione. Istituita da ASSERETO & CASATI (1965).

Area di affioramento. L'unità è stata rilevata solo all'interno della Scaglia Coltignone, a monte dell'abitato di Lierna.

Litologia. Arenarie ibride di colore rosso cupo, in strati sovente amalgamati a costituire bancate metriche, con rare strutture diagnostiche dell'azione di correnti trattive (laminazioni parallele e incrociate, *ripple-mark*). Le arenarie presentano granulometria talora grossolana e selezione molto scarsa. Localmente sono presenti intercalazioni carbonatiche, riferibili alla Formazione di Gorno, di spessore tale da renderle non cartografabili.

La composizione petrografica è dominata da litici vulcanici e feldspati, ma si nota un sensibile arricchimento in quarzo e litici carbonatici rispetto alle composizioni tipiche delle cosiddette conoidi "Brembana" e "Bresciana" (GARZANTI *et alii*, 2004).

Spessore. Lo spessore dell'unità è difficilmente valutabile in quanto le condizioni di affioramento e le deformazioni alpine (l'arenaria di Val Sabbia è spesso implicata in strutture a pieghe) non consentono di misurare sezioni complete. Lo spessore supera comunque localmente i 400 metri, anche se sovente la formazione è ben più sottile per motivi stratigrafici, soprattutto in concomitanza di eteropie con la formazione di Gorno.

Rapporti stratigrafici. L'arenaria di Val Sabbia poggia sul calcare di Perledo-Varenna (Scaglia Coltignone) o su una "lingua basale" della formazione di Gorno (Lierna), con contatto netto e concordante. L'arenaria di Val Sabbia è in parziale eteropia con la formazione di Gorno. Il limite superiore è localmente (Scaglia Coltignone–Lierna) con la formazione di Gorno; si tratta di un passaggio graduale da areniti a calcari scuri bioclastici.

Contenuto paleontologico. Nell'area di studio non sono segnalati macrofossili.

Età. L'età, dedotta in base alla posizione stratigrafica ed alla parziale equivalenza con la formazione di Gorno, è Carnico medio.

Interpretazione paleoambientale. L'arenaria di Val Sabbia rappresenta un apparato deltizio alimentato da un arco vulcanico posizionato presumibilmente a S ("Fascia Mobile Meridionale" in BRUSCA *et alii*, 1982). Per il settore di Lierna, caratteristiche composizionali e sedimentologiche riscontrate rispetto al resto della Lombardia sembrano testimoniare la prevalenza di facies di conoide o delta-conoide.

1.7 - FORMAZIONE DI GORNO (**GOR**)

Denominazione. Il termine si deve a ASSERETO & CASATI (1965).

Area di affioramento. L'unità è stata rilevata all'interno della Scaglia Coltignone, a monte dell'abitato di Lierna e immediatamente ad E dell'abitato di Mandello del Lario. Nel settore all'estremità NE, all'interno della Scaglia della Grigna Settentrionale, la formazione costituisce il nucleo dell'ampia sinclinale di Esino.

Litologia. Nell'area rilevata la formazione è costituita da alternanze di calcari scuri, in strati da sottili a decimetrici, con marne e argilliti nere, brune in alterazione. I calcari sono frequentemente bioclastici (soprattutto bivalvi), talora bioturbati, spesso con componente marnosa; più rari i *packstone* oolitici, spesso associati ai livelli bioclastici. Le alternanze di peliti e calcari presentano un'organizzazione ciclica, con peliti prevalenti alla base e calcari al tetto.

Spessore. Lo spessore dell'unità è difficilmente valutabile in quanto le condizioni di affioramento e le deformazioni alpine (la formazione di Gorno costituisce un livello reologicamente debole e quindi spesso intensamente deformato) non consentono di misurare sezioni complete. Lo spessore raggiunge comunque i 150-200 metri, valutato nell'adiacente foglio "Lecco".

Rapporti stratigrafici. La formazione di Gorno poggia sull'arenaria di Val Sabbia ed è eteropica alla stessa. Localmente (Lierna) può passare invece verticalmente all'arenaria di Val Sabbia (lingua basale della formazione di Gorno) e poggia sul calcare di Perledo – Varenna. Il limite con le arenarie è generalmente graduale e caratterizzato da intercalazioni di facies calcaree ed arenacee: tale situazione riflette chiaramente l'eteropia tra le due unità ed in alcuni casi la rappresentazione distinta delle due unità presenta una certa dose di interpretazione. Il limite superiore è localmente stratigrafico con la Formazione di Breno (Lierna), o tettonico con la formazione di San Giovanni Bianco (Mandello), o non esposto per erosione (Esino). Il limite con la Formazione di Breno è netto e caratterizzato dalla comparsa di calcari chiari in facies di piattaforma, privi di intercalazioni marnose.

Contenuto paleontologico. Tra le unità carniche, la formazione di Gorno è la più ricca in contenuto fossilifero. Si segnalano i bivalvi *Pseudomyoconcha curionii*, *Curionia* sp. e *Myophoria kefersteini*. Tra i foraminiferi: *Trocholina procera*, *T. multispira*, *Diplostromina astrofimbriata*. Tra le alghe si segnalano *Rivularia lemaitre*, *Ortonella* sp., *Girvanella* sp., *Hormathonema massei* (BRAMBILLA *et alii*, 1988). Presenti frammenti di echinoidi e di crinoidi.

Età. Carnico medio.

Interpretazione paleoambientale. Le caratteristiche dell'unità indicano una deposizione in condizioni subtidali (ambiente lagunare), con un apporto misto intrabacinale ed extrabacinale.

1.8 - FORMAZIONE DI S. GIOVANNI BIANCO (SGB)

Denominazione. La formazione fu descritta da ASSERETO & CASATI (1965) e prende il nome dall'area-tipo e sezione-tipo localizzata presso S. Giovanni Bianco.

Area di affioramento. L'unità affiora sotto forma di lenti discontinue, associate a piani di accavallamento, a E dell'abitato di Mandello del Lario, al tetto della Scaglia del Coltignone. Affiora inoltre in un'unica località nel Triangolo Lariano, in corrispondenza delle cave di gesso di Limonta.

Litologia. Questa unità si presenta assai eterogenea dal punto di vista litologico. Nella zona di Lecco è prevalentemente rappresentata da arenarie, siltiti e argilliti rossastre in affioramento sul versante S del M. Melma, dove costituiscono il piano di scollamento della Scaglia del Coltignone. Presso Limonta sono presenti lenti di gesso (storicamente note come "Gessi di Limonta"), che sono state oggetto di coltivazione fino agli anni '70.

Spessore. Lo spessore dell'unità non è valutabile: risulta spesso o coperta o laminata da deformazioni tettoniche. Lo spessore stimato si aggira sui 150-200 metri.

Rapporti stratigrafici. La formazione poggia sulla formazione di Gorno o sull'arenaria di Val Sabbia. Superiormente è a contatto con la Dolomia Principale, ma il limite non è mai preservato in maniera integrale a causa della sua tettonizzazione preferenziale. Le osservazioni effettuate nei settori contermini dell'adiacente foglio "Lecco" (Borbino, Moregallo) suggeriscono un passaggio di tipo graduale dalla formazione di San Giovanni Bianco alla Dolomia Principale, caratterizzato dalla presenza di interstrati pelitici da verdi a nerastri nei primi banchi di dolomia norica.

Contenuto paleontologico. Nell'area di studio la formazione è sostanzialmente priva di macrofossili. Campionature palinologiche effettuate al confine con l'adiacente foglio "Lecco", presso Abbadia Lariana e Valmadrera, hanno denotato un'estrema scarsità di palinomorfi, limitati a rari *Klausipollenites* sp. e *Calamospora* sp., privi di valore stratigrafico (F⁰76 "Lecco" - SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA, *in stampa*).

Età. L'unità è tradizionalmente attribuita al Carnico superiore. Tuttavia, alcuni affioramenti rilevati nell'adiacente foglio "Lecco", presso il Pian di Bobbio, possono essere attribuiti al Norico inferiore sulla base della loro associazione palinologica, ed in particolare in virtù della presenza di elementi significativi come *Granuloperculatispollis rudis* e *Gliscopollis meyeriana* (F⁰76 "Lecco" - SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA, *in stampa*).

Interpretazione paleoambientale. La deposizione di questa facies è presumibilmente avvenuta in condizioni di *sabkha*.

1.9 - DOLOMIA PRINCIPALE (DPR)

Denominazione. Il termine *Hauptdolomit* fu introdotto nelle Alpi Meridionali da LEPSIUS (1876). In STOPPANI (1857) questa unità viene definita come “Dolomia superiore”. La formazione è stata riportata e formalizzata tra le unità tradizionali del Quaderno 7(VI) di SGN/APAT (BERRA *et alii*, 2007).

Area di affioramento. La Dolomia Principale affiora diffusamente nella parte NO del Foglio. Presso Griante-Cadenabbia, lungo il Lario Occidentale, costituisce il rilievo dirupato dei Monti di Nava. Nel Triangolo Lariano costituisce a N i fianchi dell’ampia e blanda sinclinale di Bellagio; verso S viene poi delimitata dagli accavallamenti tettonici dei Sovrascorrimenti del M. Nuvolone e del Dosso Maggiore – Valle di Casate. Costituisce l’ossatura del blando rilievo del M. Corbera per poi scendere fino al Lario Lecchese, all’altezza del Ghisallo. Affiora diffusamente in corrispondenza della scaglia tettonica di Onno–Valmadrera e costituisce, più a S, il nucleo dell’ampia anticlinale del M. Rai.

Litologia. Complessivamente la formazione è composta da dolomie da grigie a grigio scure, da massicce a poco stratificate.

JADOUL (1986) e JADOUL *et alii* (1992b) hanno suddiviso l’unità definendo tre litozone informali:

- membro basale;
- Dolomia Principale medio-inferiore;
- Dolomia Principale superiore.

Nel foglio “Como” la Dolomia Principale “medio-inferiore” di JADOUL (1986), forma la porzione più consistente dell’unità ed è costituita da dolomie massive di colore grigio chiaro (

Fig. 11), con rari bioclasti, organizzate in banconi spessi e talora intercalati da orizzonti a bancatura più sottile. Sono frequenti livelli con laminazione stromatolitica che si alternano con le doloareniti, spesso laminate. Sono comuni le intercalazioni di livelli di breccie e brecciole intraformazionali.

I livelli doloarenitici sono frequentemente bioclastici (soprattutto bivalvi, gasteropodi, alghe *Dasycladaceae*). Localmente sono presenti aree biocostruite, caratterizzate da estese colonie di serpulidi, cui si associano bivalvi (ostreidi, megalodontidi) e microbialiti.

Spessore. Il suo spessore varia da circa 800 ad oltre 1000 metri, calcolato con metodi stratimetrici ove l’unità risulta delimitata alla base dalla formazione di S. Giovanni Bianco.

Rapporti stratigrafici. Il limite superiore della Dolomia Principale si realizza, nell’area del Triangolo Lariano, con l’Argillite di Riva di Solto o con il Calcarea

di Zu. Il limite è stato generalmente posto in corrispondenza del primo livello marcatamente argilloso, fissile e di aspetto nerastro, che caratterizza la sovrastante formazione dell'Argillite di Riva di Solto o della comparsa dei calcari marnosi micritici, ben stratificati, del Calcare di Zu. Il passaggio al Calcare di Zu avviene, probabilmente, attraverso una lacuna stratigrafica (e.g., JADOUL *et alii*, 2005).

Contenuto paleontologico. Il contenuto fossilifero dell'unità è localmente ricco, anche se sono scarse le forme con significato stratigrafico (alge *Dasycladaceae* e faune a bivalvi e gasteropodi quali *Worthenia contabulata*).

Età. L'unità viene riferita al Norico inferiore e medio.

Interpretazione paleoambientale. L'ambiente deposizionale è principalmente di piattaforma interna; in limitate porzioni dell'unità si presentano facies di margine o di pendio (al passaggio con i bacini intrapiattaforma).

Fig. 11 - successione ciclica di dolomia stromatolitica (ambiente intertidale) e dolomia a *Megalodon* (sopra). Dolomia Principale - **DPR**. Monti di Nava (foto di D. BERNOULLI).

1.10 - ARGILLITE DI RIVA DI SOLTO (ARS)

Denominazione. L'unità è stata istituita da GNACCOLINI (1965) e formalizzata successivamente dallo stesso Autore (GNACCOLINI, 1968a).

Area di affioramento. Affiora, a monte dell'abitato di Tremezzo, presso i Monti di Brente, dando luogo, per morfoselezione, ad una evidente sella morfologica

stretta tra i rilievi dei Monti di Nava (Dolomia Principale) e l'evidente bancata della formazione dell'Albenza posta poco più a monte. Si hanno limitati affioramenti nella penisola di Bellagio, a bordare l'ampia Sinclinale di Bellagio. Nel Triangolo Lariano, dove la tettonica si fa più intensa, mancano affioramenti di questa formazione che ha agito da orizzonte di scollamento e che probabilmente risulta laminata dalla tettonica.

Litologia. L'unità è costituita da argilliti e marne argillose grigio-nerastre fogliettate con laminazione millimetrica, che inglobano noduli di calcare micritico grigio scuro, che risulta giallastro in alterazione. Verso l'alto si passa gradualmente all'alternanza con marne, calcari marnosi e calcilutiti grigio scure o nerastre, in strati decimetrici, con tipica alterazione ocrea. I carbonati divengono progressivamente più significativi, con ciclicità della sequenza argillite-marna-calcare di spessore metrico. Presenti livelli caratterizzati da accumulo di *coquine* bioclastiche.

Spessore. Nell'area del Foglio l'unità presenta spessori considerevolmente ridotti (circa 100 m presso i Monti di Brente), rispetto a quelli indicati per il settore Bergamasco (e.g., GNACCOLINI, 1965). Pur considerando eventuali assottigliamenti e laminazioni dovute alla tettonica, l'unità sembra mancare anche in settori relativamente meno tettonizzati quali i fianchi dell'Anticlinale del M. Rai ed in Val Gatton.

Rapporti stratigrafici. Il limite inferiore è invariabilmente con la Dolomia Principale, in corrispondenza della presenza dei primi livelli argillitici nerastri, appartenenti all'unità. Superiormente l'Argillite di Riva di Solto passa al Calcare di Zu con un passaggio piuttosto graduale. Il limite è stato generalmente posto in corrispondenza del punto in cui gli strati calcarei diventano prevalenti su quelli argillosi.

Contenuto paleontologico. Significativa è la presenza dei bivalvi *Rhaetavicula contorta*, *Modiolus hervensis* e del gasteropode *Promathildia hemes* (GNACCOLINI, 1965) nella zona di Menaggio – Bene Lario (LEHNER, 1952; BERTOTTI, 1991).

La presenza di livelli con *coquine* di bivalvi entro le argilliti e le marne argillose è in parte dovuta a biotriturazione ad opera di pesci durofagi (TINTORI, 1995).

Molto importante il contenuto palinologico con *Classopollis torosus*, *Corollina meyeriana*, *Trachysporites fuscus*, *Ovalipollis pseudoalatus*, *Calamospora mesozoica*, *Todisporites* spp. (JADOUL *et alii*, 1994).

Età. Tradizionalmente attribuita al Retico, questa formazione viene ora attribuita al Norico superiore (JADOUL *et alii*, 1994; RIGO *et alii*, 2009) sia per la fauna a vertebrati sia per il contenuto palinologico.

Interpretazione paleoambientale. L'Argillite di Riva di Solto si è deposta in un bacino anossico o disossico di intrapiattaforma. Verso l'alto della successione si

evidenzia un graduale passaggio ad ambienti di baia sub-tidale a sedimentazione mista argilloso-carbonatica. La variabilità degli spessori riflette l'evoluzione paleogeografica in alti e fosse, che si instaurò nella regione durante il Triassico superiore.

1.11 - CALCARE DI ZU (ZUU)

Denominazione. L'unità è stata istituita da GNACCOLINI (1965) e formalizzata successivamente dallo stesso Autore (GNACCOLINI, 1968b).

Area di affioramento. Il Calcare di Zu affiora lungo la sponda occidentale del Lario, tra Sala Comacina e Griante. Nell'area del Triangolo Lariano costituisce il nucleo della Sinclinale di Bellagio e affiora sui rilievi che costituiscono la sella morfologica tra i rilievi del Ceppo del Mucchio ed il M. Nuvolone, per poi scendere fino a lago presso Lezzeno (fraz. Villa). Sempre nell'area del Triangolo Lariano affiora presso il fianco sinistro della Valassina (Valle di Valeuc e Candalino) e costituisce i fianchi della Sinclinale della Val Ravella e della Val Gatton e dell'Anticlinale del M. Rai. Occupa vari settori della costa occidentale del Lario Lecchese (tra Limonta e Vassena). Le sezioni migliori vanno segnalate ai piedi del M. Forcella, presso Mezzegra (fraz. Bonzanigo) e quella del M. Cornizzolo (LAKEW, 1990).

Litologia. Alternanze spesso cicliche di calcari, marne ed argille di colore da grigio a grigio-scuro, tipicamente plumbeo. I calcari, particolarmente elastici alla percussione, si presentano in strati centimetrici o al più decimetrici, piano-ondulati e sovente microcarsificati in superficie. Alla base dell'unità prevalgono alternanze di argilliti, calcari e marne con prevalenza di calcari al tetto. I calcari (da micritici a calcarenitici) possono essere anche riccamente bioclastici e presentare bioturbazioni (spesso, al tetto dei singoli cicli sono presenti bioturbazioni prevalentemente verticali). La porzione calcarea tende a divenire predominante nella parte alta dell'unità, dove sono presenti da uno a due banchi di calcari massicci biocostruiti, ricchi in Coralli ("Banchi a Coralli").

Sono possibili suddivisioni interne alla formazione secondo la classificazione proposta da JADOUL *et alii* (1994, 2000) e GALLI *et alii* (2007).

Di seguito si riporta la classificazione in membri informali elaborata da JADOUL *et alii* (1994). Questa presenta, dal basso verso l'alto:

Zu1: argilliti nere intercalate da calcari grigio scuro in strati planari, con abbondanti bioclasti, talora formanti *coquine*. Sedimentazione ciclica con pacchi di strati calcarei potenti sino a 20 m. Spessore 80 - 200 m.

Zu2: strati calcarei massivi con coralli coloniali dendroidi, talora in posizione di vita, talora frammentari (Fig. 12). La frazione argillitica è ridotta, più abbondante nelle valli Imagna, Brembilla e Taleggio, più scarsa in Albenza e

verso occidente. Non infrequenti i *grainstone* oolitici. Spessore 80 - 100 m. **Zu3**: alternanze cicliche marne/calcarei, con calcari (calcolutiti) gradualmente prevalenti verso l'alto. Alcuni orizzonti evaporitici. Il membro termina con un secondo banco a coralli, con piccoli *patch-reefs*. Spessore 120-180 m.

Zu4: Calcari sottilmente stratificati laminati cui seguono calcareniti (*grainstone* oolitici e *packstone* bioclastici). Spessore di 15 - 20 m. GALLI *et alii* (2007) hanno elevato di rango questo membro, istituendo la nuova formazione di Val Malanotte.

Nel Foglio il Calcare di Zu è stato cartografato in modo indistinto, comprendendo al suo interno anche la formazione di Val Malanotte. Nel settore più occidentale del Foglio, tra Sala Comacina e Griante, sono tuttavia ancora ben riconoscibili le due litozone cartografate, a O della Linea del Faggio, nell'adiacente foglio "Lecco" (SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA, *in stampa*). Queste unità accorpano la quadripartizione di JADOUL *et alii* (1994): il Calcare di Zu inferiore (**ZUUA**) comprendente i membri Zu1 e Zu2, ed il Calcare di Zu superiore (**ZUUB**) comprende i membri Zu3 e e la formazione di Val Malanotte. Nell'area a S dell'allineamento orografico M. S. Primo – M. Ponciv – M. Oriolo e fino alla Sinclinale della Val Gattone il Calcare di Zu presenta caratteristiche di ciclicità meno marcata, probabilmente dettate da locali condizioni deposizionali nei pressi di un locale margine di bacino. Predominano calcilutiti grigio-scure o nere, in strati decimetrici con pressochè assenza di livelli marnosi o argillitici. Si riconosce ancora un intervallo a bancate calcaree massicce, con i caratteristici coralli (Valle di Valeuc).

Spessore. Nel settore dei Monti di Brente l'unità presenta una potenza di circa 370 m mentre, in corrispondenza del versante a N dell'abitato di Sala Comacina, si registrano 450 m di spessore. Localmente sono possibili anche notevoli riduzioni di spessore dovute a laminazioni tettoniche concentrate lungo i livelli meno competenti dell'unità.

Rapporti stratigrafici. Il limite inferiore avviene o con la Dolomia Principale attraverso una lacuna stratigrafica (JADOUL *et alii*, 2005) o con l'Argillite di Riva di Solto. Quest'ultimo passaggio è di tipo transizionale e si realizza dove i litotipi calcarei (*packstone*) divengono dominanti sulle argilliti e sui calcari micritici intercalati (*lime-mudstone*).

Il limite superiore del Calcare di Zu è con la formazione dell'Albenza: si tratta di un limite netto dato dalla comparsa di calcari o dolomie massicce, di colore da biancastro a nocciola, al di sopra delle alternanze di calcari e marne che distinguono quasi ovunque la parte sommitale del Calcare di Zu.

Contenuto paleontologico. Il Calcare di Zu è ricco di fossili, con associazioni a bivalvi, brachiopodi, *Porostromata*, *Problematica*, coralli (in prevalenza *Rhaetiophyllia sp.* *Astreomorpha sp.*) e bancate ricche in grossi Conchodon.

Tra i più significativi ricordiamo: *Rhaetina gregaria*, *Rhaetavicula contorta*, *Cardita austriaca*, *Chlamys aviculoides*, *Protocardia rhaetica*, *Thecosmilia sp.*, *Bactrillum striolatum* (GNACCOLINI, 1965; GAETANI *et alii*, 1987; MC ROBERTS, 1994).

Età. Norico superiore – Retico. La formazione di Val Malanotte (ex Zu4), qui accorpata al Calcarea di Zu, sarebbe già giurassica (GALLI *et alii*, 2007). Pertanto l'età andrebbe estesa all'Hettangiano inferiore pp.

Interpretazione paleoambientale. La deposizione del Calcarea di Zu è avvenuta in condizioni prevalentemente subtidali, in un contesto di rampa carbonatica. L'organizzazione delle facies e la prevalenza verso l'alto di carbonati di mare basso indica un graduale passaggio ad ambienti deposizionali via via meno profondi: si tratta dunque di un ciclo *shallowing upward* all'interno del quale è possibile riconoscere più cicli di ordine minore.

Fig. 12 -Calcarea di Zu, Banco a Coralli Inferiore (Zu2 *sensu* JADOUL *et alii*, 1994).

1.12 - FORMAZIONE DELL'ALBENZA (ALZ)

Denominazione. Questa denominazione sostituisce il nome tradizionale Dolomia a Conchodon (STOPPANI, 1861), ripreso e riproposto da GNACCOLINI (1964). Il termine originario è stato sostituito sulla scorta di due motivazioni: in primo luogo il fatto che il Sasso degli Stampi sopra Cadenabbia, dove STOPPANI (1860 - 65) aveva segnalato come abbondante *Conchodon infraliassicus*, si trovi in realtà nel Calcarea di Zu, membro informale Zu2; in secondo luogo, la composizione calcarea e non dolomitica dell'unità in gran parte dell'area di affioramento. Vista l'inadeguatezza della denominazione storica "Dolomia a

Conchodon”, essa è stata sostituita dal termine formazione dell’Albenza (JADOUL & GALLI, 2008).

Area di affioramento. La formazione dell’Albenza affiora lungo la sponda occidentale del Lario, tra Sala Comacina e Griante, dando luogo ad un’evidente scarpata in roccia dovuta a processi di morfoselezione (Fig. 13). Affiora poi lungo la sponda occidentale del ramo lecchese del Lario tra Limonta e Vassena e attraversa in senso circa NO-SE l’area del Triangolo Lariano, da Lezzeno a Onno. Poco più a S borda la Sinclinale della Val Ravella – Val Gattone e l’Anticlinale del Monte Rai, andando a costituire le caratteristiche cime dei Corni di Canzo.

Litologia. L’unità è costituita da prevalenti calcari e subordinatamente da dolomie di colore grigio, talora biancastro, in strati decimetrici spesso amalgamati a formare potenti banchi metrici. Tra le facies carbonatiche prevalgono i *packstone* bioclastici e intraclastici e sono peculiari i *grainstone* oolitici. Le facies più grossolane o prive di matrice presentano spesso andamento lenticolare, con laminazione incrociata a basso e alto angolo. Lungo il fianco sinistro della Valassina (Candalino e Ponte Castel) l’unità è costituita da dolomie chiare con selce nera in piccoli aggregati dai bordi irregolari. Facies dolomitiche si segnalano anche nell’area dell’Anticlinale del M. Rai ed in particolare presso la cava a monte di Cascina Preappiccata (Suello).

Spessore. Lo spessore si mantiene pressoché costante nel settore rilevato, attestandosi su di un valore di 100-130 m. Si segnalano significative riduzioni di spessore presso la Valle di Villa (Lezzeno) dove la formazione dell’Albenza si riduce a pochi metri di spessore.

Rapporti stratigrafici. Poggia sul Calcare di Zu (formazione di Val Malanotte – Zu4): il limite fra le due formazioni si situa dove la stratificazione tende a scomparire e divengono prevalenti i *grainstone* oolitici. Il limite superiore, che si presenta complesso e diversificato, riflettendo locali variazioni nella paleogeografia dell’ambiente deposizionale, passa al Calcare di Sedrina o al Calcare di Moltrasio. Generalmente il passaggio al Calcare di Sedrina è segnato dalla comparsa di calcari grigi più scuri, ben stratificati e talora con qualche rara lista di selce. Ai Faggi di Magreglio il passaggio al Calcare di Sedrina è marcato dalla comparsa di dolomie color nocciola, già descritte da GNACCOLINI (1965), caratterizzate da stratificazione mal definita o a strati rinsaldati, con selce presente in noduli via via più frequenti. Il passaggio al calcare di Moltrasio è marcato dalla comparsa netta di strati calcarei ben definiti grigio scuri, talora con selce nera in noduli, alternati ad interstrati marnosi di spessore da millimetrico a centimetrico.

Contenuto paleontologico. I *Conchodon* citati nel nome abbandonato della formazione sono di fatto assenti o rarissimi. I fossili sono estremamente rari, per

lo più rappresentati da piccoli foraminiferi bentonici al nucleo di ooidi (alla base è presente la *Triasina hantkeni* MAJZON).

Età. Nella sottostante formazione di Val Malanotte (Zu4) è segnalata, in settori esterni all'area del Foglio, un'associazione palinologica riferibile alla base del Giurassico (GALLI *et alii*, 2007). Tutta la formazione è da riferire all'Hettangiano, come il soprastante Calcere di Sedrino (GAETANI, 1970; MC ROBERTS, 1994).

Interpretazione paleoambientale. L'unità si è deposta in ambienti di piattaforma carbonatica ben ossigenata, caratterizzati da un notevole sviluppo delle barre oolitiche rispetto alle facies biocostruite.

Fig. 13 - Formazione dell'Albenza nella classica esposizione del M. Crocione - M. di Tremezzo (foto ripresa da E). Si noti la tipica espressione morfologica costituita da una falesia messa in evidenza dalla morfoselezione.

1.13 - CALCARE DI SEDRINA (SED)

Denominazione. Introdotta da FRANCANI (1967) e formalizzata dallo stesso Autore nel 1968.

Area di affioramento. Affiora lungo la sponda occidentale del Lario, tra Sala Comacina e Griante, lungo la sponda occidentale del ramo lecchese del Lario, tra Limonta e Vassena e attraversa in senso circa NO-SE l'area del Triangolo Lariano, da Lezzeno a Onno. Poco più a S borda la terminazione periclinale a O dell'Anticlinale del Monte Rai.

Litologia. L'unità è costituita da calcari di colore grigio, nocciola o biancastro alla frattura fresca, in strati decimetrici assai irregolari, spesso amalgamati a

formare potenti banchi metrici. Nella parte inferiore, meglio stratificata, abbondano noduli di selce di forma estremamente irregolare (Fig. 14).

Al Monte Forcella si segnalano abbondanti bivalvi (*Chlamys*), gasteropodi ed echinodermi, localmente molto ammassati.

Nella Valle di Villa affiorano calcari nocciola, a grana fine, ben stratificati, talora con fossili di bivalvi, per uno spessore valutabile in circa 15–30 metri. Presso i Monti di Brente MC ROBERTS (1994) segnala un livello contenente fauna monospecifica di *Chlamys ?thiollieri*. Tali livelli fossiliferi costituiscono il corrispettivo locale dei livelli fossiliferi già segnalati in bergamasca: la *Grenzbivalvenbank* di KRONECKER (1910) ed il livello fossilifero superiore del banco a brachiopodi di RASSMUSS (1912).

Al Monte Fopa affiorano calcari grigio chiari, ben stratificati, con selci bianche in liste e noduli, localmente molto abbondanti, che ricordano il livello-guida a selci bianche di CASATI (1970).

Spessore. Mediamente da 100 a 150 m. Localmente (Val Ravella, versante S del M. Cornizzolo) si registrano notevoli riduzioni di spessore fino alla completa assenza dell'unità.

Rapporti stratigrafici. Il Calcare di Sedrina poggia sempre sulla formazione dell'Albenza. Il passaggio è segnato generalmente dalla comparsa di calcari o dolomie chiare massicce, prive per lo più di selce (cfr. Par. 1.11). Al tetto del Calcare di Sedrina poggia, con contatto netto, il Calcare di Moltrasio: il limite è sottolineato dalla comparsa di strati calcarei grigio scuri, talora selciferi, alternati con interstrati marnosi.

Contenuto paleontologico. FRANCANI (1967) riporta numerosi ritrovamenti all'interno della Formazione. Di tutte le specie elencate dall'autore, sono esclusive dell'Hettangiano le seguenti forme: *Promathildia jobae*, *P. nucleata*, *Procerinthis vendaeense*, *Plicatula (harpax) hettangiensis*, *Rhynchonella plicatissima*, *Terebratula renevieri*. Tra queste specie, la *Plicatula (harpax) hettangiensis* risulta una delle più caratteristiche di questo piano. MC ROBERTS (1994) segnala la presenza di abbondante *Clamys ?thiollieri*.

Età. L'unità nel suo insieme viene attribuita all'Hettangiano. Sulla base del contenuto paleontologico, la litozona superiore è attribuibile all'Hettangiano superiore (GAETANI, 1970; MC ROBERTS, 1994).

Interpretazione paleoambientale. Questa unità si è deposta in ambienti di rampa carbonatica distale a seguito dell'annegamento della piattaforma carbonatica della formazione dell'Albenza.

Fig. 14 - Calcare di Sedrìna: facies tipica caratterizzata dalla presenza di selce scura, dalla distribuzione irregolare e mal organizzata (Civenna).

1.14 - GRUPPO DEL MEDOLO (MD)

Denominazione. Per il settore lombardo occidentale, già STOPPANI (1857) introdusse il termine “Formazione di Saltrio”, includendovi tutto ciò che è compreso fra il calcare di Morbio (sopra) e la formazione dell’Albenza – Calcare di Sedrìna (sotto). Successivamente PARONA (1889, 1898) utilizzò il termine di Calcarei neri di Moltrasio. La facile lavorabilità di queste litologie nell’area comasca fu elemento determinante per il successo dei MAESTRI COMACINI, che ebbero un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’architettura romanica.

Nella letteratura svizzera fu utilizzato il termine *Lombardischer Liaskalke* (FRAUENFELDER, 1916) o *Lombardische Kieselkalke* (Calcare Selcifero Lombardo; LEHNER, 1952). Si deve al lavoro di BERNOULLI (1964) la più estesa e dettagliata trattazione di questa unità, con particolare riguardo al bacino del M. Generoso. CASSINIS (1968) e BONI *et alii* (1968) proposero il termine Calcare di Gardone Val Trompia che, in associazione con il Calcare di Domaro, forma il Gruppo del Medolo. GAETANI (1975) considerò il termine Calcare di Gardone Val Trompia come sinonimo più recente del Calcare di Moltrasio. Il Gruppo del

Medolo è riportato tra le Unità Tradizionali nel Catalogo delle Formazioni Geologiche di SGN-APAT (SCHIROLLI, 2007).

1.14.1 - *Calccare di Moltrasio* (**MOT**)

Denominazione. Da PARONA (1889), questa denominazione formale ha ormai sostituito di fatto il sinonimo “Calccare Selcifero Lombardo”, che traduce letteralmente il “*Lombardischer Kieselkalk*” degli Autori di lingua tedesca.

Area di affioramento. Il calcare di Moltrasio è la formazione più estesa del Foglio, di cui ricopre circa 180 km². Costituisce la quasi totalità dei rilievi del Lario occidentale, da Cernobbio fino all’ampia conca della Valle Intelvi, occupa un’estesa porzione del Triangolo Lariano, da Lezzeno fino alla città di Como, affiora lungo i fianchi della Valassina e costituisce i blandi rilievi collinari del M. Scioscia, a O del Lago del Segrino.

Litologia. Si presenta come un calcare marnoso scuro, da grigio a nero, con presenza di selce in noduli o liste, ben stratificato, spesso con giunti marnosi. Frequenti le tracce di bioturbazione, poi fortemente compattate dalla diagenesi. La selce, scura, può comparire in lenti, liste e noduli, talora molto abbondanti. Spesso si osservano livelli a *slumping*, di spessore metrico e dei *slide/glide* di spessore decametrico. All’interno della successione del calcare di Moltrasio, abbastanza monotona, vi sono variazioni litologiche significative dovute alle locali condizioni paleogeografiche di sedimentazione. Nell’area del Foglio sono state cartografate le seguenti litozone:

MOT_a : Breccie Liassiche.

Megabreccie e breccie, localmente dolomitizzate, con clasti e olistoliti extraformazionali derivanti dallo smantellamento delle sottostanti unità retiche ed he ttangiane. Segnalate negli adiacenti settori bergamaschi (JADOUL & DONISELLI, 1987; JADOUL *et alii*, 2000), sono qui state riconosciute e cartografate separatamente in corrispondenza dell’affioramento più significativo, nella Valle del Lambro (Asso, *e.g.*, ROSSI *et alii*, 1991).

Qui clasti metrici di formazione dell’Albenza e Calccare di Sedrino si intercalano a livelli dolomitizzati di calcare di Moltrasio. Lenti di questa litofacies si presentano anche nell’area di Limonta–Civenna, intercalati all’interno della litozona **MOT_e**. La base dell’unità probabilmente poggia, con contatto erosivo, direttamente sul Calccare di Zu affiorante poco più a N, in analogia a quanto osservato nell’area di Civenna – Limonta.

MOT_e: Calccare di Moltrasio Dolomitizzato.

Affiorante nei pressi nell’area di Civenna – Limonta costituisce la porzione basale dell’unità in eteropia al Calccare di Sedrino, riconoscibile in facies tipica nei settori adiacenti. Poggia direttamente sulla formazione dell’Albenza e risulta

interdigitato a limitate e sottili lenti di **MOT_a** (non cartografabili in quest'area) e di **MOT_b**. È costituito da dolomie marroncine ben stratificate e calcari spongolitici dolomitizzati grigio-scuro, talora con selce, che passano superiormente a livelli risedimentati ad intraclasti (*pebbly mudstone*).

MOT_b: Calcarea di Moltrasio priva o con scarsa selce.

Corrisponde alle litofacies 1 - 3 di BERNOULLI (1964). Prevalenti calcilutiti massive bioturbate e calcareniti, di colore da grigio chiaro a nerastro, organizzate in strati planari di spessore da 10 a 70 cm frequentemente intercalati con interstrati marnosi da millimetrici a centimetrici (Fig. 15). Presenta strutture interne costituite da laminazioni pianoparallele, oblique o convolute. Spesso sono presenti, e distintive, bioturbazioni di tipo *Helminthoides*. Si osserva di frequente la presenza di una struttura gradata, all'interno degli strati, segnata dalla diminuzione della frazione marnosa, dal basso verso l'alto, a partire dal giunto marnoso alla base dello strato o, alternativamente, dalla presenza di una frazione grossolana alla base, bioclastica o litoclastica, che diminuisce verso l'alto fino a scomparire. Le superfici di strato sono in genere nette, con giunti marnosi ed argillitici da molto sottili a spessi fino ad un massimo di 20 cm, talora bituminosi. Solitamente manca di selce che, se presente, è in piccoli noduli o lamine.

Fig. 15 - Calcarea di Moltrasio, litofacies MOT_b (priva di selce), a Moltrasio.

MOT_c: Calcarea di Moltrasio con selce.

Corrisponde alla Litofacies 4 di BERNOULLI (1964). Calcarea selcifero grigio nerastro, chiaro in alterazione, ben stratificato, con strati di spessore variabile (10-20 cm). Presenta giunti marnosi sottili, spessi al massimo pochi millimetri o addirittura assenti (Fig. 16). La selce, che deriva essenzialmente da dissoluzione di spicule di spugne silicee, è caratterizzata da un aspetto più o meno vetroso e traslucido e di colore tipicamente nero o grigiastro. Essa si presenta:

- in grossi noduli o liste spesse, in genere posti al centro dello strato. I noduli e le liste di selce presentano bordi netti e generalmente chiudono a lente.
- in sottili livelli continui o alternativamente in piccoli noduli di spessore centimetrico e contorno irregolare. La loro posizione nello strato è indifferentemente al letto, al centro o al tetto dello strato. Spesso queste lamine di selce giungono a rinsaldarsi generando anche livelli più spessi.

Il passaggio tra **MOT_b** e **MOT_c** è di solito graduale, caratterizzato dall'alternanza delle due litozone.

Fig. 16 - Calcarea di Moltrasio, MOT_c. Si possono notare numerosi noduli e liste di selce all'interno di bancate calcaree metriche (località Lezeno, foto presa da SO).

MOT_d: Calcarea di Moltrasio con selce prevalente.

Corrisponde alle Litofacies 5 e 6 di BERNOULLI (1964). Calcarea grigio chiaro, talora tendente al nocciola, con selce in grossi banchi o grossi noduli spessi 20-

40 cm. Sono scarsamente marnosi e non presentano interstrati marnosi o, se presenti, sono estremamente ridotti.

Si arriva ad avere strati costituiti praticamente da sola selce, disposta a letto ed al tetto degli strati, con al centro dei piccoli noduli di calcare. La selce è di aspetto traslucido, vetrosa, di colore chiaro variabile dal latteo al grigio-chiaro al marroncino al verde-oliva. In alterazione questa facies assume un colore arancione ed un aspetto fortemente alterato. Si dimostra particolarmente resistente all'erosione dando luogo a considerevoli fenomeni di morfoselezione. Il versante meridionale della dorsale M. Boletto – M. Bolettone, posto nel settore meridionale del Foglio, si imposta interamente, a valle dell'Alpe Turati – Dosso della Merma e lungo i settori di spartiacque, lungo questa litofacies, non più spessa di circa 20 m. In corrispondenza della Valle di Muggio (Svizzera) e del Sasso Gordona, gli spessori sono considerevolmente maggiori: almeno 150 – 200 m.

Spessore. Si presenta come estremamente variabile e di difficile valutazione nelle aree più tettonizzate. In corrispondenza dei paleoalti (Corni di Canzo) si riduce a poche decine di metri, mentre in corrispondenza delle fosse (Triangolo Lariano – Lario Occidentale) può superare i 1500 - 2000 m di spessore.

Rapporti stratigrafici. In Fig. 17 si riporta lo schema litostratigrafico riassuntivo dell'intervallo Retico–Pliensbachiano attraverso un transetto del Foglio diretto E-O. Alla base l'unità poggia sul Calcare di Sedrina o sulla formazione dell'Albenza, con caratteri molto variabili (cfr. Par. 1.11 e 1.12). Localmente si registrano passaggi diretti, probabilmente discordanti, al Calcare di Zu (Fig. 17). Al tetto passa, con contatto transizionale, al Calcare di Domaro.

Il passaggio risulta marcato dall'aumento della frazione calcarea rispetto alla selce, dalla comparsa di interstrati marnoso-argillosi di spessore anche considerevole (10-20 cm) e dalla comparsa di selce di colore bluastro in noduli, alla base rinsaldati in livelli ondulati, che vanno a sostituire la selce chiara massiccia del **MOT_a**.

Contenuto paleontologico. DESIO (1929) elenca numerose Ammoniti di età sinemuriana provenienti dalla zona di Carenno.

CANTALUPPI & CORTI (1969) hanno fatto una revisione delle faune ad ammoniti rinvenute nel Calcare di Moltrasio in area comasca. Gli AA. riconoscono, dal basso verso l'alto (Fig. 18):

- Zona a *Bucklandi* (*Arietites bucklandi*, *Euagassicerias nodosaries*).
- Zona a *Semicostatum* (*Arnioceras semicostatum*, *Arnioceras geometricum*, *Coroniceras* sp.).

L'esistenza di una zona mista a *Bucklandi*–*Semicostatum*, ipotizzata dagli AA., non risulta coerente con la tipologia di sedimento, caratterizzato da sedimentazione accelerata.

Fig. 17 - Schema litostratigrafico del Calcare di Moltrasio, lungo un ipotetico transetto O-E (A-B in mappa) al Pliensbachiano. Verso E la successione è notevolmente ridotta in corrispondenza del Palealto dei Corni di Canzo. Le litozone dolomitizzate (**MOT_e**) e brecciate (**MOT_a**), queste ultime derivanti dallo smantellamento dell'alto strutturale, sono adiacenti all'area di alto strutturale e possono poggiare direttamente sulla successione retica in corrispondenza dei ripidi fianchi di raccordo tra bacino e paleo-alto.

FRAUENFELDER (1916) e BERNOULLI (1964) riportano la presenza di *Arnioceras ceratitoides*, *A. subrotiformis*; dei brachiopodi dei generi *Spiriferina* e *Cirpa*, e del foraminifero *Involutiva liassica* in breccie risedimentate. Nel **MOT_a** degli ammoniti del genere *Asteroceras* documentano un'età sinemuriana superiore (BERNOULLI, 1964).

LOZAR (1992) ha compiuto uno studio sulla nannoflora del Calcare di Moltrasio nel bacino Lombardo. Nelle sezioni studiate in Albenza, nel foglio "Vimercate", ha rinvenuto una decina di forme, la cui distribuzione si estende a tutto il Sinemuriano e Pliensbachiano. La loro presenza è scarsa e discontinua, marcatamente controllata dalla diagenesi. MATTIOLI & ERBA (1999) ugualmente non trovano eventi biostratigrafici discriminanti. GAETANI (1975) riporta la fauna ad ammoniti, mal conservati, presenti all'interno della Formazione.

Età. L'unica evidenza di fauna hettangiana nella parte basale della formazione è stata descritta da BISTRAM (1903) in corrispondenza della Valsolda. La formazione è prevalentemente di età sinemuriana, ma potrebbe iniziare un poco prima e terminare entro il Pliensbachiano inferiore.

Fig. 18 - Distribuzione delle località fossilifere del Calcare di Moltrasio e relativa attribuzione delle faune ad ammoniti (modificata da CANTALUPPI & CORTI, 1969).

Interpretazione paleoambientale. I sedimenti del Calcare di Moltrasio si sono depositi in un bacino in via di rapido approfondimento, con gradienti e scarpate significative lungo i fianchi (e.g., BERNOULLI, 1964; BERTOTTI, 1991; BERTOTTI *et alii*, 1993). Durante il Liassico si assiste infatti ad una fase di intenso *rifting* che ha portato alla strutturazione di un bacino a *semi-graben* asimmetrico, fortemente subsidente (Bacino del M. Generoso), delimitato da faglie listriche normali di importanza regionale ad andamento circa N-S. I rapporti di sovrapposizione ed i bruschi passaggi laterali tra le varie litozone costituenti l'unità sono indicativi del locale contesto paleogeografico e tettonico e della sua evoluzione durante il Liassico.

Alti strutturali, allungati in senso N-S, delimitano il Bacino del M. Generoso su entrambi i lati (Soglia dell'Arbostora a O, *Plateau* dell'Albenza a E) o vi si impostano in posizioni marginali (Paleoalto dei Corni di Canzo), confinati questi ultimi da elementi di taglio di scala minore (Fig. 19).

Fig. 19 - Ricostruzione semplificata della paleogeografia del Bacino del M. Generoso al Pliensbachiano inferiore.

Nelle aree di alto si registrano, a causa della ridotta subsidenza, serie fortemente condensate o il permanere, per un certo periodo, di ambienti deposizionali di acque basse (area di Limontasca, *e.g.*, DIEBOLD, 1984). Lungo i settori di raccordo tra gli alti strutturali e le aree subsidenti si verifica un notevole rimaneggiamento dei depositi, talora con smantellamento degli adiacenti settori di alto strutturale e risedimentazione clastica grossolana degli elementi erosi.

1.14.2 - Calcarea di Domaro (DOM)

Denominazione. La descrizione della successione del Monte Domaro si deve a BONARELLI (1894) che introdusse il termine Domeriano. Il termine è sinonimo con il Membro Molino di WIEDENMAYER (1980). Scheda formalizzata da SCHIROLI (2002).

Area di affioramento. Il Calcarea di Domaro affiora nella parte S del Foglio, in corrispondenza della Flessura Marginale, ed al nucleo delle strette pieghe della Val Ravella e della Val Gattón. Un'area limitata di affioramento si segnala anche in corrispondenza dell'Alpe Oneda e nella Gola della Breggia.

Litologia. L'unità è costituita da calcari e calcari marnosi ben stratificati, separati da pacchi di marna. Nella parte inferiore l'unità si presenta ricca in selce che presenta una tipica distribuzione irregolare. Il contenuto in selce diminuisce progressivamente verso l'alto.

Seguono calcari (calcilutiti) e calcari marnosi di colore *beige* chiaro, in strati planari, separati ritmicamente da interstrati marnosi di spessore centimetrico. La selce è assente mentre talvolta si rileva la presenza di noduli ferruginosi e ammoniti piritizzate (Fig. 20).

Possono comparire rari strati in cui i noduli calcarei sono fasciati da marne rosate.

Fig. 20 - Ammonite piritizzata nel Calcare di Domaro (località Albavilla).

Spessore. Intorno ai 100 m, per ridursi sino a 20-25 m sul pendio del paleoalto dei Corni di Canzo.

Rapporti stratigrafici. Alla base il Calcare di Domaro poggia invariabilmente sul calcare di Moltrasio (**MOT_d** a S della Flessura Marginale e **MOT_c** nell'area della Sinclinale della Val Ravella e della Sinclinale della Val Gattin). Al tetto il Calcare di Domaro passa, con contatto netto, alla Formazione di Sogno o, con passaggio transizionale, al calcare di Morbio.

Contenuto paleontologico. DESIO (1929) segnala rare ammoniti domeriane nei dintorni di Carenno. DOMMERGUES *et alii* (1997) e SCHIROLI (1997) riportano,

per l'area del Sebino, un ricco catalogo di faune ad ammoniti (*Fuciniceras lavinianum*, *Arieticeras* aff. *apertum*, *Arieticeras* gr. *bertrandi*, *Lioceratoides* cf. *grecoi*, *Dactylioceras* sp.). RENZ (1920) e VENZO (1952) segnalano delle faune del Pliensbachiano inferiore rispettivamente nel Calcare di Domaro della gola della Breggia (Cantone Ticino) e dell'Alpe Turati.

Età. La biostratigrafia ad ammoniti ed a nannofossili calcarei (COBIANCHI, 1992) indica, per il Calcare di Domaro, l'intervallo Pliensbachiano inferiore pp. – superiore pp.

Interpretazione paleoambientale. Si trattava di un ambiente bacinale ed anche di pendio, in corrispondenza del raccordo con il paleoalto dei Corni di Canzo. I livelli con tessitura fluidale o con scivolamenti sinsedimentari testimoniano la presenza di pendii nell'ambito del bacino.

1.15 - CALCARE DI MORBIO (KMO)

Denominazione. WIEDENMAYER (1980) introdusse questo termine in qualità di membro del Rosso Ammonitico Lombardo. L'unità viene ora elevata di rango.

Area di affioramento. Il calcare di Morbio affiora nella parte S del Foglio, in corrispondenza della Flessura Marginale, ed al nucleo delle strette pieghe della Val Ravella e della Val Gatton e nel Mendrisiotto, nella Gola della Breggia e nella sinclinale della Valle dell'Alpe.

Litologia. L'unità è costituita da strati di calcari marnosi nodulari, di colore rosato o rosso, più raramente verdastro, ben suddivisi da marne e localmente ricchi di ammoniti.

Spessore. Si registrano 12 metri in corrispondenza della Sezione "Alpe Turati" (Fig. 26) e 14 metri nella gola della Breggia (Cantone Ticino).

Rapporti stratigrafici. All'interno della porzione del Foglio rilevata il Calcare di Morbio passa invariabilmente al Rosso Ammonitico Lombardo o alla Formazione di Sogno, con contatto netto.

Contenuto paleontologico. WIEDENMAYER (1980) ha attribuito a questa formazione numerose specie appartenenti soprattutto ai generi *Arieticeras*, *Leptaleoceras*, *Dactylioceras*. Ad esse si aggiungono altri fossili tra cui nautiloidi, belemniti, gasteropodi, brachiopodi, echinodermi e bivalvi. Molto ricco in ammoniti nella parte inferiore, dove sono ben rappresentate le Sottozone a *Gloriosus/Gibbosus* della Zona a *Margaritatus*.

Età. In base al contenuto paleontologico, la formazione è compresa fra il Domeriano e il Toarciano inferiore pp. (Zona a *Dactylioceras*).

Interpretazione paleoambientale. La deposizione di quest'unità si deve alla persistente presenza di un fondale in condizioni di altofondo pelagico, poco sopra la superficie di compensazione dell'aragonite; il fondale veniva agitato da

correnti termoaline che, conferendogli buona ossigenazione, favorivano il proliferare di organismi bentonici.

1.16 - FORMAZIONE DI SOGNO (**SOG**)

Denominazione. Proposta da GAETANI & POLIANI (1978) per definire la successione di calcari marnosi e marne grigie che precedentemente era stata assimilata al Rosso Ammonitico Lombardo. Scheda di DELFRATI *et alii* (2000).

Aree di affioramento. La formazione è presente nell'area di Canzo, in un affioramento non cartografabile, presso l'Alpe Turati, la Val Varea e nella galleria ferroviaria di Monte Olimpino 2 (GELATI *et alii*, 1991).

Litologia. Marne grigie, argille grigio scure o azzurrine, argilliti nere bituminose, argilliti siltose e rari livelli di selci laminate con noduli piritosi. All'Alpe Turati la formazione è costituita da pochi decimetri di argille turchine, ricche in muscovite. La porzione limitata ai metri basali è marcata da un significativo apporto di silicoclasti. La mica detritica è visibile anche all'osservazione con la lente.

Spessore. Lo spessore massimo, in corrispondenza della sezione "Il Maglio", è di 24 m.

Rapporti stratigrafici. Poggia con contatto netto sul Calcare di Domaro (sezione "Il Maglio" a Canzo - Fig. 21; e sezione "Val Varea" a Suello - Fig. 22) o sul calcare di Morbio (Sezione Alpe Turati - Fig. 23, Galleria ferroviaria Monte Olimpino 2). Superiormente è a contatto con il Rosso Ammonitico Lombardo o con il Gruppo del Selcifero Lombardo.

Contenuto paleontologico. I macrofossili sono scarsi, i nannofossili rari e mal conservati. Rari resti di pesci sono presenti in ugual misura tanto nei pressi della località-tipo (TINTORI, 1977) quanto alle cave di Chiuso (*Leptolepis* sp.).

Età. In base ad evidenze paleontologiche (GAETANI & POLIANI, 1978; GAETANI & ERBA, 1990), la formazione, nell'area del Foglio, viene riferita all'intervallo Pliensbachiano superiore – Toarciano inferiore.

Interpretazione paleoambientale. L'unità indica sedimentazione in contesto bacinale, localmente anossico, in corrispondenza dell'evento oceanico globale AOE di JENKYN (1988) e ERBA (2004). Questa facies è presente nelle aree contigue al Paleotalto di Canzo.

Fig. 21 - Litostratigrafia della sezione Il Maglio. Da GAETANI & ERBA (1990) – modificata.

1.17 - ROSSO AMMONITICO LOMBARDO (RAL)

Denominazione. Termine introdotto da STOPPANI (1857). L’aggettivo “lombardo” aggiunto da DESIO (1929) è funzionale ad evitare confusioni con i calcari rossi ad ammoniti di diversa età presenti nella successione veneta e nell’Appennino centrale.

Area di affioramento. Il Rosso Ammonitico Lombardo è stato rilevato nella parte meridionale del Foglio, a N e a valle della Flessura Marginale.

Litologia. L'unità è costituita da calcari marnosi nodulari, di colore da rosato a rosso acceso, con intercalazioni di marne color rosso mattone (Fig. 23) o rosato, che inglobano noduli calcarei di dimensioni variabili, solitamente centimetriche. Formano strati mal definiti con spessori di 10-50 cm. Sovente i noduli sono disposti in tessiture fluidali e passano lateralmente a paraconglomerati. In corrispondenza del paleoalto dei Corni di Canzo l'unità si presenta in facies più calcarea, a strati rinsaldati. Verso l'alto passa, in corrispondenza del Bajociano inferiore (GAETANI & ERBA, 1990), ad argille rosso-mattone o brune, per uno spessore di pochi decimetri (65 cm di argille rosse presso la Sezione dell'Alpe Turati - Fig. 23). La formazione generalmente è assai ricca di ammoniti (Fig. 24).

Nella gola della Breggia la formazione è localmente ripetuta da *slumping* e caratterizzata da "torbiditi pelagiche" (BERNOULLI, 1964). Frequenti anche in altre sezioni le intercalazioni di breccie di scivolamento gravitativo sottomarino con blocchi di calcare di Morbio o intraformazionali (Fig. 22).

Spessore. Lo spessore massimo è valutabile, con metodi stratimetrici, in circa 20 metri. Sul paleoalto dei Corni di Canzo lo spessore è di 8,5 metri; nella Gola della Breggia, 15 metri.

Rapporti stratigrafici. Poggia sul calcare di Morbio o sulla Formazione di Sogno. Al tetto passa, con contatti netti e paraconcordanti, alle Radiolariti del Selcifero Lombardo o al Rosso ad Aptici (Corni di Canzo). Nella gola della Breggia passa a calcari selciferi a bivalvi pelagici e marne. Nella zona del Bella Vista (M. Generoso) il Rosso Ammonitico Lombardo manca localmente e le Radiolariti del Selcifero Lombardo poggiano direttamente sul Calcare di Domaro o il calcare di Moltrasio.

Contenuto paleontologico. Caratteristicamente ricca e ben studiata è l'associazione ad Ammoniti (e.g., DONOVAN, 1958; PINNA, 1963, 1967; PELOSIO & PINNA, 1968; FANTINI SESTINI, 1974, 1975, 1977; GAETANI & FANTINI SESTINI, 1978; FANTINI SESTINI *et alii*, 1981), che comprende una grande quantità di generi e specie (oltre 100 specie): *Hildoceras*, *Harpoceras*, *Phymatoceras*, *Phylloceras*, *Calliphylloceras*, *Lythoceras*, *Polyplectinae*, *Arietoceras*, *Mercaticeras*, *Bouleiceras*, *Nodicoeloceras*, *Juraphyllitidae*.

Nella parte superiore della formazione sono particolarmente diffusi i generi di *Aptychus*: *Lamellaptychus* e *Cornaptychus* (PASQUARÈ, 1965).

Età. Nel complesso, le età documentate sono comprese fra il Toarciano inferiore ed il Bajociano inferiore, ma a causa della sedimentazione discontinua e/o erosione sottomarina, la successione può risultare particolarmente lacunosa.

Fig. 22 - Profilo stratigrafico della serie della Val Varea, a N di Suello, tra il Gruppo del Medolo ed il Rosso ad Aptici. Legenda - 1, calcare di Moltrasio (**MOT**); 2, Calcare del Domaro (**DOM**) e calcare di Morbio (**KMO**); 3, Formazione di Sogno (**SOG**); 4, “*Hard ground*”; 5, Rosso Ammonitico Lombardo (**RAL**) - Calcari marnosi nodulari con intercalazioni di breccie e *pebbly mudstone* con blocchi di calcare di Morbio e blocchi dislocati di Rosso Ammonitico Lombardo; 6, Gruppo del Selcifero Lombardo (**SM**). Da BERNOULLI (1964) – modificata.

Fig. 23 - Rosso Ammonitico Lombardo nei pressi della Gola della Breggia (Foto di D. BERNOULLI).

Fig. 24 -Ammonite del genere *Calliphylloceras*, in Rosso Ammonitico Lombardo (Alpe Turati).

Interpretazione paleoambientale. La deposizione di quest'unità si deve alla persistente presenza di un fondale in condizioni di altofondo pelagico, poco sopra la superficie di compensazione dell'aragonite; il fondale veniva agitato da correnti termoaline che, conferendogli buona ossigenazione, favorivano il proliferare di organismi bentonici.

Fig. 25 - Schema dei rapporti geometrici tra le unità litostratigrafiche giurassiche in corrispondenza del Paleozoico dei Corni di Canzo. Da GAETANI & ERBA, 1990 – modificata.

1.18 - GRUPPO DEL SELCIFERO LOMBARDO (SM)

Denominazione. Il termine “selcifero” compare più volte in letteratura a partire da CACCIAMALI (1901), ma è solo con PASQUARÈ (1965) che viene considerato come unità litostratigrafica ed elevato al rango di gruppo fino a comprendere Radiolariti del Selcifero Lombardo (**RSL**) e Rosso ad Aptici (**RAP**). Scheda formalizzata di SCIUNNACH (2007a).

Alla scala 1:50.000 risulta impossibile mantenere le due formazioni **RSL** e **RAP** distinte cartograficamente. Si rappresenta dunque solo il Gruppo del Selcifero Lombardo ma, data l'importanza delle due formazioni, se ne riporta comunque la descrizione.

Fig. 26 - La sezione dell'Alpe Turati: una delle migliori successioni giurassiche del Bacino Lombardo (da CITA *et alii*, 1990 – modificata)

1.18.1 - Radiolariti del Selcifero Lombardo (RSL)

Denominazione. Con questo nome formale si indica la formazione più antica del Gruppo del Selcifero Lombardo (SM). Si deve a FRAUENFELDER (1916) l'introduzione del termine "radiolarite" in Lombardia occidentale ed in Canton Ticino. Scheda formalizzata di SCIUNNACH (2007b).

Area di affioramento. Le Radiolariti del Selcifero Lombardo sono state rilevate solo nella parte meridionale del Foglio. Occupano areali significativi – anche in virtù della deformazione plicativa da cui sono state interessate – solo in prossimità dell’Alpe Turati, in corrispondenza della struttura della Flessura Marginale e a N della Flessura Marginale nella zona della Bella Vista, nel Mendrisiotto.

Litologia. All’interno di questa unità si distinguono con facilità due litozone informali (Fig. 27). La litofacies inferiore (Radiolariti policrome a lastre – *ribbon facies* - **RSL_a**) è costituita da radiolariti di colore da verdastro a giallo bruno, più raramente grigio o rossastro, in sottili strati planari, talora amalgamati fino a spessori decimetrici ma in genere ben distinti da interstati millimetrici di argilliti silicee per lo più nere o verdastre; entrambi questi litotipi non reagiscono in alcun modo all’HCl. La litofacies superiore (Radiolariti nodulari rosse – *knobby facies* - **RSL_b**) è invece costituita da radiolariti di colore invariabilmente rosso violaceo, in strati decimetrici di forma ondulata, bernoccoluta o mammellonare, ben fasciati a base e tetto degli strati da calcari marnosi rosati reattivi all’HCl. Verso l’alto si registra una progressiva diminuzione della frazione silicea a vantaggio di quella carbonatica, fino al passaggio graduale ai calcari marnosi con noduli di selce del Rosso ad Aptici.

Spessore. Spesse al massimo 16 metri (di cui 6 metri sono ascrivibili alle Radiolariti Policrome a lastre e circa 10 metri alle sovrastanti Radiolariti nodulari rosse) in corrispondenza della sezione dell’Alpe Turati, mancano sulla cresta del paleoalto dei Corni di Canzo. Nella gola della Breggia lo spessore si aggira sui 50 metri.

Rapporti stratigrafici. Ad E di Como poggiano sul Rosso Ammonitico Lombardo con contatto netto segnato dalla comparsa della selce policroma in liste planari, mentre nella gola della Breggia c’è un passaggio continuo dai “Calcari a bivalvi pelagici” alle radiolariti basali. Nella zona del Bella Vista (M. Generoso) le radiolariti poggiano localmente direttamente sul Calcare di Domaro o sul calcare di Moltrasio. Le Radiolariti del Selcifero Lombardo passano invariabilmente, con limite transizionale, al Rosso ad Aptici.

Il limite risulta caratterizzato da una progressiva diminuzione del contenuto in liste di selce rossa a fronte di un aumento corrispondente di spessore degli interstrati marnosi rosati. In corrispondenza del ponte di Solzago sulla strada per Ponzate si registra il passaggio direttamente alla Formazione della Maiolica attraverso un intervallo “condensato”, spesso meno di 3 metri, di calcari marnosi rossi con liste e noduli di selce, che rappresenta il corrispettivo stratigrafico della formazione del Rosso ad Aptici.

Contenuto paleontologico. In questa unità non sono stati segnalati macrofossili. Il contenuto micropaleontologico è dominato da Radiolari la cui determinazione

tassonomica non ha ancora fornito risultati univoci dal punto di vista biostratigrafico. BAUMGARTNER (1987) ha identificato nella parte basale una ricca associazione a radiolari *Spumellaria* e *Nassellaria*. Si associano in subordinate spicole di poriferi, valve di bivalvi pelagici, foraminiferi bentonici e possibili ostracodi.

Fig. 27 - Radiolariti del Selcifero Lombardo (RSL); passaggio tra radiolariti policrome a lastre (RSL_a) e radiolariti nodulari rosse (RSL_b) presso la Gola della Breggia, vista da NE (Foto di D. BERNOULLI).

La nannoflora (SCIUNNACH & ERBA, 1994; MATTIOLI & ERBA, 1999) è caratterizzata dalle forme *Watznaueria britannica*, *W. communis*, *W. manivatae*, *Lotharingius hauffii*, *L. contractus* e *Hexalithus magharensis*, che indicano la presenza del Bajociano in una porzione non basale dell'unità nell'area del M. Albena.

Età. La base delle radiolariti, caratterizzata da una diffusa lacuna basale, si pone, in corrispondenza della Sezione dell'Alpe Turati, al Bajociano superiore. Il tetto della formazione si pone tra l'Oxfordiano medio (Alpe Turati) ed il Kimmeridgiano superiore (GAETANI & ERBA, 1990).

Interpretazione paleoambientale. Questa unità si è deposta in seguito ad un ulteriore abbassamento relativo del fondale rispetto alla superficie di compensazione della calcite, che ha reso dapprima impossibile, poi difficoltosa, la preservazione delle melme carbonatiche deposte al fondo. L'ipotesi si

combina con quella di un controllo sulla produttività del plancton siliceo da parte di fenomeni di *upwelling* oceanico generati da traslazioni latitudinali di Adria che hanno avuto l'effetto di sospingere il Bacino Lombardo in fascia subequatoriale (MUTTONI *et alii*, 2005). L'organizzazione dei radiolari all'interno degli strati testimonia in modo convincente un meccanismo deposizionale dominato da correnti oceaniche o di torbidità assai diluite a prevalenti scheletri silicei in bacini pelagici (BAUMGARTNER, 1987; SCIUNNACH & ERBA, 1994).

1.18.2-Rosso ad Aptici (**RAP**)

Denominazione. STOPPANI (1857) definì questa unità come “Rosso ad Aptichi”. Scheda formalizzata di SCIUNNACH (2007c).

Area di affioramento. Il Rosso ad Aptici è stato rilevato solo nella parte meridionale del Foglio; in virtù della deformazione plicativa da cui è stata interessata arriva ad occupare areali significativi in prossimità dell'Alpe Turati.

Litologia. Calcarei marnosi di colore tipicamente rosato, più di rado biancastro, in strati abbastanza planari e regolari di spessore decimetrico si alternano a marne di colore da rosato a rosso, a luoghi scagliose; nella parte bassa sono abbondanti noduli e sottili liste di selce di colore rosso violaceo, che tendono a diradarsi fino a scomparire verso la parte alta della formazione. Sempre verso l'alto diventano più abbondanti gli Aptici (Fig. 28). Nella Gola della Breggia si trovano tre intercalazioni di qualche centimetro di cineriti vulcaniche (D. BERNOULLI, *osservazione personale*).

Spessore. Si mantiene sempre al di sotto dei circa 35 m di spessore, in corrispondenza del paleoalto dei Corni di Canzo presenta spessore estremamente ridotto (Fig. 25).

Rapporti stratigrafici. Alla base appoggia sulle Radiolariti del Selcifero Lombardo o, in corrispondenza del paleoalto dei Corni di Canzo, direttamente sulle argille marnose rosse che costituiscono il tetto del Rosso Ammonitico Lombardo. Al tetto il Rosso ad Aptici passa invariabilmente alla Maiolica, con un limite transizionale che si realizza in corrispondenza di un caratteristico intervallo, di spessore metrico, di calcari marnosi variegati in tonalità da rosate a biancastre. Localmente (ponte di Solzago sulla strada per Ponzate) questo intervallo è assente ed il passaggio si realizza direttamente alla Formazione della Maiolica attraverso meno di 3 m di calcari marnosi rossi con liste e noduli di selce, in interdigitazione alla sovrastante Maiolica, qui rappresentativi dell'intera Unità. Nella gola della Breggia esiste una lacuna stratigrafica tra il Rosso ad Aptici e la Maiolica. Nella zona del Bella Vista (M. Generoso) la Maiolica poggia localmente sulle unità del Selcifero Lombardo.

Fig. 28 -Rosso ad Aptici (RAP) presso la Gola della Breggia (Foto di D. BERNOULLI).

Contenuto paleontologico. La parte media e superiore della formazione risulta caratterizzata da una preponderante presenza di *Lamellaptychus* e *Laevaptychus*. Contemporaneamente fanno la loro apparizione i *Punctaptychus* la cui zona di acme coincide con i livelli superiori del Rosso ad Aptici (PASQUARÈ, 1965) ove si rileva una zona a *Belemnites*. Nella Val Varea, a N di Suello, una fauna ad ammoniti documenta la Zona a *Semiformiceras semiforme* del Titoniano medio (Fig. 22; BERNOULLI, 1964).

Età. Oxfordiano medio – Titoniano medio.

Interpretazione paleoambientale. Questa unità si è deposta su fondali ben ossigenati, spazzati da correnti di fondo (come testimoniato dalla locale preservazione di laminazioni parallele prodotte dall'azione di correnti trattive), al di sopra della superficie di compensazione della calcite (CCD) ma, con eccezioni locali, meno profondi, al di sotto di quella dell'aragonite (ACD), posta a profondità minore. Ciò sarebbe dimostrato dalla presenza di abbondanti aptici e rincoliti (calcitici) accompagnata spesso dall'assenza di Ammoniti (aragonitiche), nonostante i due tipi di resti scheletrici si trovino in accertati rapporti di coesistenza funzionale.

1.19 - MAIOLICA (MAI)

Denominazione. Il nome, ripreso da STOPPANI (1857) e specificato da WEISSERT (1979), si deve sicuramente al colore bianco dell'unità. Scheda formalizzata di PETTI & FALORNI (2007).

Area di affioramento. La formazione della Maiolica è stata rilevata nella parte meridionale del Foglio. Tende a formare bande continue, originando talora morfologie dirupate o valli con versanti asimmetrici (Valle del Torrente Cosia), e localmente arriva ad occupare areali piuttosto ampi per effetto di ripetizioni tettoniche di tipo plicativo.

Litologia. Calcarei micritici di colore tipicamente bianco o *beige* alla frattura fresca, che spesso si presenta concoide data la grana assai minuta della micrite; in alterazione il colore passa ad un altrettanto caratteristico grigio biancastro. Gli strati, di spessore decimetrico, si presentano per lo più irregolari, ondulati e sovente amalgamati; nella parte basale dell'unità sono molto diffusi i noduli e le liste di selce di colore giallo bruno in alterazione, grigiastro alla frattura fresca, e giunti stilolitici. Frequenti gli scivolamenti sinsedimentari (Parco della Breggia) anche di spessore consistente.

Nella parte sommitale si hanno intercalazioni di livelli argillosi e bituminosi neri (*black shale* - 36 livelli centimetrici presso la Sezione del Parco della Breggia), che indicano l'instaurazione di eventi anossici ricorrenti (WEISSERT *et alii*, 1979; BERSEZIO *et alii*, 2002). Localmente, in corrispondenza dei margini dei paleo-alti strutturali (paleoalto dei Corni di Canzo), nella formazione si intercalano strati calcarenitici e calciruditici. Nella zona del Bella Vista (M. Generoso), la Maiolica basale include livelli di *slumping* con clasti di Rosso ad Aptici.

Spessore. Lo spessore massimo è valutabile, attraverso metodi stratimetrici, in circa 160 m in corrispondenza della Valle del Cosia, presso Camnago Volta. Nella Sinclinale della Val Gatton (Paleoalto dei Corni di Canzo) si riduce fino a circa 1 m di spessore.

Rapporti stratigrafici. Nell'area del Foglio poggia sul Rosso ad Aptici, localmente sulle Radiolariti del Selcifero Lombardo ed è sempre ricoperta dalla Marna di Bruntino.

Contenuto paleontologico. Ritrovamenti di macrofossili furono segnalati nell'area del Foglio (Camnago Volta) da CORTI (1892a), mentre le faune ad aptici furono descritti in dettaglio da RENZ & HABICHT (1985). GUILLOT (1967) segnala una microfauna a *Calpionella alpina*, *Crassicollaria* cf. *parvula*, *Tintinnopsella* gr. *carpathica*, *Remaniella cadischiana*. Rari ritrovamenti di ammoniti in forme eteromorfe del Barremiano (*Karsteniceras balernaense*, RIEBER, 1977) e faune a belemniti.

Età. Sulla base del nannoplancton calcareo sono state riconosciute le biozone, dal Titoniano all’Aptiano inferiore (ERBA & QUADRIO, 1987; BARBERIS *et alii*, 1990). Presso la sezione del Parco della Breggia l’unità è lacunosa sia alla base che al tetto (la successione affiorante è compresa tra il Berriasiano superiore pp. ed il Barremiano inferiore pp.).

Interpretazione paleoambientale. Questa unità si è deposta su fondali ben ossigenati, a seguito di una notevole depressione della profondità della superficie di compensazione della calcite, legata ad un forte aumento della velocità di sedimentazione di CaCO₃ da parte dei resti di nannoconidi in piena esplosione evolutiva piuttosto che ad un innalzamento del fondo bacino.

1.20 - MARNA DI BRUNTINO (BRU)

Denominazione. Proposta da PASSERI (1969) per definire gli “scisti neri” di VENZO (1954). Sostituisce il termine “Scaglia Variegata” degli Autori svizzeri.

Area di affioramento. La marna di Bruntino è stata rilevata solo nella parte meridionale del Foglio, nella Valle del Torrente Cosia, lungo il fronte pedemontano tra Pusiano ed il limite orientale del Foglio, e nella gola della Breggia.

Litologia. Argilliti varicolori (grigio, nerastro, rosso), marne, siltiti e subordinatamente arenarie fini torbiditiche.

Spessore. In corrispondenza della sezione del Parco della Breggia la Marna di Bruntino è spessa 180 metri; lungo la sezione della Valle del Cosia si riduce a soli 80 metri di spessore mentre nella miniera Alpetto di Cesana Brianza raggiunge i 100 metri di spessore inclusa la transizione basale (BERSEZIO, 1994).

Rapporti stratigrafici. Il contatto inferiore è netto con la Maiolica, nella gola della Breggia formato da un *firm-ground* con mineralizzazione di fosfato e glauconite (Fig. 29, *e.g.*, GAILLARD & OLIVERO, 2009). Superiormente, l’unità passa al Sass de la Luna ed il passaggio è marcato dalla progressiva diminuzione della frazione marnosa grigia.

Contenuto paleontologico. Dal punto di vista macropaleontologico la marna di Bruntino presenta ritrovamenti di ammoniti cretache, già segnalate da VENZO (1954), la cui posizione stratigrafica è però spesso incerta. Dal punto di vista micropaleontologico associazioni a Foraminiferi planctonici consentono di riconoscere le biozone dell’Aptiano-Albiano (ARTHUR & PREMOLI SILVA, 1982; BERSEZIO, 1994).

Età. Aptiano – Albiano.

Interpretazione paleoambientale. Ambiente emipelagico profondo. Lo *hiatus* alla base della sezione della Breggia testimonia un ambiente spazzato da

correnti di fondo che impediscono, in un primo momento, la deposizione del sedimento sul fondale. Si registrano frequenti episodi di completa anossia delle acque profonde (ERBA, 2004). Talvolta eventi torbiditici trasportavano sottili letti di sabbie fini ricche in silicoclasti.

Fig. 29 - *Disconformity* e *firmground* tra Maiolica - MAI (a destra) e marna di Bruntino – BRU (a sinistra). Si distinguono i livelli anossici (*black shale*) nella parte sommitale della Maiolica. Gola della Breggia (foto di D. BENOULLI).

1.21 - SASS DE LA LUNA (SDL)

Denominazione. Unità introdotta da VENZO (1954) riprendendo una definizione locale (VARISCO, 1881). Scheda formalizzata di BERSEZIO (2007). Sostituisce il termine “Scaglia Bianca” degli Autori svizzeri.

Area di affioramento. La formazione del Sass de la Luna è stata rilevata solo nella parte meridionale del Foglio, nella Valle del Torrente Cosia e lungo il fronte pedemontano tra Pusiano ed il limite orientale del Foglio e nel Mendrisiotto.

Litologia. Marne, calcari marnosi e calcareniti a matrice micritica di colore grigio chiaro, a stratificazione variabile da sottile a molto spessa.

Numerosi, presso la sezione del Parco della Breggia, i livelli anossici di spessore anche decimetrico (Fig. 30).

Fig. 30 - Sass de la Luna - SDL. Gola della Breggia. Veduta da N (foto di D. BERNOULLI).

Spessore. In corrispondenza della sezione del Parco della Breggia il Sass de la Luna è spesso 80 metri; lungo la sezione della Valle del Cosia si riduce a soli 20 metri di spessore mentre nell'area più orientale del Foglio raggiunge i 50-70 metri; aumenta poi di spessore verso E fino a raggiungere i circa 250 metri di spessore registrati nel foglio "Vimercate".

Rapporti stratigrafici. Poggia sulla marna di Bruntino con contatto transizionale mentre il limite con la sovrastante formazione di Sorisole è netto.

Contenuto paleontologico. L'unità risulta priva di macrofossili ma contiene una ricca associazione di foraminiferi, radiolari e coccoliti, studiati nella gola della Breggia (GANDOLFI, 1942; LUTERBACHER, 1965) ed esternamente all'area del Foglio.

Età. È compresa nell'Albiano superiore (Zone a *Rotalipora subticinensis*, *R. ticinensis* e *R. appenninica*, e.g., GELATI *et alii*, 1982).

Interpretazione paleoambientale. Contesto emipelagico in cui la dissoluzione dei carbonati era scarsa, facilitando la conservazione delle faune e flore calcaree. Acquistavano progressivamente importanza gli apporti terrigeni silicoclastici, deposti da correnti di torbida con provenienza da S e SE (BERSEZIO, 1989; BERSEZIO & FORNACIARI, 1987).

1.22 - FORMAZIONE DI SORISOLE (FSE)

Denominazione. Descritta già dagli Autori svizzeri (e.g., da VONDERSCHMITT 1940, GANDOLFI 1942) e da VENZO (1954) e VICENTE (1966) con il termine di “Scaglia Rossa”, rappresenta un’unità di nuova introduzione che riunisce una serie di litozone informali utilizzate per la cartografia di dettaglio della successione cretacica (BERSEZIO *et alii*, 1990). La formazione di Sorisole incorpora dunque le “marne rosse” (FSE_a), i “banchi caotici” e le “torbiditi sottili” di BERSEZIO & FORNACIARI (1988), coincidendo con la “Sequenza Cenomaniana” dei medesimi Autori.

Area di affioramento. La formazione di Sorisole affiora, rappresentata unicamente dalla litozona delle Marne Rosse (FSE_a), nelle parti meridionali ed occidentali del Foglio: nella Valle del Torrente Cosia, lungo il fronte pedemontano tra Pusiano ed il limite orientale del Foglio e nel Mendrisiotto. Nell’area della Val Ravella sono presenti arenarie riconducibili alle Torbiditi Sottili, non distinte cartograficamente.

Litologia. In bergamasca BERSEZIO & FORNACIARI (1987) distinguono quattro litozone (dal basso): le “marne rosse”, i due “banchi caotici” e le “torbiditi sottili”. Le “marne rosse” (FSE_a) sono costituite da marne e calcari marnosi di colore rosato alla base e decisamente rosso verso l’alto, con poco evidenti laminazioni e strutture da corrente. Le “torbiditi sottili” sono composte da arenarie silicoclastiche a grana media e marne siltose di colore grigio scuro, in strati planari sottili, con frequenti laminazioni anche nella porzione marnosa, organizzate in sottili sequenze di Bouma prevalentemente di tipo T_a-T_c. I “banchi caotici” non affiorano mai nell’area del Foglio.

Spessore. In corrispondenza della sezione del Parco della Breggia la formazione di Sorisole (FSE_a) è spessa 80 metri; lungo la sezione della Valle del Cosia (FSE_a) si riduce a 30 metri di spessore mentre nell’area più orientale del Foglio FSE_a varia tra i 50 ed i 100 metri di spessore, mentre le “torbiditi sottili” si attestano tra i 30 e i 70 metri.

Rapporti stratigrafici. Poggia sul Sass de la Luna ed il limite superiore vede il passaggio, nell’adiacente foglio “Seregno”, alla formazione di Gavarno, non affiorante nel Foglio.

Contenuto paleontologico. Le microfaune significative, per lo più a foraminiferi planctonici, comprendono le zone a: *Rotalipora brotzeni*, *R. reicheli* e *R. cushmani* (BERSEZIO & FORNACIARI, 1987).

Età. L’età della formazione di Sorisole, definita nell’area bergamasca sulla base della biostratigrafia a foraminiferi planctonici, è cenomaniana.

Interpretazione paleoambientale. La deposizione di quest’unità è ascrivibile ad un ambiente emipelagico caratterizzato da occasionali correnti di torbida e

condizioni non più anossiche (caratterizzanti invece la sottostante unità del Sass de la Luna) ma al contrario fortemente ossigenate. La serie inoltre testimonia la transizione da un regime torbido-emipelagico distale (“marne rosse”) a un silicoclastico più prossimale (“torbiditi sottili”).

1.23 - FLYSCH DI PONTIDA (PTD)

Denominazione. Introdotta da DE ROSA & RIZZINI (1967); corrisponde sostanzialmente al “Flysch scistoso-argilloso grigio” di VENZO (1954) e al “*Flysch gris*” di AUBOUIN *et alii* (1970). La denominazione è stata modificata in “Formazione di Pontida” da GNACCOLINI (in DESIO, 1973); in seguito si è tornati alla dizione originaria di Flysch di Pontida in BERSEZIO *et alii* (1990).

Area di affioramento. Il flysch di Pontida affiora unicamente nella parte meridionale del Foglio, nella Valle del Torrente Cosia.

Litologia. Areniti e lutiti in sequenze di Bouma che risultano quasi sempre complete (Ta) ma a volte prive dell’intervallo basale gradato (Tb); lo spessore è sovente decametrico e lo sviluppo verticale dell’intervallo “e” risulta notevole. La ciclicità degli eventi deposizionali appare poco evidente a causa della notevole variabilità nello spessore del singolo evento.

Spessore. Non valutabile. Nelle adiacenti località dei fogli “Lecco” e “Vimercate” lo spessore stimato è di almeno 500 metri, ma significative chiusure a *pinch-out* sono presumibili muovendo verso le aree di alimentazione.

Rapporti stratigrafici. Inferiormente poggia sulla formazione di Gavarno. Il limite superiore, mai visibile nell’area del Foglio, è con le arenarie di Sarnico.

Contenuto paleontologico. I macrofossili segnalati sono rappresentati da fucoidi, *Zoophycos* e *Chondrites* (e.g., VENZO, 1954). In GELATI *et alii* (1982) è descritta una microfauna riferibile alla zona a *Praeglobotruncana helvetica*, sottozona a *Marginotruncana*.

Età. Turoniano medio e superiore.

Interpretazione paleoambientale. L’unità è stata deposta in un ambiente di sedimentazione torbido-turbiditica. La successione aciclica suggerisce un ambiente di piana bacinale.

1.24 - FLYSCH DEL VARESOTTO (FVS)

Denominazione. Le formazioni flyschoidi riconosciute in Brianza e nel Bergamasco non possono essere direttamente correlate alle unità affioranti in territorio svizzero. Il termine flysch del Varesotto è stato introdotto informalmente da AUBOUIN *et alii* (1970) e BICHSEL & HÄRING (1981) ad indicare un eterogeneo raggruppamento di unità che nelle Prealpi Lombarde

giaccione al di sopra della formazione di Sorisole (*e.g.*, Scaglia Rossa degli AA. svizzeri).

Area di affioramento. Nel Mendrisiotto questa unità è visibile unicamente in pochi isolati affioramenti a O della Gola della Breggia.

Litologia. Nella Gola della Breggia la base del flysch del Varesotto è definita da un livello di 30 cm di microconglomerati, passante ad arenaria grossolana, intercalato a marne rosse (Fig. 31). Al di sopra di questo livello si sviluppa una successione aciclica di marne grigie, calcisiltiti e arenarie a “torbiditi sottili” (principalmente riferibili alle facies D2 e E di MUTTI & RICCI LUCCHI 1972), con argilliti bituminose (equivalenti al “livello Bonarelli”, *e.g.*, ARTHUR & PREMOLI SILVA, 1982). Localmente sono presenti calcari micritici (“Albarese”). Verso il tetto della serie si registra la presenza di uno o più livelli conglomeratici. Nel Mendrisiotto il flysch del Varesotto può essere correlato in parte al flysch di Pontida (BERNOULLI & WINKLER, 1990).

Spessore. Di difficile valutazione a causa della scarsità degli affioramenti e dell’intensa deformazione tettonica. Nell’area di Varese si registra uno spessore compreso tra 350 e 600 m (BICHSEL & HÄRING, 1981).

Rapporti stratigrafici. Poggia sulla formazione di Sorisole. Il limite superiore non è mai visibile.

Età. Cenomaniano superiore pp. – Coniaciano. L’età è definita dalle associazioni di foraminiferi planctonici (LUTERBACHER, 1965; BOLLI, 1999) e dalla presenza di rare ammoniti: *Acanthoceras rotomagense* (Cenomaniano superiore pp.; LUGEON & GAGNEBIN, 1944), *Puzosia cf. subplanulata* (Turoniano; ZIEGLER, 1961).

Interpretazione paleoambientale. La caratteristica aciclicità della successione suggerisce un ambiente bacinale caratterizzato da sedimentazione emipelagica e torbiditica.

Fig. 31 - Passaggio della formazione di Sorisole - FSE (a sinistra) al flysch del varesotto – FVS. Il limite inferiore del flysch del Varesotto si definisce alla base dello strato gradato di arenaria litica (ar). Verso l'alto stratigrafico le marne rosse passano a marne grigie con intercalate arenarie torbiditiche. Gola della Breggia, NE a sinistra (Foto di D. BERNOULLI).

1.25 - ARENARIA DI SARNICO (SAR)

Denominazione. Il termine “pietra di Sarnico” si deve all'estrazione commerciale dell'arenaria, intensamente cavata in particolare nel distretto di Sarnico. DE ALESSANDRI (1899) e soprattutto VENZO (1954) conferiscono al termine una valenza stratigrafica. L'unità è indicata come “*Flysch grèseux*” in AUBOUIN *et alii* (1970), come “*Sarnico Sandstone*” in DE ROSA & RIZZINI (1967) e come “Arenaria di Sarnico” in BICHSEL & HÄRING (1981), mentre GELATI *et alii* (1982) e BERSEZIO *et alii* (1990) volgono al plurale l'indicazione litologica.

Area di affioramento. L'arenaria di Sarnico affiora in limitati settori all'estremità SE del Foglio, con esposizioni modeste e discontinue.

Litologia. Caratterizzata dalla presenza di sequenze di Bouma di spessore metrico, per lo più complete, nelle quali si osserva il modesto sviluppo verticale dell'intervallo “e”. Gli strati arenacei presentano basi nette con la diffusa presenza di controimpronte basali da impatto e trascinamento. Le arenarie sono ricche di silicoclasti e di colore grigio uniforme, talvolta con variazioni in una colorazione “sale e pepe” data dall'abbondanza di clasti argillosi neri e feldspati detritici bianchi.

Spessore. Non valutabile.

Rapporti stratigrafici. Inferiormente il passaggio (mai visibile) è con il flysch di Pontida. Il limite superiore, con il conglomerato di Sirone, non è compreso all'interno dell'area del Foglio.

Contenuto paleontologico. BICHSEL & HÄRING (1981) segnalano, in un'area di campionamento comprendente l'intero territorio brianzolo, un contenuto micropaleontologico comprendente scarsi foraminiferi planctonici rimaneggiati, appartenenti ai generi *Ticinella*, *Planomalina* e *Rotalipora*.

Età. Benché la posizione dei limiti inferiore e superiore non sia accurata, le evidenze paleontologiche permettono di attribuire l'Arenaria di Sarnico al Coniaciano.

Interpretazione paleoambientale. La deposizione è avvenuta in un ambiente di sedimentazione torbiditica.

Sulla base del ridotto spessore, della regolarità delle sequenze torbiditiche e della notevole continuità laterale degli ambienti, le facies rappresentate possono essere ricollegate a condizioni di lobo da intermedio a distale, in assenza di canalizzazioni.

1.26 - FLYSCH DI COLDRERIO (FLD)

Denominazione. Il termine è stato introdotto come unità informale ad indicare le successioni di arenarie torbiditiche e di marne nell'area di Coldrerio (BICHSEL & HÄRING, 1981).

Area di affioramento. Il flysch di Coldrerio affiora in un'area compresa tra Mendrisio e Balerna (Svizzera).

Litologia. È costituito da una successione aciclica di arenarie torbiditiche, siltiti, marne e, occasionalmente, di calcari marnosi chiari. La sequenza di Bouma si presenta completa nei livelli più spessi di arenaria (0.4 – 1 m) e mancante della parte basale nei livelli più sottilmente stratificati (0.05 – 0.50 m). Sia per le caratteristiche litologiche che per quelle cronostatigrafiche, come pure per il contenuto di minerali pesanti, il flysch di Coldrerio può essere paragonato al flysch di Bergamo (BERNOULLI & WINKLER, 1990).

Spessore. Non valutabile.

Rapporti stratigrafici. Non sono noti i rapporti con il sottostante flysch del Varesotto. Fino ad ora non sono stati attribuiti intervalli al Santoniano. Il flysch di Coldrerio passa superiormente, separato da una superficie di discontinuità stratigrafica, al conglomerato di Pontegana, alle argille di Castel di Sotto o ai sedimenti quaternari.

Età. Sulla base delle associazioni di foraminiferi planctonici, Campaniano inferiore – medio pp. (RUTISHAUSER, 1977).

Interpretazione paleoambientale. La caratteristica aciclicità della successione suggerisce un ambiente bacinale caratterizzato da sedimentazione emipelagica e torbidityca.

1.27 - FORMAZIONE DI CHIASSO (**CHO**)

Denominazione. Introdotta come “Serie di Chiasso” da SANTINI (1956), l’unità corrisponde solo in parte alla “Chiasso Formation” di RÖGL *et alii* (1975) e di GUNZENHAUSER (1985) che includeva sotto questo nome anche una successione pelitica affiorante presso Varese, inclusa poi da GELATI *et alii* (1988) nel Gruppo della Gonfolite (Peliti di Belforte). La formazione di Chiasso passa lateralmente, per quanto è possibile stabilire dai pochi affioramenti disponibili, ai “conglomerati di Villa Olmo” (cartografati nell’adiacente foglio “Seregno” come **FCM₁**).

Area di affioramento. La formazione di Chiasso è stata rilevata nella porzione meridionale del Foglio. L’area di affioramento corrisponde ad una stretta fascia ai piedi dei rilievi della Spina Verde e di Monte Olimpino.

Litologia. La formazione di Chiasso è costituita da marne e marne silteose grigie in sottili livelli e lamine a cui si intercalano arenarie da fini a medie, in strati centimetrici, spesso gradate e con laminazioni pianoparallele.

Comprende al suo interno i “conglomerati di Villa Olmo”, non distinti cartograficamente, e descritti da LONGO (“*Konglomerate von Villa Olmo*”, 1968) e da VALDISTURLO *et alii* (1998) come un corpo conglomeratico lenticolare all’interno delle marne della formazione di Chiasso. Sono composti da conglomerati a supporto clastico con una stratificazione generalmente grossolana e mal distinguibile (Fig. 32).

I banchi conglomeratici hanno base netta, forma blandamente lenticolare e possono presentarsi internamente disorganizzati o con gradazione inversa. La composizione petrografica dei clasti vede la predominanza di elementi di metamorfico o provenienti dal substrato sedimentario (Fig. 33). La presenza nei conglomerati di clasti di calcari nummulitici eocenici appartenenti alla formazione di Ternate (BERNOULLI *et alii*, 1989) ne registrano l’emersione e l’erosione già a partire dal Chattiano.

Clasti pelitici sono poco frequenti; tuttavia, sono stati rinvenuti all’interno dei conglomerati alcuni intervalli pelitici grigio-verdastri con intercalazioni pluricentimetriche di areniti laminate e frustoli vegetali. I livelli pelitici sono stati osservati in corrispondenza dello sbancamento di un cantiere edile (ora coperto) sito in Via Borgovico a Como (Fig. 32).

Impronte di trascinamento (*flute cast*) indicano una corrente diretta da NO verso SE (N158).

Spessore. Lo spessore minimo valutato per questa formazione è di 170 metri, sebbene il contatto erosivo alla sommità della sezione ed il contatto tettonico alla base non permettano di misurare direttamente lo spessore della formazione.

Rapporti stratigrafici. Alla base poggia sempre in contatto tettonico, attraverso il retroscorrimento del M. Olimpino, con la successione mesozoica. A O di Varese la formazione di Chiasso sembra poggiare stratigraficamente sopra i depositi bioclastici di conoide di mare profondo della formazione di Ternate, non affiorante nell'area del Foglio (BERNOULLI *et alii*, 1988). Il limite superiore è erosivo, con il Conglomerato di Como.

Contenuto paleontologico. Fauna composta essenzialmente da diversi generi di globigerinidi: *Catapsydrax*, *Globorotaloides* (GELATI *et alii*, 1988). Le analisi sui nannofossili (TREMOLADA *et alii*, 2010) registrano la comparsa di *Sphenolithus distentus* e *Triquetrorhabdulus carinatus*, che indicano rispettivamente le zone NP24-NP25 nell'Oligocene superiore.

Età. Chattiano.

Interpretazione paleoambientale. Emipelagiti e torbiditi sottili di ambiente di scarpata o di base di scarpata abbastanza profondo (600–1200 metri). Questa interpretazione è confermata da discordanze intraformazionali e *glide* e *slump* sedimentari nel settore del Varesotto (GUNZENHAUSER, 1985).

Fig. 32 - colonna stratigrafica della sezione del membro di Villa Olmo (FCM_1) affiorante presso il sito di Borgo Vico. Le sigle sulla destra si riferiscono alle facies (e.g., MIALI, 1985). La serie progressiva BV indica i campioni raccolti per effettuare analisi paleontologiche; la serie progressiva VO indica il punto dove sono state effettuate le stazioni di analisi petrografica sulla componente clastica.

Fig. 33 - Diagramma a scatola della petrografia dei clasti dei “conglomerati di Villa Olmo” campionata su tre intervalli stratigrafici indicati in Fig. 32.

1.28 - GRUPPO DELLA GONFOLITE LOMBARDA (GF)

Il termine “Gonfolite di Como” fu originariamente introdotto in letteratura da CURIONI (1844) per indicare una successione arenaceo-conglomeratica della “molassa” sudalpina, sviluppata ai piedi delle Prealpi tra il Lago Maggiore e il Lago di Garda, i cui affioramenti più tipici sono situati nel Comasco.

L’Unità fu per prima studiata da HEIM (1906), PFISTER (1921) e REPOSSI (1922). Gli approfonditi studi micropaleontologici e sedimentologici degli anni ‘50 (CITA, 1954, 1957; CONSONNI, 1953; FIORENTINI, 1957; SANTINI, 1956), fino a quelli più recenti (GUNZENHAUSER, 1985, GELATI *et alii*, 1988, 1991; BERNOULLI & GUNZENHAUSER, 2001; CARRAPA & DI GIULIO, 2001; DI GIULIO *et alii*, 2001; SPIEGEL *et alii*, 2001; SCIUNNACH & TREMOLADA, 2004; TREMOLADA *et alii*, 2010), che riguardano anche la sezione misurata nella galleria ferroviaria che attraversa il Monte Olimpino ed il sottosuolo della Brianza, hanno permesso di chiarire il significato litostratigrafico e cronostatigrafico della Gonfolite Lombarda.

Il gruppo della Gonfolite Lombarda costituisce un deposito di conoide sottomarina a composizione silicoclastica, generatosi in un ambiente a rapida

subsidenza ed elevata velocità di sedimentazione. Il suo contenuto paleontologico (e micropaleontologico) non è abbondante ed è prevalentemente limitato agli intervalli fini, siltosi e marnosi.

Nella sintesi stratigrafica di CITA (1957), alla Gonfolite viene conferito il rango di formazione e viene proposta una suddivisione tentativa e informale in membri. In seguito, GELATI *et alii* (1988) elevano la Gonfolite al rango di gruppo. Scheda formalizzata di DELFRATI (2007).

Sintetizzando, si possono distinguere nell'area comasca, dal basso verso l'alto, le seguenti formazioni costituenti il gruppo (Fig. 34):

- conglomerati a supporto clastico e, in quantità minore a supporto di matrice, da medi a grossolani, costituenti il Conglomerato di Como (**FCM**);

- in parziale eteropia con la parte superiore conglomeratica, è presente una successione arenaceo-pelitica articolata in peliti di Prestino (**RSI**) e arenarie della Val Grande (**VGD**);

- al di sopra di tutte le precedenti unità seguono nuovamente conglomerati a supporto clastico, associati ad arenarie conglomeratiche massive o rozzamente laminate: i conglomerati di Lucino (**LUI**), non affioranti nell'area del Foglio.

Lo spessore totale del gruppo nell'area Comasca è dell'ordine dei 2000 metri. L'unità mostra alla base un limite erosivo con la formazione di Chiasso. Al tetto il limite, non affiorante nel Foglio, è peraltro caratterizzato da discordanza angolare o lacuna stratigrafica con depositi messiniani o pliocenici.

Fig. 34 - Schema stratigrafico delle unità dal Rupeliano al Burdigaliano affioranti tra Como e Chiasso (da BERNOULLI *et alii*, 1993 – modificato). Datazioni isotopiche con la metodologia $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ su gusci di molluschi da BERNOULLI *et alii* (1993) e su un clasto di tonalite (K/Ar) in FCM₁ da GIGER & HURFORD (1989).

1.28.1 - Conglomerato di Como (FCM)

Denominazione. L'attuale denominazione è stata originariamente proposta da RÖGL *et alii* (1975).

Area di affioramento. La formazione va a costituire quasi interamente i rilievi a SO della città di Como, compresi all'interno del Parco della Spina Verde. Verso O si estendono fino al settore varesino.

Litologia. Il Conglomerato di Como è costituito da da conglomerati a supporto clastico, passanti superiormente a paraconglomerati grossolani, entro i quali si registrano rare intercalazioni arenacee e pelitiche.

Verso l'alto è possibile notare livelli di areniti massive e di conglomerati costituiti da una base conglomeratica a supporto clastico che fanno transizione verso l'alto con *pebbly sandstone*. La classazione è generalmente scarsa, con frequente presenza di clasti pelitici anche di dimensioni pluridecimetriche (Fig. 36 e Fig. 37). Particolarmente importante è la presenza di clasti di granodiorite ("Serizzo Ghiandone") solo a partire da 400–500 m dalla base della formazione, la cui presenza risulta probabilmente legata all'esumazione del plutone della Val Masino-Bregaglia.

Sono individuabili due intervalli pelitici grigio-bruni: il primo affiora in località Respaù, ad E del Castello di Baradello; il secondo è stato rilevato presso Villa Mirabello (Albate), lungo la SP28.

Spessore. Lo spessore è variabile e può arrivare sino ai 1500 metri.

Rapporti stratigrafici. L'unità giace sulla formazione di Chiasso generalmente con limite erosivo (Fig. 35). TREMOLADA *et alii* (2010) registrano una sostanziale similarità biostratigrafica, sedimentologica e petrografica tra i "conglomerati di Villa Olmo" e la porzione inferiore del sovrastante Conglomerato di Como ipotizzandone pertanto la continuità stratigrafica ed un passaggio eteropico alla formazione di Chiasso. Il passaggio alle sovrastanti peliti di Prestino e arenarie della Val Grande è dato da un limite transizionale per alternanza di facies (GELATI *et alii*, 1988, 1991).

Contenuto paleontologico. Il Conglomerato di Como è sostanzialmente sterile. Nei pochi intervalli pelitici inclusi si registrano le Zone a nannofossili NP25–NN1 (TREMOLADA *et alii*, 2010). Un resto di mammifero (*Bachitherium*) indica un'età oligocenica (DAL PIAZ, 1929).

Fig. 35 - Contatto discordante tra il Conglomerato di Como - FCM (a destra) e Formazione di Chiasso - CHO (sinistra). Veduta da NO. Rio della Maiocca (Foto di D. BERNOULLI).

Fig. 36 - Conglomerato con gradazione inversa. Conglomerato di Como - FCM, Galleria di Monte Olimpino II, 782 m dall'imbocco N (Foto di D. BERNOULLI).

Età. TREMOLADA *et alii* (2010), attraverso l'analisi del nannoplancton, attribuiscono il Conglomerato di Como alle biozone NP25 superiore e NN1 basale. La datazione biostratigrafica è compatibile con le datazioni radiometriche fornite da GIGER & HURFORD (1989). Chattiano superiore.

Interpretazione paleoambientale. Interpretabile nel complesso come uno *slope fan-delta*, che prograda durante il Chattiano superiore sui depositi emipelagici di pendio della formazione di Chiasso. Localmente sono rimaste preservate aree di intercanale rappresentate da peliti con intercalazioni di sottili strati arenitici.

Nel Conglomerato di Como si osservano consistenti tassi di sedimentazione (circa 300 m/Ma), legati ad un'importante fase di strutturazione della catena alpina ("Fase della Gonfolite" di CASTELLARIN *et alii*, 1992).

Fig. 37 - Blocco di granitoida della Valle Bregaglia in arenaria conglomeratica al di sopra della quale si osserva un livello di conglomerato a supporto clastico. Conglomerato di Como – FCM. Galleria di Monte Olimpino II, 1570 m dall'imbocco N (foto di D. BERNOULLI).

1.28.2 - Peliti di Prestino (RSI)

Denominazione. Il nome è stato proposto da NAPOLITANO (1985) come membro del conglomerato di Como e come formazione da GUNZENHAUSER (1985).

Area di affioramento. Le peliti di Prestino affiorano nei pressi dell'omonima località, situata ad O della città di Como, alle spalle dei rilievi del Parco della Spina Verde. Si possono osservare nei pressi del Castello Baradello, a S di esso;

presso la località di Breccia e nell'impluvio formato dal fiume Seveso a Cavallasca.

Litologia. Corpi pelitici, in strati dallo spessore di pochi centimetri o in bancate metriche amalgamate, a componente prevalente marnosa e siltosa, con frequenti *ripple* e laminazioni piano-parallele a cui si intercalano livelli di arenarie massive con bancate che raggiungono spessori anche di diversi metri. Nel foglio "Como" le peliti di Prestino passano lateralmente a conglomerati, attribuiti da GUNZENHAUSER (1985) e GELATI *et alii* (1988) al Conglomerato di Como.

Spessore. Lo spessore massimo è valutabile attorno ai 450 metri circa.

Rapporti stratigrafici. Inferiormente poggia sul Conglomerato di Como. Nei pressi dell'impluvio di Villa Serbelloni (Cavallasca) si possono notare interdigitazioni con il Conglomerato di Como con il quale sono in rapporto di parziale eteropia laterale. Il limite superiore delle peliti di Prestino è caratterizzato da un passaggio graduale alle arenarie della Val Grande, in parziale eteropia.

Contenuto paleontologico. Fauna composta essenzialmente da diversi generi di foraminiferi: *Globigerinoides*, *Globoquadrina*, *Globorotalia*, *Almaena* (GELATI *et alii*, 1988). TREMOLADA *et alii* (2010) segnalano la presenza dei nannofossili *Cyclicargolithus abisectus* e *Helicosphaera ampliapertura*, relativi alle zone NN1 e NN2. Sono stati altresì rinvenuti molluschi ed echinoidi con indizi di autoctonia (GELATI *et alii*, 1988).

Età. Aquitaniano.

Interpretazione paleoambientale. Ambiente emipelagico soggetto a torbide estremamente diluite (probabilmente aree intercanali) e fenomeni di rimobilizzazione. Zona batiale superiore (GELATI *et alii*, 1988; TREMOLADA *et alii*, 2010).

1.28.3 - Arenarie della Val Grande (VGD)

Denominazione. L'unità è stata proposta da NAPOLITANO (1985) come membro dei Conglomerati di Como e come formazione da GUNZENHAUSER (1985). Il nome riprende l'originale definizione di LONGO (1968), comprendente però solo la porzione inferiore dell'attuale unità.

Area di affioramento. Le arenarie della Val Grande affiorano all'interno dell'omonimo impluvio, situato tra i comuni di San Fermo della Battaglia e Montano Lucino, dove sono esposte sezioni discontinue di decine di metri di spessore. Si rinvencono inoltre sino a Drezzo-Parè a NO, sulle pendici del Poggio Bruciato e nell'incisione del torrente a S dell'abitato. A SE, invece, gli affioramenti si estendono fino a Grandate. Altri affioramenti si possono osservare nei pressi degli abitati di Trivino e Lucinasco.

Litologia. La facies caratteristica di queste arenarie è quella massiva, con granulometria medio-grossolana, osservabile nella porzione più a N, e quindi più basale della sequenza, in bancate di diversi metri di spessore. Verso S vi è un aumento degli intervalli pelitici o di arenaria medio-fine, in strati decimetrici, mentre sono presenti anche livelli conglomeratici a supporto clastico da medi a fini.

Spessore. Lo spessore massimo è valutato attorno ai 700 metri.

Rapporti stratigrafici. Il limite inferiore, transizionale, è con le peliti di Prestino o con il Conglomerato di Como. Il limite superiore, visibile unicamente nell'area del foglio "Seregno", è con i conglomerati di Lucino.

Contenuto paleontologico. I sedimenti di questa formazione sono fortemente bioturbati. Dalle tracce fossili si possono riconoscere *Thalassinoides*, *Rhizocorallium*, *Zoophycos* (GUNZENHAUSER, 1985). TREMOLADA *et alii* (2010) segnalano la presenza dei nannofossili *Sphenolithus belemnos* (zona NN3). I macrofossili rinvenuti nella formazione si ascrivono ai generi *Brissopsis*, *Neilo*, *Limaria* (*Limatulella*), *Limopsis*, *Thyasira*, *Dentalium*, *Propeamusium* (GELATI *et alii*, 1988).

Età. Burdigaliano.

Interpretazione paleoambientale. Complesso di lobi sabbiosi distali prodotto da un arretramento del sistema di alimentazione.

1.29 - CONGLOMERATO DI PONTEGANA (CPO)

Denominazione. Il conglomerato di Pontegana viene descritto per la prima volta da HEIM (1906). L'unità viene però ridefinita in FELBER (1993), ed in BINI *et alii* (2001), corrispondente solo in parte a quella descritta dagli Autori precedenti.

Area di affioramento. Il conglomerato di Pontegana affiora nella porzione svizzera del Foglio, tra Morbio Inferiore e Balerna, oltre che nella Valle della Breggia, nei pressi di Caneggio.

Litologia. Il conglomerato di Pontegana è costituito da depositi di *debris flow* e da depositi fluviali. I primi comprendono ghiaie massive e mal selezionate, con clasti di dimensioni anche metriche, immersi in una matrice costituita da ghiaia fine, sabbia grossolana o sabbia limoso-sabbiosa. Spesso si osserva una stratificazione appena accennata, con corpi lentiformi separati da superfici erosive. I depositi fluviali, sono caratterizzati da una maggior selezione delle ghiaie, e dalla presenza di clasti di minori dimensioni. Da un punto di vista petrografico il conglomerato di Pontegana è dominato da clasti di calcare di Moltrasio (circa il 90%), caratterizzati da alterazione superficiale precedente alla deposizione. La frazione rimanente è costituita da Radiolariti del Selcifero

Lombardo, Rosso Ammonitico Lombardo, Maiolica e calcare di Morbio, nonché da rarissimi clasti di rocce cristalline. I ciottoli risultano angolati se di grosse dimensioni, e sub-arrotondati quando di dimensioni minori. La cementazione è normalmente buona.

Spessore. Lo spessore totale non è valutabile sulla base degli affioramenti, ma risulta essere di circa 250 metri sulla base di un'interpretazione di un profilo sismico tracciato attraverso una sezione della Valle della Motta (e.g., FELBER *et alii*, 1991).

Rapporti stratigrafici. Il conglomerato di Pontegana appoggia, in discordanza angolare, sul substrato roccioso mesozoico. È coperto, attraverso un contatto parzialmente tettonizzato, dalle argille di Castel di Sotto (Pliocene), come riporta LONGO (1968), descrivendo un affioramento in località Pontegana, non più visibile.

Contenuto paleontologico. Non si segnala contenuto paleontologico.

Età. Sulla base dei rapporti geometrici e stratigrafici, l'unità può essere ascritta al Messiniano in quanto appoggia sulla superficie di erosione messiniana (FELBER, 1993) ed è sormontato dalle argille di Castel di Sotto (LONGO, 1968), quest'ultime di età pliocenica.

Interpretazione paleoambientale. Il conglomerato di Pontegana rappresenta il deposito appartenente ad un conoide subaereo posizionato allo sbocco della Valle di Muggio.

2 - DEPOSITI PLIOCENICO-QUATERNARI (A. Bini, P. Tognini, L. Vezzoli & D. Fanetti)

2.1 - ARGILLE DI CASTEL DI SOTTO (AKS)

Denominazione. Descritte dal LONGO (1968) come “argille plioceniche” o “argille azzurre”. L'attuale denominazione si deve a FELBER (1993), in riferimento agli affioramenti a Castel di Sotto, presso Mendrisio (Svizzera).

Area di affioramento. Sono visibili in limitati affioramenti nel Mendrisiotto, in particolare tra Balerna e Morbio Inferiore.

Litologia. Argille marnose grigio-bluestre con locali intercalazioni di livelli di sabbia fine o debolmente ghiaiosa. Sono presenti bioturbazioni, macrofossili e filliti.

Spessore. Non valutabile. Da un profilo sismico tracciato nella piana di Mendrisio, poco a O dell'area del Foglio (e.g., FELBER, 1993) risulta uno spessore interpretato di circa 120 metri.

Rapporti stratigrafici. Presso Castel di Sotto poggiano sul Conglomerato di Como. Presso Pontegana LONGO (1968) descrive un contatto, parzialmente

tettonizzato, tra argille di Castel di Sotto al tetto e conglomerato di Pontegana al letto. Il limite inferiore con il conglomerato di Pontegana è stato osservato anche in sondaggio (e.g. RUTISHAUER, 1986), presso Castel di Sotto. In corrispondenza della Valle di Casate, presso Novazzano (a O dell'area del Foglio), le argille di Castel di Sotto poggiano in contatto tettonico subverticale, contro il Conglomerato di Como (e.g., FELBER, 1993, SILEO *et alii*, 2007).

Contenuto paleontologico. Le argille presentano un'importante fauna di macrofossili che comprende bivalvi, gasteropodi, echinodermi, pesci e macroresti vegetali (e.g., STOPPANI, 1857; SPREAFICO, 1880; PARONA, 1883; AIRAGHI 1898; PFISTER, 1921; GUAITANI, 1944, PREMOLI SILVA, 1964; LONGO, 1966, 1968; ANFOSSI *et alii*, 1983; BRAMBILLA & GALLI, 1991; BRAMBILLA, 1992; CORSELLI, 1997). Le microfaune a foraminiferi e i palinomorfi sono approfonditamente state studiate già a partire dai primi del '900 (e.g., CORTI, 1894; CORSELLI *et alii*, 1985; LONGO, 1966, 1968; MARTINIS, 1950; PANZERA, 1934; PREMOLI SILVA, 1964; RUTISHAUER, 1986; VIOLANTI, 1991, SIDLER, 1992).

Interpretazione paleoambientale. La microfauna e i frequenti resti vegetali indicano un ambiente marino salmastro che costituiva bracci di mare allungati verso N, in corrispondenza delle maggiori paleo-valli (costa a *Ria*).

Età. Sulla base del contenuto fossilifero, le argille di Castel di Sotto sono da riferirsi allo Zancleano (Pliocene inferiore).

2.2 - UNITÀ DEL BACINO DELL'ADDA

Con esclusione dell'area in territorio elvetico, il Foglio ricade quasi interamente nel bacino dell'Adda. I depositi quaternari riconosciuti nel corso del rilevamento sono inquadabili nello schema seguente:

BACINO DELL'ADDA

Supersintema di Besnate (**BE**)

Supersintema dei Laghi (**LA**)

 Sintema di Cantù (**LCN**)

 Subsintema di Fino Mornasco (**LCN₁**)

 Subsintema di Cucciago (**LCN₂**)

 Subsintema della Ca' Morta (**LCN₃**)

- Il supersintema di Besnate (**BE**) è costituito da depositi glaciali e fluvioglaciali più antichi di quelli dell'ultimo episodio glaciale (Episodio Cantù), attribuibile al Pleistocene medio - superiore. Il supersintema di Besnate è utilizzato nelle

aree di anfiteatro del Lario, dove è possibile il riconoscimento di diversi episodi glaciali più antichi.

- Il sistema di Cantù (**LCN**) caratterizza l'intero bacino dell'Adda per quanto riguarda i depositi relativi all'ultima glaciazione (Episodio Cantù – *Last Glacial Maximum*, o LGM), e pertanto riferibili al Pleistocene superiore, diffusi su tutta l'area e caratterizzati da depositi glaciali s.l. (*till* di alloggiamento e di ablazione, *till* di fondo, depositi di contatto glaciale, depositi lacustri e glaciolacustri, depositi fluvioglaciali) fino a quote intorno a 1250 m s.l.m. Nelle aree più settentrionali e a 800-900 m s.l.m. nelle zone più meridionali, da depositi periglaciali di versante a quote superiori al limite dello LGM. Nelle sole aree più meridionali, prossime agli anfiteatri della Brianza, è possibile riconoscere, in continuità con l'adiacente foglio "Seregno", due sottunità: il subsistema di Cucciago (**LCN₂**) e il subsistema della Ca' Morta (**LCN₃**).

2.2.1 - *Supersistema di Besnate indistinto (BE)*

Definizione. Diamicton massivi a supporto di matrice, sovraconsolidati o debolmente compatti, diamicton massivi a supporto clastico, sovraconsolidati; ghiaie massive a supporto clastico e localmente a supporto di matrice, talora addensate (depositi glaciali).

Ghiaie stratificate a supporto di clasti o a supporto di matrice, ghiaie massive a supporto di matrice, ghiaie medio-grossolane massive, debolmente stratificate e talora gradate, a supporto sia di matrice sia clastico, sabbie medio-fini massive con clasti, ghiaie massive a supporto di matrice sabbiosa debolmente limosa, ghiaie e ghiaie sabbiose massive a supporto clastico, sabbie fini limose con clasti centimetrici (depositi fluvioglaciali).

Il profilo di alterazione non è molto evoluto, con spessori massimi di 3-4 metri; l'alterazione è variabile e interessa dal 30 al 50% dei clasti e il colore della matrice è in genere compreso tra 10YR e 7.5YR; nel Foglio non sono presenti coperture loessiche.

Sinonimi. Unità istituita da DA ROLD (1990), sinonimo di "complesso glaciale di Muselle" (BINI, 1987) e di "supersistema di Muselle" (BINI *et alii*, 1992a). Corrisponde al Würm e al Riss, nelle porzioni marginali, degli Autori precedenti.

Subunità. I depositi di questo supersistema sono in genere cartografati come Supersistema di Besnate indistinto, mancando nel Foglio i presupposti per un'ulteriore suddivisione, mentre nell'adiacente foglio "Seregno" il supersistema di Besnate è stato suddiviso in quattro sistemi. Le unità distinte sono, dalla più avanzata alla più interna: sistema di Guanzate, sistema di Cadorago, sistema di Minoprio e sistema di Bulgarograsso.

Superfici limite e rapporti stratigrafici. La superficie limite superiore è caratterizzata da un profilo di alterazione poco evoluto con spessore di circa 3-4 metri; l'alterazione interessa mediamente il 30-50% dei clasti. Nel Foglio non è visibile copertura loessica, ma questa si ritrova, discontinua, nell'adiacente foglio "Seregno".

La superficie limite superiore è di tipo erosionale, talvolta rappresentata dalla superficie topografica. L'unità è coperta in discordanza dai depositi glaciali e fluvioglaciali del sintema di Cantù e dai depositi del sintema del Po. La superficie limite inferiore, erosiva e priva di caratteristiche peculiari, caratterizza l'appoggio direttamente sul substrato roccioso.

Litologia. Il supersintema di Besnate è costituito da depositi fluvioglaciali e glaciali.

Fig. 38 - Sezioni che illustrano i rapporti tra i depositi glaciali antichi (*till* indifferenziati, di ablazione) appartenenti al supersintema della Colma del Piano e i successivi depositi glaciali (*till* di ablazione, depositi glacialacustri e depositi di versante periglaciali) in corrispondenza delle quote dello LGM al Pian del Tivano (disegno P. TOGNINI, A. BINI).

I depositi fluvioglaciali sono costituiti da ghiaie stratificate a supporto clastico o di matrice, con clasti poligenici di dimensione massima di 40 cm, in genere ben

selezionati e arrotondati. Occasionalmente si presentano con gradazione diretta e inversa. La matrice è costituita da sabbie limose, raramente argillose; talvolta è costituita da ghiaie fini e sabbie grossolane. Sabbie grossolane pulite a laminazione pianoparallela. Limi con argilla e alternanze di strati sabbiosi.

I depositi glaciali sono diamicton massivi a supporto di matrice, con clasti poligenici. La matrice è costituita da limi o sabbie limose, raramente debolmente argillose.

Area di affioramento. Il supersintema di Besnate è presente marginalmente nel settore sudoccidentale del Foglio al confine con la Svizzera, dove il lobo di provenienza comasca del ghiacciaio del Lario veniva a contatto con il lobo di Faloppio.

Gli affioramenti sono molto limitati, per cui la descrizione dei caratteri litologici e stratigrafici non è completa: perciò si riporta quanto osservato in aree limitrofe, esterne al Foglio.

Morfologia e paleogeografia. Nel Foglio gli affioramenti più settentrionali non mostrano morfologie caratteristiche, mentre più a S, al limite con il foglio “Seregno”, sono conservate alcune piccole morene, che possono essere seguite con continuità nel foglio adiacente e mostrano come i depositi ammantino una precedente morfologia a dossi del substrato roccioso. È inoltre evidente, al margine meridionale, una piana fluvioglaciale, anch’essa estesa nell’area del limitrofo foglio “Seregno”.

Età. Per posizione stratigrafica, il supersintema di Besnate è attribuibile al Pleistocene medio - superiore, come confermato anche da datazioni effettuate da Autori precedenti (DA ROLD, 1990; OROMBELLI, 1987) su campioni prelevati nei pressi di Castelnuove (Vizzola Ticino, Varese).

2.2.2 - *Supersintema dei Laghi - Sintema di Cantù (LCN)*

Recenti rilevamenti nel foglio “Malonno” hanno messo in evidenza il contatto tra i ghiacciai dell’Adda e dell’Oglio nella zona Mortirolo – Aprica. I dati di terreno indicano che vi è stata alternanza di flusso nelle diverse fasi dello LGM, con episodi in cui il ghiacciaio dell’Adda trasfluiva in Val Camonica, ed altri in cui il ghiacciaio dell’Oglio trasfluiva in Valtellina (situazione questa più probabile durante la fase di massimo glaciale). Sulla base di queste osservazioni, è stata istituita un’unica unità comune al bacino camuno e a quello abduano: il *supersintema dei Laghi*. Dato che i depositi glaciali del *sintema di Cantù* (istituito inizialmente per l’asse vallivo del bacino Adda) e quelli del *sintema di Iseo* (istituito per per l’asse vallivo del bacino Oglio) risultano in continuità fisica nel settore Mortirolo - Aprica, i due sintemi sono posti in sinonimia; viene mantenuto il *sintema di Cantù* in quanto è stato il primo ad essere istituito.

Definizione. Diamicton massivi a supporto sia di matrice sia di clasti (*till* di ablazione). Diamicton a supporto di matrice, sovraconsolidati (*till* di alloggiamento). Diamicton, ghiaie, sabbie, limi con grande variabilità di facies (di versante, glaciolacustre, fluvio-glaciale) sia laterale che verticale, in genere stratificati (depositi di contatto glaciale). Ghiaie medie e grossolane massive o stratificate a supporto di matrice sabbiosa o a supporto clastico; sabbie grossolane massive o stratificate, talvolta laminate, alternate a limi sabbiosi; grossolane alternanze di livelli limoso-argillosi e livelli sabbiosi; sabbie limose da fini a grossolane (depositi fluvio-glaciali).

Ghiaie massive medie e grossolane a supporto di matrice sabbiosa, con lenti di sabbie da fini a grossolane (depositi di conoide). Limi spesso laminati, ma anche massivi, e sabbie per lo più massive, con frequenti *dropstones* (depositi glaciolacustri). Diamicton e ghiaie poco selezionate, con presenza, talora prevalente, di elementi spigolosi, a supporto clastico o di matrice; la matrice si presenta in genere alterata, argillosa e arrossata (depositi di versante).

L'alterazione è scarsa o nulla, con profondità massima che non supera 1-1,5 m; la copertura loessica è assente.

Sinonimi. È stata definita da BINI (1987) come “complesso glaciale di Cantù”. Corrisponde al “sintema di Bodio” (DA ROLD, 1990) nell'anfiteatro del Verbano, e in parte al Würm degli Autori precedenti.

Subunità. Solo nella parte più meridionale del Foglio, nel lobo occidentale, è stato possibile riconoscere all'interno del sintema di Cantù tre subsintemi, distinti sulla base dei caratteri morfologici e sedimentologici. Dal più esterno questi sono: subsintema di Fino Mornasco, subsintema di Cucciago, subsintema della Cà Morta. In tutto il resto del Foglio non è stato possibile riconoscere con certezza questi tre subsintemi e quindi il sintema è stato cartografato senza differenziazione ulteriore.

Superfici limite e rapporti stratigrafici. La superficie limite superiore è di erosione e in genere è coincidente con la superficie topografica. È caratterizzata da alterazione da scarsa ad assente, con profondità di decarbonatazione limitata a 1-1,5 m, colore della matrice 10YR. La copertura loessica è assente. I depositi del sintema di Cantù possono essere coperti, con limite discontinuo e discordante e superficie erosionale, dai depositi del sintema del Po.

Il limite inferiore è di tipo erosionale e mette a contatto i depositi del sintema di Cantù con le unità precedenti (supersintema della Colma, supersintema di Besnate, unità del gruppo della Valle dei Tetti e del gruppo del Culmine) o direttamente con il substrato roccioso. Nell'angolo più sud-occidentale del Foglio e presso Albese sono visibili i contatti con il supersintema di Besnate, mentre in diverse località, in tutto il Foglio, a quote differenti, sono visibili i contatti con i depositi del più antico supersintema della Colma. I contatti con le

unità del gruppo della Valle dei Tetti e del gruppo del Culmine sono visibili unicamente lungo la sponda occidentale del Lario, in corrispondenza di conoidi attuali allo sbocco delle valli laterali nel lago stesso.

Litologia. I depositi del sintema di Cantù sono costituiti da depositi glaciali, fluvioglaciali e di contatto glaciale, glaciolacustri e di conoide mista.

- Depositi fluvioglaciali. Ghiaie medie e grossolane sciolte massive o stratificate a supporto sia di matrice limoso-sabbiosa sia clastico; sabbie grossolane massive o stratificate, talvolta laminate, alternate a limi sabbiosi; sabbie limose da fini a grossolane, talvolta debolmente argillose; grossolane alternanze di livelli limoso-argillosi e livelli sabbiosi; sabbie limose da fini a grossolane.

- *Till* di ablazione. Diamicton massivi a supporto sia di matrice sia di clasti. La matrice è costituita prevalentemente da limi argillosi, sabbie limose, limi sabbiosi. Colore generalmente 10YR. I clasti hanno dimensioni sia centimetriche sia decimetriche, con dimensione massima che varia tra i 40 e i 70 centimetri e minima di 2-3 centimetri. La petrografia dei clasti è data da esotici provenienti dalla Valtellina: granodioriti (*ghiandone*) e quarzodioriti (*serizzo*), gneiss, serpentini e micascisti, con una percentuale che varia dal 10 al 40% di ciottoli calcarei o arenacei provenienti dalle successioni locali. Presenza di clasti a ferro da stiro e striati.

- *Till* di alloggiamento. Diamicton a supporto di matrice, sovraconsolidati. La matrice è costituita da argille limose poco sabbiose e da limi argillosi.

I clasti si presentano striati e hanno dimensioni centimetriche, con carbonati da sani a parzialmente decarbonatati, cristallini abbondanti, granitoidi e metamorfici poco alterati.

- Depositi di contatto glaciale. Possono essere caratterizzati dall'associazione di diverse facies: fluvioglaciale, glaciolacustre, di versante e di colata, con una grande variabilità sia laterale che verticale.

- Depositi di conoide. Ghiaie massive da medie a grossolane a supporto di matrice sabbiosa, con lenti di sabbie da fini a grossolane. Presenti nei pressi di località Cascine Erbonne e Prescalto.

- Depositi glaciolacustri. Limi spesso laminati, ma anche massivi, e sabbie per lo più massive, con frequenti *dropstones*.

- Depositi di versante. Diamicton e ghiaie poco selezionate, con presenza, talora prevalente, di elementi spigolosi, a supporto clastico o di matrice; la matrice si presenta in genere alterata, argillosa e arrossata.

Area di affioramento. Il sintema di Cantù è presente diffusamente su tutto il territorio del Foglio. Nelle parti centrali e settentrionali è prevalentemente rappresentato da depositi glaciali e, più limitatamente, fluvioglaciali, glaciolacustri e di contatto glaciale, a quote inferiori a quelle dello LGM, mentre a quote superiori è rappresentato da depositi di versante periglaciali che

ricoprono in discordanza depositi glaciali e di contatto glaciale dello stesso sintema o del più antico supersintema della Colma del Piano. Nelle parti più meridionali del Foglio sono presenti estesi depositi di contatto glaciale, fluvioglaciali e glaciolacustri che si sviluppano tra i *till* di ablazione dei lobi di Faloppio, di Como e della Brianza, lungo il margine pedemontano che digrada verso la pianura; in particolare tra i laghi di Annone, Pusiano e Segrino si sviluppa una grande piana glaciolacustre, mentre piccole piane fluvioglaciali e glaciolacustri di minore estensione sono visibili tra Como e Albese.

Depositi di conoide di tipo misto sono presenti in due siti, nei pressi di località Cascine Erbonne e Prescalto, nella parte centro-occidentale del Foglio, in prossimità del confine elvetico.

Morfologia e paleogeografia. Le morfologie dei depositi del sintema di Cantù sono in genere ben conservate con morene ben rilevate rispetto alle zone circostanti. Sono in genere molto ben conservate e continue le morene che marcano la quota più elevata raggiunta durante lo LGM, mentre a quote più basse lungo i versanti le forme sono meno continue e spesso in erosione per processi gravitativi, cosa che ne rende difficili le correlazioni. Spesso depositi glaciali possono ricoprire unità di substrato (come accade sovente lungo i versanti vallivi) e conglomeratiche (come, ad esempio, nei pressi di Case Canè), simulando morene molto più rilevate di quanto non siano in realtà.

Età. Il sintema di Cantù è attribuibile al Pleistocene superiore (BINI, 1987; FELBER 1993; DA ROLD 1990).

2.2.2.1 - Subsintema di Fino Mornasco (LCN₁)

Definizione. Diamicton massivi a supporto di matrice: *till* di ablazione. Alterazione assente o scarsa. Copertura loessica assente.

Sinonimi. Definito da BINI (1987) come Sottocomplesso di Cantù; corrisponde in parte al Würm degli autori precedenti.

Superfici limite e rapporti stratigrafici. I depositi del Subsintema di Fino Mornasco sono separati dalle unità precedenti e dai depositi del successivo Subsintema di Cucciago da superfici di erosione.

Litologia. Il Subsintema di Fino Mornasco è costituito, nel Foglio Como, soltanto da depositi glaciali.

- *Till* di ablazione: diamicton massivi a supporto di matrice. La matrice è costituita da sabbie limose. Clasti carbonatici non alterati, granitoidi in parte alterati. Abbondanti ciottoli striati. Colore 10YR.

Area di affioramento. I depositi del Subsintema di Fino Mornasco affiorano soltanto in una piccola area al limite con l'adiacente Foglio Seregno, nei pressi di Albese con Cassano, e sono rappresentati da *till* di ablazione.

Morfologia e paleogeografia. Nel Foglio Como, le sole morfologie dei depositi del Subsintema di Fino Mornasco osservabili sono morene, ben conservate e con una buona evidenza morfologica.

2.2.2.2 - Subsintema di Cucciago (LCN₂)

Definizione. Ghiaie a supporto di matrice sabbiosa (depositi fluvioglaciali). Diamicton massivi a supporto di matrice, sovraconsolidati (*till* di alloggiamento). Diamicton massivi a supporto di matrice (*till* di ablazione). Diamicton massivi a supporto di clasti, diamicton a supporto di clasti, con vaga stratificazione e ciottoli allineati, ghiaie a supporto di matrice alternate a livelli di ghiaie fini e sabbie grossolane; sabbie e ghiaie fini gradate; sabbie massive o vagamente laminate (*till* di colata e depositi di contatto glaciale). Alterazione assente o scarsa. Copertura loessica assente.

Sinonimi. Definito da BINI (1987) come “sottocomplesso di Cucciago”; corrisponde in parte al Würm degli Autori precedenti.

Superfici limite e rapporti stratigrafici. La superficie limite superiore, di tipo erosionale, in genere è rappresentata dalla superficie topografica. I depositi appartenenti al subsintema di Cucciago sono separati da quelli del precedente subsintema di Fino Mornasco e del successivo subsintema della Cà Morta da superfici di erosione. Il subsintema di Cucciago è anche in contatto, con superficie erosionale, con il substrato roccioso.

Litologia. I depositi del subsintema di Cucciago sono costituiti da depositi fluvioglaciali, glaciali e di contatto glaciale.

- Depositi fluvioglaciali. Ghiaie a supporto di matrice sabbiosa, localmente debolmente cementate. Clasti isorientati ed embricati. Presenza di lenti costituite da sabbie da medie a grossolane.

- *Till* di alloggiamento. Diamicton massivi a supporto di matrice, sovraconsolidati.

- *Till* di ablazione. Diamicton massivi a supporto di matrice con presenza anche di grossi erratici.

- *Till* di colata. Diamicton massivi a supporto di clasti, diamicton a supporto di clasti, con vaga stratificazione e ciottoli allineati, ghiaie a supporto di matrice alternate a livelli di ghiaie fini e sabbie grossolane; sabbie e ghiaie fini gradate; sabbie massive o vagamente laminate.

Clasti locali alterati ed esotici, sia arrotondati sia a spigoli vivi; presenza di ciottoli striati. La matrice è costituita da sabbie medio grossolane di colore 10YR. Diamicton a supporto di clasti, con vaga stratificazione e ciottoli allineati. Ghiaie a supporto di matrice alternate a livelli di ghiaie fini e sabbie grossolane.

- Depositi di contatto glaciale. Sabbie e ghiaie fini gradate con lenti cementate. Sabbie massive o vagamente laminate.

A causa della discontinuità e della scarsa estensione degli affioramenti, alla scala 1:50.000 i *till* sono cartografati come depositi glaciali indifferenziati, mentre si è cercato di mantenere la rappresentazione dei depositi di contatto glaciale per il particolare significato paleoambientale e paleogeografico che rivestono.

Area di affioramento. Depositi glaciali indifferenziati sono osservabili nel settore sud-occidentale, tra Montano Lucino e S. Fermo della Battaglia. *Till* di colata, depositi di contatto glaciale e depositi fluvioglaciali affiorano invece lungo il margine pedemontano, tra Brunate e Albese con Cassano.

Morfologia e paleogeografia. Nel settore più occidentale, il subsistema di Cucciago non presenta morfologie caratteristiche, mentre più a E, tra Tavernola e Albese, le morfologie sono ben conservate e ben espresse: in particolare, sono visibili sistemi di morene che delineano la parte orientale del lobo di Como.

2.2.2.3 - Subsistema della Cà Morta (LCN₃)

Definizione. Alternanze di livelli di ghiaie in matrice sabbiosa grossolana, ghiaie pulite con sabbie da medie a fini e sabbie da medie a grossolane; sabbie da medie a grossolane con laminazione pianoparallela e incrociata (depositi fluvioglaciali).

Diamicton massivi a supporto di matrice sabbiosa, alternanze di ghiaie in matrice sabbiosa grossolana, ghiaie pulite, sabbie grossolane con laminazione incrociata a basso angolo, sabbie fini e limi con laminazione piana o ondulata; alternanze di ghiaie a matrice sabbiosa grossolana e lenti di sabbie da medie a grossolane, massive o a laminazione incrociata, sabbie da grossolane a fini con limi in lamine pianoparallele o incrociate a basso angolo (*till* di colata e depositi di contatto glaciale). Diamicton massivi a supporto di matrice, con alcuni orizzonti sovraconsolidati (depositi glaciali – *till* indifferenziati).

Limi e argille laminati e in strati pianoparalleli, limi e in minor misura sabbie fini e argille a laminazione pianoparallela; assenza di ciottoli e *dropstone* (depositi lacustri proglaciali).

Alterazione assente o scarsa. Copertura loessica assente.

Sinonimi. Definito da BINI (1987) come “sottocomplesso della Cà Morta”; corrisponde in parte al Würm degli Autori precedenti.

Superfici limite e rapporti stratigrafici. Il subsistema della Cà Morta è separato dal subsistema di Cucciago e dai depositi successivi da superfici di erosione.

Litologia. Il subsistema della Cà Morta è caratterizzato dalla grande abbondanza di sabbia in tutte le facies osservate.

- Depositi fluvioglaciali. Alternanze di livelli di ghiaie in matrice sabbiosa grossolana, ghiaie pulite con sabbie da medie a fini e sabbie da medie a grossolane; sabbie da medie a grossolane con laminazione pianoparallela e incrociata.

- *Till* di colata (non distinto in carta alla scala 1:50.000). Diamicton massivi a supporto di matrice con allineamento di clasti. Diamicton massivi a supporto di matrice sabbiosa; clasti localmente allineati, granulometria grossolanamente inversa, ciottoli striati abbondanti. Talora è presente una grossolana struttura stratificata; alternanze di ghiaie in matrice sabbiosa grossolana, spesso in letti con ciottoli più piccoli. Ghiaie pulite, sabbie grossolane con laminazione incrociata a basso angolo, sabbie fini e limi con laminazione piana o ondulata. Alcuni livelli sabbiosi sono cementati.

- *Till* indifferenziati. Diamicton massivi a supporto di matrice, talvolta con orizzonti sovraconsolidati. Clasti carbonatici sia sani sia alterati, cristallini alterati. Clasti striati. La matrice è costituita da sabbie di colore 10YR.

- Depositi di contatto glaciale. Alternanze di ghiaie a matrice sabbiosa grossolana e lenti di sabbie da medie a grossolane, massive o a laminazione incrociata, parzialmente cementate. Presenza di calcite secondaria. I livelli e le lenti appaiono deformati. Sabbie da grossolane a fini con limi in lamine pianoparallele o incrociate a basso angolo. Rari livelli di ciottoli. Limi argillosi laminati.

- Depositi lacustri proglaciali. Limi e argille laminati e in strati pianoparalleli. Lo spessore degli strati è variabile dal centimetro a 10-15 centimetri. Si alternano strati scuri argillosi e strati chiari limosi. Presenza di lenti di sabbie con lamine da pianoparallele a incrociate a basso angolo. Limi e in minor misura sabbie fini e argille. Laminazione pianoparallela con lamine spesse raccolte in strati di spessore centimetrico. Presenza di alcuni livelli con laminazioni incrociate a basso angolo. Rari clasti con strutture da carico alla base.

Area di affioramento. Depositi appartenenti al subsistema della Cà Morta si osservano unicamente nel margine sud-occidentale del Foglio. Nel settore più occidentale, tra S. Fermo della Battaglia e la piana alluvionale di Como prevalgono le facies glaciali (*till* indifferenziati), mentre più a E, tra la piana di Como e Tavernola, lungo il margine pedemontano, sono osservabili depositi in facies lacustre, di contatto glaciale e, più limitatamente, fluvioglaciale, nelle cave ubicate tra gli abitati di Acquanegra e Bernate.

Morfologia e paleogeografia. Nell'adiacente foglio "Seregno", il subsistema della Cà Morta presenta caratteristiche morfologiche proprie costituite da grandi estensioni di piane lacustri e di contatto glaciale. Le morene perciò, sebbene siano a tratti molto evidenti, non sono l'elemento morfologico principale. Nelle

aree confinanti del Foglio queste caratteristiche si colgono solo in parte: il settore più occidentale non mostra morfologie peculiari, mentre nel settore più ad E, tra la Piana di Como e Tavernola, sono presenti estesi terrazzi di contatto glaciale, una piccola piana glaciolacustre e numerosi cordoni morenici che disegnano la geometria della parte più orientale del lobo di Como.

2.3 - UNITÀ NON DISTINTE IN BASE AL BACINO DI APPARTENENZA

Gruppo della Valle dei Tetti (**TE**)

Gruppo del Culmine (**CU**)

Supersintema della Colma del Piano (**CM**)

Conglomerati di Sella di Ceppo

Sintema del Po (**POI**)

- Il gruppo della Valle dei Tetti (**TE**) e il gruppo del Culmine (**CU**): unità ubiquitarie che raccolgono depositi di versante, *grezes litées* e depositi di conoide di origine mista caratterizzati dal forte grado di cementazione. Le caratteristiche litologiche (assenza di ciottoli esotici), stratigrafiche (sono coperte dai depositi del sintema di Cantù) e geometriche suggeriscono una deposizione in condizioni fisiografiche molto diverse dalle attuali. Le relazioni reciproche di tali corpi isolati non sono ancora chiarite, e non è pertanto possibile, per il momento, stabilire se si tratti della giustapposizione di più eventi a costituire una fascia continua molto estesa, o se invece si tratti di corpi di diversa origine, messi in posto con modalità, processi e tempi differenti.

- Il supersintema della Colma del Piano (**CM**) (all'interno del quale è possibile distinguere diverse unità che, tuttavia, non vengono distinte in carta alla scala 1:50.000), raggruppa tutti i depositi relativi a glaciazioni più antiche dell'Episodio Cantù, riferibili a un intervallo compreso fra il Calabriano ed il Pleistocene superiore, che nelle valli montane, diversamente da quanto accade negli anfiteatri, non possono essere correlate tra loro (Fig. 39). E' costituito da depositi glaciali (*till* di alloggiamento e di ablazione).

- Il sintema del Po (unità postglaciale indifferenziata) (**POI**), è costituito per la maggior parte da depositi di versante s.l. (depositi di versante s.l., falde e cono detritici, depositi di frana, depositi di *debris flow*), depositi alluvionali prevalentemente a granulometria ghiaiosa, depositi di origine mista (alluvionale e gravitativa), corrispondenti per lo più a conoidi, e depositi lacustri.

2.3.1 - Gruppo di Valle dei Tetti (**TE**)

Definizione. È un'unità ubiquitaria che comprende depositi di versante s.l. cementati concordanti con il versante sia a monte che a valle. Ghiaie e sabbie in letti alternati a granulometria differente, con matrice da abbondante ad assente, talvolta con caratteristiche di *grezes litées* (depositi di versante); diamicton massivi o grossolanamente stratificati (depositi di conoide, a prevalente componente gravitativa). La caratteristica dei depositi di questa unità è la cementazione, che permette di distinguerli da depositi analoghi, ma privi di cementazione, mentre vengono distinti dai depositi del gruppo della Culmine sulla base delle relazioni con il versante, concordanti e non erosive nel caso del gruppo di Valle dei Tetti.

Sinonimi. Unità di recente istituzione, proposta da A. BINI nell'ambito del rilevamento dei fogli lombardi.

Litologia. Nell'area in esame, il gruppo della Valle dei Tetti è costituito da depositi di versante e di conoide a prevalente componente gravitativa.

Ghiaie e sabbie in letti alternati a granulometria differente, con matrice da abbondante ad assente, talvolta con caratteristiche di *grezes litées*. I ciottoli sono in genere angolosi, ma possono anche essere arrotondati o subarrotondati. La matrice può essere abbondante (a supporto di matrice) o assente. La struttura in genere è massiva e caotica, ma talvolta possono comparire embriciature e grossolane stratificazioni. La stratificazione dei letti è generalmente parallela al versante.

Area di affioramento. I depositi del gruppo di Valle dei Tetti affiorano in corrispondenza di piccoli conoidi allo sbocco nel lago di alcuni corsi d'acqua tributari sulla sponda occidentale del Lario con spessori molto variabili, fino a qualche metro.

Morfologia e paleogeografia. Le morfologie originarie dei depositi del gruppo di Valle dei Tetti non sono in genere visibili, a causa della copertura dei depositi del sistema di Cantù. Tuttavia, dato l'esiguo spessore di questi ultimi, e l'alto grado di cementazione dei conglomerati, è probabile che le morfologie di conoide che si riconoscono al di sotto della copertura più recente (e che proseguono, sommerse, anche al di sotto del livello del lago) possano rispecchiare, almeno in parte, le forme originarie.

Il significato paleoambientale e i rapporti cronologici dei depositi del gruppo di Valle dei Tetti non sono ancora stati completamente chiariti: è probabile si tratti di depositi di versante e di conoide messi in posto precedentemente all'ultimo episodio glaciale, e, almeno in parte, anche agli episodi precedenti. Dovrebbe trattarsi di depositi molto antichi, che presumibilmente potrebbero aver parzialmente riempito la valle del Lago di Como. Non è ancora stato possibile chiarire se si tratti di corpi isolati o dei resti di corpi più estesi e continui e

incertezze sussistono sull'ambiente di deposizione e sulla cronologia degli eventi di messa in posto.

Fig. 39 - Sezione schematica che illustra i rapporti tra i depositi glaciali antichi (*till* indifferenziati, di ablazione e depositi lacustri e di contatto glaciale) appartenenti al supersistema della Colma del Piano (in verde) e i successivi depositi glaciali (*till* di ablazione, depositi glaciolacustri e di contatto glaciale e depositi di versante periglaciali) (in marrocino) in corrispondenza delle quote dello LGM (disegno P. TOGNINI, A. BINI).

Superfici limite e rapporti stratigrafici. Il limite superiore è rappresentato dalla superficie topografica o da contatti discontinui e discordanti, con superfici di erosione, con i soprastanti depositi del sintema di Cantù, il limite inferiore è rappresentato dalla superficie di contatto con il substrato.

Età. Pleistocene medio - superiore.

All'interno di questa unità sono state individuate numerose unità, di ambito strettamente locale, non rappresentate in carta, che mostrano tutte caratteristiche

simili, ma i cui depositi non possono essere correlati tra loro: Unità di Campo, Unità della Val Pola, Unità di Mezzegra, Conglomerato di Foino.

2.3.2 - Gruppo del Culmine (CU)

Definizione. È un'unità ubiquitaria che comprende depositi di versante s.l. cementati concordanti con il versante a monte, ma non a valle, o lateralmente, dove sono troncati da superfici di erosione, come pareti e scarpate. Ghiaie e sabbie in letti alternati a granulometria differente, con matrice da abbondante ad assente, talvolta con caratteristiche di *grezes litées* (depositi di versante); diamicton massivi o grossolanamente stratificati (depositi di conoide, a prevalente componente gravitativa). Come per il gruppo di Valle dei Tetti, la caratteristica dei depositi di questa unità è la cementazione, che permette di distinguerli da depositi analoghi, ma privi di cementazione, mentre vengono distinti dai depositi del gruppo della Valle dei Tetti sulla base delle relazioni con il versante, chiaramente erosive nel caso del gruppo del Culmine.

Sinonimi. Unità di recente istituzione, proposta da A. BINI nell'ambito del rilevamento dei fogli lombardi.

Litologia. Nell'area in esame, il gruppo del Culmine è costituito da depositi di versante e di conoide a prevalente componente gravitativa.

Ghiaie e sabbie in letti alternati a granulometria differente, con matrice da abbondante ad assente, talvolta con caratteristiche di *grezes litées*. I ciottoli sono in genere angolosi, ma possono anche essere arrotondati o subarrotondati. La matrice può essere abbondante (a supporto di matrice) o assente. La struttura in genere è massiva e caotica, ma talvolta possono comparire embriciature e grossolane stratificazioni. La stratificazione dei letti è generalmente parallela al versante.

Area di affioramento. I depositi del gruppo del Culmine affiorano in corrispondenza dei principali conoidi allo sbocco nel lago dei più importanti corsi d'acqua sulla sponda occidentale del Lario o nell'alveo di incisioni vallive a quote più alte delle rive del lago (come il conglomerato di Intignano e il conglomerato di Rongio), con spessori molto variabili, fino a qualche decina di metri.

Morfologia e paleogeografia. Le morfologie originarie dei depositi del gruppo del Culmine non sono in genere visibili, a causa della copertura dei depositi del sintema di Cantù. Tuttavia, dato l'esiguo spessore di questi ultimi, e l'alto grado di cementazione dei conglomerati, è probabile che le morfologie di conoide che si riconoscono al di sotto della copertura più recente (e che proseguono, sommerse, anche al di sotto del livello del lago) possano rispecchiare, almeno in parte, le forme originarie. Il significato paleoambientale e i rapporti cronologici

dei depositi del gruppo del Culmine non sono ancora stati completamente chiariti: è probabile si tratti di depositi di versante e di conoide messi in posto precedentemente all'ultimo episodio glaciale e almeno in parte, anche agli episodi precedenti. Dovrebbe trattarsi di depositi molto antichi, che presumibilmente potrebbero aver parzialmente riempito la valle del Lago di Como e le valli affluenti. Non è ancora stato possibile chiarire se si tratti di corpi isolati o dei resti di corpi più estesi e continui e incertezze sussistono sull'ambiente di deposizione e sulla cronologia degli eventi di messa in posto.

Superfici limite e rapporti stratigrafici. Il limite superiore è rappresentato dalla superficie topografica o da contatti discontinui e discordanti, con superfici di erosione, con i soprastanti depositi del sintema di Cantù, il limite inferiore è rappresentato dalla superficie di contatto con il substrato.

Età. Zancleano – Pleistocene medio.

All'interno del gruppo del Culmine sono state individuate numerose unità, di ambito strettamente locale, non rappresentate in carta, che mostrano tutte caratteristiche simili, ma i cui depositi non possono essere correlati tra loro: conglomerati di Argegno, unità di Colonno, unità di Laglio, unità di Moltrasio, conglomerato di Cernobbio, conglomerato di Intignano, conglomerato di Rongio, unità di S. Giacomo, unità di Sala Comacina, unità di Carbonera, unità di Bolvedro, unità di Villa Annetta, unità di Ponte di Carate, unità di Urio, unità di Visina.

2.3.3 - *Supersintema della Colma del Piano (CM)*

Definizione. Till e tilliti di ablazione e di alloggiamento: depositi glaciali. Ghiaie e sabbie, talvolta cementati: depositi fluvio-glaciali.

Sabbie limose a laminazione piano parallela con livelli ciottolosi a clasti arrotondati e allineati; sabbie limose in parte sovraconsolidate con laminazione a diversa intensità, chiare e scure, piano parallele, parzialmente deformate a tetto: depositi lacustri proglaciali. Alternanze di ghiaie a matrice sabbiosa grossolana e lenti di sabbie da medie a grossolane, massive o a laminazione incrociata: depositi di contatto glaciale. Superficie limite superiore poligenica e polifasica, caratterizzata da alterazione variabile a seconda delle unità: da molto spinta, con fantasmi di ciottoli, a modesta.

Il supersintema della Colma del Piano comprende, nelle valli tributarie degli Anfiteatri del Verbano, del Lario e del Sebino, i depositi di tutti i sintemi e dei supersintemi più antichi riconosciuti negli anfiteatri. Infatti lungo i versanti delle valli solo il supersintema dei Laghi è direttamente correlabile con i depositi dell'anfiteatro, mentre tutti gli altri depositi, ridotti a lembi sporadici spesso cementati, a coperture indistinte o, persino, a singoli erratici, non sono

correlabili con le unità descritte in anfiteatro. All'interno del supersistema della Colma del Piano, in particolari zone, sono distinguibili sottounità informali, non correlabili con sicurezza con quelle in anfiteatro. La forte energia del rilievo, che comporta un'erosione intensa, e il diverso grado di alterazione, a causa della quota, non consentono correlazioni sicure. Il supersistema della Colma del Piano riunisce quindi molti episodi ed eventi sedimentari distinti e al suo interno non è possibile operare distinzioni, se non informali. Sono state invece cartografate come supersistema della Colma del Piano indifferenziato tutte le evidenze di depositi glaciali troppo limitate per costituire delle unità discrete nell'ambito del supersistema.

Sinonimi. L'unità è stata istituita da BINI (1987) come Complesso Glaciale della Colma, in cui sono stati raggruppati depositi appartenenti a molti episodi glaciali, caratterizzati da marcata alterazione, testimonianza dei più antichi suoli evolutisi su depositi glaciali nell'area della Colma del Piano (CO). Corrisponde al cosiddetto "Morenico sparso" o "Scheletrico" degli autori precedenti e attribuito al Mindel (PRACCHI, 1938, 1939, 1954; NANGERONI, 1969, 1970) o ad una prima pulsazione del Riss (NANGERONI, 1974).

Superfici limite e rapporti stratigrafici. La superficie limite superiore è una superficie di erosione che pone i depositi del supersistema della Colma del Piano a contatto con i depositi del sistema di Cantù e del sistema del Po. La superficie limite inferiore è erosionale, e il supersistema della Colma poggia sul substrato roccioso.

Area di affioramento. L'unità affiora diffusamente, ma con affioramenti in genere di limitata estensione, in tutto il territorio del Foglio.

Lungo i versanti è in genere presente come una fascia discontinua, o con piccoli lembi isolati, a quote superiori a quelle raggiunte dallo LGM, in genere parzialmente ricoperta da depositi di versante del sistema di Cantù: affioramenti significativi si osservano in Val d'Intelvi (Monte Cecci e dorsale Sasso Gordona – M. Fontanelle), mentre a quote inferiori è presente in Valle della Roncaglia e Valle del Lambro e lungo il versante destro della valle del Cosia.

Morfologia e paleogeografia. Le morfologie relative a questa unità non sono in genere conservate, ad eccezione della Val d'Intelvi, dove, in numerose località, si osservano cordoni morenici abbastanza ben conservati e con una buona evidenza morfologica (M. Cecci, Sasso Gordona-Fontanelle).

Età. L'età del supersistema della Colma del Piano è Pleistocene medio - superiore.

Nel corso del rilevamento del supersistema della Colma del Piano sono state inizialmente riconosciute unità informali di rango inferiore: unità di Pian delle Alpi (costituita da *till* di ablazione, depositi lacustri e di contatto glaciale), unità di Lenno (depositi glaciali), unità di Balogno, unità di Rogaro (depositi

fluvioglaciali), unità di Gentrino (depositi glaciali – *till* di fondo), unità di Cernobbio (depositi glaciali e fluvioglaciali), unità della Chiesa Nuova (depositi glaciali), unità di Cassano (depositi glaciali – *till* di fondo), conglomerati della Sella del Ceppo, unità del Dragone (depositi glaciali – *till* di ablazione), unità di Case Canè (depositi glaciali – *till* di alloggiamento), unità di Villa Albese (depositi glaciali – *tillite* di alloggiamento), unità del Cosia (depositi lacustri e fluviali), unità di Valle Piot (depositi glaciali e fluvioglaciali), unità della Val Roncaglia, conglomerati di Ca' Nova, conglomerato di Lasnigo, conglomerati di Caslino d'Erba, conglomerato della Val Roncaglia, unità di Valle Vignola, unità di Campora.

Di queste unità solo una, i conglomerati della Sella del Ceppo (**CMC**), è stata distinta cartograficamente, in quanto è questa la località dalla quale ha avuto origine il termine locale, tipicamente brianzolo, di “Ceppo”, per definire genericamente depositi cementati a clasti prevalentemente arrotondati (e riferibili a depositi fluvioglaciali).

2.3.3.1 - Conglomerati di Sella del Ceppo (**CMC**)

Definizione. Conglomerati stratificati con orizzonti sabbiosi subordinati, conglomerati massivi a supporto di matrice: depositi fluvioglaciali e depositi fluvioglaciali prossimali.

Alterazione variabile localmente, a volte anche molto spinta, con clasti locali generalmente non alterati e clasti cristallini molto alterati.

Sinonimi: Unità istituita da LEZZIERO (1996).

Superfici limite e rapporti stratigrafici. Data l'esiguità degli affioramenti, le superfici limite sono scarsamente osservabili. Si osserva che la superficie limite superiore presenta un limite ad organi geologici con la soprastante unità del Dragone (Supersistema della Colma del Piano), mentre la superficie limite inferiore è di tipo erosionale, e pone a contatto i conglomerati di Sella del Ceppo con la sottostante unità di Cassano (Supersistema della Colma del Piano).

Litologia. L'unità è costituita da depositi fluvioglaciali s.s. e depositi fluvioglaciali prossimali: conglomerati stratificati con orizzonti sabbiosi subordinati, conglomerati massivi, a supporto di matrice, generalmente cementati. L'alterazione è variabile localmente, fino a molto spinta: generalmente, i clasti carbonatici locali non sono alterati, mentre i clasti cristallini possono essere anche molto alterati.

La petrografia è prevalentemente calcarea (> 70%), la restante parte è costituita da rocce cristalline di provenienza alpina.

Area di affioramento. I conglomerati di Sella del Ceppo si trovano in placche isolate sul dosso a N di Albese e nell'area a O di Villa Albese.

Morfologia e paleogeografia. Le morfologie di questa unità non sono conservate: è probabile che i depositi rappresentino i resti di una piana fluvioglaciale, ora quasi completamente erosa.

2.3.4 - Sintema del Po (POI)

Aree emerse

Definizione. Diamicton e ghiaie massive da fini a grossolane, a supporto clastico o di matrice limoso-argillosa, clasti spigolosi o da arrotondati a subarrotondati (depositi di versante).

Ghiaie stratificate da fini a grossolane a supporto clastico o a matrice sabbiosa, clasti da subangolosi ad arrotondati, con possibili embricature dei clasti; sabbie da massive a laminate, limi massivi e debolmente laminati; corpi lenticolari ed intercalazioni a differente granulometria (depositi fluviali).

Da sabbie a supporto di matrice a ghiaie fini con sabbia grossolana a supporto di clasti, ma con matrice abbondante costituita da sabbie grossolane (depositi fluviali e di conoide dominati da *debris flow*). Limi laminati, sabbie fini, argille e torbe (depositi lacustri). Assenza di alterazione.

Sinonimi. L'unità comprende "l'*alluvium* recente" di RIVA (1957). Per la cartografia regionale di Regione Lombardia alla scala 1:10.000, è stata definita come "unità postglaciale indifferenziata".

Superfici limite e rapporti stratigrafici. La superficie limite superiore coincide con la superficie topografica, mentre la superficie limite inferiore è una superficie di erosione che pone il sintema del Po a contatto con le unità neogenico-quadernarie più antiche e con il substrato roccioso.

L'alterazione è assente, matrice di colore 10YR. Occasionalmente, possono essere presenti clasti alterati, quando i depositi derivino dal rimaneggiamento di depositi precedenti. La litologia dei clasti deriva sia da elementi della litologia locale, sia da elementi esotici provenienti da depositi più antichi.

Litologia. Il sintema del Po è costituito da depositi di versante, fluviali e di conoide, e lacustri.

- Depositi di versante. Diamicton e ghiaie da fini a grossolane, a supporto clastico o di matrice limoso-argillosa, clasti spigolosi o da arrotondati a subarrotondati, di dimensione fino a metrica; la provenienza dei clasti può essere locale, ma sovente i depositi contengono materiale esotico in diverse percentuali, quando i depositi derivano dal rimaneggiamento di unità precedenti.
- Depositi fluviali. Ghiaie stratificate, ben selezionate, da fini a grossolane a supporto clastico o a matrice sabbiosa, clasti da subangolosi ad arrotondati, con possibili embricature; sabbie da massive a laminate, limi massivi e debolmente

laminati; corpi lenticolari ed intercalazioni a differente granulometria. Clasti da subarrotondati a spigolosi, poligenici.

- Depositi di conoide. Dominati da processi di *debris flow*, sono prevalentemente costituiti da ghiaie massive a supporto di matrice limoso-sabbiosa, ghiaia massiva a supporto di clasti. Clasti di dimensioni centimetriche, poligenici. La granulometria del deposito dipende strettamente dal contesto in cui questa unità viene osservata.

Area di affioramento. L'unità affiora in tutto il territorio considerato, in particolare lungo le aste dei torrenti e lungo i versanti caratterizzati da instabilità attuale o recente. Depositi lacustri sono presenti in piccoli bacini montani e, più estesamente, nella piana di Chiasso e tra i laghi di Alserio, Pusiano e Annone. Conoidi dominati da processi di *debris flow* e, limitatamente, fluviali si osservano lungo le sponde del Lario e allo sbocco di piccole valli montane, mentre depositi fluviali di una certa estensione si trovano lungo la Valle del Lambro e del Cosia e nelle piane di Chiasso e di Como, mentre il fiume Lambro forma un grande conoide alluvionale allo sbocco nel lago di Pusiano.

Morfologia e paleogeografia. La morfologia dell'unità è ben espressa nelle piane fluviali di maggiori dimensioni (Valle del Lambro, Valle del Cosia, piane di Como e di Chiasso) mentre tende a diventare scarsamente significativa nelle aste più ridotte. Ben conservate sono le forme dei conoidi, anche se spesso si tratta di forme ereditate da eventi sedimentari precedenti (come lungo la sponda occidentale del Lario, dove i depositi del Sintema del Po ricoprono i depositi più antichi del gruppo della Valle dei Tetti e del gruppo del Culmine).

Ben conservate sono le morfologie dei depositi lacustri e di versante.

Età. Il sintema del Po è di età Pleistocene superiore - Olocene.

Aree sommerse

Le unità lacustri sommerse sono state rilevate sulla base delle risposte acustiche dei sedimenti, determinate a loro volta dalle differenti litologie, granulometrie e strutture degli stessi, tarate sulla base di campionamenti.

In particolare si è ritenuto opportuno definire le seguenti litozone riconducibili al sintema del Po, che si basano sulla tipologia di sedimentazione predominante alla scala della risoluzione sismica:

- Sedimento pelagico di fondo
- Sedimento pelagico – torbiditico
- Sedimento torbiditico
- Sedimento ad alto contenuto organico
- Sedimento rimobilizzato

2.3.4.1 - Sedimento pelagico di fondo (**POI_{e2a}**)

Definizione. Con tale unità si indica la presenza di depositi a granulometria fine (limo, argilla, sabbia fine, sabbia medio-fine), aventi una struttura laminata e regolare, e facies acustica ben definita.

L'ambiente deposizionale di riferimento corrisponde ad una colonna d'acqua tranquilla, in cui la sedimentazione avviene grazie a deposizione per sospensione e alla formazione di sedimenti autigeni sul fondo o sul versante.

Area di rilevamento. Il sedimento pelagico di fondo è presente in aree depresse, pianeggianti e tipicamente di ambiente deposizionale tranquillo. Tale facies è presente nel ramo lecchese: lungo la sponda destra, in prossimità della frazione Pescallo sino alla profondità massima di -70 m dalla sponda; in prossimità dell'abitato di Limonta vi è un'ampia porzione semi-pianeggiante che è caratterizzata da una sedimentazione pelagica sino alla profondità di circa -110 m. Nei pressi di Lierna la parte centrale del fondo lacustre che va dalla profondità di -140 a -150 m.

In corrispondenza di Mandello del Lario la sedimentazione pelagica di fondo è presente nelle porzioni di bacino più profonde ed isolate dalle scarpate che collegano i vari sotto bacini.

Lungo il ramo di Como interessa la sponda occidentale di Bellagio e il golfo di Lenno. E' inoltre cartografata tra gli abitati di Cernobbio e Blevio, a partire dalla profondità di -160 m.

2.3.4.2 - Sedimento pelagico-torbiditico(**POI_{e2b}**)

Definizione. Unità che indica la presenza di una deposizione di tipo pelagico localmente interrotta da eventi istantanei a carattere caotico caratterizzati da una facies acustica semi-trasparente.

Tali eventi puntuali indicano il trasporto di materiale granulometricamente eterogeneo e caotico, privo di una struttura laminare ma di frequente gradazione granulometrica, anche se la stessa non può essere risolta tramite la base sismica a disposizione.

Area di rilevamento. Si tratta per lo più di zone di transizione tra la facies pelagica e quella torbiditica in senso stretto. Nelle aree rilevate tale unità è presente nella porzione centrale della soglia morfologica compresa tra Tremezzo e Bellagio, ove la stessa si assesta su profondità regolari dai -140 ai -145 metri. Lungo il ramo di Lecco è presente presso Bellagio, lungo il primo sottobacino definito; nel ramo di Como nel settore centrale, lungo le zone di contorno delle due mega-torbiditi; a Torno nella parte centrale del bacino.

2.3.4.3 - Sedimento torbiditico (**POI_{e2c}**)

Definizione. Caratterizzato da una facies acustica tipicamente trasparente, tale sedimento corrisponde ad eventi di deposizione geologicamente istantanei e repentini. Dal punto di vista granulometrico può essere costituito da materiale molto eterogeneo presentando a volte una buona gradazione. Il limite inferiore è netto e frequentemente erosivo, mentre quello superiore può anche essere graduale.

Area di rilevamento. Predomina nelle zone di scarpata soggette a frane sub-lacustri ed a eventi di massa. Presso Bellagio è mappato nella zona di raccordo tra la sponda sinistra e l'area pianeggiante. Nel ramo comasco tale unità è estesa lungo tutto il bacino profondo ove è stata distinta cronostratigraficamente nelle torbiditi del IV e del XII secolo (Fig. 40 e Fig. 41).

2.3.4.4 - Sedimento ad alto contenuto organico (**POI_{e2d}**)

Definizione. Definita sia in base alla risposta acustica che alle analisi effettuate sulle carote CO-9-10-13. Tale unità corrisponde a quei sedimenti in cui il contenuto in materia organica è tale per cui le onde sismiche vengono completamente assorbite e le carote presentano sia visivamente (colore nero tipico) che olfattivamente (odore di sostanza in decomposizione) un elevato contenuto organico.

Area di rilevamento. Tale unità risulta presente nel primo bacino del ramo comasco, tra Como e Cernobbio.

2.3.4.5 - Sedimento rimobilizzato (**POI_{e2e}**)

Definizione. Caratterizzato da morfologia complessa, con una topografia ad alti e bassi a testimonianza di un forte disturbo dei sedimenti. Può avere origine sia da un evento franoso già verificatosi che da uno ancora in atto. Le sue evidenze si riscontrano sia morfologicamente nel rilievo batimetrico che strutturalmente nell'analisi delle linee sismiche ove vengono registrate strutture *hummocky*, presenza di blocchi di sedimento deformati e ribaltati rispetto alla stratificazione originaria, e faglie post-sedimentarie che interessano i riflettori sismici sino all'interfaccia acqua-sedimento.

Area di rilevamento. Alla base della scarpata SE della soglia di Bellagio è presente una zona con topografia ad *hummocky*, blocchi di sedimenti stratificati tiltati e corpi lenticolari acusticamente trasparenti e caotici: tale area è interpretata come la zona di accumulo di un misto di frane e *slump* originatesi dalle scarpate sovrastanti. La zona di accumulo si estende sino all'altezza

dell'Isola Comacina ove questi depositi evolvono bruscamente in un *debris flow* (flusso di materiale solido trasportato da fluido) per poi trasformarsi in un deposito con tipiche caratteristiche di flusso torbido (maggiore quantità di fluido rispetto al detrito in sospensione). Come materiale con deformazione post-sedimentaria è presente in prossimità dell'abitato di Lierna lungo la sponda orientale del ramo di Lecco, ad evidenziare una deformazione profonda del versante prospiciente.

V - RILEVAMENTO DELLA PORZIONE LACUSTRE SOMMERSA (L. VEZZOLI, D. FANETTI & G. SILEO)

Le prospezioni sismiche effettuate su tutto il Foglio e i carotaggi realizzati sul ramo di Como, hanno permesso di procedere all'analisi e alla definizione della struttura e della composizione dei corpi sedimentari sublacustri, e di suddividere i due rami meridionali del Lario in sottobacini con morfologia, sedimentazione e circolazione idrica diverse. Lo studio dei profili sismici ha consentito: a) la ricostruzione tridimensionale dei corpi sedimentari; b) l'ubicazione delle aree di affioramento di substrato roccioso sui versanti sommersi e dei principali bacini di accumulo di sedimenti; c) l'individuazione dei rapporti geometrici tra depositi sedimentari e substrato roccioso dei versanti; d) l'individuazione della struttura interna dei corpi sedimentari, tra cui si riconoscono sedimenti di fondo, di delta, di deformazione post-deposizionale e rilievi di origine glaciale; e) il riconoscimento degli apporti ad opera di correnti di fondo, e degli apporti laterali dai versanti o dai delta; f) l'identificazione di alcuni livelli guida e loro correlazione attraverso profili sismici; g) la ricostruzione tridimensionale di spessori ed estensioni laterali di alcuni dei livelli guida identificati, con possibile calcolo dei loro volumi. La sedimentazione lacustre, regolare e laminata, di *silt* e argilla è alternata a orizzonti che rappresentano una sedimentazione per movimento in massa (torbiditi) legata a eventi catastrofici naturali di varia dimensione ed estensione, rinvenuti sia nel ramo di Como che in quello di Lecco. In particolare nel ramo occidentale di notevole interesse è stata l'individuazione di due mega-torbiditi, con spessori medi di 3 m e con volumi complessivi di 14 milioni di metri cubi, collegate a franamenti sub-lacustri avvenuti lungo la scarpata meridionale della soglia che separa il ramo di Como

dal resto del lago, in tempi storici, rispettivamente nel VI secolo d.C. e a metà del XII secolo d.C. (Fig. 40 e Fig. 41). I possibili meccanismi innescanti di questi eventi catastrofici sono una combinazione di elementi morfologici (scarpate molto ripide), sedimentologici (sovraccarico di sedimenti), tettonici (scosse sismiche) e ambientali (alluvioni). Nel ramo orientale si sono riscontrati invece più eventi deposizionali di tipo torbido che hanno potenza comparabile con quelli del ramo di Como, ma di estensione inferiore in quanto limitate ai sottobacini di origine.

Fig. 40 - Sezione sismica attraverso il bacino di Argegno. Sono evidenziate le due megatorbiditi (MT1 e MT2) riconosciute in quest'area. I due corpi (cfr. Fig. 41) possono essere ben correlati a due depositi di *debris flow* presenti tra la soglia al largo di Argegno e l'isola Comacina (modificata da FANETTI *et alii*, 2008).

In particolare nel primo sottobacino del ramo di Lecco, provenendo da N, sono riconosciuti e cartografati almeno 5 corpi torbido con estensione significativa, di cui due di età comparabile con le mega-torbidi del ramo di Como. Nei successivi sottobacini sono individuati altri sporadici depositi torbido con facies simili, anche se non è possibile correlare tra loro i depositi dei diversi sottobacini a causa delle ripide scarpate che non consentono ad un flusso torbido proveniente da N di propagarsi verso S. La maggiore quantità di eventi torbido registrata nel ramo orientale è imputabile alla diretta connessione sedimentologica tra lo stesso e il maggiore tributario del Lario: il

fiume Adda. Questa connessione diretta è infatti assente nel ramo occidentale a causa della presenza della soglia di sedimenti attestata a quota -140 m presente all'imbocco del ramo (zona Tremezzo-Bellagio). Pertanto gli eventi ivi riscontrati sono in quantità inferiore rispetto al ramo di Lecco.

Fig. 41 - Carta delle isopache delle megatorbiditi MT1 e MT2 (cfr. Fig. 40). Si noti la mancanza di MT1 in corrispondenza della soglia di Argegno e la considerevole riduzione di spessore di MT2. Entrambi i corpi sono caratterizzati dalla presenza di tre aree depocentrali in corrispondenza di sub-bacini del fondo lacustre (modificata da FANETTI *et alii*, 2008).

Le scarpate presenti nel ramo orientale sono mantellate da sedimenti pelagici che rispettano ed accentuano la precedente morfologia, caratterizzata da una topografia accidentata e caotica. Tale morfologia è definita dalla presenza di sedimenti probabilmente non lacustri bensì attribuibili, per le loro caratteristiche, posizione e topografia, a precedenti eventi franosi che si sono depositi nel lago o ad accumuli di sedimenti glaciali (morene laterali).

La soglia di sedimenti presente all'innesco del ramo comasco è stata rilevata per tutta la sua estensione e presenta una porzione pianeggiante centrale (profondità di -140 m) limitata lateralmente sia verso SO che verso NE da ripidi pendii con evidenti orli di scarpata complessi. Tale soglia è formata da tre corpi sedimentari che per le loro caratteristiche acustiche e morfologiche possono essere interpretati come depositi da contatto glaciale. Questi corpi hanno

un'altezza crescente da SO a NE, forma lobata e si estendono dalla sponda sinistra del ramo comasco sino a circa un chilometro verso NO. La presenza di questi depositi ha profondamente condizionato la successiva sedimentazione, tanto che le depressioni presenti tra di essi sono state via via colmate, in una prima fase, da sedimentazione regolare laminata caratterizzata da *onlap* laterali; mentre in seguito si sono verificati numerosi *slump*, testimoniati dalle torbiditi presenti nel record sedimentario. Il dato sismico consente di definire come l'area sorgente di tali *slump* sia, per la maggior parte, localizzata nella sponda sublacustre sinistra del ramo, in prossimità dell'abitato di Bellagio. Più al largo la sedimentazione è caratterizzata da un regolare drappeggio delle morfologie pre-esistenti.

I fianchi della soglia sedimentaria sono acclivi e soggetti a forte instabilità, testimoniata sia dalla presenza di numerose scarpate di frana, che dai depositi da accumulo ai piedi delle stesse. In particolare la presenza dell'ultimo corpo sedimentario di origine glaciale verso E determina una scarpata subverticale ed apparentemente stabile, in netto contrasto morfologico con il fondo lacustre del ramo di Lecco.

Il ramo di Como è caratterizzato dalla presenza di:

- una soglia sedimentaria all'imbocco del ramo stesso;
- un primo bacino con profondità media di 400 m e massima di 425 m, che parte dalla scarpata ai piedi della soglia ed arriva sino all'abitato di Laglio;
- un bacino ad una profondità media di 290 m compreso tra Laglio e Torno;
- una porzione terminale del ramo di fronte alla città di Como caratterizzata da una graduale risalita del fondale.

Lungo tutto il ramo di Como sono presenti dei conoidi alluvionali che generalmente sono sviluppati all'immediato imbocco dei torrenti nel lago ma, quando sia i pendii subaerei che le sponde lacuali sono molto acclivi, il fiume erode prima nel substrato un *canyon* e poi, solo quando si presenta un cambio di pendenza, comincia a depositare gli apporti creando un conoide completamente sommerso e a profondità notevoli (a partire dai 200 m di profondità). Partendo dalla soglia già precedentemente descritta, si procede verso S passando attraverso un pendio con un'inclinazione media di 18° e un'approfondimento dai 140 m della soglia ai 400 m del bacino profondo, entro una distanza di pochi chilometri. Alla base della scarpata è presente un accumulo di sedimenti rimobilizzati e fortemente disturbati che si estendono sino all'altezza dell'Isola Comacina. Dalle caratteristiche morfologiche e acustiche si può definire l'esistenza di una zona di accumulo alla base della scarpata sud-orientale della soglia che poi verso S si evolve in un deposito tipico di *debris flow* dovuto all'aumento della fase liquida nella massa in sospensione. Il movimento di massa si è poi sviluppato lungo il bacino profondo aumentando ulteriormente la

percentuale di acqua rispetto alla quantità di materiale solido evolvendo in un flusso torbido, chiaramente distinguibile nel profilo sismico (facies acustica semitrasparente). Le due mega-torbidi riconosciute e cartografate nel ramo di Como sono presenti sino all'altezza dell'abitato di Laglio. Qui infatti la profondità del fondo risale rapidamente (da 420 m a 310 m in meno di un chilometro) ed inoltre si verifica la coalescenza di tre conoidi, due dei quali sono caratterizzati dalla presenza di *canyon* fortemente incisi sino alla profondità di circa 300 m da cui poi inizia a svilupparsi il corpo di accumulo vero e proprio. Il sottobacino che da Laglio porta a Torno è caratterizzato da una profondità media di 250 m, sponde acclivi e una porzione centrale pianeggiante. La larghezza del ramo si stringe notevolmente in prossimità dello sperone roccioso di Punta Torno, ove anche il fondo lacustre inizia gradualmente a risalire. Lungo entrambe le sponde sono presenti dei conoidi alluvionali: in particolare in corrispondenza delle Valle di Cairo e Valle Molini è presente un corpo sedimentario ben sviluppato e con una notevole estensione areale. La parte sommersa del primo bacino del ramo di Como, ovvero quello compreso tra la città di Como e il transetto tra Moltrasio e Torno, è articolata e presenta forme di sponda e di fondo diverse tra loro. Nella parte meridionale del primo bacino, di fronte alla città di Como, è distinguibile un'estesa area sommersa pianeggiante con profondità fino a 50 m, che costituisce l'altofondo di Como. Essa è composta da un accumulo di sedimenti poco coerenti a giacitura sub-orizzontale, che derivano in maggior misura dalla deposizione nel lago proglaciale formatosi dopo l'inizio del ritiro del ghiacciaio del ramo di Como; ma anche dall'apporto del Torrente Cosia, che si immette nel Lago di Como in corrispondenza della parte occidentale della città. Il fondo principale del bacino lacustre ha morfologia piatta, con una profondità media di circa -200 m, che digrada regolarmente verso NE fino alla profondità di -260 m in corrispondenza di Torno. Il versante occidentale del bacino è interessato da un grosso promontorio in corrispondenza dell'abitato di Cernobbio, dove ora sfocia il Torrente Greggio. È un delta fluviale legato a un antico percorso del Fiume Breggia, che ha cambiato il punto di sbocco al lago e che attualmente sta costruendo un nuovo piccolo delta in un'area più meridionale (FANETTI & VEZZOLI, 2007). La costa orientale è molto ripida e articolata in vallette e pinnacoli, legati probabilmente al modellamento carsico e glaciale del territorio; mentre lungo la sponda opposta, a N dei corpi deltizi, si riconosce una morfologia accidentata dal possibile accumulo di sedimenti non lacustri, attualmente mantellata dalla sedimentazione pelagica.

Il ramo di Lecco può essere suddiviso in sottobacini sulla base delle variazioni di profondità del fondo lacustre da zona a zona. Partendo dall'estremità settentrionale del foglio "Como" il primo sottobacino del ramo di Lecco che si

incontra è quello compreso indicativamente tra il paese di Varenna e quello di Lierna (termina a N del nucleo abitato, in prossimità della Valle della Boggia). La profondità del fondo è mediamente pari a 270 m ed il bacino presenta delle ripide sponde ed una porzione centrale piatta e regolare. Dal punto di vista sedimentologico, l'analisi delle sezioni sismiche evidenzia una elevata percentuale di torbiditi rispetto alla sedimentazione pelagica, nei primi 27 metri circa di sedimenti (massima risoluzione ottenuta). Questo primo sottobacino è delimitato verso N dal limite del Foglio stesso e verso S dalla presenza di una ripida scarpata che risale verso il successivo bacino. Il bacino seguente si attesta ad una profondità di circa 190 m ed è caratterizzato dalla presenza di un corpo sedimentario con distinta morfologia sommersa lungo la sponda orientale. È infatti ben riconoscibile, sia sui dati batimetrici che sulle linee sismiche, la presenza di un'area con topografia accidentata, rilevata rispetto al fondo del lago e nettamente distinta dalle aree adiacenti. Dal punto di vista stratigrafico la sedimentazione è fortemente disturbata da faglie dirette lungo la porzione sotto costa dei sedimenti ed è inoltre presente una morfologia gibbosa ad *hummocky*. Da queste osservazioni è possibile definire la presenza di un accumulo di sedimenti rimobilizzati da un evento che ha coinvolto anche i sedimenti di ultima deposizione. Nello stesso sottobacino sono presenti due aree a sedimentazione pelagica: sia nella porzione profonda prospiciente la massa di sedimenti deformata, che lungo la sponda a N di Limonta sino alla profondità di 100/110 m ove inizia poi la sponda in roccia. In prossimità dell'abitato di Grumo è riconosciuto e mappato un conoide costruito dai torrenti che drenano le Valli del Bogno, di Lembro, Malbore e Buria. In concomitanza del conoide e del suo limite meridionale è presente un'ulteriore scarpata che collega il presente sottobacino con il successivo, che arriva sino a N del paese di Mandello del Lario. In questo tratto il ramo lecchese è caratterizzato da una porzione centrale sub-pianeggiante attestata alla profondità di 150 m e con una sedimentazione prevalentemente pelagica con rari fenomeni torbiditici di potenza limitata; le sponde presentano i primi 100 metri circa subverticali e tipicamente in roccia, mentre poi la porzione di raccordo con il fondo pianeggiante ha una morfologia molto frastagliata e disturbata con una sedimentazione pelagica di versante che mantella ed accentua la morfologia dei corpi sottostanti. In questo sottobacino inizia il conoide del Fiume Meria, che ha uno sviluppo principalmente sub-aereo e su cui è stato costruito l'abitato di Mandello del Lario; nella porzione sommersa ha uno sviluppo che si estende sino all'isobata -120 m. Proprio di fronte all'abitato di Mandello è presente una porzione di fondo lacustre che ha una profondità inferiore sia rispetto al sottobacino settentrionale che la precede (150 m) sia rispetto all'ultimo sottobacino che si estende da

Mandello a Abbadia Lariana (130 m) attestandosi alla profondità di 110 m. Questa piccola porzione di alto topografico è caratterizzata da una sedimentazione pelagica e da un fondo piatto e regolare delimitato verso E dal conoide alluvionale del Fiume Meria; verso O è delimitata da un esteso cono di detrito. Quest'ultimo ha un'estensione parallela alla costa di circa 2,7 km, e un'espressione topografica alla profondità di 100-110 m ed è correlato, nella porzione emersa, con un'importante corpo di frana a monte dell'abitato di Onno. Tra Mandello del Lario ed Abbadia Lariana il fondo lacustre si approfondisce di nuovo (130 m), tornando ad una sedimentazione di ambiente tranquillo. Lungo la sponda occidentale si ritrova la presenza del cono di detrito precedentemente descritto e di altri due coni di detrito di ridotte dimensioni e aventi sempre un corrispettivo nella parte emersa del versante.

1 - UNITA' MORFOLOGICHE

Substrato roccioso indifferenziato. Trattasi della roccia, indistinta dal punto di vista litologico, che risulta essere subaffiorante in quanto limitatamente ricoperta da uno strato sottile di sedimenti lacustri di tipo pelagico. La mappatura di tale unità è basata sui seguenti criteri:

- risposta acustica: il basamento acustico è tale in quanto non consente la penetrazione delle onde e dà pertanto, come risposta all'indagine sismica, un segnale muto ad indicare il suo limite superiore;
- pendenza: l'angolo di riposo dei sedimenti lacustri è tale per cui non possono deporsi (se non con spessori molto limitati) su versanti acclivi. La presenza di isobate molto ravvicinate, a testimoniare un pendio particolarmente inclinato è stata diagnostica per la mappatura del substrato, in assenza di dati sismici (*i.e.*, area di Laglio);
- continuità con unità di substrato mappate nelle porzioni emerse.

Area di rilevamento. Presente in tutte le Sezioni rilevate nelle porzioni di sponda sino ad una profondità variabile.

Cono di detrito. Depositi caratterizzati da una morfologia di accumulo tipicamente a ventaglio (*fan*) che vengono deposti direttamente in ambito lacustre. Trattasi di materiale dovuto in genere a collassi, crolli di sponda, frane sub-lacustri o sub-aeree, che si deposita lungo le sponde lacustri ad una profondità medio-bassa.

Area di rilevamento. Nel ramo comasco è presente un cono di detrito lungo la sponda sinistra all'altezza dell'abitato di Girola (Cernobbio), con un'estensione laterale di circa 800 metri e raggiunge la profondità media di circa 150 m dalla sponda; un altro cono si trova nella Sezione "Laglio" in prossimità della

frazione Fugascera con un'estensione laterale di circa 550 metri e raggiunge la profondità media di 150 m dalla sponda; infine un altro è presente nei pressi di Argegno, in corrispondenza della Valle della Terra, Valle Costa e Val Sas Vidaa, con un'estensione laterale di circa 170 m in prossimità della sponda e un'estensione trasversale di circa 300 m fino a raggiungere la sua massima profondità in bacino, ossia 410 m.

Nel ramo di Lecco un vasto cono di detrito (circa 2,7 km di espressione laterale) è presente all'altezza dell'abitato di Onno; l'estensione a lago arriva sino alla profondità di circa 120 m.

Delta sommerso. Deposito a forma lobata dovuto all'ingresso di una corrente di torbida/flusso di materiale terrigeno che, incanalato da un corso d'acqua, entra a lago con una perdita repentina di velocità e conseguente deposizione. Trattasi del delta s.s. di letteratura, che richiede pertanto la presenza di una piana deltizia alluvionale a monte dell'ingresso a lago.

Area di rilevamento. Delta e paleodelta del Fiume Breggia presente nei pressi dell'abitato di Cernobbio.

Conoide alluvionale. Detrito di origine fluviale che si accumula direttamente a lago senza la presenza di una piana alluvionale a monte. Tipica morfologia a ventaglio facilmente riconoscibile sia nelle carte batimetriche che in quelle topografiche.

Area di rilevamento. Presente in tutta l'area del Lago, in corrispondenza di corsi d'acqua con un bacino idrografico sufficientemente sviluppato, in modo da poter apportare una massa significativa di sedimenti utili per l'accumulo a lago di un conoide.

VI - TETTONICA (A.M. MICHETTI, D. BERNOULLI, F. LIVIO & A. BERLUSCONI)

Il Foglio (

Fig. 42) è interamente contenuto nel Dominio Strutturale delle Alpi Meridionali (*e.g.*, CASTELLARIN *et alii*, 2006), o Sudalpino, che costituisce un classico esempio di margine passivo continentale Mesozoico, incorporato successivamente in una catena a pieghe e sovrascorrimenti sviluppatasi essenzialmente nel Terziario (*e.g.*, BERTOTTI *et alii*, 1993; CASTELLARIN & CANTELLI, 2000) ma caratterizzata da tassi di raccorciamento crostale quaternari significativi e da una rilevante sismicità storica e strumentale (LIVIO *et alii*, 2009a, 2009b; MICHETTI *et alii*, 2010).

1 - TETTONICA DISTENSIVA MESOZOICA

L'intensa fase di *rifting* che interessò questo Dominio già a partire dal Norico fino al Giurassico medio, portò allo smembramento di estese aree di crosta continentale ed alla suddivisione paleogeografica in settori fortemente subsidenti separati ed intervallati da alti strutturali più o meno pronunciati attraverso faglie normali sinsedimentarie ad andamento grossomodo N-S (Fig. 43).

L'area del Foglio è largamente occupata dalla serie depositatasi nella Fossa del Bacino del Generoso la cui subsidenza era guidata dal movimento lungo la Faglia di Lugano (*e.g.*, BERNOULLI, 1964), ad O della quale si imposta l'alto strutturale dell'Arbostora.

Unità strutturali alloctone anisico - carniche

- Unità della Grigna settentrionale
- Unità della Grigna meridionale
- Unità del Coltignone

Unità strutturali del Monte Generoso - Alta Brianza

- Unità del Moregallo
- Unità del Monte Generoso

Unità strutturali del cuneo clastico terziario

- Cuneo clastico terziario

- Asse di anticlinale
- Asse di sinclinale
- Faglia
- Faglia diretta
- Faglia inversa
- Faglia trascorrente
- Sovrascorrimento

Fig. 42 - Schema strutturale del foglio 075 "Como".

La Faglia di Lugano è un lineamento a cinematica normale e a geometria listrica, E immergente, che ha accomodato circa 7 km di rigetto a partire dal Norico superiore fino al Liassico medio (BERTOTTI *et alii*, 1993). Durante il Liassico lo smembramento crostale, fino ad allora concentrato lungo questa

faglia, migra più a O, incorporando settori precedentemente posti al letto della Faglia di Lugano (BERNOULLI, 1964).

L'area maggiormente subsidente del Bacino del Generoso, caratterizzata dai maggiori spessori della serie giurassica, è situata immediatamente ad E della Soglia dell'Arbostora (Lario Occidentale – Valle Intelvi).

Lo spessore dei sedimenti di *syn-rift* si assottiglia gradualmente verso E, fino al Plateau dell'Albenza. Questo *trend* risulta guidato da una serie di gradini e scarpate, che si impostano su faglie distensive di secondo ordine (Linea di Lecco), antitetiche alla Faglia di Lugano, che delimitano a loro volta settori di alto strutturale (Paleoalto dei Corni di Canzo).

La fase tettonica distensiva riferibile all'intervallo liassico vede su entrambe le strutture normali un'intensa attività di *rifting* tettonico, cui la sedimentazione bacinale non riusciva a tenere il passo (circa 4 km di rigetto verticale sulla Faglia di Lugano) e che portò alla formazione di un bacino in graduale approfondimento bordato da ripidi fianchi morfologici.

Lungo tali scarpate vengono spesso esposte formazioni più antiche (formazione dell'Albenza, Calcare di Sedrina, Calcare di Zu) che sono soggette ad erosione e risedimentazione, come evidenziato dalla presenza di olistoliti, breccie e torbiditi di facies prossimale all'interno della sequenza liassica.

Si ipotizza inoltre la presenza di una terza struttura distensiva, O-immergente, con andamento circa corrispondente al ramo Comasco del Lario, che bordava a E l'area di depocentro del Bacino (cfr. Cap. VI, Par. 2.2).

Fig. 43 - Profilo crostale attraverso il Bacino Lombardo occidentale alla fine della fase di *rifting* (Toarciaco). Modificato da BERTOTTI, 1991.

2 - TETTONICA ALPINA – DESCRIZIONE DELLE UNITÀ STRUTTURALI

L'area del Foglio è compresa all'interno del Dominio strutturale delle Alpi Meridionali o Sudalpino. Fino all'Oligocene questo Dominio, appartenente alla Placca Adriatica, costituiva un settore di retrocatena, debolmente deformato. A partire dal Neogene la catena Sudalpina si sviluppò propagandosi verso S grazie alla riattivazione, in inversione tettonica, di strutture estensionali di età mesozoica (LAUBSHER, 1985; CASTELLARIN *et alii*, 1992).

Pur riconoscendo l'unitarietà tettonica dell'area è possibile tuttavia tracciare delle suddivisioni in unità strutturali di cui si dà una descrizione nei paragrafi seguenti.

In particolare l'area del Foglio si è strutturata fin dalle prime fasi deformative dell'orogenesi alpina (come evidenziato dai depositi di *flysch* sin-orogenetici del Cretacico superiore) con un apice dell'attività tettonica durante la cosiddetta Fase "Insubrico-Elvetica" o della "Gonfolite" (*e.g.*, CASTELLARIN *et alii*, 2004; 2006 - Oligocene-Miocene).

Di notevole importanza risulta il ruolo giocato dalle faglie giurassiche, ad andamento circa N-S, durante la deformazione alpina. Queste strutture furono riattivate, oltre che in inversione tettonica (*i.e.* Faglia di Lugano), anche con funzione di svincolo o di rampa laterale per le strutture fragili e plicative principali, orientate con andamento circa E-O. Le serie sedimentarie sviluppatasi al tetto ed al letto di queste strutture distensive, diverse per litologia e spessore, hanno infatti determinato risposte deformative profondamente diverse, facendo sì che i settori di paleoalto e paleobacino venissero deformati in maniera quasi indipendente.

Sebbene la deformazione tettonica compressiva di questo settore sia considerata come terminata a partire dal Tortoniano (*e.g.*, PIERI & GROPPI, 1981), sussistono tuttavia numerose evidenze di carattere geologico e geomorfologico di attività neotettonica nell'area, ascrivibili all'intervallo Pliocene – Olocene (cfr. Par. 2.2).

2.1 - UNITÀ STRUTTURALI ALLOCTONE ANISICO – CARNICHE

Comprende le unità stratigrafiche dall'Anisico (affioranti solo nell'adiacente foglio "Lecco") fino al Carnico superiore (formazione di San Giovanni Bianco) e occupa l'area posta immediatamente a E del Lario lecchese. Comprende una

serie di scaglie tettoniche (Unità della Grigna Settentrionale, **GS**; Unità della Grigna Meridionale, **GM**; Unità del Coltignone, **CO**; cfr.

Fig. 42) separate da *thrust* a basso angolo e a vergenza meridionale con scollamento posto alla base della piattaforma Anisico-Ladinica. In corrispondenza della penisola di Borbino, sulla sponda orientale del ramo di Lecco, si trova in contatto con le Unità del M. Generoso – Alta Brianza (Unità del Moregallo, **UM**) dalle quali risultano separate da un fascio deformativo pertinente alla Linea di Lecco. Per una descrizione dettagliata di queste unità tettoniche, dello stile deformativo e delle principali strutture in esso contenute si rimanda alle Note Illustrative dell'adiacente foglio 076 “Lecco” (SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA, *in stampa*) che comprende la maggior parte di queste unità strutturali.

2.2 - UNITÀ STRUTTURALI DEL M. GENEROSO – ALTA BRIANZA

Comprendono le formazioni dal Carnico superiore (fm. di S. Giovanni Bianco – “*Gessi di Limonta*”) al Cretacico superiore ed occupano la maggior parte dell'area del Foglio. Sono confinate a O dalla Faglia di Lugano, quest'ultima mai affiorante nell'area del Foglio. Questa struttura, attiva durante la fase tettonica distensiva mesozoica (cfr. Par. 1), si è riattivata durante l'orogenesi alpina in chiave compressiva, dando luogo ad una struttura da inversione tettonica, con un sollevamento strutturale dell'ordine di 1 km. Verso E le unità risultano geograficamente separate dalle Unità Alloctone Anisico – Carniche dal lago di Como e strutturalmente dal fascio deformativo della Linea di Lecco.

È possibile suddividere questo distretto in due Unità Strutturali, che risultano caratterizzate da stili deformativi diversi e separate da lineamenti sussidiari alla Linea di Lecco.

Unità del Moregallo

È delimitata a O da un lineamento sub-verticale, a direzione circa NO-SE e marcata trascorrenza destra, che rappresenta un elemento pertinente alla Linea di Lecco. Comprende anche l'elemento, geograficamente isolato, della penisola di Borbino. L'unità è costituita da Dolomia Principale e, localmente (Borbino), dalla formazione di S. Giovanni Bianco.

Unità del Generoso

Comprende terreni dal Carnico superiore al Cretacico superiore e costituisce la quasi totalità dell'area del Foglio. È caratterizzata dalla presenza di strutture plicative e fragili ad andamento circa E-O e da elementi di taglio a direzione prevalente N-S. Nel complesso pieghe e faglie presentano una vergenza

meridionale. Lo stile deformativo risulta fortemente influenzato dalle litologie coinvolte e dagli spessori delle coperture ereditate dalla paleogeografia giurassica. Nelle aree occupate dalle sequenze bacinali sono caratteristici i *thrust* associati a pieghe per propagazione di faglia (e.g., *fault-propagation fold*) con un rapporto di propagazione del *tip* di faglia particolarmente basso (*P/S ratio sensu* HARDY & FORD, 1997) che ne guida lo sviluppo secondo una tipica geometria a piega-faglia. L'ampiezza dei piegamenti risulta inoltre direttamente correlabile allo spessore delle coperture coinvolte, valore a sua volta determinato dalle condizioni paleogeografiche di deposizione della serie. Le pieghe più ampie si osservano nei settori occidentali del Foglio, in corrispondenza del depocentro del Bacino del M. Generoso. Immediatamente a E del ramo comasco del Lario si osserva una considerevole diminuzione nell'ampiezza dei piegamenti, rispetto all'omologo settore a O del Lago. Il raccorciamento tettonico, paragonabile per entrambi i settori, viene accomodato a E da strutture più numerose e caratterizzate da ampiezza minore. Questa difformità nella risposta deformativa sarebbe da imputare ad una improvvisa riduzione nello spessore delle coperture mesozoiche procedendo da O verso E, dovuta alla presenza di una faglia distensiva antitetica, attiva durante il Liassico, che avrebbe isolato verso O l'area depocentrale del Bacino e la cui presenza resta comunque solamente postulata. Litotipi più resistenti (i.e., Dolomia Principale, formazione dell'Albenza) danno invece luogo a blandi piegamenti su scala più ampia, deformazione fragile lungo elementi di taglio o a *thrust* ad alto angolo o caratterizzati da *flat* più pellicolari (e.g., *fault-bend fold*).

2.3 - UNITÀ STRUTTURALI DEL CUNEO CLASTICO TERZIARIO

Occupi il settore SO del Foglio ed è costituito da unità terziarie dislocate da un retroscorrimento N-vergente, quest'ultimo caratterizzato da un'architettura del tipo *younger-on-older* (Retroscorrimento di M. Olimpino o "Gonfolite *Backthrust*"; e.g., BERNOULLI *et alii*, 1989; GELATI *et alii*, 1991; SILEO *et alii*, 2007). La monoclinale (immersione media a N210–220) che si sviluppa al tetto del retroscorrimento vede una geometria deposizionale della serie coinvolta tipica di un bacino di avanfossa il cui riempimento è contemporaneo alla crescita di una struttura retrovergente. Questa evoluzione tettono-sedimentaria si traduce in un'architettura monoclinale, con inclinazione degli strati progressivamente minore nelle unità più giovani.

3 - TETTONICA ALPINA – DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI STRUTTURE TETTONICHE

Linea di Lecco

Si tratta di un fascio deformativo complesso e per la maggior parte occultato dal ramo lecchese del Lario (Settore N).

Decorre con andamento circa NNO – SSE lungo il settore orientale del Foglio. Durante la fase tettonica distensiva mesozoica costituiva una struttura antitetica alla Faglia di Lugano che separava un settore bacinale, fortemente subsidente, posto a O, da uno di relativo alto strutturale. Ad essa si ricollegano diversi lineamenti sussidiari, sempre antitetici, ad andamento meridiano. Attraverso una dettagliata analisi delle facies di *syn-rift* all'interno del Calcere di Moltrasio nei pressi di Civenna (DIEBOLD, 1984), si può ricostruire la presenza di 2 - 3 lineamenti di questo tipo.

Durante l'orogenesi alpina la Linea di Lecco e tutti gli elementi ad essa correlati, sono stati riattivati con una marcata cinematica trascorrente destra, come si può osservare nel settore S del Foglio, dove la Linea di Lecco si divide in numerosi elementi di taglio, ad andamento anastomizzato, che tagliano e dislocano le coperture dell'Unità del Moregallo. Gli elementi trascorrenti tagliano in maniera quasi sistematica pieghe e faglie a direzione E-O, registrando su ogni faglia dislocazioni nell'ordine delle centinaia di metri, e quindi datandone il movimento ad un momento precedente o al più contemporaneo.

Sovrascorrimento del M. Bolettone

È un sovrascorrimento a direzione E – O, inclinato di circa 30°. Attraverso questa faglia, della lunghezza di circa 20 km, la formazione del calcare di Moltrasio, presente sempre al tetto del lineamento, viene da questo posta in contatto con formazioni sempre più antiche procedendo da E verso O. Il passaggio della faglia è marcato, lungo il versante S del M. Bolettone, da una serie di terrazzi strutturali e selle morfologiche. A O della Valle Piattellina il sovrascorrimento è interamente compreso all'interno della formazione del calcare di Moltrasio. Il suo decorso occidentale è quindi di difficile interpretazione. Al tetto del *thrust* si sviluppa un'anticlinale ribaltata con asse sub-parallelo alla faglia principale. Al letto manca una analoga sinclinale (*footwall-syncline*).

Faglia di Lugano

Decorre con andamento circa N-S poche centinaia di metri a O del limite del Foglio, ad O della vetta del Monte Generoso. La faglia di Lugano separa le vulcaniti permiane che costituiscono il nucleo dell'anticlinale dell'Arbostora dal bacino giurassico del M. Generoso ed è stata riattivata in senso verticale e orizzontale durante l'orogenesi alpina (BERNOULLI, 1964).

Sovrascorrimento del M. Generoso / Pigra – Gallasco

È un sovrascorrimento di importanza regionale, N immergente, ad andamento circa E–O, con inclinazione media di 30°. Nel settore occidentale, il sovrascorrimento si sviluppa da una faglia trascorrente con andamento circa N–S con un immersione di $\pm 45^\circ$ verso E, in un sovrascorrimento vergente verso S. Nel settore a direzione N–S, a N della Bella Vista, si trovano delle zolle di Dolomia Principale trascinate lungo la faglia, che è accompagnata da una *footwall syncline*. Ad E della Bella Vista, il sovrascorrimento si sviluppa quasi interamente all'interno del calcare di Moltrasio ed il passaggio del *thrust* è marcato da una fascia, larga qualche centinaio di metri, caratterizzata da intensa deformazione tettonica, cataclasi, pieghe alla mesoscala con asse subparallelo al *thrust* e scistosità pervasiva. Per convenzione il passaggio del *thrust* è stato posto, ove non sussistano contatti tettonici evidenti, alla terminazione meridionale di questa fascia deformativa. In questo settore, sia al tetto che al letto del *thrust* si sviluppano strutture plicative da trascinamento (*hangingwall-anticline* e *footwall-syncline*). Tra Bella Vista e Balduana, relitti della successione dal Calcare di Morbio alla Maiolica sono preservati nella *foot-wall syncline*. Nel settore di Muggio si nota una rampa obliqua con una componente trascorrente, come anche più ad E; ad O del Sasso Gordona, presso Schignano il sovrascorrimento si può riconoscere grazie alla giustapposizione di diverse litozone appartenenti al calcare di Moltrasio (**MOT_c** sovrascorso verso S su **MOT_b**). Procedendo verso E il sovrascorrimento risulta dislocato da una faglia trascorrente sinistra, a direzione circa N–S, che ne rigetta la traccia di circa 3 km e determina la brusca terminazione verso O dell'anticlinale di Argegno. L'attività di questa faglia trascorrente è sicuramente contemporanea alla struttura plicativa di Argegno e successiva o contemporanea a quella del M. Generoso.

Verso E il sovrascorrimento continua con un secondo segmento, ad andamento E–O, che si può tracciare attraverso il Lago di Como (Sovrascorrimento di Pigra – Gallasco). A Pigra il *thrust* ha sollevato le formazioni retiche allo stesso livello strutturale del Calcare di Moltrasio (**MOT_c**) attraverso un rigetto calcolato in circa 3 km.

Nell'area del Triangolo Lariano il *thrust* si imposta con una rampa ad alto angolo a S del M. Nuvolone. Nell'area di Cascina Gallasco si orizzontalizza, a quota 670 m s.l.m., in un *flat* collegato al *thrust* principale attraverso una rampa laterale a direzione N–S. Tale rampa si imposta su una struttura distensiva liassica, O immergente, che separava domini bacinali a subsidenza differenziale e che durante la fase tettonica compressiva ha costituito una rampa laterale del sovrascorrimento, di fatto impedendone la propagazione verso E. L'erosione di

questo settore pellicolare del sovrascorrimento ha infine dato luogo all'attuale conformazione tettonica caratterizzata da un mezzo *klippe*, esteso verso SE. Al di sotto del *klippe* si sviluppa e, ipoteticamente, continua verso O la stretta sinclinale ribaltata di Civenna.

Sovrascorrimento del M. Garnasca

È un sovrascorrimento ad alto angolo (circa 50°), N immergente, che attraversa la parte N del Triangolo Lariano da E a O. Porta la Dolomia Principale in contatto tettonico:

- con la serie retica – liassica, piegata in una stretta sinclinale ribaltata (Sinclinale di Civenna), verso E;

- con la Dolomia Principale posta al tetto del Sovrascorrimento di Pigra–Gallasco e sovrascorsa sulla Sinclinale di Civenna stessa, verso O.

Il *thrust* si imposta lungo la formazione di S. Giovanni Bianco, un livello reologicamente debole della serie lombarda, che quindi, pur essendo visibile solo presso Limonta, ipoteticamente costituisce interamente la suola di questo sovrascorrimento. Il rigetto stimato è di circa 1,8 km.

Retroscorrimento di M. Olimpino

È un sovrascorrimento, N vergente, dalla traccia marcatamente arcuata, che porta formazioni più recenti su formazioni più antiche (retroscorrimento *wedge into split apart*). Nel dettaglio la faglia porta il Gruppo della Gonfolite Lombarda (**GF**) a sovrascorrere sulla successione mesozoica con uno scollamento che si imposta in corrispondenza della rampa frontale al livello della formazione di Chiasso (

Fig. 44). È stato direttamente osservato nel tunnel ferroviario di M. Olimpino (BERNOULLI *et alii*, 1989 – formazione di Chiasso sovrascorsa verso N direttamente sulle formazioni del Giurassico–Cretacico inferiore, cfr. Fig. 35) e in corrispondenza di uno scavo edilizio in Via Borgovico (Como) dove uno *splay* secondario al tetto del retroscorrimento porta il membro dei conglomerati di Villa Olmo (**FCM₁**) in contatto tettonico inverso con dei sedimenti di contatto glaciale e ad argille glacio-lacustri di età tardo-glaciale (cfr. Cap. VII). La traccia del *thrust* è ben vincolata anche tra Villa Olmo e M. Olimpino, dove affioramenti di calcare di Moltrasio e Maiolica distano sole poche decine di metri dal Conglomerato di Como, implicando quindi l'elisione tettonica delle varie centinaia di metri che costituiscono lo spessore tipico della successione compresa tra il Cretacico medio ed il Paleocene.

La giacitura media del sovrascorrimento è di N210 con un'inclinazione piuttosto elevata (circa 60°), almeno nei settori più superficiali. L'analisi strutturale effettuata sui dati alla mesoscala in corrispondenza della galleria ferroviaria di

M. Olimpino ha evidenziato un campo di *paleostress* con σ_1 suborizzontale a direzione N 0–20 (BERNOULLI *et alii*, 1989).

Nell'area del limitrofo foglio "Seregno" si evidenzia la presenza di scaglie tettoniche connesse ad uno *splay* del Retroscorrimento del M. Olimpino, che interessano, dall'interno verso l'esterno, livelli stratigrafici sempre più profondi.

Fig. 44 - Sezione geologica lungo la cava per cemento abbandonata di Ponte Chiasso. Si noti il contatto tettonico tra la formazione di Chiasso (CHO) al tetto e la serie mesozoica lombarda al letto. Da BERNOULLI *et alii*, 1989 (modificata), ridisegnata dall'originale di HEIM (1906).

L'età di attivazione del retroscorrimento sembra essere contemporanea alle arenarie della Valgrande (Burdigaliano), la cui geometria deposizionale è chiaramente quella di una sequenza di *syn-growth* in un bacino di *piggy-back*. Il limite superiore per l'attività del retroscorrimento è tradizionalmente posto al Messiniano, sulla base dell'interpretazione dei dati di sismica a riflessione industriale. Tuttavia i rilevamenti condotti per la realizzazione del Foglio ed in zone limitrofe (*e.g.*, SILEO *et alii*, 2007, LIVIO *et alii*, 2009c, MICETTI *et alii*, 2010) hanno dimostrato che l'attività di questa struttura perdura nel Plio-Pleistocene e sino all'Olocene (sito di Borgo Vico; LIVIO *et alii*, 2009c).

Principali sistemi plicativi

Flessura Marginale: costituita da una anticlinale avente tipicamente il fianco meridionale raddrizzato e che porta i terreni del substrato carbonatico ad immergersi, verso S, al di sotto delle Unità cretache scollate (e.g., BERSEZIO & FORNACIARI, 1988) e dei sedimenti quaternari del settore di pianura. Pur avendo un andamento arcuato risulta grossomodo diretta in senso E-O, tornando nel Mendrisiotto in senso SE-NO. Tra Castel San Pietro e Mendrisio la flessura passa a un sovrascorrimento (*fault-propagation fold*) che porta il calcare di Moltrasio sopra il Flysch.

Anticlinale M. Rai: ampia anticlinale ad asse circa E-O e con cerniera immergente verso O, che coinvolge le unità comprese tra la Dolomia Principale, affiorante a E, e la formazione di Sorisole, lungo la fascia pedemontana. Il probabile scollamento della struttura avviene alla base della Dolomia Principale stessa, in corrispondenza della formazione di S. Giovanni Bianco.

Sinclinale della Val Ravella: stretta sinclinale ribaltata, con asse circa E-O, N immergente. Presenta un fianco settentrionale rovesciato a giacitura subparallela a quello meridionale. Il settore al nucleo risulta fortemente deformato da rotture fragili connesse all'intenso piegamento (*out-of-syncline fault*). L'asse della piega risulta dislocato da diverse faglie a marcata cinematica trascorrente (le più importanti sono trascorrenti destre a direzione media N160 con rigetto nell'ordine del centinaio di metri), sussidiarie alla vicina Linea di Lecco.

Anticlinale del M. Palanzone: anticlinale dai fianchi mediamente inclinati a direzione circa E-O. Verso N trova la sua diretta prosecuzione nella Sinclinale della Val Nosê.

Sinclinale della Val Nosê: ampia sinclinale simmetrica ad andamento E-O, dai fianchi mediamente inclinati, la cui cerniera ricade esattamente in corrispondenza dell'omonima valle e dell'ampia conca del Pian del Tivano. Si segnala la presenza di un ampio sistema carsico (Sistema Tacchi – Zelbio), impostatosi in corrispondenza della cerniera della struttura, che ha un'estensione attualmente stimata di oltre 50 km.

Sinclinale del M. Oriolo: ampia piega asimmetrica a vergenza meridionale che si sviluppa interamente all'interno del calcare di Moltrasio. Il fianco S risulta mediamente inclinato (35-40°) mentre il fianco settentrionale si presenta fortemente verticalizzato. Verso O attraversa la Valassina in senso E-O e prosegue verso il Sasso della Cassina subendo una brusca deviazione nell'orientamento dell'asse in direzione NO-SE. Qui la piega si presenta come una stretta sinclinale con al nucleo i terreni liassici e scollata alla base, al livello del Calcare di Zu, da un *thrust* a vergenza meridionale.

Anticlinale Onno – Lezeno: stretta anticlinale ad asse circa verticale e direzione NO-SE e cerniera immergente verso NO. È costituita dalle unità triassiche della Dolomia Principale e del Calcare di Zu al nucleo, mentre il fianco meridionale

si sviluppa fino ad interessare i terreni liassici. Verso N, nel settore occidentale, termina contro e prosegue al di sotto del Sovrascorrimento di Pigra – Gallasco; a occidente continua nella Sinclinale di Civenna. Verso S trova continuazione nella Sinclinale della Val Nôse.

Sinclinale di Civenna: è costituita da una sinclinale ribaltata, con superficie immergente verso N e con una probabile inclinazione della cerniera verso O. Al nucleo è affiorante il calcare di Moltrasio mentre sui fianchi si chiude seguendo la successione fino alle unità del Retico (Calcare di Zu). Verso O tale struttura non risulta più visibile: i terreni al nucleo si trovano infatti strutturalmente e geometricamente coperti da un mezzo *klippe* appartenente al Sovrascorrimento di Pigra–Gallasco. Verso E viene smembrata e dislocata da una serie di faglie, ad andamento circa meridiano, che hanno agito contemporaneamente al piegamento con funzione di svincolo (*tear fault*).

Sinclinale di Bellagio: ampia sinclinale simmetrica ad andamento E-O, che porta i terreni del Retico (Calcare di Zu e Argilliti di Riva di Solto) ad affiorare nella zona compresa al nucleo. È delimitata verso S dal Sovrascorrimento del M. Garnasca.

Anticlinale di Cernobbio: ampia anticlinale simmetrica ad asse subverticale circa E-O. Questa struttura guida l'impostarsi, per processi di morfoselezione, delle valli immediatamente a N dell'abitato di Cernobbio, caratterizzate da un andamento planimetrico mercatamente convesso verso O, che segue il locale assetto giaciturale degli strati. Nella parte S del M. Generoso, a S del sovrascorrimento, si sviluppano a partire dalle pieghe E–O che si osservano sulla sponda O del Lario comasco, delle pieghe ad andamento SSO–NNE che sono riconoscibili anche attraverso la flessura marginale. Sono interpretate come l'espressione superficiale di rampe oblique lungo faglie liassiche (D. BERNOULLI, *osservazione personale*).

Anticlinale del M. Generoso: ampia anticlinale che si sviluppa interamente all'interno del calcare di Moltrasio con asse a direzione E-O fino al Pizzo della Croce e, più a O, con direzione media NO-SE.

L'asse della piega si presenta quindi come una superficie curva ad andamento planimetrico convesso verso NE. La cerniera è depressa nel settore centrale mentre il massimo rilievo strutturale viene raggiunto nel settore più orientale della struttura.

Sinclinale dell'Alpe di Pugerna: stretta piega ad asse subverticale diretto circa E-O. Il fianco meridionale, risulta mediamente inclinato (30–40°) mentre il fianco settentrionale, che si ricollega direttamente all'anticlinale di Scaria, si presenta fortemente verticalizzato.

Anticlinale di Scaria: anticlinale asimmetrica a vergenza meridionale con asse circa E-O mediamente immergente verso N. Al nucleo della piega si

riconoscono diversi piegamenti a scala minore (*parasitic fold*) con assetto giaciturale subparallelo al piegamento principale.

Sinclinale di M. Cecci: stretta sinclinale ad asse circa ONO-ESE. Prosegue verso S nell'anticlinale di Scaria.

Anticlinale di Argegno: si tratta di un'anticlinale simmetrica aperta, con al nucleo calcare di Moltrasio privo di selce (**MOT_b**), il cui asse corre in corrispondenza della Valle del Fiume Telo. Si riconosce unicamente nel settore del Lario Occidentale.

Sinclinale di Tremezzo: ampia sinclinale asimmetrica, a direzione circa E-O, caratterizzata da un fianco settentrionale più inclinato di quello meridionale e da una blanda immersione del proprio asse verso O. La geometria è riconoscibile ad ampia scala (lunghezza d'onda circa 3 km) mentre su scala minore risulta caratterizzata da numerose pieghe secondarie (piega poliarmonica) (Fig. 45).

Fig. 45 - Visione panoramica ed interpretata della sponda occidentale del Lario, tra Colonno, a S, e Tremezzo a N.

VII - PALEOSISMICITÀ E PERICOLOSITÀ SISMICA (A. BERLUSCONI, A.M. MICHETTI & G. SILEO)

1 - PAESAGGIO SISMICO DEL SUDALPINO LOMBARDO

A dispetto della mancanza di forti terremoti locali registrati nel catalogo storico e strumentale, il territorio del Foglio è interessato da significative evidenze di tettonica attiva e paleosismicità recente. I nuovi dati sulla tettonica attiva e sul potenziale sismico nel settore Sudalpino Lombardo accumulati nell'ultimo decennio consentono di comprendere sempre meglio meccanismi e processi attraverso i quali viene modellato il paesaggio della Pianura Padana e delle fasce pedemontane contermini, inclusa l'area del foglio "Como", e il ruolo che giocano i terremoti in tal senso. In particolare, grazie alle collaborazioni sviluppate dall'Università dell'Insubria a partire dal Progetto CARG (ricerche condotte con ENI E&P, Università Milano Statale, UCL London, Università di Innsbruck, Università di Brescia, Università di Boulder, Servizio Geologico d'Italia – ISPRA, Regione Lombardia, ETH - Zurich), è stato possibile analizzare in modo sistematico alcune strutture tettoniche capaci (IAEA, 2002; 2010) che caratterizzano i margini dell'Avanfossa in Lombardia e in Emilia, sia nel settore sudalpino che in quello appenninico. Ciò ha consentito di elaborare nuovi modelli di paesaggio sismico (*sensu* MICHETTI *et alii*, 2005) per il settore Sudalpino Lombardo fra Brescia e Varese (SILEO *et alii*, 2007; LIVIO *et alii*, 2009a; 2009b; MICHETTI *et alii*, 2010).

L'assetto strutturale dell'Italia settentrionale è caratterizzato dalla presenza di due catene, le Alpi Meridionali e l'Appennino, i cui fronti attualmente convergono al di sotto della Pianura Padana. L'attività tettonica lungo le due

catene produce deformazioni che influenzano l'andamento del rilievo topografico, e che si manifestano attraverso attività sismica. Come ampiamente documentato dalle osservazioni geologiche e geofisiche (tassi di scorrimento durante il Quaternario, misure geodetiche sul raccorciamento crostale, catalogo sismico), lungo i fronti esterni dell'Appennino i tassi di deformazione quaternaria diminuiscono procedendo verso O, vale a dire passando dall'arco di Ferrara a quello Emiliano e del Monferrato. Questa tendenza è in buon accordo con il relativo abbassamento dei tassi di sismicità lungo i tre archi; i terremoti più forti, di entità tipicamente compresa fra Mw 5.5 e 6.0, diminuiscono infatti di frequenza spostandosi da E (Emilia) verso O (Monferrato).

Pur tenendo conto delle ovvie differenze nell'evoluzione strutturale delle due catene (vedi FANTONI *et alii*, 2004 *cum bibl.*), che determina stili sismici diversi in termini di massima magnitudo attesa e intervalli di ricorrenza, un quadro simile si riscontra anche nel settore Sudalpino, dove i tassi di deformazione e la sismicità diminuiscono dal Friuli verso la Lombardia. Basandosi sui cataloghi di sismicità storica e strumentale, i terremoti "caratteristici" del Sudalpino (ad esempio, gli eventi del 1776 e del 1976 in Friuli, e quelli del 1117 e del 1222 nell'area del Garda), presentano infatti Intensità/Magnitudo significativamente maggiori di quelli appenninici (Mw 6.5 - 7.0; ad es., LIVIO *et alii*, 2009b *cum bibl.*). La frequenza di questi forti terremoti diminuisce sistematicamente da E (Friuli) verso O (Garda e Insubria).

Se questo approccio è corretto, esiste una chiara contraddizione fra i dati geologici, geomorfologici, tettonici e paleosismologici disponibili per l'area compresa fra Lombardia, Ticino e Piemonte (storicamente nota anche con il nome di Insubria), e la relativa valutazione della pericolosità sismica così come abitualmente accettata nella letteratura sismologica, e quindi tradotta nella zonazione per la normativa edilizia. Nell'area pedemontana fra i laghi di Como e Maggiore, al fronte della catena Sudalpina, nonostante le chiare evidenze di tettonica quaternaria descritte già a partire dagli anni '70 (e in particolare nell'area del Foglio; si veda, ad es., BEATRIZZOTTI & HANSEN, 1975; OROMBELLI, 1976; CASTALDINI & PANIZZA, 1991; BINI *et alii*, 1992b, 1993; BINI & QUINIF, 1996; ZANCHI *et alii*, 1997; BINI *et alii*, 2001), la pericolosità sismica viene considerata praticamente insignificante. Di fatto, tale valutazione si basa esclusivamente sul dato storico, in pratica sull'assenza nel catalogo sismico di terremoti con Intensità epicentrale maggiore del VI grado nella scala MCS.

I rilevamenti geologici e geofisici condotti per il Progetto CARG e descritti nel seguito confermano pienamente la necessità di un esame molto più accurato dell'evidenza geologica circa l'attività tettonica recente dell'area, prima che sia possibile trarre delle conclusioni sul suo potenziale sismico.

2 - EVIDENZE DI TETTONICA ATTIVA E PALEOSISMICITA'

Le strutture di maggior interesse dal punto di vista neotettonico e paleosismologico all'interno del Foglio sono quelle dell'anticlinale di Albese con Cassano e del Retroscorrimento di Monte Olimpino, lungo le quali sono state condotte nuove analisi geomorfologiche e rilevamenti sul terreno (CHUNGA *et alii*, 2007; SILEO *et alii*, 2007; LIVIO *et alii*, 2009c).

Il rilievo di Albese con Cassano è allungato in senso E-O lungo il fronte montuoso alla base della dorsale del Monte Bollettone. Come già indicato da OROMBELLI (1976) e da ZANCHI *et alii* (1997), le evidenze di tettonica recente in quest'area includono a) la presenza di una faglia inversa ad alto angolo con rigetto di circa 5 m nei depositi del Pleistocene medio; b) la deformazione di depositi proglaciali incastrati all'interno di quelli descritti in a); e c) lo sbarramento e la deviazione del drenaggio locale. Le analisi strutturali e i rilievi di terreno condotti nel corso del Progetto CARG hanno consentito di documentare come l'anticlinale di Albese con Cassano abbia accumulato circa 200 m di sollevamento verticale dal Pleistocene medio ad oggi (corrispondente ad un tasso di sollevamento di circa 0,2 mm/anno; SILEO *et alii*, 2007). Sono state anche studiate per la prima volta delle strutture di liquefazione nei depositi descritti in b), le cui caratteristiche sedimentologiche e stratigrafiche (eventi di liquefazione di sedimenti ghiaiosi a vari livelli nella sequenza studiata) sembrano suggerire l'occorrenza di forti paleoterremoti locali (CHUNGA *et alii*, 2007).

Il Retroscorrimento N-vergente di M. Olimpino (ad es., BERNOULLI *et alii*, 1989) genera il rilievo topografico del Sasso di Cavallasca, impostato essenzialmente nei terreni del Gruppo della Gonfolite e lungo circa 20 km. Il Retroscorrimento chiaramente controlla la morfologia della depressione esistente tra Cernobbio e Mendrisio, e lungo la sua traccia si possono osservare depositi pliocenici (Mendrisiotto), medio pleistocenici (Val Faloppia), e glaciali (Novazzano) sistematicamente coinvolti della deformazione. Nuovi rilevamenti e osservazioni condotte in corrispondenza di grandi scavi per un cantiere edilizio ubicato lungo la zona di faglia nel sito di Borgo Vico hanno consentito di dimostrare che l'attività di tale struttura interessa anche la sequenza di argille limose e i limi post-glaciali e olocenici che caratterizzano il sottosuolo dell'area urbana di Como (LIVIO *et alii*, 2009c). Il tasso di scorrimento del Retroscorrimento di M. Olimpino durante il Tardo Quaternario è valutabile in 0,2 – 0,4 mm/anno.

La letteratura mostra che questo stile di deformazione non ha un carattere locale, ma è proprio di tutto il settore pedemontano Sudalpino fra il Lago di Garda e il Lago Maggiore (DESIO, 1965; BURRATO *et alii*, 2003; MICHETTI *et alii*, 2010). I

dati disponibili sembrano quindi indicare come l'area pedemontana dell'Insubria, e in particolare tutta la fascia meridionale del Foglio, sia costituita da sovrascorrimenti fuori sequenza attivi durante il Quaternario, e fino all'Olocene. Tali strutture potrebbero essere capaci di produrre significativa deformazione e fagliazione superficiale durante forti terremoti, in analogia a quanto documentato per l'evento sismico del 25 Dicembre 1222 con epicentro nel Bresciano (LIVIO *et alii* 2009a; 2009b), che costituisce il terremoto di riferimento per tutto il dominio strutturale Sudalpino Occidentale. A tale sisma sono stati ad esempio attribuiti effetti paleosismici secondari (movimenti gravitativi cosismici con innesco di megatorbiditi) osservati nei depositi del Lago di Como (FANETTI *et alii*, 2008).

VIII - ASPETTI AMBIENTALI E APPLICATIVI

1 - IDROGEOLOGIA (*L. Bonadeo, F. Brunamonte, F. Ferrario*)

L'assetto idrogeologico complessivo dell'area del Foglio presenta una struttura complessa e variegata. Si possono riconoscere zone con diverse caratteristiche e potenzialità ubicate intorno al corpo idrico principale rappresentato dal Lago di Como, e ad esso sostanzialmente sempre connesse in termini di circolazione idrica sotterranea: a) zone collinari e montuose (Val d'Intelvi, Triangolo Lariano), che costituiscono la gran parte del territorio del Foglio; b) zona pedemontana e dei laghi minori; c) area urbana della città di Como.

Il regime pluviometrico annuale nella provincia comasca è tipicamente alpino e mostra un massimo relativo stagionale primaverile (aprile - maggio) e uno assoluto autunnale (settembre - novembre); il minimo assoluto è in giugno, mentre il minimo relativo invernale è tra gennaio e febbraio. Spostandosi dalla pianura verso N, si registra un gradiente crescente di precipitazioni, con variabilità spesso legata all'orografia; le zone più piovose sono rappresentate dalla Val d'Intelvi e dal Triangolo Lariano. I dati della *Carta delle precipitazioni medie, massime e minime annue del territorio alpino della Regione Lombardia* redatta da CERIANI & CARELLI (2000) sui valori registrati nel periodo 1891 – 1990, mostrano una precipitazione media annua per Como tra 1450 e 1500 mm/anno.

Questo regime pluviometrico, notevolmente favorevole per la ricarica delle acque sotterranee, alimenta innanzitutto importanti circuiti idrici nelle sequenze carbonatiche mesocenozoiche, permeabili per fessurazione e carsismo, che costituiscono i litotipi dominanti in affioramento sul territorio del Foglio. I sistemi carsici più noti sono quelli della Valle del Nosè (dove si trova il terzo sistema carsico più lungo d'Italia), dell'Alpe della Salute - Alpe del Vicerè, del

M. Palanzone (che ospita la grotta più profonda del Foglio, il sistema Abisso di M. Bull-Grotta Guglielmo, -557 m) e della Tremezzina (cfr. Par. 1.1). Gli acquiferi carsici danno luogo ad emergenze naturalistiche particolarmente importanti dal punto di vista ambientale e culturale, quali il Buco del Piombo, la sorgente intermittente della Villa Pliniana e la grotta-sorgente della Masera.

A causa della frequente presenza di intervalli a bassa permeabilità caratteristici delle facies del Bacino Lombardo, e delle importanti strutture tettoniche che interessano il settore lariano, gli acquiferi carsici sono tipicamente privi di interconnessioni reciproche, e risultano quindi isolati tra loro dal punto di vista idrogeologico. L'idrodinamica degli acquiferi è quindi caratterizzata da un comportamento complesso sia in termini di produttività che relativamente al tempo di risposta alle precipitazioni e alla curva di deflusso annuale. Una situazione simile è peraltro piuttosto frequente a livello regionale, come evidenziato in letteratura (e.g., FRANCANI & GATTINONI, 2009). A fronte di tali complessità, nel settore lariano studi idrogeologici moderni sugli acquiferi carsici profondi sono particolarmente carenti. Ne consegue che i dati relativi al comportamento dei principali bacini idrogeologici di interesse per il Foglio non appaiono per nulla adeguati per affrontare in modo dettagliato la loro gestione, soprattutto alla luce dei sempre più attuali problemi di amministrazione della risorsa idrica (variazioni climatiche, possibilità di crisi idriche, regolazione del livello del Lario, riduzione o estinzione della portata di sorgenti in aree interne).

Di difficile interpretazione risulta in particolare il rapporto tra acque sotterranee e bacino lacustre (BERETTA *et alii*, 1985). Evidenze geologiche e geomorfologiche indicano la presenza di un diffuso reticolo carsico impostato nel calcare di Moltrasio (**MOT**), ma manca in sostanza ogni informazione quantitativa sugli apporti sotterranei al Lago.

Le formazioni carbonatiche del substrato mesozoico presentano valori di portata specifica piuttosto variabili (BERETTA, 1986). In linea generale, il calcare di Moltrasio (**MOT**), che costituisce l'unità litologica più importante del Foglio, fornisce fra 50 e 20 l/s/km², in funzione delle variazioni di facies al suo interno. Produttività più elevate, fra 100 e 50 l/s/km², sono caratteristiche della Dolomia Principale (**DPR**) e del calcare di Esino (**ESI**). Le altre unità del substrato restituiscono portate specifiche tipicamente largamente inferiori.

Nel settore meridionale del Foglio avviene la transizione fra i sistemi carsici dei rilievi prealpini e gli acquiferi contenuti nei depositi granulari della fascia pedemontana.

La falda principale, estesa con buona continuità su tutto il territorio tra Como e Milano, è contenuta in vari livelli discontinui legati alle variazioni di granulometria o alla presenza di lenti argillose divisorie all'interno della sequenza quaternaria. È possibile individuare tre unità idrogeologiche

preminenti, legate alle diverse litologie presenti nel sottosuolo, variamente unite e collegate fra loro (BERETTA *et alii*, 1985; AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO, 1998).

Una prima unità è data dai depositi permeabili ascrivibili in gran parte alle alluvioni recenti e ai depositi fluvio-glaciali del Pleistocene superiore. Nel complesso l'unità è ghiaioso-sabbiosa e sabbioso-ghiaioso-limosa; i setti impermeabili argillosi, seppur presenti, hanno sempre spessore e continuità laterale limitata. A causa dell'esigua profondità e dell'assenza di qualsiasi copertura, risulta poco protetta dagli agenti inquinanti provenienti dalle acque di infiltrazione.

Una seconda unità è quella corrispondente ai conglomerati e arenarie basali pleistoceniche, più sviluppata nelle aree a maggiore fratturazione o a cementazione scarsa o, raramente, assente; i conglomerati cementati o non fratturati non sono mai tanto continui da costituire interruzioni della continuità dell'acquifero, anche se la cementazione, la presenza di materiali fini e il frequente ridotto spessore ne limitano la portata specifica. L'alimentazione è sempre dalle acque di infiltrazione e dall'unità sovrastante.

Una terza unità è presente alla base dei conglomerati dove, all'interno dei sedimenti in genere a grana fine, limosa o limoso-sabbiosa, del Calabriano, la litologia diviene ghiaioso-sabbiosa con spessori localmente abbastanza rilevanti. Le strutture, specie la prima, hanno potenzialità molto maggiori nelle aree di alveo sepolto, dove risultano spesso unite a dare un monostrato acquifero ad alta trasmissività, seppure in gran parte formato dai sedimenti incoerenti del Pleistocene superiore.

Gli acquiferi risultano fortemente intercomunicanti tra loro, sia per la scarsa continuità laterale degli orizzonti impermeabili che li dividono, sia per la mancanza totale di questi in alcune aree.

L'acquifero multifalda principale, costituito prevalentemente dai conglomerati della 2° unità, va dunque considerato unico e non confinato (al limite semiconfinato), a dare nel suo insieme una monoclinale, con andamento non uniforme verso S e pendenze dell'1 - 3%.

L'acquifero profondo è in realtà contenuto in più livelli a litologia prevalentemente sabbiosa, ghiaioso-sabbiosa o limoso-sabbiosa, intercalati alla parte più settentrionale della potente unità argillosa del Gelasiano-Calabriano ("Villafranchiano Superiore e Medio" Auct.) sottoposta ai conglomerati.

Le argille fungono da orizzonti impermeabili, che permettono una buona separazione e protezione delle falde profonde. Si ritiene che nella gran parte dell'area la ricarica degli acquiferi profondi avvenga attraverso fenomeni di drenanza, non essendo le unità di divisione né continue né perfettamente impermeabili (AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO, 1998).

A scala regionale, la direzione prevalente delle linee di flusso, desunta dalle curve isopiezometriche, è orientata nel complesso da N verso S o da NO verso SE, in genere parallela allo scorrimento delle acque superficiali ed alle direzioni di maggiore spessore dei depositi permeabili; invece nell'area urbana di Como l'andamento è opposto: la falda libera fluisce da SE verso NO, cioè verso il lago (COMUNE DI COMO, 1980; APUANI *et alii*, 2000). L'andamento della superficie freatica concorda con quello della superficie topografica, ma è opposto rispetto alla falda regionale.

L'area della cosiddetta "Convalle" (toponimo locale ad indicare la depressione morfologica su cui è stata edificata storicamente la città di Como) può essere quindi considerata la parte terminale di un anomalo bacino idrografico, che presenta un'inversione di direzione delle sue acque superficiali e sotterranee; questo assetto è una diretta conseguenza delle caratteristiche morfologiche e dell'evoluzione post-glaciale del territorio, come verrà illustrato di seguito.

1.1 - I FENOMENI CARSICI (*P. Tognini*)

Una delle caratteristiche più salienti del territorio che circonda il Lago di Como a S della Linea della Grona è data dall'importanza e dalla diffusione di fenomeni di carsismo sia profondo che superficiale. L'intera area rilevata, con le sue estese e potenti coperture sedimentarie, è sede di importanti manifestazioni carsiche e costituisce una delle provincie lombarde maggiormente e più profondamente interessate da forme endocarsiche (BINI *et alii*, 1999, 2002b).

Il calcare di Moltrasio (**MOT**), insieme al calcare di Esino (**ESI**), è una delle formazioni più carsificabili della Lombardia e in queste due formazioni si trovano i sistemi carsici più importanti, profondi ed estesi della regione. Il Triangolo Lariano ospita il sistema carsico della Valle del Nosê, con più di 60 km di cavità (Fig. 46 e Fig. 47), dove è presente quella che è attualmente la grotta più lunga di Lombardia e terza d'Italia (sistema Ingresso Fornitori-Stoppani, 46 km di sviluppo, ancora in esplorazione). Sul M. Palanzone è presente il sistema più profondo del Foglio, il sistema Abisso di M. Bull-Grotta Guglielmo, profondo 557 m, mentre sul versante orientale, nel massiccio della Grigna Settentrionale, al margine del Foglio, si trova il sistema carsico del Moncodeno, con alcuni tra i più profondi abissi d'Italia (Abisso W le Donne, - 1.165 m) (BINI & PELLEGRINI, 1998; BUZIO & POZZO, 2005). Interessante è il carsismo della zona della Tremezzina, dove sono presenti numerose cavità che si aprono nella Dolomia Principale (**DPR**), tra cui la più importante è il Bucone di Tremezzo. Questa formazione è normalmente poco carsificabile, ma è resa tale, in questo caso, da processi di carsismo ipogenico dovuti alla circolazione di fluidi idrotermali.

Nella fascia S del Foglio, sui primi rilievi pedemontani, è da segnalare il sistema carsico dell'Alpe della Salute - Alpe del Vicerè (Sistema Buco del Piombo-Stretta-Lino), che si apre nella Formazione della Maiolica (MAI).

A queste aree importanti, si aggiungono aree carsiche minori, dove sono presenti soltanto cavità di piccola estensione (come in Val d'Intelvi, o nel settore settentrionale del Triangolo Lariano).

Si segnala la presenza di sorgenti di origine carsica di notevole portata lungo le sponde del Lario occidentale e del Lago di Lugano, ma non sono note cavità, nè sistemi endocarsici ad esse correlate, per cui l'origine di queste acque rimane ancora sconosciuta. Appare assai probabile anche la presenza di sorgenti carsiche al di sotto del livello del lago, ipotizzate in base alla storia geologica e ai bilanci idrogeologici (BINI *et alii*, 2002b).

Si osserva, inoltre, come nel Triangolo Lariano il drenaggio delle acque sotterranee sia diretto sempre verso il ramo di Como, e mai verso quello di Lecco (dove sono assenti sorgenti di tipo carsico), a testimonianza della maggiore antichità del primo rispetto al secondo.

L'evoluzione pre-alpina del territorio ha determinato la litologia delle formazioni e, di conseguenza, la loro carsificabilità, ma sono gli eventi tettonici dell'orogenesi alpina che, condizionando l'assetto strutturale dell'area, condizionano e controllano importanti fattori carsogenetici, come l'energia del rilievo, le direzioni e i gradienti di drenaggio sotterraneo, gli spessori (potenziali carsici) delle formazioni e i limiti e l'estensione dei bacini idrogeologici.

Fig. 46 - I Falchi della Rupe: le sorgenti perenni del sistema del Pian del Tivano-Valle del Nosè a Nesso (foto di MAURO INGLESE)

Per quanto concerne lo sviluppo dell'endocarso, occorre precisare che questo ha inizio non appena un'area costituita da rocce carsificabili emerge dal mare: per questo la storia regionale di maggior interesse dal punto di vista dei fenomeni

carsici inizia quando il sollevamento della catena alpina tende a far emergere dal mare aree sempre più estese, da N verso S.

Per comprendere questa lunga storia geologica, è necessario analizzare i sistemi carsici nel loro insieme (non solo, quindi le singole cavità, o piccole parti di esse) e, soprattutto, è indispensabile un'analisi globale di tutti gli aspetti dell'endocarso, dalle caratteristiche geometriche e morfologiche, alla situazione strutturale, all'idrogeologia e alle caratteristiche di sedimenti e concrezioni, dove possibile integrate da datazioni radiometriche.

Fig. 47 - Il Boeucc del Castello: le sorgenti di troppo pieno del sistema del Pian del Tivano-Valle del Nosè a Nesso attive solo in periodi di forte piena, (foto di MAURO INGLESE)

Le grotte sono un sistema chiuso e molto conservativo, e spesso conservano al loro interno un dettagliato archivio di dati del passato: lo studio dei sedimenti di grotta (Fig. 48 e

Fig. 49), delle morfologie e delle deformazioni tettoniche e neotettoniche osservabili in grotta è un preziosissimo ausilio nella ricostruzione dell'evoluzione geologica, tettonica, climatica e morfologica dell'intera regione. È stato così possibile stabilire che la genesi di queste cavità è molto antica e risale alle prime fasi di emersione dell'area (Miocene inferiore) e che la loro evoluzione è strettamente legata alle vicende geologiche, morfologiche e

climatiche del Lario (BINI, 1994; BINI *et alii.*, 1997; BINI *et alii.*, 1998, BINI *et alii.*, 2002a).

Fig. 48 - Sedimenti lacustri all'interno del Buco della Volpe (M. Bisbino) (foto di MAURO INGLESE).

Fig. 49 - Depositi fluviali e di trasporto in massa nella Grotta Lino (Alpe della Salute-Alpe del Vicerè) (foto di MAURO INGLESE).

Il piccolo sistema del M. Bisbino, per esempio, ha permesso di mettere in luce un nuovo, particolare processo speleogenetico, denominato processo

pseudoendocarso, che permette di spiegare la genesi e l'evoluzione di cavità in rocce carbonatiche impure o poco solubili: in quest'area, le morfologie legate a tale processo sono particolarmente ben conservate (Fig. 48), e quindi è stato possibile descrivere le principali caratteristiche di questo tipo di cavità e i punti salienti del processo (TOGNINI, 1999b).

Per quanto riguarda le ricostruzioni paleogeografiche più antiche, ai fini della ricostruzione dell'evoluzione del carsismo è interessante notare che brevi e sporadiche emersioni nel corso della sedimentazione nelle piattaforme carbonatiche ladiniche (calcere di Esino - **ESI**) originano forme paleocarsiche, occasionalmente intercettate dai sistemi endocarsici attuali (come è documentato, per esempio, in molte cavità della Grigna Settentrionale) (BINI *et alii*, 2002a). Tuttavia, la maggior parte del territorio in esame permane in ambiente marino fino almeno al Cretacico superiore, a partire dal quale, contemporaneamente all'evoluzione strutturale della catena alpina, si va strutturando il rilievo delle aree progressivamente emerse e, di conseguenza, il sottostante endocarso.

Le analisi integrate dei diversi sistemi sono ancora relativamente all'inizio e ben lungi dall'essere complete, tuttavia è possibile individuare fin da ora significative tappe evolutive nella strutturazione dell'endocarso, che risultano coerenti con le ricostruzioni strutturali, paleogeografiche e paleoclimatiche regionali.

Il quadro che ne risulta evidenzia alcuni punti fondamentali (BINI *et alii*, 2002b):

- 1 – l'analisi delle relazioni tra assetto strutturale e geometria dei sistemi carsici evidenzia l'efficacia del controllo esercitato dalle strutture di deformazione alpina: in particolare, i grandi sovrascorrimenti costituiscono unità di carsificazione ben compartimentate, dove le superfici di sovrascorrimento giocano il ruolo di barriere di permeabilità impedendo la connessione tra sistemi carsici, mentre le grandi strutture plicative regionali, caratterizzate da ampie sinclinali a scala chilometrica, costituiscono strutture estremamente favorevoli alla formazione di sistemi di cavità profondi ed estesi (*i.e.*, Pian del Tivano-Valle del Nosê). Inoltre, le deformazioni alpine giocano un ruolo attivo nel determinare una forte energia di rilievo, che, condizionando la formazione delle profonde vallate prealpine, ha favorito la formazione di sistemi carsici profondi;
- 2 – l'origine delle cavità è antica, iniziata al momento dell'emersione dell'area e successivamente legata alle vicende del livello di base della valle attualmente occupata dal Lago di Como, favorita da un lungo periodo a clima caldo e da una contemporanea intensa attività tettonica;
- 3 – le cavità si sono chiaramente sviluppate in una situazione topografica diversa dall'attuale, e l'evoluzione dell'endocarso ha seguito di pari passo

l'evoluzione del rilievo: di questo si deve sempre tenere conto quando si analizza il funzionamento idrogeologico attuale degli acquiferi carsici;

4 – l'analisi delle morfologie ha permesso di individuare tre tipologie di carsificazione distinte: ipogenica, pseudoendocarsica e "classica".

La fase di carsificazione ipogenica, dovuta a circolazione di acque di origine profonda, mineralizzate e presumibilmente anche calde (almeno in parte dei casi), ha interessato alcuni settori dell'area del Foglio o circostanti (Tremezzina e Grigna Settentrionale) (BINI *et alii*, 2002a) e ha creato cavità dalle particolari caratteristiche morfologiche e di mineralizzazione, che successivamente sono state in gran parte rimodellate da processi carsici classici (

Fig. 50 e

Fig. 51).

Fig. 50 - Cavità di origine idrotermale nel Circo di Moncodeno (Grigna Settentrionale) (foto di ALFREDO BINI).

Fig. 51 - Cavità di origine idrotermale in Tremezzina (foto di ALFREDO BINI).

La fase di carsificazione “pseudoendocarsica” (TOGNINI, 1999a, 1999b; 2001; BINI *et alii*, 2002a, 2002b), dovuta a pedogenesi profonda in clima tropicale, ha interessato uno spessore di 600 - 700 m a partire da una superficie topografica già articolata. Tale fase risulta ben visibile su calcari silicei (quale il calcare di Moltrasio – **MOT** del M. Bisbino), mentre è assente su litotipi carbonatici puri (Fig. 52).

Fig. 52 - Particolare morfologia “pseudoendocarsica” nella Grotta dell’Alpe Madrona (M. Bisbino) (foto di MAURO INGLESE).

Il riconoscimento di questi fenomeni ha permesso di comprendere l'importanza dell'alterazione pedogenetica, di cui già si conosceva l'estensione areale su gran parte del territorio (CORSELLI *et alii*, 1985; UGGERI, 1992; FELBER, 1993; VIVIANI, 1997; ZUCCOLI, 1997), ma di cui non si sospettavano il grande volume e la grande profondità. Simili spessori di alterazione richiedono una grande stabilità climatica per tempi molto lunghi e fanno propendere per una pedogenesi pressoché continua a partire dall'emersione dell'area fino al deterioramento climatico del Piacenziano.

La carsificazione "classica" profonda si sviluppa al di sotto dello spessore interessato da processi pseudoendocarsici ed è probabilmente a questi contemporanea, sempre in condizioni di clima caldo-umido. Tale fase segue l'evoluzione del rilievo, adattandosi alle variazioni del livello di base (conseguenti al sollevamento tettonico neo- e tardoalpino, alla crisi di salinità messiniana e all'ingressione marina pliocenica); l'analisi delle morfologie e la presenza di concrezioni molto antiche (> 350.000 anni) testimoniano un'origine antica delle cavità, che dovevano avere uno sviluppo ragguardevole già prima del Messiniano (BINI *et alii*, 2002b;

Fig. 53).

Fig. 53 - Gallerie da zona satura nella Grotta Tacchi (sistema Pian del Tivano - Valle del Nosè), che testimoniano il progressivo abbassarsi del livello di base (foto di MAURO INGLESE).

Il progressivo approfondirsi delle valli taglia e fossilizza le parti più superficiali dei sistemi, così che l'abbassamento del livello di base nel Messiniano porta la carsificazione sempre più in profondità, mentre l'ingressione marina pliocenica prima e la formazione del Lago di Como poi determinano la sommersione delle

parti più profonde dei sistemi, che si trovano ora in zona satura al di sotto del livello del lago (Fig. 54).

Fig. 54 - Sezione schematica del sistema del Pian del Tivano-Valle del Nosê, con le principali cavità (1-2-3-4), le tracce dei percorsi idrici sotterranei accertati da test con traccianti, le sorgenti perenni e di troppo pieno presso Nesso (5) e ipotetiche sorgenti sotto al livello del lago (6) (disegno P. TOGNINI e A. BINI).

5 – viene a cadere la vecchia ipotesi di una genesi quaternaria della maggior parte delle cavità, legata alla fusione dei ghiacciai durante le fasi interglaciali. Le glaciazioni quaternarie non sembrano aver avuto un ruolo importante per quanto riguarda la genesi di morfologie carsiche: l'azione dei ghiacciai ha soltanto modificato in parte sistemi già esistenti e ben sviluppati, ma la loro influenza è determinante per quanto riguarda i sedimenti di grotta, che possono condizionare pesantemente gli scorrimenti idrici sotterranei e di conseguenza il funzionamento degli acquiferi.

L'analisi dei sedimenti delle cavità, corredata da datazioni U/Th sulle concrezioni, ha permesso di ricostruire l'alternanza di fasi climatiche calde e fredde correlate con le glaciazioni plioquaternarie, di determinare, in alcuni casi, la posizione del margine del Ghiacciaio dell'Adda rispetto ai sistemi carsici e di individuare il momento del ritiro dello stesso dall'anfiteatro di Como.

Fig. 55 - I sedimenti (di origine periglaciale) riempivano totalmente molte gallerie nella grotta Zocca d'Ass, lasciando intatte le concrezioni (M. Bisbino) (foto di MAURO INGLESE).

6 – l'analisi delle deformazioni di morfologie e speleotemi ha permesso di individuare deformazioni tettoniche (BINI *et alii*, 1992b; TOGNINI, 1999a) in relazione con la fase deformativa pliocenica riconosciuta nell'area in esame e di riconoscere due distinte fasi di deformazione gravitativa profonda (*Sackungen*) (M. Bisbino) (TOGNINI, 1999a): ciò costituisce ulteriore conferma di una genesi antica, premessiniana, dei sistemi di cavità (

Fig. 55 e

Fig. 56).

Dall'elaborazione dei dati di terreno, risulta quindi evidente come il processo carsico sia antico e, pur presentando fasi di maggior sviluppo, in cui prevalgono processi di morfogenesi, e fasi di relativa stasi, in cui prevalgono processi di riempimento e sedimentazione, sia comunque un processo continuo, conseguente e contemporaneo all'evoluzione tettonica, topografica e climatica dell'area, che risponde con variazioni registrabili ad ogni variazione delle condizioni esterne, analogamente a quanto accade per le forme di superficie.

Fig. 56 - Analisi di speleotemi all'interno della Grotta Lino (Alpe della salute-Alpe del Vicerè) (foto di MAURO INGLESE).

2 - FENOMENI DI SUBSIDENZA NELL'AREA URBANA DI COMO (F. Brunamonte, F. Ferrario & S. Motella)

L'area urbana di Como è sede di rilevanti fenomeni di subsidenza, sulla quale si dispone di numerosi studi e indagini, realizzate in particolare a partire dal Secondo Dopoguerra, quando gli abbassamenti del terreno divennero particolarmente importanti a causa dello sfruttamento eccessivo della falda a scopi industriali. L'assetto idrogeologico locale è stato oggetto di una serie di indagini recenti, che hanno consentito di offrire un quadro meglio documentato della stratigrafia e dell'evoluzione post-glaciale dell'area urbana, e di inquadrare compiutamente il comportamento meccanico dei terreni (COMUNE DI COMO, 1980; BERETTA *et alii*, 1986; STUDIO CANCELLI ASSOCIATO, 1997; COMERCI *et alii*, 2007). A tale scopo, è stato fra l'altro costruito un inventario delle stratigrafie di sondaggio disponibili. Le informazioni relative a oltre 140 sondaggi e pozzi situati nell'area urbana di Como sono state digitalizzate in ambiente WINDOWS - ACCESS® mediante l'applicativo CASPITA, realizzato dalla Regione Lombardia. È stata inoltre condotta una nuova campagna geognostica, realizzata nei mesi di ottobre e di novembre 2005, con la perforazione di due sondaggi a carotaggio continuo (S1 e S2), della profondità di 70 m ciascuno, presso il sito di Piazza Verdi nella zona posta dietro l'abside del Duomo, nella parte settentrionale dell'area urbana. Dall'insieme dei dati raccolti è possibile sintetizzare l'assetto stratigrafico recente: il sottosuolo dell'area urbana di Como è costituito da uno spessore accertato di almeno 160 m

di sedimenti lacustri e palustri che si sono depositi essenzialmente negli ultimi 20.000 anni. Partendo dal piano campagna, si incontrano in successione:

Materiali di riporto. Eterogenei, composti da detriti, sabbia e limo con ghiaia e materiale organico, di spessore generalmente compreso tra 1 e 3 metri, salvo che nella parte costiera della città, dove per effetto delle colmate effettuate durante gli ultimi due secoli, sono presenti spessori anche superiori ai 10 metri. Si tratta di materiali diversi, con una certa prevalenza della frazione sabbiosa, caratterizzati dalla presenza di ghiaie, sabbie, ciottoli, pietrisco, frammenti di laterizi e di legno. Nel loro ambito sono stati reperiti resti fondazionali e archeologici, segnalati nei pressi del Duomo ed attraversati da alcuni fori di sondaggio (GHEZZI & LANDI, 1992). Questi materiali riflettono l'evoluzione storica della città: nel corso del tempo, la linea di costa è avanzata di diverse decine di metri, a partire dall'interramento dell'antico porto di Como, realizzato artificialmente nel 1872, e fino alla riqualificazione del lungolago attualmente in corso.

Sabbie e ghiaie superiori. Sabbie, da fini a grossolane, e ghiaie, spesso con intercalazioni (nelle sabbie) di lenti di limo contenente materiale organico e torba. Le ghiaie prevalgono sulle sabbie, mentre il contenuto di frazione limosa varia da 0 fino ad un massimo del 36%. Si tratta di depositi poco uniformi classificabili di volta in volta come ghiaie ben gradate, sabbie ben gradate o sabbie limose. Rappresentano le alluvioni recenti essenzialmente del torrente Cosia ed in misura minore del torrente Valduce e sono sede della falda freatica. A profondità comprese tra 15 e 25 m si passa gradualmente all'unità sottostante.

Limi palustri. Limi organici e sabbie limose (la frazione limosa supera il 50%), frequentemente laminati, con dei livelli a diatomee. Presentano valori del limite di liquidità LL mediamente superiori al 40% e valori relativamente bassi dell'indice di plasticità (IP < 10%). Si tratta quindi di terreni classificabili nel gruppo OH e in parte nel gruppo OL (limi organici di alta o medio-alta compressibilità) e sono pertanto terreni scarsamente consistenti. Gli spessori risultano in progressivo aumento fino alla zona di lungolago. Sono stati rinvenuti fino a profondità variabili tra 23 m e 45 m; la transizione all'unità sottostante è graduale.

La presenza di limi con torbe testimonia il passaggio da un ambiente deposizionale lacustre (stratigraficamente sottostante) a un ambiente deposizionale di palude, in cui si instaurano condizioni anossiche che provocano la degradazione della sostanza organica. Nei sedimenti carotati durante il sondaggio S1 di Piazza Verdi (MOTELLA, 2009) è stata riscontrata la presenza, attorno a 32 m di profondità, di sedimenti ricchi in carboni. A tale profondità si riscontra il passaggio litologico da limi ricchi in contenuto organico di ambiente lacustre e palustre ad argille glaciali. Le datazioni ^{14}C eseguite in

corrispondenza di tale passaggio hanno restituito età calibrate comprese fra 18.611-18.105 (campione GrA-30878) e 15.050-14.250 (campione LTL2282A) anni cal BP. In concordanza con l'origine recente e con l'assenza di sovraccarichi nella storia geologica del deposito, tali sedimenti sono caratterizzati dal comportamento tipico di un terreno normalmente consolidato.

Argille glacio – lacustri. Argille inorganiche limose, di bassa plasticità, sterili, deposte sul fondo di un lago glaciale al termine dell'ultima glaciazione; presentano un'età superiore a circa 18.000 anni cal BP. Hanno spesso struttura varvata e un contenuto limoso che aumenta con la profondità. Sono classificabili come limi inorganici di bassa plasticità, e sono dotati di compressibilità relativamente modesta. Le prove edometriche indicano un grado di normale consolidazione del deposito e una permeabilità verticale da bassa (coefficiente di permeabilità k da 10^{-8} a 10^{-6} m/s) a molto bassa ($k < 10^{-8}$ m/s). Il passaggio all'unità sottostante avviene a profondità variabili da 40 a oltre 60 m. Lo spessore relativamente potente dei depositi glaciolacustri suggerisce che il lago proglaciale ebbe una durata significativa.

Sabbie e ghiaie inferiori. Sabbie fini limose o ghiaie più o meno sabbiose, con intercalazioni di lenti di limo, sabbia o ghiaia. Sono depositi di ambiente glaciale, in parte deposti alla base del ghiacciaio e in parte deposti in acqua da un ghiacciaio galleggiante. Sono state incontrate in sondaggio fino alla profondità di 170 metri. Per questa unità non si è in possesso di dati geotecnici ma è presumibile che i sedimenti siano dotati di elevata permeabilità, relativamente elevata resistenza al taglio e bassa compressibilità; questo strato è sede della circolazione idrica profonda.

La

Fig. 57 presenta l'ubicazione dei sondaggi stratigrafici e dei pozzi per acqua; la linea blu rappresenta la traccia del profilo geologico, riportato in

Fig. 58. La sezione attraverso l'intera convalle nella zona a lago (da Piazzale Santa Teresa a Via Crispi); le ricerche condotte hanno permesso di analizzare nel dettaglio i rapporti stratigrafici esistenti tra i diversi corpi sedimentari caratterizzanti il sottosuolo dell'area in esame.

La ricostruzione paleoambientale che ne deriva (CASTELLETTI & OROMBELLI, 1987; COMERCI *et alii*, 2007) indica che durante l'ultimo massimo glaciale il ghiacciaio Abduano si spingeva oltre la soglia di Camerlata; in seguito, circa 19.000 anni fa, tra la fronte del ghiacciaio e la soglia si sviluppò un lago proglaciale, alla quota di circa 270 m s.l.m.; con il proseguire dell'arretramento del ghiaccio e l'erosione della soglia di Bellagio-Menaggio, l'emissario si è spostato nel ramo lecchese e la quota a cui si imposta il lago si è abbassata fino a raggiungere circa l'attuale livello lacustre. Tra 18.000 e 11.000 anni fa nella conca di Como era presente un ambiente a bassa energia, di tipo lacustre-

palustre, dove avveniva la sedimentazione dei detriti trasportati dai corsi d'acqua provenienti dai versanti circostanti.

Fig. 57 - Ubicazione delle stratigrafie utilizzate per la costruzione del modello geologico della convalle di Como. La mappa è stata sviluppata sulla base dei C.T.R. della Regione Lombardia, in scala 1:10.000; la linea blu indica la traccia del profilo geologico visibile in Fig. 58 (modificato da COMERCI *et alii*, 2007).

Durante l'Olocene l'area dove oggi sorge la città di Como fu progressivamente riempita dalle alluvioni del Cosia e, ai bordi della valle, dai detriti di versante e dai depositi di conoide.

Sulla base di questa ricostruzione è stato possibile calcolare i tassi di subsidenza sul lungo termine (negli ultimi 15.000 anni circa), che risultano dell'ordine di qualche mm/anno (4 – 5 mm/anno nel settore prossimo alla sponda lacustre; COMERCI *et alii*, 2004a, 2007). Nel secondo dopoguerra, a seguito di un intenso sovrasfruttamento della falda profonda, si è assistito ad un cospicuo fenomeno di subsidenza accelerata, con tassi di un ordine di grandezza maggiori rispetto a quelli naturali.

Fig. 58 - Sezione geologica della convalle di Como; la traccia del profilo è visibile nella Fig. 57. Nella sezione sono identificabili le cinque principali unità litostratigrafiche costituenti il sottosuolo dell'area urbana di Como. Partendo dal piano campagna ed andando in profondità si incontrano nell'ordine: (1) depositi eterogenei di origine antropica, (2) ghiaie e sabbie alluvionali recenti, (3) limi palustri e lacustri organici olocenici, (4) argille glacio – lacustri del Pleistocene superiore, (5) depositi fluvio-glaciali profondi composti da ghiaie e sabbie (Pleistocene superiore?), (6) Conglomerato di Como (**FCM**) (modificato da COLMEGNA, 2006).

La comparazione dei dati delle livellazioni geometriche di precisione, condotte tra gli anni '20 e il 2004 e dei dati satellitari di interferometria porta a concludere che, attualmente, la subsidenza sta procedendo con tassi assimilabili a quelli naturali (COMERCI *et alii*, 2007; FERRARIO, 2009).

3 - ATTIVITÀ ESTRATTIVE (L. Vezzoli)

Numerosi sono i materiali lapidei cavati, lavorati ed usati nel territorio rappresentato dal Foglio. Attualmente, quasi tutte le cave di materiali lapidei o minerali sono inattive. Molte di queste cave sono scomparse, riassorbite dalla natura o cancellate da altri usi antropici del territorio. I materiali di uso locale erano quelli che l'uomo trovava nel suo territorio. Non vi erano cave organizzate in modo industriale. Le pietre venivano cavate e lavorate in funzione del loro affioramento e della necessità. I materiali che hanno avuto un notevole significato economico e materiale per il territorio di Como sono la "Pietra di Moltrasio", il "Gesso di Nobiallo e Limonta", e la "Pietra Molera". La "Pietra di Moltrasio" è stato il materiale più comune e più largamente usato a Como e in una vasta area della provincia. Questo materiale lapideo è stato

estratto da decine di cave sparse su tutto il territorio. Le cave principali erano ubicate sia nell'entroterra che sulle rive del lago nei comuni di Moltrasio e Carate Urio sulla sponda occidentale, e di Faggeto e Nesso, sulla sponda orientale del ramo di Como. Sia l'estrazione che la lavorazione e la successiva utilizzazione della pietra erano subordinate alle caratteristiche della roccia. Il tipo di calcare di Moltrasio (**MOT**) che si presenta in strati regolari, con spessori da 20-30 centimetri a un metro circa, con spaccature naturali perpendicolari agli strati, dette litoclasti, veniva utilizzato come conci per opere murarie, a causa della sua naturale predisposizione a fratturarsi secondo i piani di strato in blocchi squadrati regolari. Dove il calcare di Moltrasio è invece sottilmente stratificato, la sua naturale sfaldatura ne ha favorito l'utilizzo come lastre per pavimentazione o come copertura dei tetti. La "Pietra di Moltrasio" è stata ampiamente utilizzata nel Lario sud-occidentale fin dall'età romana come materiale da costruzione per abitazioni, edifici civili, militari e religiosi. Sono di questo materiale i resti di pavimentazione e la cinta muraria di età Cesariana di Como. La "Pietra di Moltrasio" fu utilizzata per le basiliche romaniche di S. Fedele e Sant'Abbondio e per il Duomo di Como (1482-1485).

Il "Gesso di Nobiallo e Limonta" fu cavato in modo intensivo dalla seconda metà del XIX secolo al 1950 circa, fino all'esaurimento quasi completo dei giacimenti. L'attività estrattiva era stata sicuramente presente almeno fin dal XVI secolo. Il materiale estratto era pietra da gesso, alabastro e selenite appartenenti alla formazione di San Giovanni Bianco (**SGB**). Il trasporto era via lago, con i comballi, verso Tavernola per il cementificio di Ponte Chiasso, dove il gesso era usato come additivo per i cementi, o verso Como e Lecco e da lì a Milano dove veniva utilizzato come gesso da presa o stucco, come fondente ceramico e per la produzione di miscele fertilizzanti. Il gesso mescolato con la polvere di marmo e di altre pietre macinate era l'ingrediente fondamentale dello stucco e della scagliola usati per decorare i paliotti intarsiati di molti altari barocchi. Numerosi artisti intelvesi raggiunsero la celebrità in quest'arte tra il XVI e XVIII secolo in tutta l'area Ticinese e Comasca.

La "Pietra Molera" è un termine dialettale che indica delle rocce estratte per la costruzione delle mole d'arrotino e delle coti per affilare le falci fienae. Grazie alla sua facile lavorazione fu anche impiegata per decorazioni architettoniche. Sotto questo nome sono state in realtà cavate nei secoli rocce appartenenti a unità geologiche diverse, aventi tutte la caratteristica di arenarie medio-fini con scarsa durezza. Le unità geologiche cavate come "Pietra Molera" nel territorio Comasco sono essenzialmente riconducibili a: flysch di Pontida (**PTD**) e arenaria di Sarnico (**SAR**) di età Cretacico superiore, e le peliti di Prestino (**RSI**) appartenenti al Gruppo della Gonfolite Lombarda. Le arenarie costituite soprattutto da quarzo e muscovite con cemento calcitico di origine torbiditica

delle formazioni flyschoidi erano estratte in piccole cave disseminate nella Brianza per uso strettamente locale. Le arenarie da fini a grossolane, composte da quarzo, feldspato, biotite e muscovite con cemento calcitico, all'interno delle peliti di Prestino erano estratte a S (Camerlata) e a O (Rebbio, San Fermo) della città di Como. Anche in questo caso vi erano innumerevoli piccole cave disseminate sul versante meridionale del Sasso di Cavallasca e del Monte della Croce. Le cave di Lazzago di Breccia furono coltivate per secoli, la testimonianza più antica è del 1575. Le cave più importanti erano ai piedi del colle su cui sorge il Castello Baradello, presso Camerlata. La "Pietra Molera" è stata impiegata fin dall'epoca pre-romana a Como. Nelle arenarie in posto presso Prestino sono incise le basi delle camere di abitazione e le incisioni rupestri dell'insediamento protourbano di Como del VI-V secolo a.C.. Degna di nota è la stele di Prestino, dalla località del rinvenimento nel 1966 durante la costruzione dell'Autostrada A9. È un monolite di arenaria di forma prismatica, lungo 3,85 metri, datato al 480-450 a.C., di cui una faccia reca un'iscrizione in alfabeto leponzio. In epoca medievale è stata utilizzata in varie città lombarde, soprattutto a Como e in Brianza, sia per conci da muratura, che per elementi decorativi, macine discoidali e come sabbia nelle malte (basilica di San Fedele e Castello del Baradello a Como; Villa Belgiojoso e Villa Reale di Monza; le colonne della Porta Nuova a Milano).

Le rocce calcaree delle unità geologiche della Maiolica (**MAI**) e delle formazioni della Marna di Bruntino (**BRU**), del Sass de la Luna (**SDL**) e di Sorisole (**FSE**), hanno costituito la materia prima per l'industria del cemento. Importanti cave erano ubicate presso Ponte Chiasso e nell'area del M. Cornizzolo. Le rocce calcaree in generale venivano utilizzate per produrre la calce necessaria alle esigenze locali. La Maiolica (**MAI**), oltre che per la produzione di cemento, è stata estratta saltuariamente come pietra da costruzione grazie al suo colore bianco, la grana molto fine, e la buona durevolezza. Ad esempio, è stata utilizzata a Como per le sei colonne a rocchi sovrapposti del pronao del Teatro Sociale (1811-1813). Le cave principali erano ubicate nella valle del Cosia e nel Triangolo Lariano presso Suello.

Depositi travertinosi, indicati localmente come "tufo calcareo" furono utilizzati per decorazioni di giardini e facciate di edifici, ma soprattutto, grazie alla leggerezza del materiale, per le volte delle cupole.

I depositi glaciali lasciati sul posto dai ghiacciai Quaternari durante le fasi di ritiro sono accumuli di materiali sciolti costituiti da blocchi e ciottoli immersi in una matrice sabbiosa e siltosa. I blocchi possono raggiungere dimensioni superiori ad alcuni metri. Quando si trovano isolati sui versanti, sono chiamati *massi erratici* o *trovanti*. Nel caso dei depositi glaciali Lariani le aree di provenienza sono la Valtellina e la Val Chiavenna. In essi troviamo rocce

metamorfiche (ortogneiss, paragneiss, micascisti, filladi, serpentiniti, anfiboliti) e rocce magmatiche (graniti, serizzo, ghiandone). L'impiego maggiore delle pietre ricavate da massi erratici è del periodo medievale. Non esistevano aree di cava vere e proprie. I materiali potevano essere utilizzati tal quali, cioè sotto forma di ciottoli o di blocchi lastriformi, in qualche caso tagliati o scalpellinati per ottenere la forma voluta. Se ne facevano murature, zoccolature e rivestimenti di edifici religiosi o civili di edilizia locale. Oppure i blocchi più grandi venivano cavati per ottenere pezzi architettonici quali colonne, architravi, stipiti dei portali, decorazioni di archetti e di finestre. Un esempio di utilizzo di materiali eterogenei di origine glaciale per le murature è la basilica di San Carpoforo (1040 AD) a Como.

IX - ELEMENTI DI INTERESSE GEOLOGICO – PAESAGGISTICO (F. LIVIO)

Un geosito è un elemento fisico del paesaggio che ci circonda, del quale sia possibile definire un interesse geologico-geomorfologico per la sua conservazione (WIMBLEDON *et alii*, 1995). Le emergenze paesaggistiche definibili come geositi sono generalmente caratterizzate da un alto valore scenico-paesaggistico, al quale si aggiungono rappresentatività, esemplarità didattica, rarità e valore scientifico. I geositi sono dunque degli importanti testimoni dell'evoluzione di un'area, e rappresentano quindi l'occasione per svelare ad un pubblico non addetto ai lavori aspetti della geologia di un paesaggio che ancora ha molto da svelare. I criteri concettuali e metodologici per la selezione dei geositi sono suggeriti e/o imposti da un inventario di dettaglio, dalla legislazione vigente e dalla natura geologica dell'area esaminata. Il territorio interessato alla realizzazione di geositi deve essere studiato sotto diversi punti di vista: geologico, morfologico, idrogeologico, petrografico - mineralogico, geologico, applicativo e paesistico. Il geosito può avere sia una dimensione puntuale (sito paleontologico, scarpata di erosione, affioramento fossilifero, petrografico, mineralogico), sia una dimensione areale, e in tal caso può essere rappresentativo di più settori della geologia.

Di seguito si fornisce una breve descrizione di alcuni dei principali geositi individuabili nel territorio compreso nel Foglio. L'elenco dei siti descritti deriva da un censimento effettuato da Regione Lombardia, in capo all'Unità Operativa Cartografia Geologica, Sistema informativo Territoriale, sotto la supervisione di Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (ex-APAT), nell'ambito del Progetto di Conservazione del Patrimonio Geologico italiano.

Le Gole della Breggia. Nella parte inferiore della Valle di Muggio il torrente Breggia taglia naturalmente e mette allo scoperto lungo un tratto di un chilometro e mezzo una serie di rocce formatesi sul fondo del mare Tetide durante un periodo che va dal Giurassico al Cretacico. Questi affioramenti costituiscono un documento eccezionale che copre quasi ininterrottamente gli avvenimenti geologici succedutisi nell'arco di quasi 100 milioni di anni. Considerando anche le altre formazioni più recenti del Terziario e del Quaternario presenti nell'area di Chiasso - Novazzano - Balerna ci troviamo di fronte a un profilo geologico quasi completo che spazia dal Giurassico al Presente. In poche località della Svizzera esiste su un territorio così ristretto una serie stratigrafica simile. Inoltre il profilo geologico dei sedimenti del Giurassico - Cretacico esemplarmente rappresentato nelle Gole della Breggia è per completezza unico nel suo genere in tutto l'arco alpino e costituisce pertanto un documento di notevole interesse scientifico a livello mondiale. L'interesse scientifico della zona è documentato da un'abbondante letteratura. Lo studio delle rocce e dei fossili delle Gole della Breggia rivela preziose informazioni sull'ambiente di vita, la profondità e la temperatura del mare nelle diverse epoche geologiche. A più riprese infatti questi fattori mutarono, condizionando la flora e la fauna.

Il Buco del Piombo. Il Buco del Piombo, inserito all'interno della Riserva Naturale Regionale Valle Bova, è un'imponente caverna, appartenente al complesso carsico dell'Alpe Turati, che si snoda nella roccia calcarea della Maiolica (**MAI**), al contatto con i sottostanti litotipi del Gruppo del Selcifero Lombardo (**SM**) e del Rosso Ammonitico Lombardo (**RAL**), non facilmente carsificabili. L'ingresso è colossale e scenografico e misura circa 45 metri di altezza per 38 di larghezza. La grotta appartiene al sistema carsico dell'Alpe Turati, che comprende il Buco del Piombo, la Grotta Lino e la Grotta Stretta, con uno sviluppo complessivo di circa 6 km. Vi sono stati ritrovati numerosi resti d'interesse paleontologico appartenenti all'*Ursus spelaeus*, nonché selci e utensili lasciati da cacciatori nomadi fin dall'era paleolitica.

La Caverna Generosa. La Caverna Generosa, che si sviluppa interamente all'interno del calcare di Moltrasio (**MOT**), fu scoperta nell'inverno 1987 da Francesco Bianchi-De Micheli, durante la prospezione sistematica della Valle Breggia. Sino al 1999 sono state individuate oltre 20.000 ossa di differenti specie animali, quali la iena delle caverne, il cervo megalocero, l'alce e innumerevoli micromammiferi. Di notevole importanza il ritrovamento di ossa di *Ursus spelaeus* che ha permesso la ricostruzione completa di 100 scheletri. Durante gli scavi nella caverna sono emersi anche alcuni reperti che si possono attribuire all'Uomo di Neandertal, vissuto nel periodo compreso tra i 40.000 e i 60.000 anni fa.

Sasso Malascarpa. Il Sasso Malascarpa, rilievo roccioso tra i Corni di Canzo e il Monte Rai, è particolarmente interessante dal punto di vista naturalistico. La sua importanza ambientale è stata riconosciuta anche dalla Regione Lombardia che nel 1985 ha dichiarato l'area del Sasso Malascarpa "Riserva Naturale parziale geomorfologica e paesistica" (ai sensi della L. R. n. 86/83) e ne ha affidato la gestione all'Azienda Regionale delle Foreste.

La parte sommitale del Sasso Malascarpa (costituita da bancate sub verticali di Calcere di Zu – **ZUU**) è costituita da vistosi affioramenti verticali di calcare bianco incisi da sistemi di profonde fratture orizzontali e verticali che si incrociano ad angolo retto; nel suo insieme l'aspetto è quello di una grande muraglia apparentemente costituita dall'uomo, con blocchi cubici regolarmente accatastati l'uno sopra l'altro.

La particolarità del Sasso Malascarpa è data dalla superficie incisa da micromorfologie carsiche di dissoluzione superficiale (*Karren*, o campi solcati), che costituisce uno dei rari, e più scenografici esempi di forme carsiche di questo tipo in tutta la Lombardia. Rilevante è la presenza di resti di organismi fossili (principalmente *Conchodon*), nella zona che domina S. Miro al Monte, un tempo interpretate nella fantasia popolare come impronte di zoccoli di cavalli di streghe.

La Pietra Nairola. La Pietra Nairola è un enorme masso erratico di "ghiaione", proveniente dalla Val Masino, molto sporgente dal pendio della montagna e situato nella frazione di Mezzovico, Comune di Blevio.

La Pietra Pendula. La Pietra Pendula è un blocco di "ghiaione", posto a 650 m di quota, proveniente dalla Val Masino. Poggia su un basamento di calcare di Moltrasio (**MOT**), foggato dall'uomo in modo da simulare la morfologia di un fungo. La Pietra Pendula è situata in corrispondenza del margine superiore del Sasso Piatto, nel Comune di Torno.

La Pietra Lentina. La Pietra Lentina si trova dopo circa 500 m lungo la strada che dal Pian Rancio scende a Bellagio. Si tratta di un enorme masso erratico di "ghiaione", proveniente dalla Val Masino (Valtellina). È forse uno dei più voluminosi "trovanti" della Lombardia, con i suoi 30 m di lunghezza circa, i suoi 10 m di larghezza e i 9 m di altezza, per un volume di circa 1500 metri cubi. La superficie superiore di questo masso è quasi pianeggiante ed è interessata da piccole cavità dovute probabilmente ad erosione meteorica, ma che una antica tradizione popolare interpreta come il segno di palle infuocate lanciate per divertimento sopra la roccia da diavoli giocherelloni.

I Funghi di Terra di Rezzago. I Funghi di Terra di Rezzago si trovano sul fianco destro del vallone percorso dall'omonimo torrente affluente del Lambro. Queste strutture si formano a causa dell'azione erosiva delle acque di ruscellamento su depositi glaciali (sintema di Cantù - **LCN**), costituiti da materiali grossolani -

massi, ghiaie e sabbie - dispersi in una matrice sabbioso-limosa molto friabile, lasciati dai ghiacciai quaternari al loro ritiro. Il dilavamento continuo, causato dalle acque di ruscellamento, determina una continua e progressiva demolizione del deposito, asportando facilmente soprattutto il materiale a granulometria più minuta. Invece, in corrispondenza dei grossi massi, le acque dilavanti sono costrette a deviare il loro corso; così alcuni grandi pietre hanno protetto il materiale sottostante dall'azione delle acque, mentre tutto il materiale intorno è stato eroso. Sono nati così i "funghi di terra": monumenti naturali costituiti da colonne di terra compattata e sovrastate da un masso che forma il "cappello". Lungo il percorso che attraversa il geosito si possono osservare alcune di queste strutture (ora ridotte a due, dopo il recente crollo di un terzo fungo).

ABSTRACT

1. CRITERIA FOR THE SURVEY AND CARTOGRAPHIC REPRESENTATION

The survey criteria are in compliance with the National Guidelines (Geological Survey of Italy Publications, Series III, Vol. 1).

1.1 PRE-PLIOCENIC LITHOSTRATIGRAPHIC UNITS

The lithological substrate units have been described and mapped based on their belonging to a Formation (Lithostratigraphic Units), *i.e.* “*a rock body that can be distinguished from the adjacent units by its lithological features (composition, structure, texture, colour) and in terms of its stratigraphical position*” (APAT, 2003).

In a few instances, informal subdivisions (lithozones) have been individuated and mapped within a single Formation. The classic stratigraphic cross sections of the sedimentary succession within the Sheet have been revised; new biostratigraphic analyses have been carried out based on scattered sampling points, in order to integrate and control the survey; moreover, detailed analyses have been conducted in a few stratigraphic sections with the aim of defining associations and assessing their chronostratigraphic significance.

1.2 UNCOMFORMITY-BOUNDED UNITS AND INFORMAL UNITS

In mapping Quaternary continental deposits within this Sheet, uncomformity-bounded stratigraphic units (UBSU) have been used, as prescribed by PASQUARÈ *et alii* (1992, and following integrations). However, it is worth pointing out that the UBSU do not satisfactorily fit the characteristics of Quaternary continental units. As a matter of fact, the discontinuities that represent the upper and lower boundaries of such units:

- do not necessarily correspond to uncomformities;
- are only seldom both recognizable (a prerequisite for UBSU) but can be often traced only by interpolation;
- only rarely are regionally spread (as is preferentially prescribed for the UBSU).

By using this approach, it has been possible to adequately classify geological bodies, reconstruct the relative chronology and assess the evolution and paleogeography of the deposits.

1.3 SUBMERGED UNITS AND MORPHOLOGIES

The survey and representation of the submerged basin have been based on data gathered during a study conducted between 2001 and 2004 by Insubria

University, and in 2004 by the I.I.M. (Italian Navy Hydrographical Institute). The Insubria University database includes the morpho-bathymetric survey of some key areas in the basin, the high-definition seismic survey of the Como and Lecco branches, as well as 19 sediment cores from the Como branch (FANETTI, 2004 and references therein; FANETTI & VEZZOLI 2007, FANETTI *et alii*, 2008).

The interpretation of bathymetric data has enabled to compile a complete bathymetric map of the Lario basin for the portion of the basin belonging to the Sheet. The map, with 10-m isobaths, is at a 1:10,000 scale.

The subsurface of the Como and Lecco branches was imaged with 170 km of digitally recorded, high-resolution, reflection seismic profiles using a single-channel seismic profiling system with a 3.5 kHz geoacoustic pinger. The seismic grid consisted of a longitudinal line that follows the lake axis and of several transversal profiles crossing the lake from coast to coast.

The seismic data collected during the survey allowed the characterization of the lake sediments that show different acoustic responses depending on their grain size, lithology and structure. These responses were, in turn, useful for subdividing and mapping the sediments based on their acoustic facies.

The seismic profiles were used to locate 19 sites for short gravity cores in the Como branch. The cores reach a maximum length of 1.65 m.

2 GEOLOGICAL AND GEOMORPHOLOGICAL FRAMEWORK

The area belonging to sheet 075 “Como” has to be considered in the broader framework of the Alpine edifice, particularly in the paleogeographic, structural and environmental domain of the Southern Alps.

The Southern Alps represent a classical example of a passive continental margin, later involved in an orogenic deformation (BERTOTTI *et alii*, 1993). From upper Cretaceous onward, the South Alpine chain developed, prograding southwards due to the contractional reactivation (tectonic inversion) of extensive, Mesozoic structures.

Since the Triassic, the whole South Alpine domain was subjected to three large transgressive-regressive cycles and characterized by shallow-water conditions. The dominating carbonate platform setting (Servino formation, Esino limestone, S. Salvatore dolostone, Dolomia Principale) was complicated by the presence of intra-platform basins (Wengen formation, Buchenstein formation, Perledo-Varenna formation, Riva di Solto shale, Zorzino limestone) and the occurrence of Ladinic volcanic activity.

A major rifting phase affected this domain between the Noric and the Middle Jurassic, producing the opening of the Ligurian-Piedmont ocean; this phase is represented by the syn-rift deposition of a thick pelagic succession that reflects gradually-deepening conditions (Albenza fm., Sedrìna Limestone, Medolo

Group, Rosso Ammonitico Lombardo, Selcifero Lombardo Group, Maiolica). The Cretaceous-Neogene series is composed of pelagic and flysch deposits, only discontinuously preserved along the South Alpine front as a consequence of the successive deformation and erosion processes that affected the area during the Neo-alpine compressional phase. The collisional orogenic events eventually led to the development of new sedimentary basins filled up with the products eroded from the emerging ranges (Gonfolite Lombarda Group).

The geological history of the Lario basin during the last 5 million years has been complex and tightly related to the tectonic and climatic evolution of the alpine and mediterranean regions. The hypotheses on the origin of Lake Como are several and not yet fully conclusive. However, it is possible to define three evolutive stages: a) the Messinian lowering of the Mediterranean Sea triggered the onset of erosional processes along the hydrographic network that developed on major tectonic lineaments; these in turn generated a deep canyon that was subsequently flooded by the Pliocene sea about 3 Ma ago; b) alternating glacial and interglacial phases caused alternating erosive and depositional processes, both glacial and fluvial; these processes, together with the growth of the compressive front linked to the Quaternary tectonics and particularly to recent movements along the Gonfolite backthrust (SILEO *et alii*, 2007) that produced the damming of the drainage towards the Po Plain, modelled the pre-existing valley profile, modified the paleo-Adda River hydrographic network and caused the closure of the Como branch; c) the retreat of the glaciers, between 14,000 and 10,000 years ago, generated the present-day Como Lake basin, whose size and level evolved in time up to its current configuration.

The Holocene deposits are well-represented in the southern sector of the Sheet, particularly in the city of Como morphologic depression. In this area, after the definitive retreat of the glacial tongue, glacio-fluvial lacustrine, marshy, alluvial and slope deposits were sedimented, related to different environments and post-glacial depositional processes.

The morphological depression of the city of Como has been affected by subsidence phenomena in the order of 3-4 mm/yr in the last 15,000 years, with a recent peak in the post-war period, due to indiscriminate groundwater withdrawal (e.g., COMERCI *et alii*, 2004, 2007).

ENGLISH LEGEND

NEOGENE TO QUATERNARY CONTINENTAL DEPOSITS

UBIQUITARY UNITS

PO SYNTHEM (POI)

Diamicton and massive gravel from fine to coarse, both clast and matrix supported (slope deposits). Bedded gravel from fine to coarse, both matrix and clast supported, sometimes some embriication is possible; massive or laminated sand, massive or slightly laminated silt, with alternating beds of different grain size (fluvial deposits). Matrix supported sand to clast supported gravel and coarse sand with abundant coarse sandy matrix (fluvial and debris flow fan deposits). Shale and peat (lacustrine deposits). Unweathered. Well expressed morphologies in fluvial plains of major streams.

PELAGIC SEDIMENT (POI_a). Material sedimented in plane-parallel laminae on regular, flat-lying surfaces. Regular deposition on slopes, where sediments mantle the previous morphology, made of (most likely) non-lacustrine sediments.

PELAGIC-TURBIDITIC SEDIMENT (POI_b). Fine and laminated material, interbedded with thin, more chaotic and coarser-grained levels.

TURBIDITIC SEDIMENT (POI_c). Unevenly-grained, chaotic material sedimented as a consequence of abrupt and sudden events.

SEDIMENT WITH HIGH ORGANIC CONTENT (POI_d). Unevenly-grained material with high organic content.

REMOBILIZED SEDIMENT (POI_e). Material that, either in a post-depositional phase or due to catastrophic events, was affected by disturbances related to landslides or mass movements involving a whole slope.

UPPER PLEISTOCENE - HOLOCENE

COLMA DEL PIANO SUPERSYNTHEM (CM)

Massive, sometimes overconsolidated matrix supported diamicton (ablation and lodgement till). Diamicton, gravel, sand and silt in a great variety of facies, both laterally and vertically (glacial-contact deposits). Gravel and coarse sand, matrix supported, sometimes cemented (fluviglacial deposits)

SELLA DEL CEPPO CONGLOMERATE (CMC)

Weathering variable from heavy to weak.

MIDDLE – UPPER PLEISTOCENE

CULMINE GROUP (CU)

Gravel and sand in alternating bedding with different grain size, matrix abundant or absent, sometimes with *grezes litées* facies (slope deposits); massive or roughly stratified diamicton (fan deposits). Cementation variable from heavy to poor. Deposits layering is according to slope uphill, but cut by erosion surfaces laterally and downhill. No weathering affecting the deposits. No clearly preserved morphologies.

ZANCLEAN- MIDDLE PLEISTOCENE

VALLE DEI TETTI GROUP (TE)

Gravel and sand in alternating bedding with different grain size, matrix abundant or absent, sometimes with *grezes litées* facies (slope deposit); massive or roughly stratified diamicton (fan deposits). Cementation variable from heavy to poor. Deposits layering is according to slope both downhill and uphill. No weathering affecting the deposits.

No clearly preserved morphologies.

MIDDLE-UPPER PLEISTOCENE

UNITS OF THE ADDA BASIN**LAKES SUPERSYNTHEM – CANTÙ SYNTHEM (LCN)**

Massive diamicton matrix and clast supported (ablation till). Overconsolidated, matrix supported diamicton (lodgement till). Mostly laminated silt and mostly massive sand, frequent dropstones (glaciolacustrine deposits). Massive and bedded coarse gravel, both matrix and clast supported; bedded massive and laminated sand, with tractive structures, alternating to sandy weakly cross-laminated silt; silty sand weakly clayey; alternating layers of clayey silt and sand; laminated sand passing upward to massive silty sand with gravel (fluvioglacial deposits). Diamicton and massive gravel from fine to coarse, both clast and matrix supported; weathered clayey matrix (periglacial slope deposits). The matrix colour is 10YR. Weathering from weak to unweathered, 1-1,5 m thick. Well preserved morphologies.

CÀ MORTA SUBSYNTHEM (LCN₃): sandy matrix supported massive diamictons; alternating gravel with coarse sandy matrix; clean gravel; low angle cross laminated coarse sand; fine sand and silt planar or wavy laminated (flow till). Massive matrix supported diamicton; some layers are overconsolidated (lodgement till). Laminated silt and shale in planar beds; planar laminated silt, fine sand and shale (proglacial lacustrine deposits). Alternating coarse sand matrix gravel and lenses of medium to coarse sand, massive or cross laminated; sand from coarse to fine with silt planar or low-

angle cross laminated (glacial contact deposits). Gravel with coarse sand matrix alternating with clean gravel and medium to fine sand and from medium to coarse sand; planar and cross-hollow laminated medium to coarse sand (fluvioglacial deposits). Matrix colour 10YR. Weathering from scarce to unweathered. Well preserved morphologies with great extension of lacustrine and glacial contact plains; well clear moraines.

CUCCIAGO SUBSYNTHEM (LCN₂): matrix supported, overconsolidated massive diamicton (lodgement till). Matrix supported massive diamicton (ablation till). Clast supported massive diamicton; clast supported, rough bedded diamicton with aligned pebbles; matrix supported gravel alternating with fine gravel and coarse sand (flow till). Graded sand and fine gravel with cemented lenses. Massive or vaguely laminated sand (ice-contact deposits). Sand from medium to coarse, planar lamination (proglacial lacustrine deposits). Sandy matrix supported gravel; locally weak cementation (fluvioglacial deposits). Matrix colour 10YR. Weathering from weak to unweathered. Well preserved morphologies.

FINO MORNASCO SUBSYNTHEM (LCN₁): matrix supported, overconsolidated massive diamicton (ablation till).

UPPER PLEISTOCENE

BESNATE SUPERSYNTHEM (BE)

Massive, matrix supported diamicton (glacial deposits). Stratified clast supported or matrix supported gravel (fluvioglacial deposits). Few evolved weathering profile of about 4 m of thickness, with a mean of about 50% of clasts weathered. Preserved morphologies.

MIDDLE-UPPER PLEISTOCENE

CASTEL DI SOTTO CLAYS (AKS)

Blueish-grey marley clays with rare levels of fine sand and microconglomerates. Bioturbation and macrofossils occur.

ZANCLEAN

SEDIMENTARY SUCCESSION OF THE SOUTHERN ALPS

PONTEGANA CONGLOMERATE (CPO)

Debris flow and fluvial clast-supported conglomerates in stacked lenses including sub-rounded to angular gravel and cobbles, mainly composed by weathered Moltrasio limestone, in a sandy to silt-sandy matrix.

Depositional environment: continental – alluvial fan.

MESSINIAN?

GONFOLITE LOMBARDA GROUP (GF)**VAL GRANDE SANDSTONE (VGD)**

Massive, medium-to-coarse-grained sandstones, particularly common in the lower portion of the sequence. Pelitic or medium-to-fine-grained sandstone levels increase toward the top of the sequence. Conglomeratic layers, with centimetric clasts, also occur, arranged in upward-thickening and coarsening sequences.

Depositional environment: prograding sandstone lobes of upper fan.

BURDIGLIAN

PRESTINO SHALE (RSI)

Marly and silty shale in centimetre-thick beds, interlayered with levels of massive sandstone, several meters thick. Bioturbations occur.

Depositional environment: interchannel and levee deposits of submarine fan.

AQUITANIAN

COMO FORMATION (FCM)

Clast supported conglomerate at the base; matrix and clast size increase upwards (metric blocks). The matrix is composed of medium-to-fine or coarse sandstone. The clasts are heterogenous, mainly crystalline; sedimentary classes increase in frequency toward the top of the sequence. Massive sandstone and chaotic turbiditic levels are intercalated. Included within this Unit are the Villa Olmo Conglomerates, composed of mainly crystalline clasts with little matrix and several thick, lenticular sandstone levels.

Depositional environment: infilling of a system of submarine canyons, influenced by natural levees morphology.

UPPER CHATTIAN

CHIASSO FORMATION (CHO)

Marls and silty marls in beds with thickness ranging from 1 to 10 cm, frequently laminated. Thin-bedded sandstone turbidites are fine- to medium grained.

Depositional environment: slope to base-of-slope.

CHATTIAN

COLDRETERIO FLYSCH (FLD)

An acyclic succession of turbiditic sandstones, siltstones, marls and occasional light coloured marly limestones. Thicker sandstone beds (0,4 – 1 m) show complete, thinner bedded turbidites (0,05 – 0,50 m) incomplete, base-cut-out Bouma cycles.

Depositional environment: basin-plain environment with hemipelagic and turbiditic sedimentation.

LOWER – MEDIUM CAMPANIAN

SARNICO SANDSTONE (SAR)

Rhythmically and evenly-bedded, grey turbidites (metre-thick Bouma sequences).

Depositional environment: intermediate to distal deep-sea fan.

CONIACIAN

VARESOTTO FLYSCH (FVS)

Graded microconglomerate to coarse lithic sandstone intercalated into red marls which give way to an acyclic succession of grey marls, calcisiltites and thin-bedded turbiditic sandstones and with thin bituminous shales. Locally, micritic coccolith limestones (“Alberese”) occur.

Depositional environment: basin-plain environment with hemipelagic and turbiditic sedimentation.

UPPER CENOMANIAN–CONIACIAN

PONTIDA FLYSCH (PTD)

Marls and silty marls in beds 1 to 10 cm thick, frequently laminated. Sandstone levels also occur, made of fine-, medium-to-fine-grained sand.

Depositional environment: basin-plain environment with turbiditic sedimentation.

MIDDLE TURONIAN - UPPER TURONIAN

SORISOLE FORMATION (FSE)

Association of pinkish marls and calcarenites in decimetric levels, pinkish-grey in colour at the bottom, pink toward the top. Slight lamination and gradation occur (Bouma sequence, Td). The thin-bedded turbidites are composed of silicoclastic sandstone, hybrid fine arenites and silty marls, dark-grey in colour, in thin planar beds and frequently laminated also in the marly portion. The turbidites display Ta-Tc Bouma sequences that – where they are dm-thick – are characterized by turbiditic influx. Marls and silty marls, in beds ranging in 1 to 10 cm thick, frequently laminated, with interbedded fine to medium-grained sandstones.

Depositional environment: deep pelagic basin with turbiditic inputs.

CENOMANIAN

“SASS DE LA LUNA” (SDL)

Hemipelagic grey marls alternating with cinder-grey marly calcarenites.

Depositional environment: deep pelagic basin, with distal turbiditic intercalations.

UPPER ALBIAN

BRUNTINO MARL (BRU)

Varicoloured shales (grey, red, blackish), marls, siltstones and fine turbiditic arenites.

Depositional environment: sides of a slowly-subsiding “structural high”, at the western sector of the Orobian depocenter.

APTIAN – ALBIAN

MAIOLICA (MAI)

White or brown calcilutites, from whitish to grey when weathered, with conchoidal fracture. Massive at the base, with frequent stylolites and grey to yellowish chert nodules.

Depositional environment: deep basin with pelagic siliceous and carbonate sedimentation.

TITHONIAN - LOWER APTIAN

SELCIFERO LOMBARDO GROUP (SM)

Radiolarian cherts in beds ranging from planar at the base (grey to greenish to yellowish in colour) to knobby upwards, where they are invariably red. Includes two units (from the top): pinkish marly limestones with chert nodules decreasing in abundance upwards, locally very rich in *Aptychi* (ROSSO AD APTICI FORMATION) and radiolarian cherts (RADIOLARITI FORMATION) ranging from planar in the lower part with colour ranging from grey to greenish or yellowish, to ribbon-like red radiolarian in the upper part.

Depositional environment: deep basin with pelagic, predominantly siliceous sedimentation

UPPER BAJOCIAN-MIDDLE TITHONIAN

ROSSO AMMONITICO LOMBARDO (RAL)

Nodular marly limestones pinkish to deep red, locally rich in ammonites.

Depositional environment: deep basin with carbonate sedimentation above ACD.

LOWER TOARCIAN – LOWER BAJOCIAN

SOGNO FORMATION (SOG)

Marly limestones, dark grey marls and black siliceous shales.

Depositional environment: partially anoxic pelagic basin.

UPPER PLIENSACHIAN – LOWER TOARCIAN

MORBIO LIMESTONE (KMO)

Nodular limestones, grey to pinkish in colour, locally rich in Ammonites.

Depositional environment: deep basin with carbonate sedimentation.

DOMERIAN – LOWERMOST TOARCIAN

MEDOLO GROUP**DOMARO LIMESTONE (DOM)**

The lower part of the unit displays evenly-bedded, light grey or brown limestone and marly limestones including bluish chert bands and nodules; upsection chert-free, brown calcilutites with moulds of pyritized Ammonites occur.

Depositional environment: pelagic basin to slope.

PLIENSACHIAN LOWER TO UPPER

MOLTRASIO LIMESTONE (MOT)

Grey limestones in well-defined beds, often irregular. Chert, mainly black, in nodules or discontinuous bands. Intraformational unconformities, glides and slumps are frequent.

MOLTRASIO LIMESTONE WITH ABUNDANT CHERT (MOT_a)

Massive calcilutites and calcarenites in 20 to 50 cm thick beds; light grey, whitish or olive-green chert is very abundant, and concentrated in the central part of the layers, where it exceeds 60%.

CHERTY MOLTRASIO LIMESTONE (MOT_c)

Massive calcilutites and calcarenites, in 5 to 20 cm thick beds, interbedded with mm-thick marly layers. Chert, largely missing in **MOT_b**, is widespread as dark grey or black nodules or thin discontinuous bands.

CHERT-FREE MOLTRASIO LIMESTONE (MOT_b)

Massive calcilutites and calcarenites in planar 10 to 70 cm thick beds, frequently interbedded with mm-thick marly layers.

DOLOMITIZED MOLTRASIO LIMESTONE (MOT_e)

Massive, dark grey dolostones in metric, chaotic beds, alternating with 10 to 20 cm thick beds of dark grey dolomitized limestone, with chert.

BASAL BRECCIAS (MOT_a)

Breccias and megabreccias, locally dolomitized, derived from the erosion of the Rhaetian-Hettangian units.

Depositional environment: deep basin with carbonatic sedimentation.

SINEMURIAN-LOWER PLIENSBACHIAN

SEDRINA LIMESTONE (**SED**)

Grey, cherty limestones, brown when freshly fractured, in uneven and commonly amalgamated beds. At the base, the limestones are bedded and chert-rich; up-section massive limestones, with abundant, unevenly distributed black chert nodules, follow upwards, occur.

Depositional environment: carbonate ramp passing to carbonate platform.

HETTANGIAN

ALBENZA FORMATION (**ALZ**)

Limestones and dolostones, massive or thick-bedded, from grey to light grey in colour.

Depositional environment: carbonate platform.

HETTANGIAN

ZU LIMESTONE (**ZUU**)

Cyclic alternation of limestones, marls and shales, grey to dark grey in colour. Limestones are more common toward the top of the Unit.

Depositional environment: subtidal, carbonate ramp.

UPPER NORIAN-RHAETIAN (HETTANGIAN?)

RIVA DI SOLTO SHALE (**ARS**)

Shales and black marly shales, often finely laminated, rich in organic matter, in thick strata packages (up to some metres thick). Beds of marl and black marly limestone, sporadically alternating with the shales in the lower part of the Unit, become more frequent toward the top of the sequence planar intercalations of bioclastic coquinas, with bivalves and vertebrate remains.

Depositional environment: shelf, poorly oxygenated in the lower part.

UPPER NORIAN

DOLOMIA PRINCIPALE (**DPR**)

Dark grey to grey dolostones, from massive to poorly bedded, often doloarenitic. Interbeds with stromatolitic lamination are frequent, as intercalations of intraformational breccias. Doloarenitic beds are commonly bioclastic (mainly bivalves, gastropods, *Dasycladaceae*). Local bioconstructions (bivalves and microbialites).

Depositional environment: mainly inner platform, locally slope.

LOWER NORIAN – MEDIUM NORIAN

SAN GIOVANNI BIANCO FORMATION (**SGB**)

Alternating sandstones and pelites, dolostones, carnioles, gypsum and subordinate limestones.

Depositional environment: delta and coastal flat.

UPPER CARNIAN

GORNO FORMATION (**GOR**)

Alternating, even-bedded dark limestones, commonly bioclastic and black shales and marls, rich in fossils (particularly bivalves).

Depositional environment: lagoon with mixed clastic-carbonate sedimentation.

MIDDLE CARNIAN

VAL SABBIA SANDSTONE (**SAB**)

Dark-red sandstones in the western sector of the Sheet, greenish in the eastern one, in amalgamated beds characterized by structures due to traction currents.

Depositional environment: delta and prodelta.

MIDDLE CARNIAN

BRENO FORMATION (**BRE**)

Even-bedded grey limestones (whitish if altered), piled in peritidal cycles topped by stromatolitic levels rich in *fenestrae*. Common oncoids and bioclastic levels.

Depositional environment: peritidal carbonate platform.

CARNIAN

METALLIFERO BERGAMASCO LIMESTONE (**CMB**)

Even-bedded, dark-grey limestones, commonly stromatolitic. Thin intercalations of dark-grey to black marls are common; rare centimetre-thick tuffaceous interlayers, ochraceous in colour. Rare bioclastic lags with *Dasycladaceae*.

Depositional environment: coastal lagoon and tidal flat.

LOWER CARNIAN

“CALCARE ROSSO” (**KLR**)

Limestones and dolostones, locally characterized by mineralization, with intercalated palaeosols and “terra rossa”. Peritidal carbonate platform characterized by emersion phases. Thickness: maximum 40 m.

UPPER LADINIAN

PERLEDO-VARENNA LIMESTONE (CPV)

Dark lime-mudstones-wackestones in centimetre to decimetre thick beds, graded and laminated.

Depositional environment: intraplatform basin.

LADINIAN

ESINO LIMESTONE (ESI)

Limestones, grey to brownish in colour, massive or coarsely bedded, rich in stromatolitic and oncoidal levels. Bioclastic levels (mainly with bivalves and *Dasycladaceae*) are common. At the base, massive breccia levels occur locally.

Depositional environment: peritidal carbonate platform.

UPPER ANISIAN – LADINIAN

BIBLIOGRAFIA

- AIRAGHI (1898) – *Echini nel Pliocene Lombardo*. Atti Soc. Ital. Sci. Nat. 37: 357-377.
- ALBERTI F. (1987) – *Rilevamento geologico e studio dei fenomeni di dissesto nell'area del M. Bisbino e del M. Colmegnone*. Tesi di laurea in Scienze Geologiche, Università di Milano a.a. 1986-1987: 1-222.
- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO (1998) – ASL Como – *Monitoraggio delle falde idriche sotterranee in Provincia di Como*.
- ANFOSSI G., BRAMBILLA G. & MOSNA S. (1983) – *La fauna del Pliocene di Taino (Varese)*. Atti Ist. Geol. Univ. Pavia 30(1): 81-102.
- APUANI T., CANCELLI A. & CANCELLI P. (2000) – *Hydrogeological and Geotechnical Investigations along the Shoreline of the Town of Como, Italy*. In: D.P. MOORE & O. HUNGR (eds.) "Engineering Geology and Environment" Proc. 8th. Cong. Intern. Assoc. Engineering Geology (IAEG).
- ARCA S. & BERETTA G.P. (1985) – *Prima sintesi geodetico-geologica sui movimenti verticali del suolo nell'Italia Settentrionale (1897-1957)*. Boll. Geodesia e Scienze affini 44(2): 125-156.
- ARTHUR M.A. & PREMOLI SILVA I. (1982) – *Development of widespread organic carbon-rich strata in the Mediterranean Thethys*. In: S.O. SCHLANGER & M.B. CITA (Eds.): «*Nature and origin of Cretaceous carbon-rich facies*»: 7–54, Academic Press, New York.
- ASSERETO R. & CASATI P. (1965) – *Revisione della stratigrafia Permo - Triassica della Val Camonica Meridionale (Lombardia)*. Riv. Ital. Paleont. Vol.71, n.4, pp. 999 - 1097.
- ASSERETO R. & CASATI P. (1968) – *Formazione di Breno*. Studi Ill. Carta Geol. d'It., Formazioni Geologiche, fascicolo I: 57-63, Roma.
- ASSERETO R. & KENDALL C.G.St.C. (1977) – *Nature, origin and classification of peritidal tepee structures and relative breccias*. Sedimentology, 24: 153–210, Oxford.
- AUBOUIN J., SIGAL J., BERLAND J.P., BLANCHET R., BONNEAU M., CADET J.P., GUILLOT P.L., LACOUR A., PIAT B. & VICENTE J.C. (1970) – *Sur un bassin de flysch: stratigraphie et paléogéographie des flyschs crétacés de la Lombarde (versant sud des Alpes orientales, Italie)*. Bull. Soc. Géol. Fr., 7 (12): 612–658, Paris.
- BALL J. (1863) – *On the formation of Alpine Valleys and Alpine Lakes*. Phil. Mag. 25: 81-103, London.
- BARBERIS A., FOSSATI S., BERSEZIO R. & ERBA E. (1990) – *Lithostratigraphy and Biostratigraphy of the Maiolica Fm. from the Lombardy basin (Southern Alps)*. Mem. Soc. Geol. It. 45: 111-117, 3 ff.
- BAUMGARTNER P.O. (1987) – *Age and genesis of Tethyan radiolarites*. Eclogae Geologicae Helvetiae, 86: 831-879.
- BAUMGARTNER P.O., MARTIRE L., GORICAN S., O'DOHERTY L., ERBA E. & PILLEVUIT A. (1995) – *New Middle and Upper Jurassic radiolarian assemblages co-occurring with ammonites and nannofossils from the Southern Alps (Northern Italy)*. In: BAUMGARTNER P.O. et al. (Eds.): "Middle Jurassic to Lower Cretaceous Radiolaria of Thethys: Occurrences, systematics, biochronology". Mem. Geol., 23: 737-750, Lausanne.
- BEATRIZZOTTI G. & HANSEN J.W. (1975) – *Note illustrative delle carte idrogeologiche del Sottoceneri 1:25.000: climatologia, geologia, il paesaggio vegetale, geoidrologia, acque sotterranee*. Quaderni di Geologia e Geofisica Applicata, 1, 113 p., Dipartimento Economia Pubblica del Canton Ticino, Ufficio Geologico Cantonale, Bellinzona.
- BERETTA G.P. (1986) – *Contributo per la stesura di una carta idrogeologica della Lombardia, Acque Sotterranee, anno III, 4, Milano*.
- BERETTA G.P., DENTI E., FRANCANI V. & SALA P. (1985) – *Lineamenti idrogeologici del settore sublacuale della provincia di Como*. Acque Sotterranee, anno I, 4: 23-62, Milano.

- BERETTA G.P., DENTI E., FUMAGALLI L. & SALA P. (1986) – *Note sull'idrogeologia delle città di Como e Lecco*. Mem. Soc. Geol. It., 32: 235-251.
- BERNOULLI D. (1964) – *Zur Geologie des M. Generoso (Lombardische Alpen)*. Ein Beitrag zur Kenntnis der sudalpinen Sedimente. Beitr. geol. Karte Schweiz, (N.F.) 118.
- BERNOULLI D., BERTOTTI G. & FROITZHEIM N. (1990) – *Mesozoic faults and associated sediments in the Austroalpine-Southalpine passive continental margin*. Mem. Soc. Geol. It., 45: 25-38.
- BERNOULLI D., HERB R. & GRUENIG A. (1988) – *Ternate Formation, a late Eocene bioclastic submarine fan of the Lombardian basin (southern Alps)*. AAPG Bull., 72.
- BERNOULLI D., BERTOTTI G. & ZINGG A. (1989) – *Northward thrusting of the Gonfolite Lombarda ("South-Alpine Molasse") onto the Mesozoic sequence of the Lombardian Alps: Implication for the deformation history of the Southern Alps*. Ecl. Geol. Helv., 82(3): 841-856.
- BERNOULLI D., GIGER M., MÜLLER D.W. & ZIEGLER U.R.F. (1993) – *Sr-isotope stratigraphy of the Gonfolite Lombarda Group (South-alpine molasse, Northern Italy) and radiometric constraints for its age of deposition*. Ecl. Geol. Helv., 86 (3): 751-767, 4 figg., 5 tabb., Basel.
- BERNOULLI D. & GUNZENHAUSER B. (2001) – *A dolomitized diatomite in an Oligocene - Miocene deep-sea fan succession, Gonfolite Lombarda Group, Northern Italy*. Sedimentary Geology, 139(1): 71-91.
- BERNOULLI D. & WINKLER W. (1990) – *Heavy mineral assemblages from Upper Cretaceous South and Austroalpine flysch sequences (Northern Italy and Southern Switzerland): source terranes and paleotectonic implications*. Eclogae Geol. Helv. 83: 287–310.
- BERRA F., DELFRATI L. & PONTON M. (2007) – *Dolomia Principale*. In: CITA M.B., ABBATE E., ALIGHIERI B., BALINI M., CONTI M.A., FALORNI P., GERMANI D., GROPELLI G., MANETTI P. & PETTI F.M. "Carta Geologica d'Italia 1:50.000. Catalogo delle formazioni - Unità tradizionali (1)". Quad. Serv. Geol. d'It., serie III, 7 (VI): pp.318, Roma
- BERSEZIO R. (1989) – *La successione cretacea nel Bacino Lombardo (Alpi Meridionali): caratteri stratigrafici delle unità aptiano-cenomaniane e assetto tettonico dell'area compresa tra il F. Adda e il Lago d'Iseo (Bergamo, Italia)*. Tesi di Dottorato, Univ. di Milano, 208 pp.
- BERSEZIO R. (1994) – *Stratigraphic framework and sedimentary features of the Lower Aptian "Livello Selli" in the Lombardy Basin (Southern Alps, Northern Italy)*. Riv. It. Pal. Strat., 99: 569–590, Milano.
- BERSEZIO R. (2007) – *Sass de la Luna*. In: CITA M.B., ABBATE E., ALDIGHIERI B., BALINI M., CONTI M.A., FALORNI P., GERMANI D., GROPELLI G., MANETTI P. & PETTI F.M. "Carta Geologica d'Italia 1:50.000. Catalogo delle formazioni - Unità tradizionali (1)". Quad. Serv. Geol. d'It., serie III, 7 (VI): pp.318, Roma.
- BERSEZIO R., ERBA E., GORZA M. & RIVA A. (2002) – *Berriasian-Aptian black shales of the Maiolica formation (Lombardian Basin, Southern Alps, Northern Italy): local to global events*. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 180(4): 253-275.
- BERSEZIO R. & FORNACIARI M. (1987) – *Cretaceous sequences in the Lombardy Basin: stratigraphic outline between the lakes of Lecco and Iseo*. Mem. Soc. Geol. It., 40: 187–197, Roma.
- BERSEZIO R. & FORNACIARI M. (1988) – *Tectonic framework of the Lombardy foothills (Southern Alps), between Brianza and Lake Iseo*. Rend. Soc. Geol. It., 11: 75–78, 4 ff.
- BERSEZIO R., FORNACIARI M. & GELATI R. (1990) – *Geologic map of the southalpine foothills between Brianza and Iseo Lake*. Mem. Soc. Geol. It. 45.
- BERSEZIO R., FORNACIARI M., GELATI R., NAPOLITANO A. & VALDISTURLO A. (1993) – *The significance of the Upper Cretaceous to Miocene clastic wedges in the deformation history of the Lombardian southern Alps*. Géol. Alp., 69: 3–20, Grenoble.
- BERTOTTI G. (1991) – *Early Mesozoic extension and Alpine shortening in the western Southern Alps: the geology of the area between Lugano and Menaggio (Lombardy, northern Italy)*. Mem. Sci. Geol. (Padova) 43: 17–123.

- BERTOTTI G., PICOTTI V., BERNOULLI D. & CASTELLARIN A. (1993) – *From rifting to drifting: tectonic evolution of the South-Alpine upper crust from the Triassic to Early Cretaceous*. *Sedimentary Geol.* 86: 53-76.
- BIGI G., COSENTINO D., PAROTTO M., SARTORI R. & SCANDONE P. (1990) – *Structural Model of Italy - 1:500000 Scale*. Quaderni de "La Ricerca Scientifica" / a cura di SELCA Firenze. - 1990. - Vol. 114/3.
- BINI A. (1980) – *Geologia e geologia del glaciale nel territorio del M. San Primo*. Tesi di laurea inedita, Università degli studi di Milano a.a 1980-1981: 1-221.
- BINI A. (1983) – *I depositi glaciali della Valle del Nosè (Piano del Tivano)*. *Geogr. Fis. Dinam. Quater.* 6: 175-177.
- BINI A. (1987) – *L'apparato glaciale Wurmiano di Como*. Università di Milano, Dip. Sc. Terra, Tesi di Dottorato di Ricerca, 1 - 569 pp.
- BINI A. (1993) – *Geologia del Quaternario e geomorfologia della piana di Como*. In: M. UBOLDI (a cura di): *Carta archeologica della Lombardia*. Como. La città murata e la convalle. Franco Cosimo Panini, pp 59-63.
- BINI A. (1994) – *Rapport entre la karstification periméditerranéenne et la crise de salinité du Messinien: l'exemple du karst Lombard*. *Karstologia* 23: 33-53.
- BINI A. (1997a) – *Problems and methodologies in the study of quaternary deposits of the southern side of the Alps*. Southern Alps Quaternary Geology, IGCP 378 Meeting, Lugano ottobre 1995. *Geologia Insubrica*, 2(2): 11-20.
- BINI A. (1997b) – *Stratigraphy, chronology and palaeogeography of Quaternary deposits of the area between the Ticino and Olona rivers (Italy-Switzerland)*. Southern Alps Quaternary Geology, IGCP 378 Meeting, Lugano ottobre 1995. *Geologia Insubrica*, 2/2: 21-46.
- BINI A., BOSI C., CARRARO F. & CASTIGLIONI G.B. (1992a) – *Cartografia geologica del Quaternario continentale*. In: CNR, Commissione per la cartografia geologica e geomorfologica. *Carta Geologica d'Italia - 1:50.000 Guida al rilevamento*. Quaderni del Servizio Geologico Nazionale, serie III, 1: 67-86.
- BINI A., CITA M. B. & GAETANI M. (1978) – *Southern Alpine lakes. Hypothesis of an erosional origin related to the Messinian entrenchment*. *Marine Geology*, 27(3/4): 271-288.
- BINI A., COUTERAND S., BUONCRISTIANI J., ELLWANGER D., FELBER M., FLORINETH D., GRAF H., KELLER O., KELLY M., SCHLUCHTER C. & SCHÖNECH PH (2010) – *LGM-Karte der Schweiz*. Servizio topografico nazionale Swisstopo.
- BINI A., FELBER M., DA ROLD A. & ZUCCOLI L. (1995) – *Geological survey of Late-Tertiary and Quaternary deposits in the area of the Lago Maggiore and Lago di Como (Southern Switzerland and Northern Italy)*. Abstracts XIV International Congress INQUA, Berlin 1995, *Terra Nostra* 2/95:29.
- BINI A., FELBER M., POMICINO M. & ZUCCOLI L. (2001) – *Geologia del Mendrisiotto (Canton Ticino, Svizzera)*. *Messiniano, Pliocene e Quaternario*. Berichte des BWG, serie geologie - Rapports de l'OFEG, serie geologie n.1 - Berna.
- BINI A., MERAZZI A., MERAZZI M., MONTRASIO D., TOGNINI P. & ZUCCOLI L. (1999) – *Grotte in Provincia di Como*. Edlin - Milano, 158 pp.
- BINI A. & PELLEGRINI A. (1998) – *Il carsismo del Moncodeno*. *Geologia Insubrica*, 3(2): 296 pp.
- BINI A. & QUINIF Y. (1996) – *Datation de croutes calcitiques dans la grotte "Il Forgnone" (Italie): évolution et neotectonique*. *Spéléochronos*, 7: 3-9.
- BINI A., QUINIF Y., SULES O. & UGGERI S. (1992b) – *Les mouvements tectoniques récents dans les grottes du Monte campo dei Fiori (Lombardie, Italie)*. *Karstologia*, 19(1): 23-30.
- BINI A., RIGAMONTI I. & UGGERI S. (1993) – *Evidenze di tettonica recente nell'area Monte Campo dei Fiori - Lago di Varese*. *Il Quaternario*, 6(1): 3-14.
- BINI A., ROSSI S., FERLIGA C., RIGAMONTI I. & CORBARI D. (2000) – *Le Unità Lito- e Allostratigrafiche dei depositi superficiali*. In: FORCELLA F. & JADOU F. (Eds.) «*Carta*

- geologica della Provincia di Bergamo alla scala 1:50.000 con relativa nota illustrativa*. Pp. 300, 3 fogli geologici, Monti Ed., Bergamo.
- BINI A. & TOGNINI P. (2001) – *Endokarst evolution related to geological, topographical and climatic evolution in the Lombard Southern Alps*. 5th Workshop Alpine Geological Studies. Geol. Palaeont. Mitt. Innsbruck 25: 39-41.
- BINI A., TOGNINI P. & ZUCCOLI L. (1998) – *Rapport entre karst et glaciers durant les glaciations dans les vallées préalpines du Sud des Alpes*. Karstologia n. 32(2): 7-26.
- BINI A., TOGNINI P. & ZUCCOLI L. (2002a) – *Genesi dell'endocarso nel comasco*. In: A. Bini (Ed.): *"Grotte in Provincia di Como"*. EDLIN, Milano: 35-46.
- BINI A., TOGNINI P. & ZUCCOLI L. (2002b) – *Evoluzione del carsismo del comasco*. In: A. Bini (Ed.): *"Grotte in Provincia di Como"*. EDLIN, Milano: 47-84.
- BINI A., UGGERI A. & QUINIF Y. (1997) – *Datazioni U/Th effettuate in grotte delle Alpi (1986-1997). Considerazioni sull'evoluzione del carsismo e del paleoclima*. Geologia Insubrica 2(1): 31-58.
- BINI A. & ZUCCOLI L. (2004a) – *Glacial history of the southern side of the central Alps, Italy*. In: J. EHLERS & P.L. GIBBARD (Eds.) *"Quaternary Glaciations - Extent and Chronology"*. Elsevier B.V.: 195-200.
- BINI A. & ZUCCOLI L. (2004b) – *Glacial features. Alps*. In: C. BOSI (Ed.) *"Quaternary"*. In: U. CRESCENTI, S. D'OFFIZI, S. MERLINO & L. SACCHI (Eds.): *"Geology of Italy"*. Special Volume of the Italian Geological Society for the IGC 32 Florence 2004: 170-172.
- BISCHSEL M. & HÄRING M. (1981) – *Facies evolution of the Late Cretaceous Flysch in Lombardy*. Ecl. Geol. Helv., 74: 383-420, Basel.
- BISTRAM A. VON (1903) – *Beiträge zur Kenntnis der Fauna des unteren Lias in der Val Solda. Geologisch-paläontologische Studien in den Comasker Alpen*. I. "Ber. Natur. Gesell. Freiburg. i. Br.", Bd. 13, pp. 116 – 214, 8 tavv., Freiburg.
- BOLLI H.M. (1999) – *A redeposited foraminiferal fauna from the Varesotto Flysch, Canton Ticino*. Geol. Insubrica 4: 21-26.
- BONARELLI G. (1894) – *Contribuzione alla conoscenza del Giura-Lias lombardo*. Atti R. Acc. Sc. Torino, 30: 1-18, Torino.
- BONI A., CASSINIS G., CAVALLARO E., CERRO A., FUGAZZA F., ZEZZA F., VENZO S. & MEDIOLI F. (1968) – *Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000 – F. Brescia (II edizione)*. Poligrafica e Carte valori, Ercolano (Napoli).
- BRAMBILLA G. (1992) – *Revisione delle filliti plioceniche conservate nelle collezioni del Museo di storia naturale di Lugano*. Boll. Soc. Tic. Sci. Nat. 80(2): 63-95.
- BRAMBILLA G., COBIANCHI M. & MOSNA S. (1988) – *Una microflora del Carnico delle Grigne (Lombardia Settentrionale)*. Atti Tic. Sc. Terra, 31: 377-385, Pavia.
- BRAMBILLA G. & GALLI C. (1991) – *I molluschi pliocenici di Pontegana (Balerna – Canton Ticino) della collezione Sordelli (1874-79?)*. Boll. Soc. tic. Sci. Nat. 59: 67-79.
- BREISLAK S. (1822) – *Osservazioni sulle colline di San Colombano e della Stradella. Descrizione geologica della provincia di Milano*, Imperial Regia Stamperia, Milano
- BUGINI R., DE CAPITANI L. & MACCAGNI A. (1981) – *Sedimentary and geochemical characters of lake Como recent sediments*. Rend. Soc. It. Mineral. Petrol., 37: 57-71.
- BURRATO P., CUCCI F. & VALENSISE, G. (2003) – *An inventory of river anomalies in the Po Plain, Northern Italy: evidence for active blind thrust faulting*. Annals of Geophysics. 46: 865-882.
- BUSSI M. (1995) – *Geologia del Quaternario dell'alta Valle d'Intelvi nelle zone fra Lanzo, Ramponio e Pellio*. Tesi di laurea, inedita, Università degli Studi di Milano, a.a. 1994-1995.
- BUZIO A. & POZZO M. (2005) – *Lombardia "dentro"*. Volume I, BUZIO A, POZZO M. eds: pp. 503.
- CACCIAMALI G.B. (1901) – *Osservazioni geologiche sulla regione tra Villa Cogozzo e Urago Mella*. Boll. Soc. Geol. It., 20(3): 351-367, Roma.
- CANTALUPPI G. & CORTIS S. (1969) – *La fauna della Pietra di Moltrasio*. Natura, 60(2): 103 – 133.

- CARRAPA B. & DI GIULIO A. (2001) – *The sedimentary record of the exhumation of a granitic intrusion into a collisional setting: the lower Gönfolite Group, Southern Alps, Italy*. *Sedim. Geol.*, 139(1): 217-228, 6 figg., 2 tabb., Amsterdam.
- CASATI P. (1964) – *Il Trias in Lombardia (Studi geologici e paleontologici)*. VI. *Osservazioni stratigrafiche sull'Infraretico delle Prealpi Bergamasche*. *Riv. It. Pal. Strat.*, 70: 447-465, Milano.
- CASATI P. (1970) – *Alcuni aspetti della silicizzazione di calcari oolitici della Lombardia e del Veneto*. *Natura*, 61: 197-211.
- CASSINIS G. (1968) – *Stratigrafia e tettonica dei terreni mesozoici compresi tra Brescia e Serle*. *Atti Ist. Geol. Univ. Pavia*, 19: 50-152, Pavia.
- CASTALDINI D. & PANIZZA, M. (1991) – *Inventario delle faglie attive tra i fiumi Po e Piave e il Lago di Como (Italia settentrionale)*. *Il Quaternario*, 4: 333-410.
- CASTELLARIN A. (1981) – *Carta tettonica delle Alpi Meridionali alla scala 1:200.000*. C.N.R., Pubbl. 414 Progetto Finalizzato Geodinamica.
- CASTELLARIN A. & CANTELLI L. (2000) – *Neo-Alpine evolution of the Southern Eastern Alps*. *Journal of Geodynamics* 30: 251-274.
- CASTELLARIN A., CANTELLI L., FESCE A.M., MERCIER J.L., PICOTTI V., PINI G.A., PROSSER G. & SELLI L. (1992) – *Alpine compressional tectonics in the Southern Alps; relationship with the Appennines*. *Ann. Tect.*, 1(6): 62-94.
- CASTELLARIN A. & TRANSALP WORKING GROUP. (2004) – *Structural synthesis of the Eastern Alps: a collisional orogenic chain*. *Geology of Italy - Special Volume of the Italian Geological Society for the IGC 32 Florence 2004*. CRESCENTI V. D'OFFIZI F., MERLINO S., SACCHI L. (Editors) - 2004.
- CASTELLARIN A., VAI G.B. & CANTELLI L. (2006) – *The Alpine evolution of the Southern Alps around the Giudicarie faults: a Late Crataceous to Early Eocene transfer zone*. *Tectonophysics*, 414: 203-223.
- CASTELLETTI L. & OROMBELLI G. (1986) – *Una nuova data ¹⁴C per la storia della deglaciazione del bacino del lago di Como*. *Geografia Fisica E Dinamica Quaternaria*, 9: 56-58.
- CERIANI M. & CARELLI M. (2000) – *Carta delle precipitazioni massime, medie e minime del territorio alpino della regione Lombardia (registrate nel periodo 1891 - 1990)*. Servizio Geologico - Ufficio rischi Geologici. Regione Lombardia.
- CHIAUDANI G. & PREMAZZI G. (1993) – *Il lago di Como. Condizioni ambientali attuali e modello di previsione dell'evoluzione delle qualità delle acque*. Commissione delle Comunità Europee. EUR 15267 IT. 237 pp.
- CHUNGA K., LIVIO F., MICHETTI A.M. & SERVA L. (2007) – *Synsedimentary deformation of Pleistocene glaciolacustrine deposits in the Albese con Cassano Area (Southern Alps, Northern Italy), and possible implications for paleoseismicity*. *Sedimentary Geology*, 196(1-4): 59 – 80.
- CITA M.B. (1954) – *Osservazioni micropaleontologiche su alcuni campioni raccolti nei conglomerati terziari del Bresciano*. *Riv. It. Pal. Strat.*, 60(4): 213-219, Milano.
- CITA M.B. (1957) – *Studi stratigrafici sul Terziario sudalpino lombardo. VII. Sintesi stratigrafica della Gönfolite*. *Riv. It. Pal. Strat.*, 63(2): 79-121, 1 fig., 1 tab., 1 tav., Milano.
- CITA M.B., BINI A. & CORSELLI C. (1990) – *Superfici di erosione messiniane: una ipotesi sull'origine dei laghi sud-alpini*. In: BARBANTI L., GIUSSANI G. & DE BERNARDI R. (eds): *Il Lago Maggiore dalla ricerca alla gestione*. *Simp. 50° Anniv. Fondaz. Ist. It. Idrobiol. Pallanza*, 1988: 33-54.
- CITA M.B. & CORSELLI C. (1990) – *Messinian paleogeography and erosional surfaces in Italy: an overview*. *Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology*, 77: 67-82.
- COBIANCHI M. (1992) – *Sinemurian-Early Bajocian calcareous nannofossil biostratigraphy of the Lombardy Basin (Southern Calcareous Alps; Northern Italy)*. *Atti Tic. Sc. Terra*, 35: 61-106.

- COHEN, K. M., FINNEY, S. C., GIBBARD, P. L., & FAN, J. X. (2013) – *The ICS International Chronostratigraphic Chart*. Episodes, 36 (3).
- COLLEGNO G. (1844) – *Note sur le terrain erratique du revers meridional des Alpes*. C.R. Acad. Sc. Paris 18: 523.
- COLLEGNO G. (1845) – *Note sur le terrain erratique du revers meridional des Alpes*. Bull. Soc. Géol. France 2a, 2: 284-303, Paris.
- COLLEGNO G. (1847) – *Elementi di geologia pratica e teorica, destinati principalmente ad agevolare lo studio del suolo dell'Italia*. Pomba & C. Ed., Torino, 447.
- COLMEGNA F. (2006) – *Sintesi dei dati stratigrafici ed idrogeologici dell'area urbana di Como: realizzazione di un database informatico di supporto alle ricerche sull'evoluzione geologico-ambientale del bacino lariano*. Università degli studi dell'Insubria. Tesi di Laurea.
- COMERCI V., BONCI L., MICHETTI A.M., VITTORI E. & VULLO F. (2004a) – *Natural and man-induced subsidence in the Como urban area; northern Italy*. International Geological Congress, 32(1): 668.
- COMERCI V., CAPELLETTI S., MICHETTI A.M., ROSSI S., SERVA L. & VITTORI E. (2007) – *Land subsidence and Late Glacial environmental evolution of the Como urban area (Northern Italy)*. Quaternary International, Volumes 173-174: 67-86.
- COMERCI V., MICHETTI A.M. & GIARDINA F. (2004b) – *Late glacial environmental evolution in the Como urban area (Northern Italy), and the birth of Lake Lario*. In: Program with abstracts, Italia 2004, 32nd International Geological Congress, Florence (Italy), August 20-28, 2004.
- COMUNE DI COMO (1980) – *Relazione di sintesi della Commissione per lo Studio dei fenomeni di Subsidenza*. Documenti e Ricerche, 34.
- CONSONNI E. (1953) – *La formazione gonfolitica della Brianza tra Romanò e Naresso*. Riv. It. Pal. Strat., 59(4): 173-195, Milano.
- CORSELLI C. (1997) – *Revisione sistematica dei molluschi pliocenici della Svizzera meridionale (Canton Ticino)*. Geol. Insubr., 2(1): 15-30.
- CORSELLI C., CREMASCHI M. & VIOLANTI D. (1985) – *Il canyon messiniano di Malnate (Varese): pedogenesi tardomiocenica ed ingressione marina pliocenica al margine meridionale delle Alpi*. Riv. It. Paleont. Strat., 91(2): 259-286.
- CORTI B. (1892a) – *Sui fossili della Majolica di Campora presso Como* – Regio Istituto Lombardo di Scienze e Lettere.
- CORTI B. (1892b) – *Osservazioni stratigrafiche e paleontologiche sulla regione compresa fra i due rami del Lago di Como e limitata a Sud dai laghi della Brianza*. Bollettino Società Geologica, XI(11): 111-207.
- CORTI B. (1894) – *Sulla fauna a Foraminiferi dei lembi pliocenici prealpini di Lombardia*. Rend. Ist. Lomb. 27(4): 702-711.
- COWARD M.P., DIETRICH D. & PARK R.G. (1989) - *Alpine Tectonics*. Geol. Soc. London Spec. Publ., 49: 449.
- CURIONI G. (1844) – *Stato geologico*. In: CATTANEO C. (Ed.): «*Notizie naturali e civili su la Lombardia*», 16(12): 491, Tip. G. Bernardoni, Milano.
- CURIONI G. (1876) - *Carta geologica delle provincie lombarde*.
- DAL PIAZ G.B. (1929) – *Nuove osservazioni sull'Oligocene italiano*. Rend. R. Accad. Lincei, 6(9/10): 910-913.
- DA ROLD O. (1990) – *L'Apparato glaciale del Lago Maggiore, settore orientale*. Tesi di dottorato di ricerca. Università degli Studi di Milano: 1-122.
- DE ALESSANDRI G. (1899) – *Osservazioni geologiche sulla Creta e sull'Eocene della Lombardia*. Atti Soc. It. Sc. Nat., 38: 253-320, Milano.
- DELFRATI L., FALORNI P., GROPELLI G. & PAMPALONI R. (2000) – *Carta Geologica d'Italia 1:50.000 – Catalogo delle Formazioni – Fascicolo I – Unità validate*. Quad. Serv. Geol. d'It., ser. III ,7: 228, Roma.

- DELFRATI L., FALORNI P., GROPELLI G. & PETTI F.M. (2002) – Carta geologica d'Italia 1:50.000 - Catalogo delle Formazioni – Fascicolo III – Unità validate. Quad. Serv. Geol. d'It., serie III, 7 (III): 207, Roma
- DELFRATI L. (2007) – *Gruppo della Gonfolite Lombarda*. In: CITA M.B., ABBATE E., BALINI M., CONTI M. A., FALORNI P., GERMANI D., GROPELLI G., MANETTI P. & PETTI F.M. “*Carta Geologica d'Italia 1:50.000. Catalogo delle formazioni – Unità tradizionali (2)*”. Quad. Serv. Geol. d'It., serie III, 7 (VII): 382, Roma.
- DELFRATI L. & JADOUL F. (2000) – *Calcare Metallifero Bergamasco*. In: DELFRATI L., FALORNI P., GROPELLI G. & PAMPALONI R. “*Carta Geologica d'Italia 1:50.000. Catalogo delle formazioni – Unità validate*”. Quad. Serv. Geol. d'It., serie III, 7: 228, Roma.
- DE MORTILLET G. (1861) – *Carte des anciens glaciers du versant italien des Alpes*. Atti Soc. It. Sc. Nat., 3: 44-81, Milano.
- DE ROSA E. & RIZZINI A. (1967) – *Prealpi Flysch near Bergamo*. In: A. ANGELUCCI, E. DE ROSA, G. FIERRO, M. GNACCOLINI, G.B. LA MONICA, B. MARTINIS, G.C. PAREA, T. PESCATORE, A. RIZZINI, F.C. WEZEL – *Sedimentological characteristics of some Italian turbidites*. Geol. Rom., 6: 356–362, Roma.
- DESIO A. (1929) – *Studi geologici sulla regione dell'Albenza (Prealpi Bergamasche)*. Mem. Soc. It. Sc. Nat., 10: 156 pp., Milano.
- DESIO A. (1965) – *I rilievi isolati della Pianura Lombarda ed i movimenti tettonici del Quaternario*, Rend. Ist. Lom. Acc. Sc. Lett., Sez. A, 99: 881-894, Milano.
- DESIO A. (1973) – *Geologia dell'Italia*. Manuali di Geografia UTET, 1084 pp., Torino.
- DE SITTER L.U. & DE SITTER KOOMANS C.M. (1949) – *The Geology of the Bergamasc Alps*. Leidse Geol. Med., 14 B, 1 – 257.
- DESOR E. (1860) – *Quelques considérations sur la classification des lacs a propos des bassins du revers méridional des Alpes*. At. Soc. Elv. Sc. Nat.: 123-135, Lugano.
- DE ZANCHE V. & FARABEGOLI E. (1983) – *Anisian stratigraphy in the northern Grigna area (Lake Como, Italy)*. Mem. Sc. Geol., 36: 283–291, Padova.
- DIEBOLD P.U. (1984) – *Zur Geologie der Umgebung von Civenna (Alta Brianza)*. Unpublished Diploma Thesis. University of Basel.
- DI GIULIO A., CARRAPA B., FANTONI R.G. & VALDISTURLO A. (2001) – *Middle Eocene to Early Miocene sedimentary evolution of the western Lombardian segment of the South alpine foreeep (Italy)*. Int. J. Earth Sciences (Geol Rundsch), 90: 534 - 548.
- DONOVAN D.T. (1958) – *The Ammonite Zones of the Toarcian (Ammonitico Rosso Facies) of Southern Switzerland and Italy*. Eclogae Geol. Helv. 51, 35–60.
- DOMMERGUES J.L., MEISTER C. & SCHIROLLI P. (1997) - *Les successions des ammonites du Sinemurien au Toarcien basal dans les Préalpes de Brescia (Italie)*. Mem. Sci. Geol., 49: 1-26, Padova.
- ERBA E. (2004) – *Calcareous nannofossils and Mesozoic oceanic anoxic events*. Marine Micropaleontology, 52: 85-106, Amsterdam.
- ERBA E. & QUADRIO B. (1987) – *Biostratigrafia a Nannofossili calcarei, Calpionellidi e Foraminiferi planctonici della Maiolica (Totoniano superiore–Aptiano) nelle Prealpi Bresciane (Italia settentrionale)*. Riv. Ital. Paleontol. Stratigraf., 93: 3–108.
- FANETTI D. (2004) – *Holocene evolution of the Lake Como western branch: definition of the limnogeological, geophysical and geomorphological characteristics of an Alpine lake*. Tesi di Dottorato inedita, Università degli Studi dell'Insubria, 149 pp.
- FANETTI D., ANSELMETTI F., CHAPRON E., STURM M. & VEZZOLI L. (2008) – *Megaturbidite deposits in the Holocene basin fill of Lake Como (Southern Alps, Italy)*. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 259(2-3): 323-340.
- FANETTI D. & VEZZOLI L., (2007) – *Sediment input and evolution of lacustrine deltas: The Breggia and Greggio rivers case study (Lake Como, Italy)*. Quat. Int., 173-174: 113-124.

- FANTINI SESTINI N. (1974) – *Phylloceratina (Ammonidea) del Pliensbachiano Italiano*. Riv. Ital. Paleont., 80(2): 193 – 250.
- FANTINI SESTINI N. (1975) – *Dactyloceratidae (Ammonidea) del Domeriano*. Riv. Ital. Paleont., 81(4): 437 – 476.
- FANTINI SESTINI N. (1977) – *Hildoceratidae (Ammonidea) della Zona a Margaritatus (Domariano)*. Riv. Ital. Paleont., 83(4): 697 – 758.
- FANTINI SESTINI N., GAETANI M., GRAGNANIN A. & PIRINI RADRIZZANI C. (1981) – *The Margaritatus Zone (Domerian, Rosso Ammonitico) of the Alpe Turati, Como (Italy)*. Proceedings - Royal Society, p. 301.
- FANTONI R., BERSEZIO R. & FORCELLA F. (2004) – *Alpine structure and deformation chronology at the southern Alps-Po Plain border in Lombardy*. Boll. Soc. Geol. Ital., 123: 463-476.
- FARABEGOLI E. & DE ZANCHE V. (1984) – *A revision of the Anisian stratigraphy in the Western Southern Alps west of Lake Como*. Mem. Sci. Geol., 36 (1993): 391–401, Padova.
- FELBER M. (1993) – *La storia geologica del tardo-Terziario e del Quaternario nel Mendrisiotto (Ticino Meridionale, Svizzera)*. Tesi di Dottorato di Ricerca in Scienze Naturali, Scuola Politecnica federale di Zurigo.
- FELBER M., BINI A., HEITZMANN P. & FREI W. (1994) – *Evidenze sismiche di valli sepolte nel Mendrisiotto (Ticino meridionale, Svizzera)*. Proc. Symp. “Crop- Alpi Centrali”, Sondrio, 1993, in: Quaderni di Geodinamica Alpina e Quaternaria, 2: 103-133.
- FELBER M., FREI W. & HEITZMANN P. (1991) – *Seismic evidence of pre-pliocene valley formation and filling in the region of Novazzano / Southern Ticino, Switzerland*. Eclogae Geol. Helv., 84(3): 753-761.
- FELBER M. & BINI A. (1997) – *Seismic survey in alpine and prealpine valleys of Ticino (Switzerland)*. Southern Quaternary Geology, IGCP 378 Meeting, Lugano, ottobre 1995. Geologia Insubrica 2(2): 46-47.
- FERRARIO M.F. (2009) – *Analisi dei rapporti tra la falda freatica e il comportamento meccanico dei terreni nell'area urbana di Como: implicazioni ambientali*. Università degli studi dell'Insubria. Tesi di Laurea Specialistica.
- FINCKH P. (1978) – *Are southern Alpine lakes former Messinian canyons? Geophysical evidence for preglacial erosion in the southern Alpine lakes*. Marine Geology, 27(3-4): 289-302.
- FINCKH P., KELTS K. & LAMBERT A. (1984) - *Seismic stratigraphy and bedrock forms in perialpine lakes*. Geol. Soc. Am. Bull., 95: 1118-1128.
- FIorentini M. (1957) – *Studio stratigrafico-petrografico dei ciottoli componenti il Conglomerato di Como (Gonfolite)*. Rend. Ist. Lomb. Sc. Lett.
- FORCELLA F. (1984) – *The Sacking between M. Padrio and M. Varadega, Central Alps, Italy: a remarkable example of slope gravitational tectonic*. Mediterranée, 51(1-2): 81-92.
- FORCELLA F. (1987) – *La deformazione di versante del M. Albenza*. Boll. Soc. Geol. It., 106: 273-280.
- FORCELLA F. & JADOUL F. (1990) – *Deformazioni post-Adamello nelle Alpi Orobie. Stato dell'arte e ipotesi di lavoro*. In: “Atti conv. Neogene Thrust Tectonic”. Atti Camerti Sc. Terra, (Spec. Vol.): 139–151, Camerino.
- FORNACIARI M. (1989) – *Stratigrafia e assetto strutturale delle Unità Cretacico-superiori del Bacino Lombardo tra la Brianza e il Lago d'Iseo*. Tesi di Dottorato, Univ. di Milano, 261 pp.
- FRANCANI V. (1967) – *Il Calcare di Sedrina: una nuova Formazione dell'Hettangiano lombardo*. Riv. Ital. Paleont. Vol.73, n.4, pp. 1169 - 1180.
- FRANCANI V. (1968) – *Calcare di Sedrina*. Studi Ill. Carta Geol. It. Formazioni Geologiche I: 123-130, Roma.
- FRANCANI V. & GATTINONI P. (2009) – *Aspetti idrogeologici del carsismo delle Prealpi Lombarde*. Italian Journal of Engineering Geology and Environment, 1: 117 – 135, Casa Editrice Università La Sapienza, Roma.

- FRAUENFELDER A. (1916) – *Beiträge zur Geologie der Tessiner Kalkalpen*. *Eclog. Geol. Helv.*, 14(2): 245 – 367.
- FUGAZZA G. (1991) – *Rilevamento geologico del Quaternario nell'area compresa tra Pognana e Faggeto Lario*. Tesi di laurea, inedita, Università degli Studi di Milano, a.a. 1990-1991.
- GAETANI M. (1970) – *Faune hettangiane della parte orientale della provincia di Bergamo*. *Riv. It. Pal. Strat.*, 76: 355–442, Milano.
- GAETANI M. (1975) – *Jurassic stratigraphy of the Southern Alps*. In *"Geology of Italy"*. Earth Sc. Soc. Libyan Arab Rep. Pp. 377 - 402. Tripoli.
- GAETANI M. & ERBA E. (1990) – *La successione pelagica giurassica delle Prealpi Bergamasche Occidentali*. 75° Congresso Soc. Geol. It., Guida alle escursioni post congresso, Milano.
- GAETANI M. & FANTINI SESTINI N. (1978) – *La Zona a Margaritatus (Domeriano) nella successione dell'Alpe Turati (Como)*, *Riv. Ital. Paleontol.* 84(3): 531–560.
- GAETANI M. & GIANOTTI R. (1981) – *Foglio 32 - Como Carta tettonica delle Alpi Meridionali (alla scala 1:2.000.000)*, 179-184, pubblicazione n 441, Progetto Finalizzato Geodinamica (S. P. 5) C.N.R.
- GAETANI M., GIANOTTI R., JADOUL F., CIARAPICA G., CIRILLI S., LUALDI A., PASSERI L., PELLEGRINI M. & TANNOIA G. (1987) – *Carbonifero Superiore, Permiano e Triassico nell'area lariana*. *Mem. Soc. Geol. It.*, 32: 5-48, 18 ff., 3 tav.
- GAETANI M., GNACCOLINI M., JADOUL F. & GARZANTI E. (1998) – *Multiorde Sequence Stratigraphy in the Triassic of the Western Southern Alps*. *S.E.P.M. Spec. Publ.*, 60: 701–717, Tulsa.
- GAETANI M., GNACCOLINI M., POLIANI G., GRIGNANI D., GORZA M. & MARTELLINI L. (1992) – *An anoxic intraplatform basin in the Middle Triassic of Lombardy (Southern Alps, Italy): anatomy of a hydrocarbon source*. *Riv. It. Pal. Strat.* 97/3, 329-353.
- GAETANI M. & POLIANI G. (1978) – *Il Toarciano e il Giurassico medio in Albenza (Bergamo)*. *Riv. It. Pal. Strat.*, 84: 349–382, Milano.
- GAILLARD C. & OLIVERO D. (2009) – *The ichnofossil Halimedes in Cretaceous pelagic deposits from the Alps; environmental and ethological significance*. *Palaios*, 24: 257–270.
- GALLI M.T., JADOUL F., BERNASCONI S.M., CIRILLI S. & WEISSERT H. (2007) – *Stratigraphy and palaeoenvironmental analysis of the Triassic-Jurassic transition in the Western Southern Alps (Northern Italy)*. *Palaeogeogr., Paleoclim., Paleocol.*, 244: 52-70, Amsterdam.
- GANDOLFI R. (1942) – *Ricerche micropaleontologiche e stratigrafiche sulla Scaglia e sul Flysch cretaci dei dintorni di Balerna (Canton Ticino)*. *Riv. It. Paleont.* 48, Suppl. 160 pp.
- GARZANTI E., SCIUNNACH D. & CONFALONIERI M.P. (2004) – *Discriminating source and environmental control from detrital modes of Permo–Triassic fluvio–deltaic sandstones: I. Southern Alps (Lombardy, Italy)*. *Memorie Descrittive Carta Geol. It.*, 61 (2002): 63–82, Roma.
- GASTALDI B. (1863) – *Sulla escavazione (affouillement) dei bacini lacustri compresi negli anfiteatri morenici*. *Atti Soc. It. Sc. Nat.*, 5: 240-247.
- GASTALDI B. (1865) – *Sulla riescavazione dei bacini lacustri per opera degli antichi ghiacciai*. *Mem. Soc. It. Sc. Nat.*, 1/3: 3-28.
- GASTALDI B. (1866) – *Nuove osservazioni sull'origine dei bacini lacustri*. *Atti Accad. Sc. Torino*, 1: 598-606.
- GASTALDI B. (1875) – *Sur les glaciers plioceniques de Mr Desor*. *Atti R. Accad. Scienze di Torino*, 10: 490-507.
- GELATI R., CASCONA A. & PAGGI L. (1982) – *Le unità stratigrafiche Aptiano–Maastrichtiane delle Prealpi Bergamasche*. *Riv. It. Pal. Strat.*, 88: 75–112, Milano.
- GELATI R., NAPOLITANO A. & VALDISTURLO A. (1988) – *La "Gonfolite Lombarda": stratigrafia e significato nell'evoluzione del margine Sudalpino*. *Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia*, vol.94, no.2, pp.285-332.

- GELATI R., NAPOLITANO A. & VALDISTURLO A. (1991) – *Results of studies on the Meso-Cenozoic succession in the Monte Olimpino 2 tunnel. The tectono-sedimentary significance of the "Gonfolite lombarda"*. Riv. It. Pal. Strat., 97 (3-4): 565-598, 16 figg. 2 tavv., Milano.
- GENTILINI A. (1992) – *Rilevamento dei depositi quaternari del Triangolo Lariano nella zona compresa tra Civenna e Lasnigo, con ricostruzione paleogeografica del ghiacciaio*. Tesi di Laurea inedita in Scienze della Terra, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze della Terra "A. Desio".
- GERMANI L. & ANGIOLINI D. (2003) – *Guida Italiana alla classificazione e alla terminologia stratigrafica*. Quad. Serv. Geol. D'It. Serie III, 9: 155.
- GHEZZI A. & LANDI G. (1992) – *Caratteri geologico - tecnici del tracciato della metropolitana leggera di Como (Grandate – S. Giovanni)*. Relazione tecnica.
- GIANOTTI R. (1968) – *Considerazioni sul margine settentrionale del gruppo delle Grigne*. Atti Ist. Geol. Univ. Pavia, XVIII: 82 – 101.
- GIANOTTI R. & PEROTTI C.R. (1987) – *Introduzione alla tettonica e all'evoluzione strutturale delle Alpi lariane*. Mem. Soc. Geol. It., 32: 67-99.
- GIGER M. & HURFORD A. (1989) – *Tertiary intrusives of the Central Alps: their Tertiary uplift, erosion, redeposition and burial in the south-alpine foreland*. Eclogae Geol. Helv. 83(3): 857-866.
- GNACCOLINI M. (1964) – *Il Trias in Lombardia (studi geologici e paleontologici) VII. Il Retico nella Lombardia Occidentale*. Riv. It. Paleont. Strat., 70: 467 – 522.
- GNACCOLINI M. (1965) – *Il Trias in Lombardia: sul significato stratigrafico della Dolomia a Conchodon*. Riv. Ital. Paleont. Strat., 71: 155 - 166.
- GNACCOLINI M. (1968a) – *Argillite di Riva di Solto*. Studi III. Carta Geol. It. Formazioni Geologiche I: 97-103, Roma.
- GNACCOLINI M. (1968b) – *Calcare di Zu*. Studi III. Carta Geol. It. Formazioni Geologiche I: 113-122, Roma.
- GUAITANI F. (1944) – *Revisione della fauna dei lembi pliocenici delle Prealpi Lombarde*. Riv. Ital. Paleont. Strat., 50(2) : 1-29.
- GUILLOT P.R. (1967) – *Contribution à l'étude géologique de la region de la Brianza orientale (prov. de Come, Italie)*. Bull. Soc. Geol. de France, 9 : 820-829.
- GUNZENHAUSER B.A. (1985) – *Zur Sedimentologie und Palaeogeographie der oligo-miocenen Gonfolite Lombardia zwischen Lago Maggiore und der Brianza*. Beitrage zur Geologischen Karte der Schweiz. pp. 114.
- HARDY S. & FORD M. (1997) – *Numerical modeling of trishear fault propagation folding*. Tectonics 16: 841 - 854.
- HAUER F.R. (1858) – *Erlauterungen zu einer geologischen Übersichtskarte der Schichtgebirge der Lombardei*. Jahrb. K.K. Geol. R-anst., 9: 445–496, Wien.
- HEIM A. (1906) – *Ein Profil in Südrand der Alpen, der Pliocänfjord der Breggiaschlucht*. Vjschr. Natf. Ges. Zürich, 51: 1–49.
- IAEA (2002) – *"Evaluation of seismic hazard for nuclear power plants"*, IAEA Safety Standard NS-G-3.3 - Safety Guide, 31 p., Vienna.
- IAEA (2010) – *"Seismic Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations"*, IAEA Safety Standard SSG-9 – Specific Safety Guide, 55 p., Vienna .
- JADOUF F. (1986) – *Stratigrafia e paleogeografia del Norico nelle Prealpi Bergamasche occidentali*. Riv. It. Pal. Strat., 91: 479–512, Milano.
- JADOUF F., BERRA F. & FRISIA S. (1992b) – *Stratigraphic and paleogeographic evolution of a carbonate platform in an extensional tectonic regime: the example of the Dolomia Principale in Lombardy (Italy)*. Riv. It. Pal. Strat., 98: 29–44, Milano.
- JADOUF F. & DONISELLI T. (1987) – *La successione del Lias Inferiore di Morterone (Lecchese)*. Mem. Soc. Geol. It., 32: 49– 66, Roma.

- JADOUL F., FERLIGA C. & MONESI C. (2000) – *Coperture triassiche*. In: F. JADOUL, F. FORCELLA, A. BINI & C. FERLIGA (Eds.): «Carta Geologica della provincia di Bergamo», Note Illustrative: 21–52, Bergamo.
- JADOUL F. & GAETANI M. (1987) – *L'assetto strutturale del settore lariano centro-meridionale*. Mem. Soc. Geol. It. 32: 123-131, 3 ff.
- JADOUL F. & GALLI M.T. (2008) – *The Hettangian shallow water carbonates after the Triassic/Jurassic biocalcification crisis: the Albenza Formation in the western southern Alps*. Riv. Ital. Pal. Strat., 114(3): 453-470, Milano.
- JADOUL F., GALLI M.T., CALCABRESE L. & GNACCOLINI M. (2005) – *Stratigraphy of Rhaetian to Lower Sinemurian carbonate platforms in Western Lombardy (Southern Alps, Italy): paleogeographic implications*. Riv. It. Paleont. E Strat. 111(2): 285 – 303.
- JADOUL F., GERVASUTTI M. & FANTINI SESTINI N. (1992a) – *The Middle Triassic of the Brembana Valley: preliminary study of the Esino Platform evolution (Bergamasc Alps)*. Riv. It. Pal. Strat., 98: 299–324, Milano.
- JADOUL F. & GNACCOLINI M. (1992) – *Sedimentazione ciclica nel Trias lombardo: osservazioni e prospettive*. Riv. It. Pal. Strat., 97: 307-328. Milano
- JADOUL F., MASETTI D., CIRILLI S., BERRA F., CLAPS M. & FRISIA S. (1994) – *Norian-Rhaetian stratigraphy and paleogeographic evolution of the Lombardy Basin (Bergamasc Alps)*. Guide Book, Field trip B1 post meeting, 3 -38.,15th I.A.S. meeting, Ischia 1994.
- JADOUL F. & ROSSI P.M. (1982) – *Evoluzione paleogeografico-strutturale e vulcanismo triassico nella Lombardia centro-occidentale*. In: A. CASTELLARIN (Ed.): «Guida alla geologia del Sudalpino centro-occidentale». Guide Geol. Reg. S.G.I.: 143–155, Bologna.
- JENKYN H.C. (1988) – *The early Toarcian (Jurassic) anoxic event: stratigraphic, sedimentary and geochemical evidence*. Am. J. Sci., 288: 101–151, New Haven.
- KOVACS M. (1995) – *Geologia del quaternario della Brianza tra i laghi di Annone e Pusiano*. Tesi di laurea, inedita, Università degli Studi di Milano, a.a. 1994-1995.
- KRONECKER W. (1910) – *Zur Grenzbestimmung zwischen Trias und Lias in den Sudalpen*. Centr. Min. Geol. Paleont., 1-124.
- LAKEW T. (1990) – *Microfacies and cyclic sedimentation of the Upper Triassic (Rhaetian) Zu Limestone (Southern Alps)*. Facies 22: 187–232.
- LANDRA G., LONGONI R. & FANTONI R. (2000) – *Seismic models of two Middle Triassic carbonate platforms from the Southern Alps*. Mem. Sc. Geol., 52: 139–163, Padova.
- LAUBSCHER H.P. (1985) – *Large-scale, thin-skinned thrusting in the Southern Alps: kinematic models*. Geol. Soc. Am. Bull. 96: 710-718.
- LEHNER P. (1952) – *Zur Geologie des Gebietes der Denti della Vecchia, des M. Boglia, des M. Brè und des M. San Salvatore bei Lugano*. Eclogae Geol. Helv. 45: 85–159.
- LEPSIUS R. (1876) – *Einteilung der alpinen Trias und ihr Verhältnis zur Ausseralpinen*. N. Jb. Min. Geol. Pal.: 742– 744, Wien.
- LEZZIERO A. (1996) – *Geologia del quaternario del territorio tra i monti Boletto, Bolletone e il Lago di Alserio*. Tesi di laurea, inedita, Università degli Studi di Milano, a.a. 1995-1996.
- LICHTENSTEIGER T.C. (1986) – *Zur Stratigraphie und Tektonik der südöstlichen Alta Brianza (Como, Lombardei)*. Unpublished Ph.D. Thesis, University of Basel.
- LIVIO F., MICHETTI A.M., SILEO G., CARCANO C., MUELLER K., ROGLEDI S., SERVA L., VITTORI E. & BERLUSCONI A. (2009a) – *Quaternary capable folds and seismic hazard in Lombardia (Northern Italy): the Castenedolo structure near Brescia*. Bollettino della Società Geologica Italiana - Italian Journal of Geoscience 128: 191-200.
- LIVIO F., BERLUSCONI A., MICHETTI A.M., SILEO G., ZERBONI A., TROMBINO L., CREMASCHI M., MUELLER K., VITTORI E., CARCANO C. & ROGLEDI S. (2009b) – *Active fault-related folding in the epicentral area of the December 25, 1222 (Io = IX MCS) Brescia earthquake (Northern Italy): seismotectonic implications*. Tectonophysics, 476: 320-335.

- LIVIO F., BERLUSCONI A., BERNOULLI D., MICHETTI A.M., SILEO G. & CHUNGA K. (2009C) – *Carg Sheet n.75 “Como” (Lombardia, N Italy): stratigraphic observations and evidence for recent surface faulting at the Borgo Vico Site (Como)*. GeoItalia 2009; Rimini, 9-11 Sept., 2009. Epitome, 3: 319.
- LOMBARDINI E. (1861) – *Studi sull'origine dei terreni quaternari di trasporto*. Giorn. Ing. Arch. 6: 513-516.
- LONGO V. (1966) – *Fossili pliocenici di Pontegana e Castel di Sotto*. Boll. Soc. tic. Sci. Nat. 57: 31-40.
- LONGO V. (1968) – *Geologie und Stratigraphie des Gebietes zwischen Chiasso und Varese*. PhD Thesis, University of Zürich, Switzerland, 181 pp., Zürich.
- LOZAR F. (1992) – *Biostratigrafia a nannofossili calcarei del Giurassico inferiore di alcune sezioni selezionate nel Bacino Lombardo (Alpi Meridionali Italiane) e nel Bacino Delfinese (Alpi Meridionali Francesi)*. Tesi di dottorato, Univ. Milano, 199 pp., Milano.
- LÜDIN P. (1983) – *Zur Geologie der Alpe Turati und Umgebung*. Unpl. Diploma Thesis, University of Basel.
- LUGEON, M. & GAGNEBIN E. (1944) – *Une ammonite cénomaniennw dans le Flysch de la Breggia*. Eclogae Geol. Helv., 37: 203–206.
- LUTERBACHER H. (1965) – *Das Scaglia-Profil der Breggia bei Balerna (Sud-Tessin)* - Bull. Ver. Schweiz Petrol. Geol. Ing.
- MARTINIS B. (1950) – *La microfauna dell'affioramento pliocenico di Casanova Lanza (Como)*. Riv. Ital. Paleont. Strat., 56(2) : 55-64.
- MARTINS C. & GASTALDI B. (1850) – *Essai sur les terrains superficiels de la Vallée du Po aux environs de Turin, comparés à ceux de la plaine Suisse*. Bull. Soc. Géol. France 20 maggio 1850 Paris.
- MATTIOLI E. & ERBA E. (1999) – *Synthesis of calcareous nannofossil events in Tethyan Lower and Middle Jurassic successions*. Riv. It. Pal. Strat., 105: 343–376, Milano.
- MC ROBERTS A.C. (1994) – *The Triassic-Jurassic ecostratigraphic transition in the Lombardian Alps, Italy*. Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology, 110: 145-166.
- MIALL, A. (1985) – *Architectural-element analysis: A new method of facies analysis applied to fluvial deposits*. Earth-Science Reviews , 22(IV): 261 - 308.
- MICHETTI A.M., AUDEMARD F. & MARCO S. (2005) – *Future trends in paleoseismology: Integrated study of the seismic landscape as a vital tool in seismic hazard analyses*. In: Michetti A.M., Audemard F., Marco S. (Editors), “Paleoseismology, integrated study of the Quaternary geological record for earthquake deformation and faulting”, Special Issue, Tectonophysics, 408 (1-4): 3-21.
- MICHETTI A.M., BERLUSCONI A., LIVIO F. & SILEO G. (2010) – *Terremoti ed evoluzione del paesaggio in Lombardia*. In OROMBELLI G., CASSINIS G. & GAETANI M. (a cura di) – *Una nuova Geologia per la Lombardia*, Collana Ist. Lombardo. Acc. di scienze e lettere), pp. 197 – 212, LED Edizioni Universitarie, Milano.
- MOTELLA S. (2009) – *Evoluzione del paesaggio nel bacino del Lago di Como: nuovi dati per la ricostruzione della vegetazione tra Tardiglaciale e Olocene a Sud delle Alpi in base allo studio dei macroresti botanici del sondaggio di Piazza Verdi a Como*. Università degli studi dell'Insubria. Tesi di Dottorato.
- MUTTI M. (1992) – *Facies a tepee del Calcare Rosso (Ladinico superiore, Alpi Lombarde): meccanismi di formazione e implicazioni per la stratigrafia del Ladinico-Carnico lombardo*. Giorn. Geol., 54(1): 147–162, Bologna.
- MUTTI E. & RICCI LUCCHI F. (1972) – *Le torbiditi dell'Appennino settentrionale: introduzione all'analisi di facies*. Mem. Soc. Geol. It., 11: 161–199.
- MUTTONI G., ERBA E., KENT D.V. & BACHTADSE V. (2005) – *Mesozoic alpine facies deposition as a result of past latitudinal plate motion*. Nature 434: 59–63.

- NANGERONI G. (1940) – *Considerazioni sul Quaternario dell'alta pianura lombarda*. Boll. Com. Glac. Ital. 20: 63-72, Torino.
- NANGERONI G. (1954) – *Il morenico del Lario Orientale, della Valsassina e della Vallassina*. Atti Soc. It. Sc. Nat., 93: 179-220.
- NANGERONI G. (1956a) – *Appunti sull'origine di alcuni laghi prealpini lombardi*. Atti Soc. It. Sc. Nat., 95(2): 176-196.
- NANGERONI G. (1956b) – *Su l'origine e l'evoluzione dei minori laghi lombardi pedemontani*. Atti I Conv. Interreg. Padano di Paleontologia, Milano: 41-50.
- NANGERONI G. (1969a) – *Note sulla geomorfologia del gruppo montuoso Cornizzolo-Moregallo-Corni di Canzo (Prealpi Comasche)*. Mus. Civ. St. Nat. Scritti sul Quaternario in onore di A. Pasa: 249-303, Verona.
- NANGERONI G. (1969b) – *Note geomorfologiche sui monti ad occidente del Lario Comasco*. Atti Soc. It. Sc. Nat., 109/2: 97-184.
- NANGERONI G. (1970a) – *Appunti sulla geomorfologia del Triangolo Lariano*. Atti Soc. It. Sc. Nat., 110(2): 69-142, Milano.
- NANGERONI G. (1970b) – *Appunti sulla geomorfologia dei Piani di Bobbio e di Artavaggio (Prealpi Lecchesi)*. L'Universo, 50/1: 31-54.
- NANGERONI G. (1971) – *Note geomorfologiche sul territorio montuoso comasco ad oriente del Lario*. Atti Soc. It. Sc. Nat. 112/1: 5-160, Milano.
- NANGERONI G. (1972) – *Il Monte Barro (Prealpi Lombarde)*. Note di geomorfologia. Natura, 63/2: 159-196, Milano.
- NANGERONI G. (1974) – *La geomorfologia delle montagne lariane*. Atti Soc. Ital. Sc. Nat. Museo Civ. Stor. Nat. Milano, 115/1: 5-116.
- NANGERONI G. (1980) – *E' ancora valida l'ipotesi dell'origine glaciale dei grandi laghi prealpini italiani da escavazione glaciale*. Geografia, 3: 127-130.
- NAPOLITANO A. (1985) – *Stratigrafia e sedimentologia della "Gonfolite" nel settore di Como*. Rendiconti della Società Geologica Italiana, vol.8, Suppl., pp.69-72.
- NICOLINI S. (1994) – *Geologia del Quaternario del settore occidentale del Monte Generoso*. Tesi di laurea, inedita, Università degli Studi di Milano, a.a. 1993-1994.
- OMBONI G. (1860) – *Sul terreno erratico della Lombardia. Brani di una memoria dell'A. letto nell'Adunanza del 20 Novembre 1859*. Atti Soc. It. Sc. Nat. 2: 6-21, Milano.
- ONIDA M. (1997) – *Le deformazioni gravitative profonde di versante: stato dell'arte, caratteristiche e criteri di analisi e di studio. Considerazioni sulla distinzione tra DGPV e deformazioni neotettoniche, che, in un contesto orografico di catena corrugata di età alpina, producono spesso forme convergenti*. Seminario di Dottorato di Ricerca, Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Milano: pp.55.
- OROMBELLI G. (1976) – *Indizi di deformazioni tettoniche quaternarie al margine meridionale delle Prealpi comasche*. Quaderni del Gruppo di Studio del Quaternario Padano. - Vol. 3. - p. 25-37.
- OROMBELLI G. (1987) – *Nuove datazioni C14 per il quaternario superiore delle Alpi centrali*. Natura bresciana, 23: 343-346.
- PANZERA O. (1934) – *Fossili pliocenici di Balerna*. Boll. Soc. tic. Sci. Nat. 29: 90-99.
- PARONA C. F. (1883) – *Esame comparativo della fauna dei vari lembi pliocenici Lombardi*. Rend. Ist. Lomb. 16: 624-637.
- PARONA C.F. (1889) – *Considerazioni sulla serie del Giura superiore e dell'infracretaceo in Lombardia, a proposito del rinvenimento di fossili del piano barremiano*. Rend. Ist. Lomb. Sc. Lett., ser. 2. (1896), 29: 4 pp., Milano.
- PARONA C.F. (1898) – *Contribuzione alla conoscenza delle Ammoniti liassiche di Lombardia: parte III. Ammoniti del calcare nero di Moltrasio, Carenno, Civate nel Bacino lariano*. Mem. Soc. Paléont. Suisse, 25 p. Basel.

- PASQUARÈ G. (1965) – *Il Giurassico Superiore nelle Prealpi Lombarde* Riv. It. di Pal. e Strat., Memoria XI, pp.228.
- PASQUARÈ G. & ROSSI P.M. (1969) – *Stratigrafia degli orizzonti proclastici medio-triassici del Gruppo delle Grigne (Prealpi Lombarde)*. Riv. Ital. Pal. Strat., 75: 1–83, Milano.
- PASQUARÈ G. & ROSSI P.M. (1974) – *Calcarea di Perledo–Varenna*. Studi Ill. Carta Geol. It., Form. Geol., 4: 43–55, Roma.
- PASQUARÈ G., ABATE E., BOSI C., CASTIGLIONI G.B., MERENDA L., MUTTI E., OROMBELLI G., ORTOLANI F., PAROTTO M., PIGNONE R., POLINO R., PREMOLI SILVA I. & SASSI F.P. (1992) – *Carta Geologica d'Italia 1:50.000 – Guida al rilevamento*. Quaderni Servizio Geologico nazionale, Serie III, 1 – 203 pp.
- PASSERI L.D. (1969) – *Marna di Bruntino*. Studi Ill. Carta Geol. It., 2: 9 pp., Roma.
- PELLIZZARI N. (1994) – *Geologia del quaternario della Vallassina meridionale e del territorio di Erba*. Tesi di laurea, inedita, Università degli Studi di Milano, a.a. 1993-1994.
- PELOSIO G. & PINNA G. (1968) – *Ammoniti del Lias Superiore (Toarciano) dell'Alpe Turati (Erba, Como)*, Memorie della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano, XVII, fasc.1-2-3-4.
- PENCK A. & BRÜCKNER E. (1909) – *Die Alpen im Eiszeitalter*. Leipzig, bd.3
- PERRECA S. (1992) – *Rilevamento geologico del Quaternario nell'area compresa tra Faggeto Lario e Brunate*. Tesi di laurea, inedita, Università degli Studi di Milano, a.a. 1991-1992.
- PETTI F.M. & FALORNI P. (2007) – *Maiolica*. In: CITA M.B., ABBATE E., ALDIGHIERI B., BALINI M., CONTI M. A., FALORNI P., GERMANI D., GROPELLI G., MANETTI P. & PETTI F.M. “*Carta Geologica d'Italia 1:50.000. Catalogo delle formazioni – Unità tradizionali (1)*”. Quad. Serv. Geol. d'It., serie III, 7 (VI): pp. 318, Roma.
- PEYER, B. (1989) – *La fauna triassica delle Alpi calcaree ticinesi, VII Nuova descrizione dei Sauri di Perledo*. Mem. descr. Carta Geol. Ital. XVI: 130 pp.
- PFISTER M. (1921) - *Stratigraphie des Tertiär und Quartär am Südfuss der Alpen mit spezial Berücksichtigung der Miozänen Nagelfluh*. Diss. Univ. Zürich.
- PIFFNER O.A., LEHNER P., HEITZMANN P., MUELLER P. & STECK A. (1997) – *Deep structure of the Swiss Alps*. - Basel: Birkhauser Verlag, 1997 - p. 380.
- PHILIPPI E. (1895) – *Beitrag zur Kenntniss des Aufbaues und der Schichtfolge im Grignagebirge*. Zeit. Deutsch. Geol. Ges., 47: 665 – 734.
- PHILIPPI E. (1897) – *Geologie der Umgegend von Lecco des Resegone – Massivs in der Lombardei*. Zeitschr. Deutsch. d. geol. Gesellsch., XLIX: 318 – 367.
- PIERI M. & GROPPI G. (1981) – *Subsurface geological structure of the Po Plain*. - Milano: CNR, Progetto Finalizzato Geodinamica, Sottoprog. Modello Strutturale, Agip., 1981. - p. 13.
- PINNA G. (1963) – *Ammoniti del Lias superiore (Toarciano) dell'Alpe Turati (Erba, Como)*. Memorie della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico Di Storia Naturale di Milano Volume XIII - Fase II, pp.69.
- PINNA G. (1967) – *Présence du Dogger Inférieur sous le faciès “Ammonitico Rosso” dans la série de l'Alpe Turati (Como, Italie)*. Colloque du Jurassique. Mem. B.R.G.M. fr., 75.
- POMICINO N. (1994) – *La geologia del Quaternario del versante occidentale della Valle d'Intelvi compreso tra Casasco e Pello*. Tesi di laurea, inedita, Università degli Studi di Milano, a.a. 1993-1994.
- PREMOLI SILVA (1964) – *Le microfaune del Pliocene di Balerna (Canton Ticino)*. Eclogae geol. Helv. 57(2): 731-742.
- PREVIATI R. (1987) – *Rilevamento geologico e studio dei dissesti in Val d'Intelvi meridionale*. Tesi di Laurea inedita in Scienze della Terra, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio”.
- QUAGLIA L. (1993) – *Geologia del quaternario nella Valbrona e Val Ravella*. Tesi di Laurea inedita in Scienze della Terra, Univ. degli Studi di Milano, Dip. di Scienze della Terra “A. Desio”.

- RAMSAY A.C. (1862) – *On the glacial origin of certain lake*. Quater. Journal Geological Society 18.
- RASSMUSS H. (1912) – *Beiträge zur Stratigraphie und Tektonik der südöstlichen Alta Brianza*. Kok. Geol. Pal. Abh., 10: 339–466, Stuttgart.
- REDINI R. (1934) – *Notizie geologiche sul Gruppo delle Grigne. Nota Preliminare*. Boll. Soc. Geol. It., 53: 134–146, Roma.
- RENZ C. (1920) – *Beiträge zur Kenntnis der Juraformation im Gebiet des Monte Generoso (Kanton Tessin)*. Eclogae Geol. Helv., 15: 523–584.
- RENZ O. & HABICHT, K. (1985) – *A correlation of the Tethyan Maiolica Formation of the Breggia section (southern Switzerland) with early Cretaceous coccolith oozes of Site 534A, DSDP Leg 76 in the western Atlantic*. Eclogae Geol. Helv., 78: 838–431.
- REPOSSI E. (1922) – *Il conglomerato di Como*. Atti Soc. It. Sc. Nat., 41: 241-255, Milano.
- RIEBER H. (1977) – *Eine Ammonitenfauna aus der oberen Maiolica der Breggia-Schlucht (Tessin/Schweiz)*. Eclogae Geol. Helv. 70: 777–787.
- RIGO M., GALLI M.T. & JADOU L. (2009) – *Late Triassic biostratigraphic constraints in the Imagna Valley (western Bergamasc Alps, Italy)*. Albertiana, 37: 39-42, Utrecht.
- RIVA A. (1949) – *Saggio di rilevamento del morenico e dei terreni quaternari in genere tra il Canturino e la Brianza occidentale*. Atti Ist. Geol. Univ. Pavia III.
- RIVA A. (1953) – *Stato attuale dello studio del Quaternario del territorio a Sud del Lario e compreso tra l'Adda e l'Olonza, fino alla latitudine di Monza*. La Ricerca Scientifica 23(2): 226-231.
- RIVA A. (1957) – *Gli anfiteatri morenici a Sud del Lario e le pianure diluviali tra Adda e Olona*. Atti Ist. Geol. Univ. Pavia 7: 93.
- RIZZINI A. & DONDI L. (1978) – *Erosional surface of Messinian age in the subsurface of the Lombardian plain (Italy)*. Mar. Geol., 27: 303-325.
- ROBECCHI A. (1995) – *Geologia del Quaternario del versante Nord della valle d'Intelvi*. Tesi di laurea, inedita, Università degli Studi di Milano, a.a. 1994-1995.
- RÖGL F., CITA M.B., MÜLLER C. & HOCHULI P. (1975) – *Biochronology of conglomerate bearing molasse sediments near Como (Italy)*. Riv. It. Pal. Strat. 81: 57-88.
- ROSSI S., SALA D. & BINI A. (1991) – *Depositi di frana sottomarina entro il Calcare di Moltrasio*. Rend. Soc. Geol. It. 14: 141 – 144.
- ROSSI RONCHETTI C. (1959) – *Il Trias in Lombardia (Studi geologici e paleontologici) I. I Lamellibranchi ladinici del Gruppo delle Grigne*. Riv. It. Pal. Strat., 65: 269–346, Milano.
- ROSSI RONCHETTI C. (1960) – *Il Trias in Lombardia (Studi geologici e paleontologici) II. I Cefalopodi ladinici del Gruppo delle Grigne*. Riv. It. Pal. Strat., 66: 1– 64, Milano.
- ROURE F., HEITZMANN P. & POLINO R. (1990) – *Deep structure of the Alps*. Mem. Soc. Geol. France. - Vol. 156. - p. 367.
- ROURE F., BERGERAT F., DAMOTTE B., MUGNIER J. & POLINO R. (1996) – *The ECORS-CROP Alpine seismic traverse*. Memoires de la Societe Geologique de France, Nouvelle Serie. 1 : Vol. 170. - p. 113.
- RUTISHAUSER V. (1977) – *Mikropaläontologische, sedimentologische und lithologische Untersuchungen im Flysch zwischen Balerna und Mendrisio (Südalpen)*. Unpublished Diploma Thesis, Eidg. Techn. Hochsch. Zürich.
- RUTISHAUSER V. (1986) – *Das Südtessin im Neogen: zwischen Schuttstrom und Schelfmeer – eine Facies- und Ablagerungsraumanalyse*. Mitt. Geol. Inst. Eidg. Tech. Hochsch. Univ. Zürich, NF 251, 150 p.
- SACCHI M.L. (1992) – *Rilevamento dei depositi quaternari nell'area settentrionale del Triangolo Lariano e ricostruzioni paleogeografiche delle fasi di ritiro glaciale*. Tesi di Laurea inedita in Scienze della Terra, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio”.

- SACCO F. (1885) – *Sull'origine delle vallate e dei laghi alpini in rapporto coi sollevamenti delle Alpi e coi terreni pliocenici e quaternari della Valle Padana*. Atti R. Acad. Sc. Torino 20: 481-505, Torino.
- SACCO F. (1893) – *Gli anfiteatri morenici del Lago di Como*. Atti R. Accad. Agric. Torino 36.
- SACCO F. (1936) – *Il fenomeno diluvio-glaciale nelle Alpi durante l'era terziaria*. Boll. Soc. Geol. It. fasc. 1: 63-115.
- SALA D. (1989) – *Geologia, geologia del glaciale della Conca di Rezzago*. Tesi di laurea inedita Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze della Terra, anno accademico 1988/89
- SANTINI L. (1956) – *Studio stratigrafico e micropaleontologico delle formazioni marnoso-arenacee della Gonfolite di Como*. Riv. It. Pal. Strat., 62(4): 239-265, Milano.
- SCHATZ W. (2005) – *Palaeocology of the Triassic black shale bivalve Daonella – new insights into an old controversy*. Palaeog., Palaeocl., Palaeoec., 216: 189–201, Amsterdam.
- SCHMID S.M. FÜGENSCHUH B., KISSLING E. & SHUSTER R. (2004) – *Tectonic map and overall architecture of the Alpine orogen*. Eclogae geol. Helv., 97: 93-117.
- SCHMIDT C. (1894) – *Zur Geologie der Alta Brianza*. C.R. Congr. Géol. Int., 6^e Sess. 1894, Zürich, 503–518.
- SCHIROLLI P. (1997) – *La successione liassica nelle Prealpi bresciane centro-occidentali (Alpi Meridionali, Italia): stratigrafia, evoluzione paleogeografico-strutturale ed eventi connessi al rifting*. Atti Tic. Sc. Terra, serie speciale, 6, pp. 137, Pavia.
- SCHIROLLI P. (2002) – *Calcare di Domaro*. In: DELFRATI L., FALORNI P., GROPELLI G. & PETTI F.M. “*Carta Geologica d'Italia 1:50.000 – Catalogo delle Formazioni – Fascicolo III – Unità validate*”. Quad. Serv. Geol. d'It., ser. III, 7/3: 51–60, Roma.
- SCHIROLLI P. (2007) – *Medolo*. In: CITA M.B., ABBATE E., ALDIGHERI B., BALINI M., CONTI M.A., FALORNI P., GERMANI D., GROPELLI G., MANETTI P. & PETTI F.M. “*Carta Geologica d'Italia 1:50.000. Catalogo delle formazioni - Unità tradizionali (1)*”. Quad. Serv. Geol. d'It., serie III, 7 (VI): pp.318, Roma.
- SCHÖNBORN G. (1992) – *Alpine tectonics and kinematic models of the central Southern Alps*. Mem. Sci. Geol. (Padova) 44: 229-393.
- SCIUNNACH D. (2007a) – *Selcifero Lombardo*. In: CITA M.B., ABBATE E., BALINI M., CONTI M. A., FALORNI P., GERMANI D., GROPELLI G., MANETTI P. & PETTI F.M. “*Carta Geologica d'Italia 1:50.000. Catalogo delle formazioni – Unità tradizionali (2)*”. Quad. Serv. Geol. d'It., serie III, 7 (VII): pp. 382, Roma.
- SCIUNNACH D. (2007b) – *Radiolariti del Selcifero Lombardo*. In: CITA M.B., ABBATE E., BALINI M., CONTI M. A., FALORNI P., GERMANI D., GROPELLI G., MANETTI P. & PETTI F.M. “*Carta Geologica d'Italia 1:50.000. Catalogo delle formazioni – Unità tradizionali (2)*”. Quad. Serv. Geol. d'It., serie III, 7 (VII): pp. 382, Roma.
- SCIUNNACH D. (2007c) – *Rosso ad Aptici*. In: CITA M.B., ABBATE E., BALINI M., CONTI M. A., FALORNI P., GERMANI D., GROPELLI G., MANETTI P. & PETTI F.M. “*Carta Geologica d'Italia 1:50.000. Catalogo delle formazioni – Unità tradizionali (2)*”. Quad. Serv. Geol. d'It., serie III, 7 (VII): pp. 382, Roma.
- SCIUNNACH D. & ERBA E. (1994) – *Il Selcifero di Ligornetto (Canton Ticino)*. Boll. Soc. Tic. Sc. Nat., 82(1): 65-110, Lugano.
- SCIUNNACH D., GARZANTI E. & CONFALONIERI M.P. (1996) – *Stratigraphy and petrography of Upper Permian to Anisian terrigenous wedges (Verrucano Lombardo, Servino and Bellano Formations; western Southern Alps)*. Riv. It. Pal. Strat. 102(1): 27-48.
- SCIUNNACH D. & TREMOLADA F. (2004) – *The Lombardian Gonfolite Group in central Brianza (Como and Milano Provinces, Italy): Calcareous nannofossil biostratigraphy and sedimentary record of neo-alpine tectonics*. Eclogae Geol. Helv., 97(1): 119-131, 7 figg., Basel.

- SERVA L. (1990) – *Il ruolo delle scienze della terra nelle analisi di sicurezza di un sito per alcune tipologie di impianti industriali; il terremoto di riferimento per il sito di Viadana (MN)*. Boll. Soc. Geol. It., 109(2): 375-411.
- SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA (1934) – *Carta Geologica d'Italia 1:100.000 – Foglio 32 Como*. 1925, Roma.
- SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA (2009) – *Carta Geologica d'Italia – Guida per il rilevamento delle aree marine*. Quaderni, Serie III, Vol. 12.
- SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA (*in stampa*) – *Carta Geologica d'Italia scala 1:50.000 – Foglio Lecco*.
- SIDLER C. (1992) – *Risultati delle indagini polliniche nei sedimenti pliocenici di Castel di Sotto (Novazzano, Ticino meridionale)*. Boll. Soc. tic. Sci. Nat., 80(1): 115-126.
- SILEO G., GIARDINA F., LIVIO F., MICHETTI A. M., MUELLER K. & VITTORI E. (2007) – *Remarks on the Quaternary tectonics of the Insubria Region (Lombardia, NW Italy, and Ticino, SE Switzerland)*. Boll. Soc. Geol. It. (Ital. J. Geosci.), 126(2): 411-425, 11 figs.
- SPIEGEL C., KUHLEMANN J., DUNKL I. & FRISCH W. (2001) – *Paleogeography and catchment evolution in a mobile orogenic belt: the Central Alps in Oligo – Miocene times*. Tectonophysics, 341: 33 – 47.
- SPREAFICO E. (1874) – *Conchiglie marine nel terreno erratico di Cassina Rizzardi presso Fino nella Provincia di Como*. Atti Soc. It. Sc. Nat., 17(4): 432-436, Milano.
- SPREAFICO E. (1880) – *Note paleontologiche*. In: TARAMELLI T. - *Il Canton Ticino meridionale ed i paesi finitimi*. Mat. Carta Geol. Svizzera, 18: 1-231.
- SPREAFICO M., NEGRI M. & STOPPANI M. (1873) – *Lugano–Como*. Carte Geologiche Torino.
- STELLA A. (1895) – *Sui terreni quaternari della valle del Po in rapporto alla carta Geologica d'Italia*. Boll. R. Comit.-Geol. 26(1): 108-136.
- STOPPANI A. (1857) – *Studi geologici e paleontologici sulla Lombardia*. pp. 461, Tip. Turati, Milano.
- STOPPANI A. (1861) – *Sulle condizioni generali degli strati ad Avicula contorta, sulla loro speciale costituzione in Lombardia e sulla costituzione definitiva del piano infraliassico*. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., 3, pp. 86-176. 1 Tav. Milano.
- STOPPANI A. (1867) – *Note ad un corso annuale di geologia dettate per uso degli Ingegneri allievi del Reale Istituto Tecnico Superiore di Milano*. Tip. Bernardoni, Milano: 3 voll.: vol. 1 Dinamica Terrestre, vol. 2 Geologia Stratigrafica: 205 - 241.
- STOPPANI A. (1874) – *Il mare glaciale ai piedi delle Alpi*. Riv. Ital.
- STUDIO CANCELLI ASSOCIATO (1997) – *Opere per la difesa dalle esondazioni lungo la passeggiata a lago*. Comune di Como.
- TARAMELLI T. (1871) – *Dell'esistenza di un'alluvione preglaciale nel versante meridionale delle Alpi in relazione coi bacini lacustri e dell'origine dei terrazzi alluvionali*. Atti Ist. Ven. Sci. Lett., S.3, 16: 83 pp.
- TARAMELLI T. (1880) – *Il Canton Ticino meridionale ed i Paesi Finitimi. Spiegazione del foglio XXIV. Duf. colorito geologicamente da Spreafico, Negri e Stoppani*. Beitr. Geol. Karte Schw., 17: 13-174, Bern.
- TARAMELLI T. (1890) – *Carta Geologica della Lombardia – 1:250000*. Carte Geologiche Torino.
- TARAMELLI T. (1903) – *I tre laghi*. Artaria, Milano.
- TARRICONE A. (1995) – *Geologia del Quaternario della media e alta Valle di Muggio*. Tesi di laurea, inedita, Università degli Studi di Milano, a.a. 1994-1995.
- TINTORI A. (1977) – *Toarcian fishes from the Lombardian Basin*. Boll. Soc. Pal. It., 16 (2): 143–152, Modena.
- TINTORI A. (1995) – *The Norian (Late Triassic) Calcare di Zorzino fauna from Lombardy (northern Italy): the state of the art*. II International Symposium on Lithographic Limestones, Extended abstract: 139–142, Cuenca.

- TOGNINI P. (1999a) – *Individuazione di un nuovo processo speleogenetico: il carsismo del M. Bisbino (Lago di Como)*. Tesi di Dottorato in Scienze della terra, Università di Milano, 433 p.
- TOGNINI P. (1999b) – *The Mt. Bisbino (Northern Italy) karst: a new speleogenetic process*. Actes du Colloque européen - Karst'99 - Mende, 10 - 15 Settembre 1999. Etudes de géographie physique, supplement n. XXVIII, 1999: 185-190.
- TOGNINI P. (2001) – *Lombard Southalpine karst: main features and evolution related to the tectonic, paleogeographic and paleoclimatic regional history – two examples of a global approach*. Forschungsberichte, Geographisches Institut Universität Freiburg: 81-114.
- TREMOLADA F., GUASTI E., SCARDIA G., CARCANO C., ROGLEDI S., & SCIUNNACH, D. (2010) – *Reassessing the biostratigraphy and the paleobathymetry of the Gonfolite Lombarda Group in the Como area (northern Italy)*. Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia. 116.
- TRÜMPY E. (1930) – *Beitrag zur Geologie der Grignagruppe am Comersee (Lombardei)*. Ecl. Geol. Helv., 23: 379 – 487.
- UGGERI A. (1992) – *Analisi geologico ambientale di un massiccio carbonatico prealpino (M. Campo dei Fiori, Varese): geologia, geologia del Quaternario, idrogeologia*. Tesi di Dottorato in Scienze della Terra, Università di Milano: pp. 153.
- UGGERI A., FELBER M., BINI A., RAVAZZI C., BIGNASCA C. & HELLER F. (1995) – *Pleistocene environmental evolution in the Varese region (NW Lombardy - Northern Italy): evidence of a Pliocene glaciation*. Abstract XIV Int. Congr. INQUA, Berlin 1995, Terra Nostra 2/95: 280.
- UGGERI A., FELBER M., BINI A., BIGNASCA C. & HELLER F. (1997) – *The Valle della Fornace succession*. Southern Alps Quaternary Geology, IGCP 378 Meeting, Lugano ottobre 1995. Geologia Insubrica 2(2): 69-80.
- UGOLINI F. & OROMBELLI G. (1968) – *Notizie preliminari sulle caratteristiche pedologiche dei depositi glaciali e fluvioglaciali fra l'Adda e l'Olonza in Lombardia*. Rend. Ist. Lomb. Sc. Lett. A 102.
- VALDISTURLO A., CASTRADORI D., FANTONI R., PESSINA C. & TORRICELLI S. (1998) – *Livelli clastici Grossolani pre-Gonfolite (Oligocene inferiore) e loro significato nell'evoluzione del settore lombardo dell'avanfossa sudalpina*. G. Geol. 60(3): 328 – 333.
- VANNI M. (1933) – *Masso erratico sopra a Lenno (Lago di Como)*. Alpinismo Riv. Sez. CAI Torino 11(5).
- VARISCO A. (1881) – *Note illustrative della carta geologica della provincia di Bergamo*. pp. 130, Tip. Garuffi & Gatti, Bergamo.
- VENZO S. (1952) – *Nuove faune ad ammoniti del Domeriano–Aaleniano dell'Alpe Turati e dintorni*. Atti Soc. It. Sci. Nat. 86: 95 – 123.
- VENZO S. (1954) – *Stratigrafia e tettonica del Flysch (Cretacico–Eocene) del Bergamasco e della Brianza orientale*. Mem. Descr. Carta Geol. Italia, 31: 133 pp., Roma.
- VICENTE J.C. (1966) – *Etude géologique de la région de Come et de la Brianza Occidentale*. Bulletin de la Société géologique de France, 7a serie, t. VIII: 967 - 985.
- VILLA A. & VILLA G.B. (1844) – *Sulla costituzione geologica e geognostica della Brianza e segnatamente sul terreno Cretaceo*. Spettatore Industriale n. 1 e 2. Idem in 8°, 46pp, Milano.
- VIOLANTI D. (1991) – *I foraminiferi pliocenici di Castel di Sotto (Novazzano, Cantone Ticino): considerazioni biostratigrafiche e paleoambientali*. Boll. Soc. tic. Sci. Nat. 79/1, 49-70.
- VIVIANI C. (1997) – *Alterazione in sito del plutone granitico di Alzo (NO-VB): processi evolutivi, aspetti mineralogici-petrografici, geomorfologici, idrogeologici e geomeccanici*. Tesi di dottorato di Ricerca, Università degli Studi di Milano: 1- 230.
- VONDERSCHMITT L. (1940) – *Bericht über die Exkursion der schweizerischen Geologischen Gesellschaft in den Süd-Tessin*. Eclogae Geol. Helv., 33: 205–219.
- WEISSERT H. (1979) – *Die Paläozooanographie der südwestlichen Tethys in der Unterkreide*. Mitt. Geol. Inst. ETH Univ. Zürich, 226, 174 pp.
- WEISSERT H., MCKENZIE J. & HOCHULL, P. (1979) – *Cyclic anoxic events in the Early Cretaceous*

- Tethys Ocean*. *Geology*, 7: 147–151.
- WIEDENMAYER F. (1963) – *Obere Trias bis mittlerer Lias zwischen Saltrio und Tremona (Lombardischen Alpen). Die Wechselbeziehungen zwischen Stratigraphie, Sedimentologie und syngenetischer Tektonik*. *Eclogae Geol. Helv.*, 56: 529 – 640.
- WIEDENMAYER F. (1980) – *Die Ammoniten der mediterranen Provinz im Pliensbachian und unteren Toarcian aufgrund neuer Untersuchungen im Generoso - Becken (Lombardischen Alpen)*. Basel, Ed. Birkhauser, 260 pp.
- WIMBLEDON W.A, BENTOS M.J, BEVINS R.E, BLACK,G.P, BRIDGLAND D.R, CLEAL C.J, COOPER R.G & MAY V.J (1995) – *The development of a methodology for the selection of british geological sites for conservation*. *Modern Geology*, Vol. 20, pp 159-202.
- WINTERER E.L. & BOSELLINI A. (1981) – *Subsidence and sedimentation on a Jurassic passive continental margin, Southern Alps, Italy*. *Am. Ass. Petrol. Geol. Bull.*, 65(3): 393 - 421, Tulsa.
- ZANCHI A., BINI A., FELBER M., RIGAMONTI I. & UGGERI A. (1997) – *Neotectonic evidences along the Lombardian foothills of the Southern Alps*. *Geol. Insubr.*, 2: 99-112.
- ZIEGLER, B. (1961) – *Puzosia (Ammonoidea) im Kreide-Flysch der Breggia*. *Eclogae Geol. Helv.*, 54: 587–591.
- ZUCCOLI L. (1997) – *Geologia dell'Alta Pianura lombarda tra i pianalti di Castelseprio e Tradate-Apiano Gentile*. Tesi di dottorato di ricerca, Università degli Studi di Milano: 1-453.